

ATLAS

of plutonic rocks and
orthogneisses in the
Bohemian Massif

DATA SUPPLEMENT

Josef Klomínský
Tomáš Jarchovský
Govind S. Rajpoot

Czech Geological Survey
Prague 2016

ATLAS of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif

Classification diagrams and chemical data

Introduction	5
Bohemicum	
1.05 Central Bohemian Pluton.....	7
1.06 Central Bohemian Pluton	12
1.07 Central Bohemian Pluton	15
1.08 Klatovy Massif	17
1.10 Bohutín Stock	19
1.15 Jílové Volcanic Belt	22
1.19 Bor Massif	24
1.21 Mariánské Lázně Stock	26
1.24 Kladruby Composite Massif	28
1.28 Babylon Stock	30
1.30 Kdyně Composite Massif	32
1.31 Stod Massif	34
1.33 Poběžovice Massif	36
1.38 Čistá-Jesenice Composite Pluton.....	38
1.41 Čistá Massif	40
1.42 Bechlín Massif	42
1.45 Kozlany Composite Stock	44
1.47 Mladotice Stock	46
1.49 Lower Vltava Composite Massif	48
1.50 Chotělice Massif	50
1.53 Chvaletice Massif	52
1.56 Nasavrky Composite Massif	54
1.59 Ransko Composite Stock	58
1.61 Metamorphosed Cadomian intrusions in the Bohemian Zone	60
Moldanubicum	
2.6 Eisgarn Composite Pluton.....	62
2.7 Eisgarn Composite Pluton	65
2.8 Eisgarn Composite Pluton.....	67
2.10 Klenov Massif	69
2.12 Ševětín Massif	71
2.14 Melechov Massif	73
2.16 Čerřínek Stock.....	75
2.18 Zvůle (Landštejn) Stock.....	77
2.20 Eisgarn Massif	79
2.22 Homolka, Kozí Hora/Hirschenschlag Stock	81
2.25 Weinsberg Composite Pluton – Weinsberg Group	83
2.26 Weinsberg Composite Pluton – Mauthausen Group	85
2.27 Weinsberg Composite Pluton – Mauthausen Group	87

2.28 Weinsberg Composite Pluton – Eisgarn Group	89
2.29 Weinsberg Composite Pluton – Mauthausen Group	91
2.31 Nebelstein Stock.....	93
2.33 Pyhrabruck-Nakolice Stock	95
2.34 Oberlembach Stock, Unterlembach Granite Dykes	97
2.37 Rozvadov Massif	99
2.39 Oberpfalz Composite Massif	101
2.40 Oberpfalz Composite Massif	104
2.42 Neunburg Composite Massif	106
2.51 Vydra Massif	108
2.53 Rinchnach Stock.....	110
2.58 Plechý (Dreisessel-Plöckenstein) Massif.....	112
2.61 Vítkův Kámen Stock	114
2.64 Regensburg Forest Massif	116
2.65 Stallwang Stock	118
2.68 Patersdorf Stock	120
2.70 Metten Massif, Lalling Stock	122
2.73 Fürstenstein Composite Massif	124
2.75 Hauzenberg Massif	126
2.77 Neustift Massif	128
2.80 Palite Massif.....	130
2.81 Palite Massif.....	132
2.82 Pelhřimov Dyke Swarm	134
2.83 Ševětín Dyke Swarm	136
2.84 Kaplice Dyke Swarm	138
2.85 Blanice Dyke Swarm Granitoids	140
2.86 Passau Forest Dyke Swarm.....	142
2.87 Bavarian Forest Dyke Swarm	144
2.88 Kvilda Dyke Swarm	146
2.89 Sušice Dyke Swarm	148
2.95 Milevsko Massif	150
2.97 Tábor Massif	153
2.101 Třebíč Massif	155
2.103 Radňovice and Nové Město Stocks	157
2.107 Jihlava Massif	159
2.109 Rastenberg Massif	161
2.112 Želnavá Massif	163
2.113 Nezdice Melasyenite Porphyry	165
2.115 Říčany Massif	167
2.118 Benešov Massif	169
2.119 Milevsko Dyke Swarm	171
2.121 Drahotín Stock	173
2.123 Mutěnin Stock	175
2.125 Gföhl Orthogneiss	177
2.126 Moldanubian orthogneisses.....	179
2.128 Bechyně Orthogneiss	181
2.130 Nové Hradý Orthogneiss	183
2.131 Moldanubian orthogneisses	185

2.132 Moldanubian orthogneisses	187
2.134 Moldanubian orthogneisses	189
2.136 Příbyslavice Orthogneiss	191
2.137 Moldanubian orthogneisses	193
2.139 Tachov Orthogneiss	195

Saxothuringicum

3.07 Smrčiny/Fichtelgebirge Composite Massif	197
3.08 Fichtelgebirge/Smrčiny Younger Granites	199
3.09 Fichtelgebirge/Smrčiny Massif	201
3.11 Marktredwitz Massif	203
3.14 Karlovy Vary-Eibenstock Composite Massif	205
3.15 Karlovy Vary-Eibenstock Composite Massif	208
3.16_1 Karlovy Vary-Eibenstock Massif	211
3.16_2 Karlovy Vary-Eibenstock Massif	213
3.16_3 Karlovy Vary-Eibenstock Massif	215
3.18 Bergen Massif	217
3.20 Kirchberg Massif.....	219
3.22 Rhyolites	221
3.24 Blatenský Vrch Stock	223
3.25 Podlesí Stock	225
3.27 Krudum Stock	228
3.28 Lesný-Lysina and Kynžvart Massif.....	230
3.30 Aue-Schwarzenberg Stocks	232
3.32 Middle Krušné Hory Mts. Composite Pluton YIC Granites.....	234
3.33 Svatá Kateřina (Lesná) Stock.....	236
3.37 Fláje Composite Massif	238
3.39 Telnice Stock	240
3.40 Niederbobritsch Massif	242
3.42 Preisselberg Stock	244
3.43 Cínovec (Zinnwald) Stock	246
3.45 Schellerhau Massif.....	248
3.46 Altenberg Stock and Sadisdorf Stock	250
3.47 Markersbach Stock	252
3.50 Fichtelgebirge Orthogneisses	254
3.52 Catharine-Reitzenhain Orthogneiss	256
3.53 Fürstenwald-Lauenstein-Petrovice Gneiss	259

Lugicum

4.3 Lusatian Composite Batholith	261
4.4 Lusatian Composite Batholith – West Lusatian Granodiorite.....	263
4.5 Lusatian Composite Batholith – East Lusatian Granodiorite.....	265
4.6 Lusatian Composite Batholith – Cambrian/Ordovician plutonic series	267
4.8 Lusatian Composite Batholith – Upper Carboniferous plutonic series	269
4.11 Meissen Composite Massif	271
4.15 Jizera-Krkonoše Orthogneiss	274
4.18 Krkonoše-Jizera Composite Massif	276

4.19 Krkonoše-Jizera Composite Massif (Polish part).....	279
4.21 Zelezniak Hill Massif	281
4.24 Strzegom-Sobótka Massif	283
4.30 Nový Hrádek Stock	285
4.32 Odra-Fault Granitoids	287
4.34 Orlica-Sněžník Dome	289
4.38 Góry Sowie Orthogneiss	291
4.41 Klodzko-Złoty Stok Massif.....	293
4.43 Great Tonalite Dyke (Zábřeh Massif) and Šumperk Massif.....	295
4.46 Polička Massif	297
4.47 Litice Massif	299
4.49 Javorník Massif	301

Brunovistulicum

5.4 Brno Composite Batholith	303
5.6 Brno Composite Pluton – Eastern Granodiorites	306
5.7 Western Granitoid Complex (Leichman and Höck, 2008).....	308
5.8 Brno Composite Pluton – Metadiorite Belt of the Central Basic Zone (Ophiolite Belt)	310
5.9 Brno Composite Pluton – Metadiorite Belt of the Central Basic Zone	312
5.12 Svatka Massif	314
5.16 Thaya (Dyje) Zone Dome	316
5.18 Keprník Dome nad Desná Orthogneiss	318
5.19 Desná Orthogneiss	320
5.22 Strzelin Massif (Gešiniec Stock)	322
5.23 Žulová-Strzelin Composite Massif	324
5.25 Šumperk Massif and Rudná Stock	326

References

Bohemicum	327
Moldanubicum	329
Saxothuringicum	334
Lugicum	336
Brunovistulicum/Moravosilesicum	338

Introduction

The Atlas of the plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif is supplemented by additional data from chemical analyses of selected magmatic rock types listed in its individual volumes. They are plotted on the classification diagrams after Rajpoot (1992), Middlemost (1984), Debon & LeFort (1988), De la Roche et al. (1980), and constructed according to the GCD kit (Janoušek et al. 2008) to illustrate the range of petrographic variation of these magmatic bodies. The classification diagrams are mostly arranged into sets of tables labelled by numbers and names of magmatic bodies according to headings of their figures in the individual atlas volumes.

Original numbers of the chemical analyses excerpted from references are listed in the first column of tables. Rock symbols and their colours are arranged into next two columns. Tables of single chemical analyses present major element contents in form of their oxides (SiO₂, TiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, FeO, MnO, MgO, CaO, Na₂O, K₂O, P₂O₅, H₂O, Li₂O, F. The full references at the bottom of the each table are listed at the end of the magmatic bodies characteristics in the Atlas volumes (Bohemicum, Moldanubicum, Saxothuringicum, Lugicum, and Brunovistulicum and Moravosilesicum).

The content of this volume was not checked by a reviewer of the Czech Geological Survey.

Numbers of chemical analyses incorporated in the data supplement

Bohemicum	956
Moldanubicum.....	1340
Saxothuringicum.....	815
Lugicum.....	597
Brunovistulicum/Moravosilesicum.....	379
Total.....	4087

Rock names and their symbols in diagrams

ABQ diagram (Rajpoot 1992)

sy	syenite
qsy	quartz syenite
gr	granite
m	monzonite
qm	quartz monzonite
grd	granodiorite

mgb	monzogabbro
qmg	quartz monzodiorite
to	tonalite
gb	gabbro
d	diorite
qd	quartz diorite

R₁-R₂ (De la Roche et al. 1980)

ultramafic rock
melteigite
theralite
alkali gabbro
gabbro
gabbronorite
ijolite

essexite
syenogabbro
monzogabbro
gabbrodiorite
syenodiorite
monzonite
monzodiorite

diorite
quartz monzonite
tonalite
quartz monzonite
nefeline syenite

syenite
quartz syenite
granodiorite
granite
alkali granite

P-Q diagram (Debon & Le Fort 1988)

to tonalite
gd granodiorite
ad adamellite
gr granite
dq quartz diorite

mzdq quartz monzodiorite
mzq quartz monzonite
sq quartz syenite
s syenite

TAS diagram (Middlemost 1985)

fo foidite
fsy foidsyenite
sy syenite
fmsy foidmonzosyenite
qm quartz monzonite
fmgb foidmonzogabbro
m monzonite
fgb foidgabbro

md monzodiorite
mgb monzogabbro
pgb peridote gabbro
gb gabbro
gbd gabbrodiorite
d diorite
grd granodiorite
gr granite

References

DEBON, F. – LE FORT, P. (1988): A cationic classification of common plutonic rocks and their magmatic association, principles, methods, applications. – Bull. Minéral. (Paris) 111, 493–510.

DE LA ROCHE, H. et al. (1980): A classification of volcanic and plutonic rocks using R1 and R2 diagram and major-elements analyses; its relationship with current nomenclature. – Chem. Geol. (Amsterdam) 29, 183–210.

JANOŠEK, V. – FARROW, C. M. – ERBAN, V. (2008): Geochemical Data Toolkit for Windows written in R language. – www.gla.as.uk/gcdkit

MIDDLEMOST, A. K. (1994): Naming materials in the magma/igneous rock system. – Earth-Sci. Rev. 37, 215–224.

RAJPOOT, G. S. (1992): Granites in Sn metallogenic provinces of Hercynian fold belt (SW England and NW Bohemia) and their comparison with the granites of Himalayas. – 212 pp. Ph. D. thesis, Czech Geol. Surv., Prague.

Code – link to Gürtlerová, P. – Aichler, J. (2008): Prezentací stránky kódovníků na portále ČGS. – <http://www.geology.cz/interni/projekty/kodovniky> (Czech Geological Survey internal document).

Symbol and colour – link to Janoušek, V. – Farrow, C. M. – Erban, V. (2008): Geochemical Data Toolkit for Windows written in R language. – www.gla.as.uk/gcdkit

1. BOHEMICUM

1.05 Central Bohemian Pluton Rock classification and data

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
616SAZAVA	407	3	4	65,98	0,63	13,28	1,94	3,14	0,10	2,17	4,59	2,72	3,93	0,30	0,75
617SAZAVA	407	3	4	55,32	0,64	16,82	2,72	5,10	0,16	4,44	7,87	2,97	1,34	0,16	1,13
618SAZAVA	407	3	4	53,96	0,97	13,69	4,00	7,67	0,24	4,88	6,83	2,85	2,50	0,29	0,60
619SAZAVA	407	3	4	55,33	0,92	16,48	2,58	5,63	0,12	4,19	7,36	3,43	1,52	0,19	0,97
620SAZAVA	407	3	4	67,15	0,33	14,83	1,40	2,74	0,08	1,39	4,38	3,98	2,95	0,07	0,58
621SAZAVA	407	3	4	63,30	0,25	15,90	1,27	3,53	0,08	2,22	5,42	4,42	2,37	0,13	0,51
622SAZAVA	407	3	4	55,45	0,80	16,89	2,59	5,28	0,13	3,45	7,38	3,53	2,08	0,20	0,75
623SAZAVA	407	3	4	62,46	0,69	15,26	1,29	4,88	0,10	3,28	4,69	2,80	3,92	0,33	0,77
624SAZAVA	407	3	4	54,82	1,10	17,42	3,01	5,52	0,15	3,93	7,43	3,77	1,93	0,23	0,54
625SAZAVA	407	3	4	52,57	0,93	18,15	1,86	6,47	0,15	4,68	9,18	2,30	1,46	0,16	0,88
626SAZAVA	407	3	4	63,55	0,54	15,66	1,97	4,12	0,11	2,73	4,14	3,10	3,25	0,13	0,71
627SAZAVA	407	3	4	55,02	0,69	15,48	3,80	6,35	0,18	3,54	6,92	4,16	2,10	0,21	1,29
628SAZAVA	407	3	4	63,01	0,40	14,87	1,28	4,46	0,14	2,35	5,06	3,58	3,56	0,14	0,80
629SAZAVA	407	3	4	58,64	0,50	15,40	2,38	5,05	0,17	3,19	6,01	3,75	2,76	0,18	1,30
630SAZAVA	407	3	4	55,81	0,31	16,45	1,29	5,58	0,17	4,66	8,25	2,50	2,54	0,14	1,40
631SAZAVA	407	3	4	56,16	0,75	17,80	1,29	6,43	0,13	3,52	7,55	2,87	2,44	0,45	0,42
632SAZAVA	407	3	4	65,79	0,37	16,10	0,62	4,66	0,09	1,37	4,80	3,18	2,01	0,09	0,77
633SAZAVA	407	3	4	60,81	0,71	15,10	0,77	4,51	0,11	3,63	4,99	2,98	4,05	0,33	1,61
634SAZAVA	407	3	4	59,31	0,56	15,94	1,56	4,27	0,11	3,20	4,66	3,26	4,64	0,40	0,71
635SAZAVA	407	3	4	62,43	0,60	15,20	0,92	4,02	0,12	3,16	4,60	3,14	4,10	0,28	0,82
636SAZAVA	407	3	4	63,71	0,48	14,96	1,28	3,45	0,08	2,51	4,11	3,70	4,16	0,28	1,08
637SAZAVA	407	3	4	64,40	0,45	15,73	1,29	2,92	0,10	2,44	4,18	3,60	3,77	0,20	0,70
638SAZAVA	407	3	4	62,86	0,47	15,07	1,34	3,22	0,11	2,69	5,24	2,98	4,02	0,27	1,11
639SAZAVA	407	3	4	62,14	0,45	15,44	1,13	3,58	0,11	3,17	4,66	2,94	4,40	0,29	0,95
640SAZAVA	407	3	4	61,19	0,24	16,94	1,96	3,29	0,08	2,92	4,79	4,08	3,89	0,42	0,38
641SAZAVA	407	3	4	55,38	0,76	15,15	1,98	5,73	0,13	5,62	7,03	3,19	3,82	0,85	0,58
642SAZAVA	407	3	4	66,41	0,41	15,29	0,70	2,84	0,09	2,13	3,41	3,20	3,90	0,18	1,35
643SAZAVA	407	3	4	64,56	0,44	15,71	1,59	3,18	0,11	2,05	4,52	3,66	2,60	0,12	1,43
644SAZAVA	407	3	4	65,85	0,46	15,26	1,72	3,06	0,11	2,05	4,35	3,22	2,94	0,10	0,30
645SAZAVA	407	3	4	60,22	0,70	15,27	1,00	4,46	0,11	3,68	5,12	2,60	4,28	0,38	0,90
646SAZAVA	407	3	4	59,50	0,71	15,72	2,37	4,34	0,11	3,85	4,06	2,90	4,00	0,38	0,94
647SAZAVA	407	3	4	62,02	0,57	15,25	3,20	3,50	0,11	2,04	4,80	3,09	4,26	0,48	0,59
648SAZAVA	407	3	4	66,46	0,44	16,37	1,20	3,36	0,07	2,00	4,74	2,97	1,92	0,22	0,36
649SAZAVA	407	3	4	54,46	0,78	16,81	5,27	4,34	0,13	4,18	8,45	2,65	2,03	0,20	0,67
650SAZAVA	407	3	4	60,97	0,67	15,47	1,06	4,66	0,13	2,40	3,18	4,90	2,32	0,14	2,35
651SAZAVA	407	3	4	59,82	0,60	15,48	1,51	5,06	0,09	3,21	4,88	3,20	3,20	0,30	1,31
652SAZAVA	407	3	4	63,92	0,30	15,70	1,86	3,50	0,10	2,22	5,05	3,22	2,50	0,12	0,85
653SAZAVA	407	3	4	66,47	0,40	16,68	1,27	2,73	NA	2,19	4,52	3,76	1,63	0,19	0,64
654SAZAVA	407	3	4	66,41	0,52	16,19	1,25	2,83	0,06	1,60	3,28	3,26	3,71	0,67	0,33
655SAZAVA	407	3	4	60,17	0,47	15,94	1,76	6,73	0,16	2,75	3,92	2,79	3,10	NA	1,37
656SAZAVA	407	3	4	61,49	0,71	17,68	0,84	3,61	0,10	0,62	5,91	4,20	1,58	0,11	2,05
657SAZAVA	407	3	4	64,77	0,67	15,88	2,74	2,55	0,12	1,84	5,28	3,03	2,69	0,20	0,45
658SAZAVA	407	3	4	64,57	0,63	17,06	1,71	2,64	0,14	1,32	4,66	3,46	2,90	0,16	0,69
659SAZAVA	407	3	4	61,99	0,57	15,62	2,18	3,88	0,12	3,35	4,54	3,45	2,77	0,12	1,17
660SAZAVA	407	3	4	57,13	0,58	17,38	2,41	5,28	0,16	3,18	7,00	3,03	2,46	0,20	0,96
661SAZAVA	407	3	4	63,71	0,54	15,46	1,63	4,24	0,14	2,52	5,18	3,52	1,84	0,35	0,84
662SAZAVA	407	3	4	66,09	0,43	15,33	1,30	2,87	0,05	1,74	3,63	3,82	3,82	0,20	0,59
663SAZAVA	407	3	4	62,60	0,52	15,35	1,17	3,89	0,07	2,98	4,58	3,58	4,14	0,32	0,63
664SAZAVA	407	3	4	58,38	0,77	16,33	1,81	6,01	0,14	3,99	6,92	2,80	1,30	0,12	1,26
665SAZAVA	407	3	4	61,23	0,59	15,73	1,34	4,14	0,07	3,36	4,84	3,50	4,14	0,32	0,65
666SAZAVA	407	3	4	63,42	0,59	15,81	1,27	3,17	0,10	2,37	4,25	4,00	4,12	0,28	0,54
667SAZAVA	407	3	4	65,57	0,48	14,64	0,01	4,34	0,07	2,78	3,43	2,94	2,60	0,11	1,94
668SAZAVA	407	3	4	59,49	0,76	16,76	1,05	5,00	0,09	4,43	5,25	3,20	3,13	0,18	0,95
3 Tonalite Mrač	408	3	4	57,40	0,73	16,80	3,13	4,17	0,15	3,10	7,28	2,86	2,37	0,20	NA
4 Všešimy	407	3	4	62,25	0,54	15,32	5,55	NA	0,12	2,21	5,30	3,17	2,32	0,14	NA

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Sa-1 Mrač	415	3	4	59,98	0,63	16,42	1,35	5,46	0,19	3,21	7,04	2,52	2,50	0,16	1,18
Sa-4	415	3	4	50,72	0,83	17,57	2,19	7,65	0,24	5,18	9,92	2,83	1,60	0,19	1,17
Sa-7 Teletín	408	3	4	57,73	0,95	18,82	1,00	5,43	0,12	2,82	7,47	2,54	1,67	0,37	1,14

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Sa-11	415	3	4	63,72	0,53	15,63	1,31	4,44	0,14	2,13	5,24	3,38	1,75	0,12	0,87
SaD-1	415	3	4	52,90	1,35	18,23	1,47	7,24	0,16	3,89	8,55	2,76	1,45	0,26	1,53
Gbs-2	430	3	4	48,84	0,34	21,64	3,28	2,74	0,13	5,11	13,75	1,78	0,83	0,04	1,57
CH135	407	3	4	67,57	0,35	15,07	2,10	2,23	1,85	0,12	4,60	2,76	2,61	0,13	0,83
S987facie	412	2	4	63,37	0,59	15,05	1,07	3,41	0,10	2,87	4,50	3,01	4,35	0,26	1,01
K301	412	2	4	62,92	0,59	15,55	1,22	3,19	0,10	2,63	4,18	3,18	4,13	0,25	1,08
S1017	412	2	4	61,73	0,63	15,27	1,07	3,77	0,10	3,05	4,89	3,03	4,19	0,30	1,09
K212p	407	2	4	62,60	0,67	16,52	1,35	3,28	0,08	2,76	4,35	3,35	3,44	0,23	1,11
S801	422	2	4	61,51	0,71	15,35	0,95	4,31	0,12	3,29	4,91	2,91	4,26	0,32	1,20
S802b	422	2	4	61,06	0,68	15,37	1,07	3,99	0,10	3,24	4,63	2,94	5,29	0,31	1,24
S802c	422	2	4	50,75	0,65	15,07	1,09	4,14	0,11	3,37	4,71	2,85	4,19	0,32	1,35
S802A	422	2	4	60,63	0,72	15,60	1,19	4,07	0,12	3,35	4,99	2,94	4,10	0,30	1,27
K300B	422	2	4	60,63	0,70	15,55	1,45	3,92	0,12	3,52	5,47	2,77	4,55	0,40	1,23
K302	422	2	4	60,37	0,70	15,36	1,06	4,26	0,11	3,45	4,86	2,85	4,46	0,35	1,16
K300A	422	2	4	59,26	0,75	15,39	1,47	4,21	0,12	3,80	5,83	2,75	4,30	0,37	1,44
S1038	422	2	4	58,62	0,75	16,28	1,47	4,27	0,12	3,64	5,87	3,08	4,23	0,37	1,35
CH437b	422	2	4	58,11	0,69	15,30	1,44	4,19	0,12	4,25	5,43	2,41	4,63	0,45	1,23
CH500	422	2	4	57,77	0,75	15,77	1,04	4,83	0,13	4,00	5,86	2,49	4,03	0,41	1,25
K329	422	2	4	56,93	0,76	15,37	0,91	5,55	0,16	4,75	6,52	3,29	3,63	0,27	1,31
830POZARY	404	1	2	71,35	0,25	13,42	1,26	2,89	0,20	1,38	3,21	2,40	3,34	0,34	0,09
831POZARY	404	1	2	70,95	0,28	14,25	1,05	2,00	0,06	0,65	3,39	3,81	1,79	0,09	1,08
832POZARY	404	1	2	71,81	0,24	14,38	0,76	1,91	0,07	0,90	2,91	3,86	2,10	0,07	0,14
833POZARY	404	1	2	73,31	0,22	13,74	0,83	1,43	0,07	0,47	2,22	3,70	3,25	0,07	0,42
834POZARY	404	1	2	74,23	0,12	13,57	0,44	1,27	0,06	0,62	1,75	3,81	3,14	0,06	0,48
836POZARY	404	1	2	71,40	0,25	15,07	0,68	1,68	0,04	0,58	3,55	3,93	1,90	0,07	0,55
837POZARY	404	1	2	72,10	0,22	14,60	0,75	2,78	0,03	0,60	3,35	3,83	1,45	0,16	0,20
838POZARY	404	1	2	73,72	0,16	13,86	0,83	1,45	0,07	0,60	2,00	3,35	3,38	0,24	0,24
839POZARY	404	1	2	70,86	NA	16,20	1,14	2,47	NA	0,36	3,84	3,58	1,68	0,16	0,60
840POZARY	404	1	2	71,14	0,30	14,58	0,65	1,94	0,05	0,83	3,98	3,80	1,68	0,30	0,50
841POZARY	404	1	2	68,92	0,20	16,82	1,15	1,28	0,05	0,47	4,38	3,96	1,92	0,07	0,49
5 Požáry	407	1	2	71,89	0,33	14,61	1,18	1,27	0,04	0,49	3,51	3,67	1,82	0,09	NA
6 Něčín	407	1	2	72,92	0,21	13,66	0,68	1,32	0,06	0,38	2,23	3,83	2,54	0,07	NA
Něčín CH990	404	1	2	72,54	0,21	14,14	0,85	1,30	0,06	0,44	2,48	4,18	2,63	0,05	0,66
Po-1	409	1	2	62,95	0,28	20,02	0,67	1,65	0,05	0,55	6,61	3,91	1,99	0,07	0,71
Po-4	409	1	2	71,09	0,30	15,09	0,38	2,12	0,06	0,52	3,75	3,68	1,87	0,07	0,71
1056GABBRO	431	15	3	47,56	0,92	18,15	2,42	8,69	0,28	4,37	8,92	4,43	1,90	0,24	1,69
1057GABBRO	431	15	3	50,36	0,74	15,53	2,74	7,59	0,25	6,19	9,98	3,43	1,07	0,16	1,44
1058GABBRO	431	15	3	52,78	0,71	10,46	2,30	8,71	0,18	12,41	6,77	1,40	1,50	0,10	1,65
1059GABBRO	431	15	3	49,89	0,65	18,27	2,99	6,10	0,16	5,77	8,69	2,68	1,58	0,09	2,94
1060GABBRO	431	15	3	48,34	0,62	18,79	2,97	6,41	0,20	5,61	9,50	2,98	1,36	0,17	2,50
1061GABBRO	431	15	3	52,76	1,08	16,07	1,69	5,38	0,21	4,09	7,33	3,75	2,53	0,15	2,50
1062GABBRO	431	15	3	50,47	2,49	16,30	1,65	7,38	0,24	4,35	7,82	3,23	2,25	0,35	1,21
1063GABBRO	431	15	3	55,22	0,52	17,17	2,28	4,70	0,13	4,59	8,73	2,64	1,42	0,13	1,62
1065GABBRO	431	15	3	48,61	0,50	19,67	1,33	6,13	0,04	5,98	14,85	1,59	0,49	0,18	0,55
1066GABBRO	431	15	3	50,47	0,94	17,61	2,84	7,01	0,15	6,28	8,86	3,06	1,65	0,26	0,71
1067GABBRO	431	15	3	43,25	0,87	14,33	1,45	12,14	0,16	11,88	12,80	0,82	0,51	0,26	0,27
1068GABBRO	431	15	3	49,30	0,85	10,38	1,21	7,34	0,15	11,25	12,55	1,50	2,22	0,24	1,56
1069GABBRO	431	15	3	44,74	0,98	14,68	1,51	9,01	0,15	9,13	12,62	1,16	2,28	0,19	2,15
1070GABBRO	431	15	3	52,74	0,45	15,86	1,91	4,69	0,12	7,15	12,43	1,76	0,75	0,04	1,38
1071GABBRO	431	15	3	54,42	0,78	11,74	2,64	8,35	0,66	6,17	11,65	2,44	0,37	0,42	0,85
1073GABBRO	431	15	3	50,09	0,80	13,30	3,67	5,89	0,16	0,20	12,60	1,65	1,15	0,15	1,04
1074GABBRO	431	15	3	53,31	0,52	13,26	1,55	5,73	0,09	9,07	13,42	1,56	0,92	0,07	0,60

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1075GABBRO	431	15	3	55,96	0,86	16,65	2,11	6,09	0,21	2,96	6,73	3,96	1,57	0,20	1,91
1076GABBRO	431	15	3	51,96	1,12	16,33	2,78	7,56	0,20	5,14	8,55	2,60	1,26	0,23	1,65
1077GABBRO	431	15	3	46,65	1,37	23,49	1,55	4,44	0,10	4,74	12,67	1,26	0,96	0,02	2,58
1078GABBRO	431	15	3	49,23	0,37	23,60	1,20	4,80	0,04	4,75	13,19	1,39	0,86	0,29	1,10
1079GABBRO	431	15	3	50,53	0,38	11,89	1,36	6,15	0,13	10,41	10,44	2,28	1,32	0,18	2,27
1080GABBRO	431	15	3	41,96	1,30	18,85	5,20	9,94	0,24	6,89	10,03	2,66	0,95	0,13	1,99

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1081GABBRO	431	15	3	59,40	0,49	16,65	1,70	4,80	0,15	3,82	6,97	2,88	1,76	0,15	1,04
1082GABBRO	431	15	3	52,03	0,67	17,80	2,34	7,39	0,20	5,25	8,60	3,32	1,41	0,33	0,49
1083GABBRO	431	15	3	48,73	0,11	9,01	1,41	6,93	0,21	16,51	9,51	2,48	1,28	0,06	3,33
1084GABBRO	431	15	3	43,71	0,33	10,35	3,74	4,89	0,56	18,99	9,84	1,55	0,14	0,12	2,56
1085GABBRO	431	15	3	52,90	0,94	15,40	2,37	9,23	0,20	5,35	9,83	1,73	1,02	0,31	0,60
1086GABBRO	431	15	3	49,12	0,47	9,51	2,51	8,05	0,30	13,34	10,42	2,28	1,30	0,09	2,35
1088GABBRO	431	15	3	61,53	0,44	17,19	1,90	3,82	0,15	1,33	6,56	3,21	2,47	0,14	1,31
1089GABBRO	431	15	3	45,45	0,17	18,83	1,34	10,68	0,16	5,73	10,69	2,43	1,66	0,39	1,38
1090GABBRO	431	15	3	51,09	0,44	15,79	1,54	7,34	0,15	5,42	9,90	4,57	1,24	0,08	1,12
1091GABBRO	431	15	3	46,28	0,93	16,12	1,98	10,00	0,19	6,53	11,04	3,06	1,15	0,15	0,11
1092GABBRO	431	15	3	46,70	1,19	15,17	3,41	9,32	0,26	6,75	9,41	4,40	1,72	0,19	1,08
1093GABBRO	431	15	3	49,61	0,80	16,01	3,22	6,63	0,24	6,06	8,89	4,28	2,46	0,22	1,14
1094GABBRO	431	15	3	51,40	0,69	11,10	1,23	8,45	0,70	4,79	16,84	0,83	2,18	0,40	0,96
1095GABBRO	431	15	3	50,01	0,03	19,08	0,95	5,02	0,13	7,55	14,02	1,34	0,49	0,16	0,97
1096GABBRO	431	15	3	43,01	3,07	11,72	4,86	7,62	0,17	10,91	11,76	3,31	0,71	0,83	0,35
1097GABBRO	431	15	3	47,98	0,98	15,64	2,24	8,05	0,27	9,57	6,48	1,62	1,59	0,13	3,94
1098GABBRO	431	15	3	50,31	0,57	11,59	5,01	4,77	0,19	10,65	11,66	2,18	1,25	0,16	1,38
1099GABBRO	431	15	3	43,15	1,06	17,00	4,00	9,26	0,21	7,75	10,33	1,65	1,01	0,05	3,14
1109GABBRO	431	15	3	50,97	1,03	13,67	2,79	6,04	0,15	8,30	12,77	1,93	1,03	0,27	0,82
1113GABBRO	431	15	3	56,22	0,80	17,60	3,21	4,65	0,17	3,80	7,18	2,92	1,90	0,14	1,05
1114GABBRO	431	15	3	51,40	0,30	16,63	3,55	4,89	0,45	6,51	12,67	1,86	0,44	0,05	1,29
1117GABBRO	431	15	3	52,56	0,38	14,98	1,74	4,11	0,16	8,23	13,91	1,80	0,69	0,08	1,16
1118GABBRO	431	15	3	47,58	1,07	18,62	4,47	6,39	0,14	5,74	10,84	2,30	1,12	0,15	1,06
1119GABBRO	431	15	3	51,90	0,44	15,27	2,24	4,89	0,07	9,20	12,28	1,31	0,82	0,09	1,14
1120GABBRO	431	15	3	52,68	0,48	13,71	2,34	5,09	0,06	9,52	12,76	1,09	0,82	0,10	0,93
1121GABBRO	431	15	3	52,32	0,42	15,48	2,09	4,59	0,10	7,95	13,30	1,45	0,94	0,08	0,89
1122GABBRO	431	15	3	48,10	0,62	19,15	4,69	5,21	0,18	5,25	11,17	2,84	1,11	0,15	1,39
1123GABBRO	431	15	3	50,32	0,46	18,18	2,58	4,41	0,13	6,55	12,11	2,50	0,87	0,12	1,42
1125GABBRO	431	15	3	52,22	0,92	17,00	2,25	8,61	0,23	6,17	8,38	2,00	0,56	0,11	1,35
1126GABBRO	431	15	3	51,92	1,15	17,75	2,43	6,58	0,23	5,02	9,08	2,48	1,46	0,18	1,40
1127GABBRO	431	15	3	49,48	0,73	11,51	2,57	7,89	0,21	13,80	7,72	1,00	2,00	0,11	2,70
1130GABBRO	431	15	3	53,30	1,11	11,90	2,74	5,77	0,14	9,44	10,68	2,03	1,37	0,34	0,53
1131GABBRO	431	15	3	50,39	1,29	12,98	2,88	5,83	0,15	8,54	13,27	1,82	1,35	0,36	0,76
1137GABBRO	431	15	3	57,88	0,19	14,74	1,37	3,15	0,06	6,85	11,53	1,91	1,19	0,07	0,64
1139GABBRO	431	15	3	47,08	0,66	10,78	2,66	7,13	0,17	16,61	9,36	1,48	1,06	0,11	2,65
1140GABBRO	431	15	3	58,73	0,67	19,03	1,63	3,26	0,12	2,19	7,02	3,55	1,90	0,24	1,00
1141GABBRO	431	15	3	50,76	1,08	16,52	1,90	6,10	0,17	8,28	9,19	2,74	1,08	0,35	1,54
1142GABBRO	431	15	3	56,23	1,13	17,61	2,32	5,24	0,15	3,57	6,78	2,82	2,39	0,23	1,08
1143GABBRO	431	15	3	45,85	0,61	13,76	3,03	6,53	0,21	13,09	11,70	1,75	0,95	0,16	2,13
1144GABBRO	431	15	3	42,36	0,66	14,84	6,02	8,69	0,20	10,68	9,93	1,72	0,48	0,15	3,66
1145GABBRO	431	15	3	41,60	0,94	15,46	4,72	9,41	0,21	10,47	10,31	2,09	0,66	0,16	3,71
1146GABBRO	431	15	3	49,19	0,69	13,83	2,20	6,91	0,16	10,09	10,83	1,75	1,50	0,18	2,31
1147GABBRO	431	15	3	43,90	0,90	20,54	5,46	6,13	0,17	4,74	13,09	2,54	0,96	0,41	1,13
1148GABBRO	431	15	3	55,92	0,90	17,53	2,87	4,52	0,16	3,79	7,44	2,98	2,16	0,20	1,16
1149GABBRO	431	15	3	56,65	0,77	13,45	4,01	6,72	0,26	4,71	6,32	3,06	2,26	0,26	1,43
1150GABBRO	431	15	3	52,33	0,90	17,75	3,05	5,88	0,23	5,22	9,67	2,26	0,92	0,14	1,18
Tužinka	431	15	3	46,38	1,11	12,42	1,35	11,91	0,19	10,25	11,78	0,69	0,80	0,17	NA
Teletín	416	15	3	51,92	1,15	17,75	2,43	6,58	0,23	5,02	9,08	2,48	1,46	0,18	NA
1Pecerady A1	431	15	3	50,39	1,29	12,98	2,88	5,83	0,15	8,54	13,27	1,82	1,35	0,36	0,76

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
7Pecerady B1	431	15	3	49,86	0,79	14,28	2,97	5,88	0,12	8,59	13,54	1,39	1,28	0,16	0,92
1101Pecerady	431	15	3	51,83	1,02	13,93	2,70	6,48	0,19	7,71	12,12	2,04	0,65	0,32	0,88
1102Pecerady	431	15	3	48,96	0,80	14,36	2,88	5,77	0,11	8,75	14,02	1,65	1,16	0,16	1,07
1124Pecerady	431	15	3	52,17	1,01	12,14	2,35	5,99	0,17	9,44	12,58	1,86	0,90	0,23	0,93
1104Pecerady	431	15	3	48,93	1,09	14,94	3,15	5,63	0,12	9,48	13,08	1,93	1,08	0,33	0,82
1105Pecerady	431	15	3	52,37	1,13	13,94	3,14	6,07	0,14	7,34	12,21	1,88	0,51	0,21	0,85
1107Pecerady	431	15	3	51,84	1,05	14,37	2,48	5,82	0,13	7,46	12,21	2,17	1,23	0,14	0,86
1108Pecerady	431	15	3	49,80	1,20	14,79	3,33	5,97	0,18	7,90	12,27	2,26	0,91	0,35	0,63
1110Pecerady	431	15	3	50,99	1,01	13,38	2,29	6,07	0,17	7,96	13,25	2,14	1,19	0,33	0,79

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1111Pecerady	431	15	3	50,39	1,29	12,98	2,88	5,83	0,15	8,54	13,27	1,82	1,35	0,36	0,76
1112Pecerady	431	15	3	51,22	0,87	12,95	2,59	6,15	0,17	0,03	13,95	1,89	0,69	0,28	0,77
Pecerady 41C	431	15	3	49,06	1,13	18,40	4,34	6,11	0,13	4,74	9,96	3,40	1,17	0,14	1,43
Vavřetice 1	431	15	3	62,97	0,64	11,84	2,90	6,93	0,12	9,96	10,92	1,68	0,77	0,05	1,45
1828KOZAROVICE	407	6	4	61,19	0,24	16,94	1,96	3,29	0,08	2,92	4,79	4,08	3,89	0,42	0,38
11 Kozárovice	407	6	4	65,35	0,55	15,09	0,79	3,32	0,08	2,39	3,41	3,01	4,27	0,21	NA
Koz-29	407	6	4	61,75	0,69	15,72	0,52	4,56	0,11	3,19	4,24	2,78	3,89	0,29	0,97
Koz-26	407	6	4	63,98	0,50	15,17	1,25	3,02	0,09	2,61	4,20	3,09	3,88	0,25	0,92
Koz-13	407	6	4	65,98	0,44	15,14	1,14	2,68	0,07	2,01	3,62	3,12	4,30	0,20	0,87
Gbl-4	422	6	4	47,31	1,05	14,94	2,23	7,01	0,17	8,46	10,33	1,88	3,34	0,82	1,96
Gbl-3	422	6	4	48,00	1,09	14,66	2,35	6,81	0,17	7,78	10,22	1,83	3,47	0,81	1,95
11B	422	6	4	50,28	0,79	18,22	1,56	4,84	0,08	5,36	9,27	3,19	4,29	1,09	2,03
Zal-1	422	6	4	54,22	0,96	15,24	1,17	6,12	0,15	4,94	7,17	2,44	4,70	0,80	1,48
Koz-24	412	6	4	59,89	0,68	16,36	1,30	4,03	0,11	3,68	5,01	3,40	3,65	0,34	0,99
Koz-22	412	6	4	61,63	0,60	16,34	1,00	3,55	0,08	3,14	4,20	3,36	3,84	0,27	0,84
Koz-9 Kozárovice	407	6	4	62,92	0,61	15,69	0,86	3,51	0,10	2,96	4,65	3,30	4,04	0,26	0,88
Koz-4	407	6	4	64,79	0,52	15,28	0,96	2,95	0,08	2,33	4,10	3,07	3,95	0,24	0,80
Koz-5	407	6	4	65,63	0,45	15,43	1,46	2,34	0,09	2,14	0,38	3,25	4,14	0,21	0,72
Koz-6	407	6	4	62,59	0,67	15,66	1,08	3,91	0,09	2,72	4,54	2,97	3,77	0,24	0,97
Koz-9	407	6	4	57,69	0,79	15,81	2,11	4,07	0,13	4,70	5,39	3,15	3,99	0,26	1,02
Koz-12	407	6	4	64,60	0,57	14,99	1,27	2,79	0,08	2,37	3,44	3,12	4,34	0,21	0,97
KozD-1	412	6	4	59,58	0,72	14,80	1,69	4,08	0,14	4,11	5,33	2,84	4,19	0,37	1,34
Zal-1	412	6	4	54,22	0,96	15,24	1,17	6,12	0,15	4,94	7,17	2,44	4,70	0,80	1,48
Gbl-1	422	6	4	49,12	1,02	13,69	2,47	6,96	0,15	8,53	9,74	1,89	3,61	0,76	2,05
Gbl-2	422	6	4	49,62	0,60	9,06	1,64	6,49	0,15	15,07	8,83	1,02	3,27	0,38	2,55

Source: CGS Archives, Palivcová et al. (1975), Janoušek et al. (2000), Holub et al. (1997)

1.06. Central Bohemian Pluton

Rock classification and data

Explanations

- ✚ Blatná Granodiorite
- △ Červená Granodiorite

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
669BLATNA	407	3	2	68,85	0,67	14,09	1,43	1,96	0,11	0,98	2,55	3,29	3,55	0,08	1,05
670BLATNA	407	3	2	63,90	0,79	16,33	0,81	3,16	0,15	1,36	4,37	4,78	1,92	0,14	0,90
671BLATNA	407	3	2	68,53	0,25	15,29	1,08	3,35	0,05	1,32	3,57	3,31	2,95	0,32	0,31
672BLATNA	407	3	2	66,46	0,25	15,29	1,48	2,80	0,12	1,13	3,69	3,93	2,93	0,13	0,78
674BLATNA	407	3	2	65,95	0,43	16,73	0,25	3,75	0,04	1,70	3,17	3,51	4,25	0,22	0,22
675BLATNA	407	3	2	66,11	0,50	14,72	1,74	2,68	0,07	1,74	3,16	3,84	4,08	0,22	0,51
676BLATNA	407	3	2	67,51	0,51	15,24	0,79	2,36	0,06	1,40	3,18	3,33	4,02	0,17	0,74
677BLATNA	407	3	2	64,14	0,60	14,99	1,18	3,38	0,08	2,54	3,66	3,70	4,04	0,22	1,13
678BLATNA	407	3	2	64,01	0,70	15,43	1,02	3,36	0,06	2,96	3,32	4,20	4,06	0,24	0,86
679BLATNA	407	3	2	63,54	0,54	14,90	2,47	2,86	0,07	2,47	4,01	3,53	4,11	0,25	1,01
680BLATNA	407	3	2	63,01	0,62	15,95	0,68	3,71	0,07	2,65	4,42	3,22	3,50	0,25	0,79
681BLATNA	407	3	2	68,57	0,43	15,00	0,46	2,12	0,05	1,49	2,74	3,40	4,32	0,16	0,86
682BLATNA	407	3	2	68,51	0,38	14,76	0,41	2,17	0,05	1,45	2,52	3,28	4,37	0,17	0,86
683BLATNA	407	3	2	61,87	0,83	16,15	0,39	3,76	0,07	2,79	3,55	3,44	4,07	0,26	1,41
684BLATNA	407	3	2	63,04	0,62	15,98	0,62	4,00	0,08	2,53	3,66	3,47	4,11	0,29	0,97
685BLATNA	407	3	2	66,13	0,47	15,36	0,54	3,17	0,06	1,81	3,01	3,54	4,23	0,21	0,89
686BLATNA	407	3	2	65,76	0,53	15,81	0,38	2,88	0,08	2,07	3,34	3,70	3,70	0,24	0,59
687BLATNA	407	3	2	63,97	0,91	15,69	1,07	3,99	0,07	2,31	3,35	2,90	4,57	0,32	0,90
688BLATNA	407	3	2	61,84	0,70	15,98	1,28	4,38	0,05	2,57	4,19	3,25	3,92	0,27	0,53
689BLATNA	407	3	2	66,38	0,49	15,59	0,50	2,69	0,05	1,59	3,19	3,52	4,29	0,32	0,60
690BLATNA	407	3	2	66,13	0,50	15,52	0,81	2,24	0,06	1,90	2,66	3,65	3,90	0,18	1,05
691BLATNA	407	3	2	68,37	0,32	13,59	0,80	4,77	0,07	1,35	3,25	4,46	2,02	0,13	0,74
694BLATNA	407	3	2	64,93	0,77	15,19	0,53	3,83	0,12	2,63	2,32	3,42	5,18	0,20	0,66
695BLATNA	407	3	2	67,93	0,47	15,59	1,47	1,50	0,06	1,67	2,83	3,38	4,24	0,19	0,56
698BLATNA	407	3	2	61,15	0,62	15,18	2,16	4,77	0,08	3,55	4,45	3,45	3,46	0,20	0,32
699BLATNA	407	3	2	67,35	0,51	15,35	0,53	2,58	0,04	1,72	2,84	3,45	4,06	0,19	0,72
700BLATNA	407	3	2	67,60	0,42	14,64	0,21	2,96	0,08	2,00	2,81	3,12	4,50	0,18	0,78
701BLATNA	407	3	2	61,46	0,77	16,07	0,67	4,27	0,08	3,12	4,56	3,31	3,07	0,28	1,12
702BLATNA	407	3	2	67,46	0,48	15,43	0,32	2,80	0,05	1,48	2,75	3,38	4,14	0,15	0,86
703BLATNA	407	3	2	67,17	0,45	15,39	0,51	2,53	0,06	1,78	2,70	3,50	4,54	0,18	0,79
704BLATNA	407	3	2	67,62	0,40	15,13	0,92	2,01	0,06	1,40	2,56	3,62	4,54	0,15	0,99
705BLATNA	407	3	2	68,13	0,41	15,09	0,63	2,09	0,05	1,26	2,16	3,50	4,84	0,15	1,36
706BLATNA	407	3	2	68,09	0,40	15,13	0,65	2,18	0,05	1,61	2,70	3,75	4,32	0,14	0,67
707BLATNA	407	3	2	63,94	0,59	16,63	1,15	2,63	0,05	1,98	3,60	4,07	3,59	0,24	1,00
708BLATNA	407	3	2	63,88	0,59	16,64	1,05	2,66	0,06	1,98	3,32	3,75	3,91	0,26	1,23
12 Blatná	407	3	2	67,15	0,54	14,95	0,78	2,12	0,05	1,58	2,82	3,22	4,06	0,20	NA
BI-1	407	3	2	67,08	0,50	14,88	0,81	2,43	0,06	1,82	2,76	3,64	4,07	0,17	1,00
BI-2	407	3	2	63,16	0,79	16,33	0,50	3,82	0,07	2,64	3,36	3,67	0,29	0,97	0,97
BI-4	407	3	2	68,11	0,52	15,43	0,68	2,19	0,05	1,61	2,82	3,45	4,12	0,17	0,79
BI-7	407	3	2	67,80	0,49	15,43	0,55	2,24	0,05	1,59	2,70	3,40	4,38	0,17	0,63
BI-8	407	3	2	62,94	0,70	15,74	0,60	3,92	0,11	3,17	4,31	3,08	3,55	0,24	1,13
Rbez-1 qm	412	3	2	64,47	0,62	15,36	1,25	2,75	0,07	2,44	3,80	3,44	3,92	0,20	1,01
Rroč-1 grd	407	3	2	63,95	0,69	15,05	1,13	3,08	0,08	2,52	3,84	3,28	3,94	0,20	1,12
R243bp	407	3	2	63,62	0,70	15,23	1,07	3,24	0,07	2,70	4,01	3,22	3,72	0,21	1,28
K52	412	3	2	62,69	0,63	15,27	1,34	3,44	0,10	3,05	5,05	3,11	4,21	0,30	1,10
K73c	407	3	2	62,32	0,66	15,00	0,96	3,64	0,07	3,50	4,28	2,70	4,08	0,25	2,51
Cv-1	407	3	2	62,88	0,76	16,15	0,88	3,90	0,07	3,49	4,44	2,62	3,67	0,28	1,01

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Cv-3	407	3	2	61,86	0,73	16,17	0,81	4,18	0,10	3,58	3,98	2,94	3,56	0,26	1,01
709CERVENA	407	2	4	61,88	0,86	15,68	0,96	3,82	0,07	2,93	4,51	3,25	4,02	0,30	1,33
710CERVENA	407	2	4	61,65	0,70	15,96	0,76	4,16	0,07	2,71	4,45	3,32	3,87	0,32	0,98
712CERVENA	407	2	4	62,59	0,60	15,69	1,00	3,88	0,07	2,81	3,91	3,48	3,92	0,29	1,27
714CERVENA	407	2	4	62,67	0,72	15,30	0,42	3,96	0,08	3,22	3,69	3,37	3,87	0,27	1,27
715CERVENA	407	2	4	61,12	0,50	16,22	0,84	3,90	0,07	3,67	3,93	3,56	3,52	0,29	1,42
716CERVENA	407	2	4	63,12	0,83	13,50	0,42	3,13	0,06	4,32	2,10	2,31	6,79	0,47	1,47
717CERVENA	407	2	4	65,53	0,43	14,83	0,68	2,87	0,08	1,98	3,47	3,13	4,49	0,22	1,36
718CERVENA	407	2	4	62,10	0,66	15,93	1,97	4,27	0,06	1,62	3,08	2,92	5,91	0,73	0,62
719CERVENA	407	2	4	64,62	0,38	15,62	0,67	3,17	0,06	2,82	3,08	3,50	4,02	0,22	0,92
720CERVENA	407	2	4	66,38	0,50	14,34	0,15	2,77	0,50	2,14	3,17	3,15	4,00	0,20	0,47
721CERVENA	407	2	4	67,44	0,26	15,35	0,57	2,47	0,05	1,81	3,70	3,50	3,44	0,33	0,25
722CERVENA	407	2	4	64,82	0,63	15,88	0,64	3,62	0,07	2,60	4,10	3,47	3,71	0,18	0,75
723CERVENA	407	2	4	63,35	0,75	16,97	0,70	4,48	0,05	2,58	4,32	3,15	3,00	0,18	0,50
724CERVENA	407	2	4	63,91	0,72	16,12	1,21	3,12	0,07	2,12	4,43	3,66	3,56	0,32	0,57
725CERVENA	407	2	4	61,73	0,97	15,95	1,23	4,53	0,09	3,54	3,20	3,36	4,12	0,29	0,81
726CERVENA	407	2	4	59,97	0,64	14,67	2,33	5,20	0,15	3,74	4,29	3,93	2,96	0,32	1,19
727CERVENA	407	2	4	66,69	0,61	14,41	0,63	3,41	0,02	2,17	3,63	3,66	3,77	0,05	0,96
728CERVENA	407	2	4	62,11	0,23	17,05	1,41	3,87	0,04	1,51	4,40	4,83	3,53	0,11	0,87
729CERVENA	407	2	4	65,08	0,48	15,24	0,73	3,05	0,07	2,43	3,35	3,13	4,37	0,21	1,23
730CERVENA	407	2	4	66,54	0,48	15,57	0,59	2,67	0,06	1,84	2,70	3,62	4,37	0,19	0,83
713CERVENA	430	2	4	55,89	1,00	18,42	1,99	3,98	0,06	4,10	5,16	3,63	3,56	0,37	1,37
711CERVENA	430	2	4	57,27	0,97	16,99	0,46	5,10	0,08	4,27	5,94	3,57	4,06	0,48	0,72
9 Červená	407	2	4	59,65	0,83	16,05	0,78	4,66	0,09	3,63	4,67	3,31	3,83	0,36	NA

Source: CGS Archives, Holub et al. (1997), Janoušek et al. (2000), Waldhausrová & Ledvinková (2004)

1.07 Central Bohemian Pluton

Rock classification and data

Explanations

- + Marginal Granite
- Těchnice Grandiorite

Sample	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
1393OKRAJOVY	TYP	3	2	68,41	0,43	14,90	0,41	2,68	0,07	1,55	2,80	3,53	3,89	0,13	0,95
1394OKRAJOVY	TYP	3	2	65,88	0,45	15,84	0,40	3,23	0,08	1,46	3,32	3,66	3,80	0,15	1,12
1395OKRAJOVY	TYP	3	2	63,53	0,71	15,45	0,45	3,60	0,08	2,55	3,80	3,57	3,61	0,16	1,47
1396OKRAJOVY	TYP	3	2	70,28	0,28	14,60	1,37	1,28	0,08	0,99	2,79	3,41	3,46	0,08	0,97
1397OKRAJOVY	TYP	3	2	67,80	0,35	15,04	2,58	1,87	0,09	1,17	2,83	3,28	4,05	0,57	0,37
1398OKRAJOVY	TYP	3	2	75,16	0,12	10,33	0,83	1,16	0,03	0,59	0,53	4,30	6,20	0,05	0,18
1399OKRAJOVY	TYP	3	2	73,69	0,04	14,21	0,15	1,76	0,03	0,31	1,50	3,56	4,72	0,07	0,21
1400OKRAJOVY	TYP	3	2	75,10	0,09	11,60	0,58	1,03	0,02	0,34	0,63	4,30	5,73	0,04	0,44
1401OKRAJOVY	TYP	3	2	71,87	0,23	12,19	1,10	2,59	0,05	0,51	1,61	4,00	4,83	0,11	0,29
1402OKRAJOVY	TYP	3	2	73,63	0,15	11,67	1,33	1,21	0,05	0,56	1,33	4,30	4,90	0,05	1,28
1403OKRAJOVY	TYP	3	2	72,93	0,21	12,91	1,32	1,48	0,05	0,75	1,33	3,40	4,72	0,07	0,48
1404OKRAJOVY	TYP	3	2	71,35	0,33	13,99	1,20	1,79	0,04	0,73	1,47	3,75	4,60	0,13	0,30
1405OKRAJOVY	TYP	3	2	72,51	0,23	12,22	1,00	2,13	0,06	1,24	1,92	4,05	4,50	0,10	0,42
1406OKRAJOVY	TYP	3	2	72,06	0,40	11,18	1,45	2,74	0,05	2,95	0,56	3,45	3,40	0,14	1,78
1407OKRAJOVY	TYP	3	2	67,27	0,46	14,86	0,85	2,70	0,05	1,50	2,96	3,59	3,78	0,16	0,88
1411OKRAJOVY	TYP	3	2	75,03	0,11	13,20	0,18	1,10	0,03	0,17	1,29	3,65	4,06	0,01	0,30
1412OKRAJOVY	TYP	3	2	71,22	0,25	14,37	0,47	1,70	0,05	0,47	2,18	3,30	4,00	0,03	0,79
1413OKRAJOVY	TYP	3	2	64,14	0,50	16,59	1,77	3,15	0,09	1,52	4,58	3,80	2,26	0,16	0,71
1414OKRAJOVY	TYP	3	2	67,28	0,31	15,53	1,07	2,10	0,08	0,83	3,06	3,50	4,27	0,10	0,81
1415OKRAJOVY	TYP	3	2	72,93	0,22	13,00	0,27	2,48	0,04	0,55	1,12	3,45	4,34	0,04	0,33
1416OKRAJOVY	TYP	3	2	66,26	0,20	17,64	1,01	2,41	0,08	1,08	2,47	3,15	4,05	0,19	1,17
1417OKRAJOVY	TYP	3	2	68,00	0,20	15,74	0,67	2,62	0,07	1,07	2,71	3,21	4,08	0,13	0,91
1418OKRAJOVY	TYP	3	2	67,72	0,38	14,56	0,35	2,12	0,08	0,83	2,48	3,76	3,85	0,09	1,79
1419OKRAJOVY	TYP	3	2	67,60	0,18	15,10	1,55	3,42	0,23	1,43	2,42	2,97	4,22	0,12	0,73
1420OKRAJOVY	TYP	3	2	71,46	0,47	13,97	1,29	2,08	0,12	0,94	2,08	3,20	3,46	0,16	0,53
1421OKRAJOVY	TYP	3	2	70,48	0,28	14,60	1,67	1,56	0,07	1,12	3,03	2,90	3,38	0,14	0,42
1422OKRAJOVY	TYP	3	2	73,67	0,20	13,77	0,96	1,03	0,06	0,31	2,17	3,67	3,50	0,07	0,35
1423OKRAJOVY	TYP	3	2	69,71	0,23	15,17	1,83	1,31	0,08	0,56	3,19	3,36	3,64	0,22	0,53
1424OKRAJOVY	TYP	3	2	72,52	0,25	14,08	0,37	1,74	0,07	0,62	2,85	3,50	2,88	0,16	0,62
1425OKRAJOVY	TYP	3	2	64,98	0,43	15,48	0,75	6,09	0,05	0,97	2,10	3,46	4,05	0,19	1,19
1426OKRAJOVY	TYP	3	2	71,28	0,21	13,87	0,66	3,40	0,07	0,59	2,01	3,45	3,71	0,14	0,29
1427OKRAJOVY	TYP	3	2	69,20	0,35	13,68	1,62	3,62	0,06	0,89	2,44	3,12	3,83	0,16	0,82
1408OKRAJOVY	TYP	3	2	73,07	0,20	14,14	0,00	1,02	0,03	0,35	3,79	5,16	0,62	0,09	0,55
1410OKRAJOVY	TYP	3	2	72,75	0,11	12,02	1,08	3,71	0,00	0,65	0,55	2,73	4,80	0,09	0,65
1409OKRAJOVY	TYP	3	2	68,90	0,20	14,55	1,26	3,73	0,07	1,06	0,74	2,95	5,60	0,00	0,40
R184		3	2	74,65	0,16	13,98	0,39	0,15	0,02	0,17	1,05	4,39	3,73	0,05	0,32
R33		3	2	72,13	0,20	13,55	1,21	0,90	0,05	0,38	1,41	3,50	4,41	0,04	0,54
7 Lučkovice		3	2	50,12	1,10	12,55	2,53	6,62	0,18	8,67	9,78	1,57	3,48	1,02	NA
8 Zalužany		3	2	56,39	0,94	14,93	0,97	5,83	0,14	4,66	6,36	2,22	4,70	0,73	NA
10 Smrčí		3	2	63,82	0,68	15,76	0,78	3,56	0,06	2,58	3,99	3,12	3,80	0,30	NA
13 Mrač		3	2	67,55	0,59	15,45	0,67	2,34	0,05	1,45	2,72	3,29	4,28	0,20	NA
14 Radětice		3	2	70,59	0,21	14,58	0,86	1,35	0,06	0,78	2,52	3,10	3,91	0,06	NA
15 Novotníky		3	2	71,63	0,22	13,84	0,18	1,58	0,03	0,56	1,60	3,11	5,24	0,06	NA
842 TECHNICE		1	4	66,12	0,48	16,65	0,94	3,09	0,07	1,12	3,83	2,88	4,13	0,54	0,43
843TECHNICE		1	4	64,24	0,32	14,92	1,68	3,00	0,08	0,16	5,39	3,28	4,69	0,19	1,13
844TECHNICE		1	4	64,00	0,51	16,10	0,78	3,52	0,07	2,53	3,32	3,26	3,93	0,20	1,19
845TECHNICE		1	4	67,31	0,41	14,71	0,73	2,29	0,07	1,90	3,15	3,28	4,58	0,17	0,71
846TECHNICE		1	4	66,56	0,44	15,13	0,52	2,60	0,07	1,88	3,50	3,07	4,65	0,19	0,71
847TECHNICE		1	4	65,26	0,52	15,08	0,22	3,47	0,08	2,32	3,79	3,17	4,19	0,21	1,03
848TECHNICE		1	4	63,96	0,69	14,22	3,81	3,11	0,09	1,86	2,96	3,38	3,86	0,25	1,66
849TECHNICE		1	4	63,06	0,50	15,48	1,36	3,09	0,04	2,42	3,46	3,50	4,14	0,23	1,43
850TECHNICE		1	4	68,43	0,51	15,22	0,85	2,92	0,07	0,22	3,11	3,20	3,86	0,40	0,85
851TECHNICE		1	4	58,15	0,70	16,95	1,39	4,40	0,12	3,29	5,65	3,39	3,62	0,34	1,31
K97		1	4	64,35	0,56	15,45	1,48	2,68	0,09	2,18	3,90	3,28	4,31	0,26	1,16

Source: CGS Archives, Holub et al. (1997), Janoušek et al. (2000), Waldhausrová & Ledvinková (2004)

1.08 Klatovy Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- △ Klatovy Granodiorite
 - Kozlovce Granodiorite
 - Nýrsko Granite
 - Kosova Hora Granodiorite

Sample	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
731KLATOVY	2	4	63,75	0,68	16,14	0,60	4,10	0,10	2,42	3,34	3,60	3,64	0,16	0,87
733KLATOVY	2	4	64,97	0,55	13,88	1,27	4,10	0,07	2,43	3,86	3,95	3,62	0,20	0,68
734KLATOVY	2	4	64,75	0,81	14,64	1,38	4,33	0,07	2,55	3,43	4,00	3,62	0,14	0,29
736KLATOVY	2	4	67,64	0,59	12,96	1,96	4,04	0,06	2,13	1,05	5,00	3,50	0,13	1,44
737KLATOVY	2	4	68,24	0,51	14,00	1,95	2,34	0,06	1,56	2,24	3,74	4,00	0,14	0,65
739KLATOVY	2	4	66,64	0,48	14,02	1,36	2,99	0,06	2,31	3,08	5,45	3,48	0,16	0,46
741KLATOVY	2	4	69,87	0,46	14,07	1,34	1,52	0,02	0,83	3,25	3,70	4,22	0,13	0,72
742KLATOVY	2	4	62,90	0,63	16,03	1,20	3,88	0,09	1,87	3,83	3,37	3,57	0,20	0,47
743KLATOVY	2	4	66,53	0,42	15,36	0,59	2,26	0,04	1,27	3,51	3,77	3,93	0,16	0,51
745KLATOVY	2	4	62,37	0,80	13,64	2,42	3,12	0,10	4,97	2,51	2,10	6,00	0,50	1,09
735KLATOVY	2	4	68,93	0,40	14,25	0,93	3,14	0,00	1,51	2,27	2,08	6,20	0,12	0,70
732KLATOVY	2	4	58,92	0,97	17,12	1,24	4,91	0,06	2,31	5,96	4,40	2,84	0,30	0,61
744KLATOVY	2	4	60,94	0,90	16,00	1,44	5,09	0,10	3,74	3,82	2,88	3,68	0,26	0,97
738KLATOVY	2	4	71,24	0,37	12,90	1,94	2,19	0,06	0,98	2,62	3,95	4,46	0,13	0,46
740KLATOVY	2	4	64,33	0,58	14,41	1,85	3,48	0,08	1,65	3,22	6,00	3,13	0,21	0,20
1825KOZLOVICE	16	4	69,67	0,40	15,48	0,54	2,00	0,04	0,81	3,01	3,79	4,17	0,13	0,70
1826KOZLOVICE	16	4	66,06	0,56	15,70	0,91	3,60	0,96	1,70	3,21	2,95	3,51	0,12	1,01
1830NYRSKO	15	2	71,91	0,26	12,80	1,10	2,17	0,05	0,83	1,67	3,93	4,64	0,10	0,28
Kosova Hora 1	1	6	71,38	0,30	14,32	0,52	2,00	0,07	1,35	1,24	3,05	4,28	0,23	1,46
Kosova Hora 2	1	6	69,01	0,45	14,65	1,33	2,50	0,06	1,79	1,77	2,74	4,65	0,15	1,14
Kosova Hora 3	1	6	69,40	0,41	14,56	0,41	2,33	0,05	1,65	1,42	3,03	4,35	0,18	1,52
Kosova Hora 4	1	6	68,60	0,22	15,01	0,20	2,92	0,06	1,66	1,66	3,08	4,12	0,16	0,94

Source: CGS Archives

1.10 Bohutín Stock

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Bohutín Tonalite and Quartz diorite
 - x Bohutín Trondhjemite
 - Bohutín Gabbrodiorite (enclaves)

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1370BOHUTIN	415	3	5	57,16	0,92	16,49	1,22	5,34	0,16	4,00	6,55	2,60	1,86	0,17	1,82
1371BOHUTIN	415	3	5	59,17	0,80	16,12	0,85	5,20	0,14	3,52	5,52	2,64	2,07	0,15	2,13
1372BOHUTIN	415	3	5	57,68	0,85	16,72	0,68	5,84	0,16	3,98	6,72	2,51	1,70	0,15	1,84
1373BOHUTIN	415	3	5	58,77	0,90	15,97	0,78	5,50	0,15	3,63	6,55	2,52	1,97	0,16	1,77
1374BOHUTIN	415	3	5	58,22	0,90	16,62	0,60	5,91	0,16	4,24	6,43	2,52	1,80	0,16	1,63
1375BOHUTIN	415	3	5	57,95	0,82	17,09	0,33	5,63	0,16	3,80	6,83	2,69	1,77	0,16	1,36
1376BOHUTIN	415	3	5	56,15	0,84	17,32	0,38	5,72	0,16	3,80	7,40	3,09	1,46	0,17	2,03
1377BOHUTIN	415	3	5	57,09	0,85	17,56	0,44	5,78	0,17	3,93	6,77	2,78	1,76	0,18	1,51
1378BOHUTIN	415	3	5	57,64	0,86	16,38	0,61	6,03	0,17	4,50	6,49	2,60	1,49	0,15	1,81
1379BOHUTIN	415	3	5	59,29	0,69	15,91	1,09	5,49	0,12	4,00	6,13	2,56	1,49	0,14	1,96
1380BOHUTIN	415	3	5	59,94	0,78	16,17	1,28	4,98	0,15	3,56	6,36	2,41	1,81	0,16	1,45
1381BOHUTIN	415	3	5	59,10	0,79	16,16	1,78	5,36	0,14	3,57	6,30	2,81	1,79	0,15	1,49
1382BOHUTIN	415	3	5	58,05	0,84	16,02	1,59	5,38	0,15	3,71	6,24	2,38	2,18	0,18	2,15
1383BOHUTIN	415	3	5	56,86	0,87	16,75	1,93	5,92	0,18	3,95	6,02	2,74	1,69	0,16	2,35
1384BOHUTIN	415	3	5	55,65	1,03	17,71	2,28	5,97	0,18	3,89	6,33	2,54	1,74	0,21	2,29
1385BOHUTIN	415	3	5	54,62	1,03	17,70	1,61	6,70	0,19	4,16	6,91	2,61	1,58	0,21	2,17
1386BOHUTIN	415	3	5	55,77	1,03	16,81	0,98	6,33	0,17	3,63	7,05	2,18	1,58	0,22	1,84
1387BOHUTIN	415	3	5	57,69	0,86	16,37	1,86	5,54	0,13	3,37	6,75	2,74	1,59	0,18	1,74
1388BOHUTIN	415	3	5	58,12	0,81	16,15	1,21	5,96	0,13	3,61	6,30	2,82	2,05	0,16	1,69
1389BOHUTIN	415	3	5	59,58	0,76	16,06	1,27	5,40	0,13	3,20	5,80	2,68	2,28	0,16	1,54
1390BOHUTIN	415	3	5	59,39	0,81	15,97	1,14	5,46	0,13	3,37	5,99	2,86	1,94	0,17	1,51
1391BOHUTIN	415	3	5	56,28	0,84	16,51	0,83	6,01	0,15	4,12	6,91	2,74	1,84	0,16	1,74
1392BOHUTIN	415	3	5	59,81	0,77	15,92	0,52	5,64	0,14	3,28	5,41	2,88	2,43	0,15	2,05
1369BOHUTIN	415	3	5	59,75	0,70	15,52	1,46	5,65	0,11	3,59	5,41	2,43	3,05	NA	2,51
17_2BOHUTIN	415	3	5	59,45	0,89	16,00	0,81	5,65	0,15	3,29	6,08	2,78	1,48	0,23	2,09
ASVK149	415	15	3	52,77	1,22	17,88	1,29	7,33	0,21	4,78	8,08	2,94	0,87	0,20	1,56
ASVK155	415	15	3	52,74	1,20	17,97	1,28	7,20	0,20	4,64	7,99	3,01	0,86	0,19	1,69
ASVK161	415	15	3	52,63	1,22	17,57	1,32	7,18	0,20	4,56	8,24	3,09	0,80	0,20	1,82
ASVK170	415	15	3	52,14	1,22	17,45	1,19	7,29	0,19	4,84	7,99	2,95	0,63	0,20	2,35
ASVK180	415	15	3	52,81	1,21	17,71	1,29	7,15	0,20	4,56	8,02	3,07	0,73	0,20	1,88
ASVK190	415	15	3	53,05	1,21	17,84	1,38	6,94	0,19	4,54	7,94	3,20	0,64	0,19	1,83
ASVK1100	415	15	3	53,06	1,20	17,71	1,35	7,11	0,20	4,52	7,96	3,01	0,88	0,19	1,79
ASVK1110	415	15	3	51,90	1,19	17,85	1,37	6,97	0,19	4,56	7,91	2,95	0,90	0,19	2,21
ASVK1150	415	15	3	53,57	1,16	17,61	1,35	6,75	0,19	4,48	7,35	3,11	0,97	0,18	1,98
ASVK1155	415	15	3	54,07	1,12	17,64	1,33	6,72	0,19	4,31	7,63	3,28	0,95	0,18	1,56
ASVK7	415	3	5	58,86	0,84	16,70	1,61	5,00	0,16	3,45	6,32	2,75	1,95	0,17	1,22
ASVK12	415	3	5	54,91	1,06	17,08	1,64	6,50	0,16	4,29	7,58	2,58	1,41	0,18	2,11
ASVK15	415	3	5	57,22	0,91	17,26	1,71	5,26	0,16	3,61	6,62	2,66	1,91	0,21	1,44
BSVK3	415	4	2	67,12	0,50	15,53	0,96	2,71	0,07	1,64	3,85	3,25	2,75	0,13	1,04
BSVK4	415	4	2	64,02	0,62	15,85	3,99	0,85	0,06	1,77	2,94	2,99	2,57	0,28	2,69
BSVK8	415	4	2	64,79	0,61	15,90	1,24	3,17	0,08	2,06	4,65	3,19	2,34	0,20	1,11
BSVK9	415	4	2	67,29	0,46	15,33	1,72	1,79	0,07	1,51	2,92	3,44	3,06	0,18	1,73
CSVK2	415	4	2	68,55	0,42	15,44	1,55	1,59	0,06	1,26	3,20	3,19	2,90	0,10	1,18
CSVK5	415	4	2	70,38	0,33	15,12	0,92	1,41	0,04	0,88	2,38	3,64	2,98	0,11	1,40
CSVK6	415	4	2	71,03	0,33	15,12	1,12	1,22	0,04	0,96	1,53	3,72	3,22	0,13	1,47
CSVK10	415	4	2	68,83	0,39	15,41	1,15	1,75	0,05	1,16	3,12	3,38	2,64	0,14	1,20
granite complex 14	4	2	71,21	0,18	14,17	1,41	0,97	0,09	0,59	2,64	3,54	3,30	0,06	0,51	
37	4	2	70,71	0,22	14,77	1,17	1,34	0,08	0,69	2,90	3,73	2,90	0,07	0,69	

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
67		4	2	72,39	0,19	14,24	0,33	1,47	0,05	0,54	2,53	3,60	3,13	0,05	0,61
8		4	2	72,22	0,17	14,19	1,24	0,92	0,08	0,61	2,76	3,49	3,52	0,06	0,57
73		4	2	71,99	0,21	13,66	1,04	1,10	0,07	0,70	1,71	3,46	4,00	0,07	1,39
61		4	2	68,03	0,28	15,33	1,65	1,86	0,11	1,00	3,99	3,77	2,20	0,11	0,71
granodiorite-to	34	4	2	69,90	0,29	15,40	1,67	1,38	0,06	0,92	3,87	3,55	2,14	0,09	0,58
50		4	2	67,66	0,32	15,74	1,46	2,37	0,10	1,14	2,89	3,56	2,54	0,12	0,78
52		4	2	67,10	0,32	15,75	0,70	2,71	0,08	1,07	3,54	3,58	2,04	0,11	0,88
tonalite complex	30	4	2	62,96	0,34	16,96	2,39	2,42	0,11	1,51	5,80	3,15	1,76	0,17	0,77
77		4	2	61,45	0,45	17,65	2,32	2,95	0,12	1,75	5,55	3,91	1,88	0,17	1,27
9		4	2	62,01	0,41	17,47	2,16	2,81	0,14	1,60	5,68	4,11	2,29	0,16	0,83
22		4	2	62,01	0,44	16,89	2,66	2,57	0,11	2,05	5,76	3,32	2,29	0,15	1,01
53		4	2	64,87	0,37	16,61	1,83	2,35	0,11	1,36	4,33	3,70	2,20	0,14	1,21

Source: CGS Archives, Klomínský (personal communication), Sokol et al. (2000)

1.15 Jílové Volcanic Belt

Rock classification and data

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1867JILOVEal	409	3	6	73,21	0,37	12,28	0,69	1,45	0,05	1,60	2,11	5,36	0,44	0,08	0,83
1868JILOVE	409	3	6	75,85	0,22	11,34	1,65	1,44	0,03	0,78	0,77	6,02	0,32	0,06	0,56
1869JILOVE	409	3	6	73,91	0,34	12,58	1,66	1,94	0,06	0,74	1,62	5,27	0,30	0,09	0,61
1870JILOVE	409	3	6	75,52	0,55	12,02	0,25	1,20	0,06	1,07	1,11	5,60	0,44	0,09	0,74
1872JILOVE	409	3	6	73,61	0,46	12,28	1,22	1,63	0,03	1,13	1,60	5,57	0,30	0,10	0,85
1873JILOVE	409	3	6	73,36	0,37	12,59	0,46	2,10	0,04	1,85	0,70	5,90	0,16	0,08	1,16
1871JILOVE	409	3	6	74,25	0,37	12,35	NA	2,16	0,07	1,43	1,29	4,53	0,70	0,08	1,24
alaskite1	403	3	6	78,17	0,17	12,15	0,32	0,48	0,02	0,23	1,03	6,36	0,04	0,02	0,46
2	403	3	6	77,89	0,22	12,06	0,00	0,55	0,02	0,28	0,67	7,05	0,16	0,03	0,52
3	403	3	6	77,01	0,17	11,64	2,31	0,00	0,04	0,31	0,79	5,99	0,61	0,05	0,60
4	403	3	6	76,44	0,17	12,70	0,66	0,91	0,02	0,45	0,56	6,00	0,80	0,01	0,72
5	403	3	6	76,17	0,23	11,69	2,91	0,00	0,05	0,88	1,44	4,13	0,92	0,07	1,00
6	403	3	6	75,80	0,26	12,28	1,08	1,33	0,05	0,84	1,12	4,28	1,39	0,05	1,50
7	403	3	6	75,53	0,22	12,82	1,38	0,89	0,10	0,39	1,71	5,37	0,37	0,02	0,68
8	403	3	6	75,52	0,29	12,48	0,93	1,44	0,04	0,62	1,73	5,47	0,54	0,06	NA
9	403	3	6	75,41	0,28	12,55	1,70	0,69	0,02	0,40	1,71	5,47	0,17	0,04	0,98
10	403	3	6	74,98	0,27	12,82	1,01	1,38	0,03	0,63	1,35	5,79	0,35	0,03	0,72
11	403	3	6	74,76	0,26	12,79	1,72	1,29	0,06	0,62	0,93	5,97	0,33	0,03	0,64
12	403	3	6	74,64	0,24	13,08	1,42	1,36	0,06	0,48	0,97	5,65	0,86	0,03	0,56
13	403	3	6	74,51	0,27	12,87	1,80	1,31	0,05	0,49	0,77	6,04	0,36	0,04	0,84
14	403	3	6	74,05	0,23	13,50	1,52	1,07	0,05	0,50	1,84	5,79	0,10	0,02	0,70
15	403	3	6	73,33	0,33	13,38	0,90	2,16	0,02	0,87	1,62	5,57	0,35	0,01	0,93
16	403	3	6	73,29	0,25	13,28	2,35	0,84	0,03	0,59	1,34	5,92	0,50	0,05	1,04
39al	403	3	6	72,35	0,23	13,60	2,09	1,33	0,05	1,08	2,97	4,08	0,80	0,02	0,94
25orthogneiss	632	6	2	76,30	0,08	13,21	0,60	0,45	0,01	0,16	1,35	4,34	1,90	0,01	0,54
26o	632	6	2	75,76	0,09	13,60	0,64	0,59	0,01	0,28	1,75	3,95	1,95	0,03	0,78
27o	632	6	2	75,44	0,15	12,88	2,16	0,27	0,03	0,53	1,39	2,30	3,13	0,02	1,27
28o	632	6	2	74,93	0,15	13,09	0,77	0,42	0,02	0,30	1,74	5,23	1,35	0,02	0,54
29o	632	6	2	74,60	0,17	13,98	0,88	0,75	0,03	0,36	1,18	3,05	3,48	0,03	0,64
30o	632	6	2	74,58	0,03	14,11	0,39	0,26	0,01	0,10	0,81	3,36	5,20	0,04	0,62
31o	632	6	2	74,52	0,24	13,30	1,17	0,76	0,04	0,37	2,89	3,06	2,23	0,04	0,44
32o	632	6	2	74,38	0,15	13,96	0,70	1,29	0,04	0,34	2,01	3,87	2,09	0,03	0,50
33o	632	6	2	74,33	0,16	14,07	0,93	0,69	0,02	0,28	1,44	3,99	2,79	0,05	0,54
34o	632	6	2	74,26	0,18	13,92	0,81	1,20	0,03	0,32	1,74	4,00	2,32	0,03	0,56
35o	632	6	2	73,84	0,16	14,08	1,06	0,67	0,03	0,28	1,33	5,25	2,05	0,03	0,70
36o	632	6	2	73,75	0,19	14,15	1,24	0,90	0,02	0,54	2,20	4,48	1,26	0,03	0,64
37o	632	6	2	73,75	0,18	14,25	0,66	0,91	0,01	0,46	2,24	5,20	1,03	0,03	0,68
38o	632	6	2	73,47	0,16	14,55	0,81	1,20	0,03	0,41	1,90	4,51	1,60	0,03	0,70
40o	632	6	2	70,34	0,27	15,88	0,56	1,85	0,08	0,75	2,25	3,44	3,06	0,06	0,94
1874JILOVEmeta	408	1	4	69,00	0,53	13,72	0,89	2,55	0,05	2,60	1,83	4,80	1,18	0,10	1,48
1877JILOVE	408	1	4	62,28	0,30	13,77	1,84	3,93	0,10	5,08	5,01	3,81	0,26	0,05	2,05
1879JILOVE	408	1	4	64,39	0,70	14,59	1,85	3,84	0,10	3,15	2,37	5,94	0,80	0,10	1,43
1880JILOVE	408	1	4	66,68	0,36	13,40	3,47	3,43	0,12	2,34	2,50	6,55	0,10	0,08	0,78
1878JILOVE	408	1	4	68,58	0,44	14,21	3,08	2,01	0,04	2,03	2,50	5,30	0,45	0,11	0,84
1875JILOVE	430	1	4	55,90	0,50	17,13	4,51	4,62	0,10	4,27	4,24	4,42	1,05	0,07	2,40
1876JILOVE	430	1	4	56,19	0,42	16,27	4,14	4,42	0,10	5,09	4,53	4,50	0,57	0,06	2,58

Source: CGS Archives, Fediuk (2004)

1.19 Bor Massif

Rock classification and data

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
34BORa	redwitzite	15	3	56,39	1,16	15,58	1,28	5,58	0,13	5,31	5,32	2,98	3,98	0,31	1,80
35BORa	redwitzite	15	3	52,33	1,23	15,46	1,23	6,70	0,15	6,67	6,21	3,06	3,80	0,37	2,39
36BORa	redwitzite	15	3	56,47	1,15	17,78	0,82	5,71	0,07	3,18	4,68	4,32	3,68	0,56	1,35
37BORa	redwitzite	15	3	55,28	0,96	17,55	0,33	5,76	0,10	0,13	8,90	4,41	3,82	0,47	1,36
38BORa	redwitzite	15	3	53,30	1,12	19,20	1,32	6,32	0,09	3,85	6,35	2,46	3,45	0,23	1,82
39BORa	redwitzite	15	3	55,29	1,12	16,58	0,75	5,78	0,09	4,91	5,53	4,18	3,69	0,56	1,57
40BORa	redwitzite	15	3	52,05	1,26	22,35	0,74	9,57	0,25	3,18	1,30	1,67	3,36	0,12	3,08
41BORa	redwitzite	15	3	56,30	1,23	17,11	0,36	6,42	0,10	3,69	4,37	4,23	3,75	0,62	1,15
42BORa	redwitzite	15	3	56,41	0,96	17,03	0,35	5,57	0,11	3,60	4,77	4,40	3,96	0,53	1,48
44BORa	redwitzite	15	3	58,26	0,93	17,85	0,81	4,88	0,07	2,40	4,25	4,48	3,98	0,45	1,21
45BORa	redwitzite	15	3	55,09	1,02	17,61	2,50	4,01	0,12	4,91	7,06	3,18	2,56	0,26	1,42
47BORa	redwitzite	15	3	57,06	0,63	18,99	1,41	4,34	0,05	1,00	2,52	4,72	7,75	0,35	1,11
43BORa	redwitzite	15	3	63,44	0,65	16,85	0,41	2,77	0,06	0,40	4,67	3,59	5,66	0,25	1,14
Bor I 620	408	15	3	55,70	1,33	17,58	6,92	NA	0,13	3,41	6,26	3,47	2,85	0,38	1,27
Bor I 619	408	15	3	55,71	1,34	17,69	6,76	NA	0,12	3,42	6,41	3,48	2,65	0,38	1,35
Bor I 540	408	15	3	57,42	1,18	17,66	5,76	NA	0,10	2,91	6,32	3,24	3,10	0,40	1,25
Bor I 665	408	15	3	57,93	0,82	15,02	6,38	NA	0,12	7,11	4,97	2,20	2,62	0,28	2,07
Bor I 657	408	15	3	61,86	0,93	15,82	5,44	NA	0,09	3,77	3,79	2,76	3,33	0,24	1,39
Bor Re767	407	15	3	56,60	1,02	16,97	0,96	5,04	0,11	5,60	4,46	2,80	3,66	0,34	1,47
Bor Re690	408	15	3	61,49	0,94	16,01	0,76	3,96	0,08	3,12	4,21	2,80	3,38	0,34	0,95
46BORb	407	16	5	67,08	0,52	14,84	1,28	3,21	0,07	0,79	1,92	3,30	4,98	0,26	1,08
32BORb	407	16	5	67,95	0,46	15,26	1,06	2,67	0,04	0,04	2,60	3,13	4,87	0,29	0,96
33BORb	407	16	5	70,33	0,30	14,09	0,54	2,29	0,03	0,40	1,30	3,50	5,91	0,28	0,91
54BORb	407	16	5	69,04	0,12	15,82	0,22	1,59	0,02	0,13	1,03	3,22	7,28	0,31	0,43
52BORb	407	16	5	71,83	0,15	14,41	0,85	1,13	0,03	0,19	0,66	3,89	4,86	0,35	0,74
29BORb	407	16	5	71,07	0,32	14,24	0,38	2,20	0,04	0,81	1,54	2,72	5,50	0,19	0,84
BOR II 16	407	16	5	69,84	0,46	15,00	2,85	NA	0,05	0,96	1,87	3,41	4,45	0,22	
Bor II B1	407	16	5	66,45	0,55	16,08	3,29	NA	0,06	1,11	2,26	3,44	4,89	0,23	0,96
Bor II 673	407	16	5	66,67	0,60	15,67	3,49	NA	0,04	1,10	2,16	3,41	4,59	0,27	1,54
Bor II 538	407	16	5	68,06	0,47	15,13	2,91	NA	0,05	1,12	2,22	3,27	4,89	0,23	1,15
Bor II 652	407	16	5	70,67	0,51	14,52	2,78	NA	0,04	0,97	2,22	3,53	3,05	0,07	1,20
Bor II 513	407	16	5	70,94	0,35	14,34	2,25	NA	0,05	0,74	1,64	3,40	4,20	0,19	1,60
Bor II 1019	407	16	5	71,30	0,31	14,34	2,23	NA	0,06	0,62	1,43	3,37	4,64	0,15	1,19
Bor II 518	407	16	5	71,58	0,28	14,15	2,12	NA	0,06	0,56	1,44	3,13	4,64	0,24	1,39
Bor Re518	422	16	5	71,38	0,28	14,61	0,49	1,59	0,05	0,54	1,66	3,13	5,12	0,20	0,65
Bor Re613	406	16	5	65,24	0,68	17,67	1,34	2,85	0,06	0,59	1,06	3,30	5,03	0,95	0,86
6	406	16	5	62,97	0,72	14,46	0,88	4,08	0,12	1,93	3,07	4,09	4,01	0,33	0,35
7	406	16	5	69,64	0,52	15,36	1,02	1,83	0,04	1,09	1,72	3,41	4,34	0,10	1,08
8	406	16	5	68,74	0,52	15,79	0,31	2,84	0,05	0,72	1,54	3,33	5,05	0,25	0,94
9	406	16	5	67,51	0,40	15,41	0,49	2,42	0,06	0,99	2,08	3,59	5,31	0,22	0,72
10	406	16	5	68,22	0,61	16,15	0,68	1,69	0,05	0,72	3,12	3,06	4,54	0,17	1,00
30BORc	404	3	6	73,23	0,15	13,47	0,88	1,43	0,02	0,70	1,06	2,86	5,56	0,10	0,71
31BORc	404	3	6	73,73	0,13	13,81	0,92	1,04	0,03	0,50	0,88	3,50	4,79	0,16	0,71
48BORc	404	3	6	74,67	0,04	13,84	0,13	0,57	0,05	0,20	0,42	4,04	5,26	0,20	0,48
49BORc	404	3	6	74,18	0,08	14,47	0,99	0,55	0,03	0,02	0,33	3,74	4,15	0,32	0,68
50BORc	404	3	6	72,85	0,08	14,33	0,64	0,79	0,03	0,20	0,77	4,06	4,95	0,33	0,67
51BORc	404	3	6	74,55	0,14	13,45	0,29	0,75	0,03	0,24	0,80	3,89	4,65	0,21	0,74
53BORc	404	3	6	73,12	0,21	14,33	0,68	1,00	0,02	0,18	0,76	3,76	5,06	0,18	0,51
BORIII10leuco	404	3	6	73,83	0,12	14,17	1,09	NA	0,04	0,30	0,69	3,59	4,55	0,26	
Bor III B4	404	3	6	72,58	0,18	14,72	1,51	NA	0,04	0,36	1,12	3,92	4,01	0,20	0,67
Bor III B2	404	3	6	72,83	0,15	14,79	1,32	NA	0,03	0,31	0,68	3,35	4,90	0,37	0,72
Bor III 653	404	3	6	73,62	0,10	14,21	0,99	NA	0,04	0,24	0,72	3,78	4,61	0,22	1,17
Bor III 671	404	3	6	74,32	0,09	13,90	0,89	NA	0,03	0,25	0,56	3,67	4,77	0,34	0,95
Bor III 542	404	3	6	74,90	0,09	13,59	0,83	NA	0,03	0,20	0,56	3,61	4,83	0,27	0,99
Bor Re542	404	3	6	74,03	0,13	13,51	0,40	0,36	0,05	0,16	1,16	4,78	4,07	0,22	0,79

Source: CGS Archives, Breiter & Siebel (1995), Siebel et al. (1999), René (2000), Pivec & Novák (1996), René (1997)

1.21. Mariánské Lázně Stock

Rock classification and data

- #### Explanations
- + 1 Mariánské Lázně Granite
 - 2 hybrid granodiorite
 - 3 Mariánské Lázně Redwitzite

Sample	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
Mar.Lázně	3	2	68,90	0,47	14,38	0,68	2,02	0,06	1,12	1,72	3,81	4,88	0,20	0,78
1monzgr	3	2	67,91	0,49	15,46	1,21	1,64	0,05	1,20	1,70	3,00	5,17	0,20	0,63
2monzgr	3	2	67,11	0,63	16,17	0,67	2,11	0,08	0,90	2,15	3,76	5,56	0,24	0,73
3schlieren	1	4	65,93	0,80	16,15	1,40	2,64	0,07	1,61	2,74	4,00	3,01	0,28	0,66
4schlieren	1	4	65,05	0,77	15,42	1,03	2,48	0,08	1,77	2,23	4,00	5,32	0,00	NA
5pearlgneiss	1	4	62,69	0,92	17,51	0,89	5,91	0,14	2,63	3,65	3,79	1,90	0,23	1,23
6monzonite	1	4	62,97	0,72	14,46	0,88	4,08	0,12	1,93	3,07	4,09	4,01	0,33	0,35
Mar.Lázně REDW	16	3	57,22	1,34	16,92	1,63	4,45	0,12	2,80	5,18	3,40	4,34	0,47	0,94

Source: Pivec & Novák (1996), René (2000).

1.24 Kladruby Composite Massif

Rock classification and data

ABQ plot

TAS

R₁ - R₂ plot (De la Roche et al. 1980)

Debon & Le Fort P - Q

Debon & Le Fort B - A

Explanations

- Kladruby Massif granitoids
- + Sedmihofí Stock granites

Sample	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
17KLADRUBY	404	1	4	75,12	0,20	12,87	0,97	0,93	0,04	0,38	0,86	3,42	4,40	0,10	0,55
19KLADRUBY	404	1	4	72,42	0,22	13,80	0,95	1,76	0,04	0,53	2,03	3,57	2,94	0,12	0,81
20KLADRUBY	404	1	4	72,07	0,25	13,87	0,98	2,01	0,04	0,66	2,59	3,48	2,54	0,09	0,73
21KLADRUBY	404	1	4	75,53	0,08	13,03	1,48	0,80	0,03	0,13	0,37	3,41	4,22	0,11	0,60
22KLADRUBY	404	1	4	74,24	0,16	13,27	0,36	1,65	0,05	0,38	1,85	4,03	2,63	0,05	0,61
23KLADRUBY	404	1	4	71,43	0,26	13,68	0,88	2,40	0,05	0,60	2,31	3,53	3,30	0,11	0,72
18KLADRUBY	404	1	4	75,00	0,04	13,17	0,87	0,64	NA	0,07	0,18	3,84	4,64	0,13	0,55
Prostiboi759	404	1	4	74,97	0,22	13,23	0,52	1,22	0,04	0,33	1,26	4,09	2,74	0,06	0,68
760	404	1	4	75,19	0,21	13,08	0,52	1,04	0,04	0,35	0,93	3,76	3,61	0,05	0,63
761	404	1	4	74,64	0,24	13,33	0,54	1,22	0,04	0,36	1,43	4,17	2,73	0,05	0,71
762	404	1	4	74,99	0,27	13,16	0,53	1,20	0,04	0,34	1,39	4,02	2,82	0,50	0,63
763	404	1	4	74,91	0,25	13,08	0,58	1,25	0,04	0,36	1,46	3,95	2,87	0,06	0,67
MilevoGrd941	407	1	4	73,56	0,35	12,89	0,42	2,05	0,05	0,70	1,82	3,94	2,61	0,09	0,79
Benešovice942	404	1	4	76,24	0,12	13,27	0,18	0,59	0,02	0,11	0,28	3,61	4,53	0,06	0,66
24SEDMIHORI	404	3	2	73,24	0,12	14,15	0,89	0,86	0,02	0,33	0,92	3,73	4,62	0,20	0,68
25SEDMIHORI	404	3	2	72,16	0,20	13,78	1,30	1,29	0,03	0,64	1,14	3,80	5,49	0,06	0,50
26SEDMIHORI	404	3	2	73,21	0,09	14,29	0,97	0,65	0,03	0,33	0,37	3,72	4,10	0,34	0,91
27SEDMIHORI	404	3	2	72,52	0,17	13,88	0,82	1,29	0,04	0,23	1,24	3,42	5,11	0,06	0,65
28SEDMIHORI	404	3	2	73,57	0,20	13,50	0,73	1,29	0,02	0,33	0,92	3,06	5,00	0,09	0,44
Stinnyvrch938	404	3	2	74,04	0,15	14,03	0,15	1,09	0,04	0,16	0,32	3,45	4,92	0,18	1,01
StinnyVrch939	404	3	2	74,14	0,15	13,84	0,13	0,92	0,04	0,16	0,36	3,68	5,12	0,17	0,83
StinyVrch940	404	3	2	74,19	0,15	13,85	0,09	0,99	0,04	0,17	0,34	3,70	5,02	0,17	0,87

Source: Vejnar (1967), Voves et al. (1997), CGS Archives

1.28 Babylon Stock

Rock classification and data

Explanations

+ Babylon Granite

Sample	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
55BABYLON	3	2	69,98	0,38	14,58	0,46	2,14	0,04	0,71	1,57	3,76	4,73	0,14	0,84
56BABYLON	3	2	71,32	0,04	15,21	1,20	0,78	0,02	0,53	2,51	5,79	0,92	0,12	0,95
57BABYLON	3	2	72,75	0,09	13,12	0,98	1,27	0,04	0,22	0,64	3,94	4,60	0,14	1,25
58BABYLON	3	2	73,68	0,01	13,38	0,93	0,85	0,03	0,15	0,43	4,05	4,33	0,15	0,86
59BABYLON	3	2	73,83	0,16	12,68	1,07	1,58	0,04	0,30	1,11	3,19	5,59	0,09	0,64
bi3326	3	2	68,94	0,32	15,78	0,45	1,54	0,06	0,60	1,79	3,67	5,23	0,16	0,43
mu1146	3	2	72,91	0,15	14,32	0,71	0,89	0,04	0,54	0,91	3,66	4,64	0,22	0,65
mu1148	3	2	74,38	NA	14,16	1,06	0,22	0,02	0,24	0,64	4,04	3,96	0,38	0,69
mu7853	3	2	75,17	0,15	13,33	0,14	1,27	0,03	0,18	0,62	3,48	4,34	0,13	0,49
Re1019	3	2	71,38	0,29	15,00	0,20	1,70	0,05	0,61	1,36	2,91	4,85	0,14	0,80

Source: CGS Archives, Vejnar (1977), René (2000)

1.30 Kdyně Composite Massif Rock classification and data

- #### Explanations
- gabbro (lower floor)
 - ◆ ferrodiorite
 - diorite (middle floor)
 - + quartz diorite (upper floor)
 - younger (Palaeozoic) granitoids

Sample	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O +
olgb40	15	3	48,88	0,51	18,76	0,87	5,41	0,12	9,00	11,65	3,38	0,66	0,04	0,67
gabbro17	15	3	48,41	0,15	20,33	1,10	5,68	0,12	10,28	10,30	2,73	0,12	0,02	NA
olgb159	15	3	47,38	0,17	19,62	0,45	6,53	0,08	9,98	10,96	2,64	0,16	0,14	0,58
olgb269	15	3	49,62	0,75	16,19	0,91	5,67	0,14	9,47	12,05	2,96	0,22	0,07	0,46
olgb359	15	3	47,21	0,83	14,20	1,34	8,19	0,18	12,44	9,96	2,15	0,23	0,06	2,91
olgb785	15	3	48,41	0,38	20,75	0,64	6,67	0,10	10,09	8,31	2,92	0,11	0,04	0,80
olgbno779	15	3	47,64	4,46	16,14	0,96	10,36	0,16	6,17	9,14	2,73	0,13	0,04	0,96
olgbno808	15	3	49,30	2,84	19,18	0,40	7,73	0,15	4,48	9,66	3,79	0,25	0,06	0,94
plgbno775	15	3	48,90	0,64	20,69	0,66	4,62	0,09	7,23	12,60	2,60	0,10	0,07	0,96
olgbno807	15	3	50,26	0,88	16,09	0,82	7,36	0,14	6,90	9,82	3,26	0,43	0,17	2,20
olgbno357	15	3	48,34	2,23	18,23	0,80	11,34	0,18	3,36	8,20	4,61	0,31	1,08	NA
olgbno136	15	3	48,92	0,64	13,06	3,36	6,98	0,15	10,93	12,14	2,76	0,20	0,03	0,53
olgbno137	15	3	50,58	0,89	18,98	0,86	5,81	0,13	6,85	11,36	3,54	0,22	0,03	0,57
olgbnoS1	15	3	49,52	0,36	18,74	1,16	7,20	0,25	8,95	9,88	3,02	0,11	0,06	0,90
olgbnoK2	15	3	50,17	0,38	19,94	0,42	6,18	0,11	7,84	9,98	3,40	0,12	0,05	0,79
olgbno852	15	3	48,26	1,75	15,88	1,04	9,60	0,22	7,40	10,37	2,88	0,12	0,04	1,27
olgbnoK4	15	3	48,21	1,69	15,82	1,20	10,51	0,21	7,66	10,19	2,75	0,15	0,07	1,27
olgbno216	15	3	49,13	0,47	18,04	1,39	9,47	0,15	8,16	9,52	3,16	0,22	0,04	0,75
olgbnoS2	15	3	49,36	0,88	16,39	1,17	9,20	0,17	7,12	10,98	3,40	0,13	0,09	1,38
olgbnoK3	15	3	49,99	0,97	17,43	0,70	9,03	0,17	7,19	9,61	3,35	0,15	0,05	1,12
fedl880	18	4	49,30	1,44	14,51	5,62	12,23	0,39	0,79	7,50	4,80	0,58	0,47	1,03
fedl842	18	4	48,69	2,43	14,20	3,42	14,45	0,33	1,43	7,75	3,77	0,40	0,82	1,25
fedl839	18	4	50,33	1,18	15,65	2,05	13,35	0,33	2,15	7,47	4,91	0,30	0,80	0,51
fedl841	18	4	53,07	1,27	18,34	1,40	10,75	0,24	1,08	6,27	6,09	0,38	0,15	0,49
fedl877	18	4	45,42	2,88	15,60	0,50	16,71	0,28	3,96	7,50	3,61	0,24	1,60	0,67
fedlS5	18	4	35,57	8,00	8,66	6,85	13,69	0,47	4,20	12,45	2,45	0,09	5,12	1,96
fedlS3	18	4	46,41	3,65	12,62	1,94	14,67	0,30	4,16	10,22	3,73	0,39	0,84	0,72
pxamdi943	1	1	50,43	1,78	16,92	0,82	10,78	0,20	4,24	8,58	3,98	0,25	0,60	0,96
pxamdi944	1	1	53,84	1,81	19,30	1,02	8,23	0,17	2,26	6,93	5,13	0,27	0,34	0,79
pxamdi786	1	1	49,24	3,25	14,42	0,42	11,42	0,21	6,31	8,92	2,81	0,19	0,49	0,97
pxamdiK5	1	1	49,59	2,84	15,03	2,63	9,05	0,22	6,37	9,16	2,85	0,18	0,48	0,92
pxamdi882	1	1	48,76	2,84	16,25	1,83	10,47	0,22	5,08	8,62	3,73	0,34	0,66	0,15
pxamdi834	1	1	50,92	0,84	19,87	0,53	7,08	0,12	5,81	9,65	3,85	0,16	0,05	0,76
pxamdi835	1	1	54,34	1,56	15,02	0,10	9,27	0,16	7,02	6,97	2,78	0,77	0,11	0,85
pxamdi890	1	1	48,51	4,71	3,41	1,87	12,38	0,32	14,26	11,36	0,59	0,27	0,14	0,21
pxamdi781	1	1	51,49	2,39	15,07	0,75	10,09	0,18	5,92	8,75	2,99	0,42	0,35	0,90
pxamdi832	1	1	50,05	1,46	16,32	1,02	7,22	0,14	6,51	8,81	3,18	0,45	0,26	2,80
pxamdi39	1	1	51,05	1,38	16,06	1,18	7,53	0,18	4,95	7,68	4,12	1,37	0,25	1,08
pxamdiK153	1	1	52,92	1,88	15,67	0,48	9,01	0,19	4,87	8,39	3,23	0,58	0,27	1,36
pxamdiK154	1	1	51,24	1,99	16,78	0,35	8,08	0,17	6,43	9,35	2,95	0,36	0,07	1,23
pxamdiK111	1	1	53,24	1,84	17,51	1,15	7,41	0,16	3,91	7,35	4,30	0,72	0,39	1,19
pxamdiK112	1	1	54,13	1,83	17,33	0,54	7,64	0,16	3,84	7,37	4,47	0,66	0,47	1,01
pxamdi812	1	1	54,39	2,04	16,70	1,64	8,95	0,16	2,53	6,52	4,23	0,87	0,54	1,08
pxamdi780	1	1	50,82	2,39	15,77	0,19	10,84	0,21	6,45	8,33	3,23	0,28	0,44	0,81
qdi816	3	4	61,67	0,78	16,91	1,32	4,20	0,09	2,52	5,91	3,72	1,58	0,20	1,07
qdi817	3	4	53,59	2,92	16,37	1,19	7,20	0,14	4,91	7,57	3,22	0,67	0,14	1,78
qdi804	3	4	55,36	1,14	16,47	0,91	5,76	0,14	4,41	8,73	3,77	1,18	0,08	1,75
ton813	3	4	54,17	1,95	16,65	2,29	8,50	0,18	2,21	6,50	4,46	0,89	0,58	1,53
ton814	3	4	62,22	1,20	15,31	1,78	5,25	0,10	2,44	4,39	3,78	1,72	0,27	1,32
ton253	3	4	59,00	1,28	15,99	1,05	5,93	0,12	3,18	6,08	4,08	1,57	0,26	1,25
ton802	3	4	57,25	1,56	15,88	1,22	6,83	0,13	3,11	5,80	3,67	1,83	0,35	1,45
grd833	19	2	69,90	0,33	14,09	0,39	3,51	0,06	0,42	2,25	4,84	2,25	0,18	0,73

Source: Vejnar (1986)

1.31 Stod Massif

Rock classification and data

ABQ plot

TAS

R₁ - R₂ plot (De la Roche et al. 1980)

Debon & Le Fort P - Q

Debon & Le Fort B - A

Explanations

- Merklín Granodiorite
- + Drnovka Granite

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
11STODa	16	4	407	54,27	2,90	14,41	1,55	8,41	0,16	3,73	5,55	3,54	2,00	0,30	2,11
12STODa	16	4	407	61,14	0,85	16,35	1,86	4,89	0,10	0,44	4,99	4,82	2,22	0,22	1,19
13STODa	16	4	407	63,82	0,59	16,02	1,53	4,74	0,08	0,99	3,92	4,56	2,28	0,18	1,26
14STODb	3	2	404	74,65	0,08	13,46	1,30	0,95	0,02	0,07	2,24	4,11	1,95	0,04	NA
15STODb	3	2	404	74,23	0,32	13,13	0,67	1,15	NA	0,40	0,83	4,18	4,22	0,03	0,43
16STODb	3	2	404	77,23	0,05	12,61	1,10	0,54	NA	0,07	0,56	3,80	4,25	0,02	0,27

Source: Vejnar (1967)

1.33 Poběžovice Massif Rock classification and data

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1756POBEZOVICE	15	3	493	46,97	0,75	7,18	2,14	10,66	0,10	16,73	8,63	0,40	0,04	0,94	4,42
1757POBEZOVICE	15	3	493	50,45	0,47	11,26	1,64	7,82	0,18	13,52	10,15	1,21	0,20	0,04	2,64
1758POBEZOVICE	15	3	493	52,45	0,52	3,30	4,85	10,17	0,28	24,35	2,26	0,36	0,04	0,03	1,13
1759POBEZOVICE	15	3	493	42,84	0,55	7,31	1,52	9,95	0,16	29,15	4,85	1,29	0,16	0,10	1,51
1760POBEZOVICE	15	3	493	42,30	0,67	5,63	2,67	10,08	0,18	30,54	3,51	1,40	0,30	0,07	2,62
1761POBEZOVICE	1	4	430	47,59	2,80	15,38	3,71	11,49	0,22	4,00	8,48	3,69	0,54	0,69	1,74
1762POBEZOVICE	1	4	430	50,26	2,45	16,19	1,05	12,42	0,26	4,13	6,45	4,12	0,24	0,71	1,28
1763POBEZOVICE	1	4	430	57,47	1,71	17,76	0,76	6,98	0,13	3,02	5,25	4,89	0,42	0,04	0,84
1764POBEZOVICE	1	4	430	50,70	1,85	15,68	1,77	8,58	0,18	6,11	9,32	3,80	0,23	0,28	0,95
1765POBEZOVICE	1	4	430	49,30	2,15	14,56	2,43	8,15	0,20	7,36	9,67	3,30	0,60	0,43	1,32
1766POBEZOVICE	1	4	430	51,41	1,24	16,19	1,30	8,22	0,16	6,45	8,67	3,24	0,88	0,20	1,72
1767POBEZOVICE	1	4	430	48,77	1,55	15,98	1,30	8,21	0,19	7,66	9,95	2,79	0,71	0,22	1,85
1768POBEZOVICE	1	4	430	47,97	1,71	15,95	1,83	7,57	0,17	8,25	10,17	3,10	0,86	0,22	1,76
1769POBEZOVICE	1	4	430	54,07	1,04	16,56	0,91	9,10	0,17	5,92	5,61	4,44	0,86	0,24	0,53
1770POBEZOVICE	1	4	430	47,82	2,85	14,52	0,58	12,75	0,25	5,43	9,06	3,02	0,47	0,46	1,39
1771POBEZOVICE	1	4	430	47,98	2,25	15,62	2,20	8,72	0,23	5,95	6,56	2,29	0,43	0,27	3,99
1772POBEZOVICE	1	4	430	47,97	2,16	15,29	3,02	8,72	0,21	6,49	9,06	2,69	0,68	0,24	2,05
1773POBEZOVICE	1	4	430	48,61	1,49	15,88	2,00	8,24	0,19	5,70	9,80	3,91	0,98	0,33	1,56
1774POBEZOVICE	1	4	430	49,02	1,62	16,23	1,58	8,04	0,16	7,73	10,37	2,84	0,64	0,21	0,86
1775POBEZOVICE	1	4	430	46,37	2,80	15,67	2,55	9,16	0,18	7,77	9,88	3,10	0,30	0,28	1,09
1776POBEZOVICE	1	4	430	47,28	1,22	17,14	4,00	6,18	0,18	8,54	10,10	3,06	0,54	0,13	0,84
1777POBEZOVICE	1	4	430	45,91	0,18	23,70	3,97	3,10	0,05	5,41	9,54	3,88	0,99	0,04	3,80
1778POBEZOVICE	1	4	430	48,65	0,20	25,93	0,57	1,61	0,07	2,66	13,73	3,25	0,15	0,02	2,58
1779POBEZOVICE	1	4	430	53,65	1,05	19,45	0,79	6,91	0,18	4,22	7,15	4,18	0,15	0,25	1,25
1780POBEZOVICE	1	4	430	49,61	0,77	13,20	1,24	9,69	0,24	11,21	9,41	1,39	0,20	0,06	2,17
1781POBEZOVICE	1	4	430	48,80	0,38	16,37	0,86	5,23	0,13	9,80	12,33	3,18	0,83	0,06	2,29
1782POBEZOVICE	1	4	430	46,89	0,25	19,97	1,03	4,25	0,10	8,54	12,47	2,22	0,27	0,05	3,09
1783POBEZOVICE	1	4	430	49,42	0,81	18,92	0,90	6,03	0,10	8,89	10,34	2,17	0,33	0,16	0,97
1784POBEZOVICE	1	4	430	46,79	0,25	17,47	0,85	6,41	0,12	11,60	12,19	2,26	0,19	0,10	1,68
1785POBEZOVICE	1	4	430	47,52	1,10	17,83	1,75	5,08	0,13	10,46	11,93	2,96	0,35	0,06	0,96
1786POBEZOVICE	1	4	430	46,37	0,55	21,52	1,92	4,02	0,10	9,75	11,32	2,47	0,46	0,07	0,96
1787POBEZOVICE	4	4	415	66,05	0,79	15,16	0,82	3,57	0,07	0,99	4,43	4,51	0,62	0,23	1,06
1788POBEZOVICE	4	4	415	66,58	0,98	13,23	1,00	5,13	0,08	1,57	3,59	3,41	0,90	0,03	1,71
1789POBEZOVICE	4	4	415	64,60	1,00	14,80	1,60	4,95	0,05	1,91	3,58	3,98	1,42	0,12	1,15
1790POBEZOVICE	4	4	415	58,53	1,50	16,37	1,76	7,22	0,12	2,62	4,63	4,90	1,08	0,26	1,00
1791POBEZOVICE	4	4	415	60,83	1,01	15,68	0,66	7,04	0,12	2,23	4,46	4,12	0,90	0,19	1,24
1792POBEZOVICE	4	4	415	61,16	0,75	17,56	0,53	3,88	0,10	2,66	6,23	4,93	0,78	0,91	0,96
1793POBEZOVICE	4	4	415	61,23	1,09	14,57	2,28	5,84	0,11	2,28	4,14	4,61	1,09	0,09	1,48
1794POBEZOVICE	4	4	415	61,30	1,45	14,87	1,06	6,28	0,11	2,56	4,33	4,23	0,82	0,21	1,29
1795POBEZOVICE	4	4	415	57,10	1,07	17,71	1,79	5,40	0,11	2,82	6,24	5,00	0,74	0,36	1,59
1796POBEZOVICE	4	4	415	57,27	0,82	16,04	1,21	5,29	0,22	4,72	6,67	3,67	1,25	0,10	2,27

Source: CGS Archives

1.38 Čistá - Jesenice Composite Pluton Rock classification and data

- Explanations**
- + Tis Granite
 - ▲ Černá Kočka Granite
 - Petrohrad Granodiorite
 - × Petrohrad Granite
 - granite porphyry

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1529LOUNY-Tis	3	2	404	74,61	0,05	13,82	0,67	1,27	0,03	0,17	0,69	3,38	4,96	0,040	0,34
1530LOUNY	3	2	404	72,32	0,23	13,66	0,42	1,45	0,04	0,76	0,98	3,81	4,29	0,150	0,87
1531LOUNY	3	2	404	72,27	0,23	13,66	0,92	1,74	0,05	0,37	1,00	3,83	4,82	0,130	1,25
1532LOUNY	3	2	404	72,60	0,30	13,32	0,70	1,82	0,06	0,42	0,96	3,65	4,34	0,130	1,28
1533LOUNY	3	2	404	73,85	0,15	14,65	0,10	1,73	0,03	0,18	0,88	3,60	4,49	0,080	0,36
1535LOUNY	3	2	404	72,99	0,22	12,43	0,12	2,81	0,05	1,06	0,98	3,82	4,04	0,040	0,34
1528LOUNY	3	2	404	74,30	0,25	13,72	0,57	1,40	0,02	0,00	0,93	3,39	4,55	0,120	0,72
1534LOUNY	3	2	404	69,79	0,65	14,39	1,11	2,75	0,05	0,95	1,55	3,38	3,73	0,130	1,30
1536LOUNY	3	2	404	69,61	0,40	13,38	1,08	2,63	0,05	1,72	1,22	3,60	4,17	0,100	0,86
1534LOUNY	3	2	404	69,79	0,65	14,39	1,11	2,75	0,05	0,95	1,55	3,38	3,73	0,130	1,30
Tis 3	3	2	407	67,68	0,50	16,80	0,85	2,35	0,05	0,92	3,37	5,19	2,06	0,270	0,24
Tis AT 1	3	2	404	74,34	0,21	13,22	0,41	1,51	0,04	0,41	0,65	3,56	4,68	0,090	NA
Tis AT 3	3	2	404	75,27	0,12	13,12	0,45	1,01	0,04	0,17	0,45	3,71	4,61	0,110	NA
3231Tis	3	2	404	73,74	0,14	13,14	0,56	1,00	0,04	0,21	0,60	3,55	4,54	0,126	0,72
3230Tis	3	2	404	73,78	0,21	13,32	0,86	1,32	0,05	0,27	0,48	3,40	4,58	0,112	0,79
3240Tis	3	2	404	74,95	0,13	13,01	0,60	0,83	0,04	0,10	0,24	3,38	4,95	0,099	0,61
22CernaKocka	17	2	404	74,54	0,07	13,71	0,13	0,16	0,01	0,05	0,34	3,92	5,71	0,300	NA
Petrohrad AJ 10	4	4	408	75,66	0,15	12,81	0,32	1,33	0,03	0,12	0,49	3,54	4,65	0,070	NA
3315Petrohrad	1	4	407	65,71	0,84	14,68	1,01	4,11	0,09	1,71	1,86	3,39	3,30	0,175	1,40
3237Petrohrad	1	4	407	68,92	0,55	14,37	1,45	2,10	0,06	0,96	1,53	3,47	3,89	0,132	1,17
3301 porphyry	20	2	521	72,31	0,02	14,77	0,76	0,30	0,10	0,19	0,11	0,97	5,72	0,075	2,72

Source: Cháb (1975), Breiter (2003), Kopecký et al. (1997)

LOUNY= Tis Granite

1.41 Čistá Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Čistá Granodiorite
▽ Hůrky Fenite (alkalisyenite)

Sample	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
2CISTA	71,48	0,27	15,07	0,90	0,42	0,02	0,42	2,00	5,05	3,10	0,07	0,66
3CISTA	71,40	NA	15,19	0,18	0,76	0,03	0,46	2,11	5,39	2,88	0,08	0,52
4CISTA	67,69	0,50	16,80	0,85	2,34	0,05	0,92	3,37	5,19	2,06	0,27	0,24
1CISTA	68,50	0,33	16,60	1,29	0,63	0,07	0,56	3,17	5,69	2,02	0,13	0,50
14 centre	70,41	0,23	15,85	0,78	0,75	0,05	0,55	2,22	5,47	2,81	0,10	NA
13 margin	70,48	0,29	15,49	0,94	1,22	0,06	0,63	2,23	5,27	2,46	0,12	NA
ČISTÁ B/1	67,68	0,50	16,80	1,85	2,34	0,05	0,92	3,37	5,19	2,06	0,27	0,24
Be-1/1560	72,49	0,32	13,34	0,70	1,83	0,05	0,28	2,24	3,79	4,06	0,12	0,88
Čistá (fenite I)	74,26	0,15	13,03	0,76	0,32	0,06	0,20	0,76	4,78	4,40	0,08	0,26
Čistá (fenite III)	70,28	0,35	14,60	0,98	0,75	0,07	0,60	1,39	6,70	3,26	0,08	0,29
Čistá B/2 (fenite I)	66,79	0,40	17,45	1,15	0,42	0,02	0,40	2,16	5,72	3,06	0,23	0,93
Čistá B/2 (fenite II)	67,54	0,35	16,17	0,72	1,90	0,08	0,95	2,50	6,30	2,19	0,14	0,56
Čistá B/2 (fenite II)	66,17	0,37	16,15	0,45	2,42	0,08	1,50	2,23	6,76	2,10	0,12	0,71
Čistá B/2 (fenite III)	66,47	0,40	15,75	1,29	1,38	0,11	0,95	2,23	7,68	2,50	0,09	0,38
Čistá B/2 (fenite III)	59,90	0,43	15,68	2,04	2,20	0,45	1,95	4,11	7,68	2,06	0,24	0,85
ČistáA/1 (fenite IV)	57,77	0,06	20,65	3,23	1,00	0,15	0,10	0,69	10,36	4,28	0,02	0,44
ČistáA/1 (fenite IV)	57,93	0,02	20,90	2,98	0,32	0,15	0,05	0,76	10,44	4,60	0,02	0,57
ČistáA/1 (fenite IV)	58,23	0,05	21,19	2,94	0,30	0,16	0,23	0,55	10,08	4,76	0,02	0,57
fenite F3 27	60,36	0,01	21,07	0,86	2,04	0,13	0,15	1,13	5,88	5,68	0,02	NA
fenite BA3 42	60,51	0,22	13,59	0,46	1,00	0,07	0,52	8,34	4,52	3,52	0,05	NA

Source: CGS Archives, Cháb (1975), Kopecký et al. (1997)

1.42 Bechlín Massif Rock classification and data

Explanations

+ Bechlín Diorite

Sample	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
upperdio1	3	4	50,15	2,01	15,52	1,84	8,40	0,18	4,86	7,56	4,50	1,06	0,41	2,55
upperdio2	3	4	51,62	1,87	17,16	1,48	10,38	0,26	3,68	7,56	4,18	0,47	0,70	0,78
upperdio3	3	4	53,51	1,75	16,98	1,49	8,88	0,21	3,43	6,84	4,20	0,77	0,55	1,35
upperdio5	3	4	50,81	2,47	16,59	1,63	8,65	0,16	4,08	7,00	4,36	0,94	1,08	1,98
lowdio3	3	4	55,16	0,33	18,87	3,55	5,16	0,16	2,05	5,48	5,36	0,86	0,64	1,52
lowdio7	3	4	50,52	1,90	15,16	1,54	7,28	0,17	6,27	9,56	3,72	0,86	0,18	2,60
lowdio10	3	4	50,95	1,35	15,90	1,97	7,36	0,17	6,22	9,56	3,78	0,82	0,25	1,51
lowqdi2	3	4	66,71	0,67	15,25	0,97	4,22	0,11	1,43	3,00	4,04	2,55	0,22	1,18

Source: Cháb (1975)

1.45 Kožlany Composite Stock

Rock classification and data

- ### Explanations
- Kožlany Quartz diorite
 - Kožlany Gabbro
 - Kožlany Pyroxenite
 - △ kersantite dyke
 - ▽ minette dyke
 - × bi- granodiorite porphyry

Sample	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
qdiorit	1	4	60,27	1,08	15,97	2,05	3,67	0,10	2,14	5,08	3,89	3,03	0,11	1,74
qdiorit	1	4	63,10	1,03	16,10	1,51	4,22	0,10	2,19	3,55	3,95	2,73	0,19	1,58
gabbro	15	3	47,11	2,07	14,27	2,80	9,11	0,17	5,50	8,88	3,23	1,86	0,41	3,12
gabbro	15	3	47,28	2,25	14,56	3,11	8,56	0,16	4,97	8,75	3,31	1,55	0,39	3,03
spessartite	6	4	50,02	1,93	15,32	2,81	5,87	0,11	6,34	8,37	3,24	1,36	0,63	2,78
pyroxenite	16	3	47,23	2,00	5,28	2,14	10,47	0,13	9,98	16,76	0,97	0,10	0,17	2,76
kersantite	2	4	53,66	1,17	15,98	1,26	5,14	0,13	6,08	6,42	2,57	3,82	0,57	2,30
minette	6	4	50,22	1,39	14,48	1,81	4,92	0,10	8,65	6,08	0,39	6,32	0,85	3,42
bigrdporf	4	2	65,97	0,45	15,61	1,18	0,98	0,04	1,17	4,53	4,55	2,11	NA	1,81

Source: Fediuk & Fediuková (1988)

1.47 Mladotice Stock

Rock classification and data

- ### Explanations
- Mladotice Gabbro
 - △ Mladotice Quartz diorite
 - × Mladotice Tonalite
 - microgranite (granophyre) dykes
 - + granite porphyry

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1amfnor	16	3	434	50,30	1,79	15,12	2,92	6,65	0,15	8,18	9,50	2,60	0,66	0,14	1,14
2gbnor	16	3	433	50,14	2,15	16,39	2,48	6,97	0,15	7,06	8,67	2,70	0,88	0,49	0,96
3gbnor	16	3	433	49,69	1,97	16,43	2,53	6,71	0,15	7,50	8,69	2,90	0,79	0,17	1,78
4amfolgb	16	3	431	48,88	1,70	17,48	2,47	5,90	0,13	8,06	9,42	2,85	0,51	0,18	0,55
5olgbdi	16	3	430	49,38	1,91	17,49	1,90	6,41	0,13	8,23	9,14	2,66	0,71	0,38	0,57
6olgb	16	3	431	48,66	1,53	18,69	1,03	5,48	0,12	8,27	11,50	2,53	0,29	0,19	0,39
7leukolgb	16	3	431	50,00	1,33	22,24	2,63	3,46	0,09	3,06	11,83	3,13	0,53	0,18	1,07
8leukolgb	16	3	431	49,16	1,27	22,59	1,72	3,34	0,09	3,72	12,56	2,81	0,27	0,13	1,23
21Mladotice	16	3	431	50,29	1,24	16,15	1,27	7,26	0,15	8,07	9,98	2,95	0,72	0,12	1,60
23Mladotice	16	3	431	49,27	1,13	18,50	0,65	6,72	0,12	7,86	9,88	2,95	0,76	0,10	1,16
MladoticeGB	16	3	434	47,90	2,36	14,71	3,35	8,94	0,20	7,89	8,78	3,06	0,55	0,28	1,63
1Mladotice	16	3	434	47,86	2,41	14,13	4,08	9,75	0,18	6,30	8,26	3,46	0,50	0,29	1,69
2Mladotice	16	3	434	47,94	2,26	15,28	2,61	8,12	0,21	9,47	9,30	2,66	0,59	0,26	1,57
3Mladotice	16	3	434	49,13	0,89	21,98	1,68	3,42	0,12	4,02	8,87	3,18	0,76	1,05	2,63
4Mladotice	16	3	434	49,57	1,24	15,20	2,30	6,40	0,14	7,93	8,68	2,81	0,88	0,24	2,34
5Mladotice	16	3	434	50,22	0,67	13,31	4,78	####	0,15	6,90	7,34	4,52	0,10	0,12	1,51
6Mladotice	16	3	430	53,73	1,68	15,83	2,06	6,39	0,15	4,27	7,37	3,38	1,94	0,20	2,58
7Mladotice	16	3	415	56,35	1,38	15,34	2,55	6,32	0,14	4,04	6,05	3,50	1,88	0,29	1,88
9kvarcdi	2	4	415	52,87	1,95	15,68	2,90	6,66	0,16	5,85	7,27	3,09	1,10	0,27	0,45
10kvarcdi	2	4	415	56,68	2,11	16,08	1,71	6,95	0,15	3,53	5,41	3,05	1,73	0,47	1,38
11kvarcdi	2	4	415	57,07	1,65	16,69	2,05	6,21	0,13	3,37	5,48	3,29	1,47	0,46	0,88
12kvarcdi	2	4	415	57,88	1,87	15,63	2,24	6,32	0,13	3,14	5,13	3,08	1,92	0,63	0,98
18MladoticeQd	2	4	415	56,00	1,60	16,57	0,01	8,52	0,14	3,23	5,82	3,49	1,92	0,29	1,84
35MladoticeQd	2	4	415	57,71	1,24	17,18	0,69	6,68	0,13	3,04	5,17	3,72	1,58	0,25	1,37
13tonalit	4	6	408	54,66	1,99	15,72	1,76	7,12	0,15	5,51	6,34	2,76	1,11	0,68	1,43
14tonalit	4	6	408	58,46	1,36	16,36	2,09	5,02	0,12	3,76	5,66	3,70	1,30	0,49	1,26
24granofyr	3	2	521	74,42	0,02	13,20	1,87	0,24	0,01	0,07	0,23	2,79	5,56	0,18	0,78
25granofyr	3	2	521	75,07	0,02	12,93	1,40	0,39	0,02	0,07	0,26	2,85	5,75	0,17	0,64
26mikrogra	20	6	530	72,98	0,04	13,64	1,66	1,45	0,05	0,46	1,03	3,37	3,73	0,15	1,01

Source: Dolejš & Cháb (1998), Fediuková & Fediuk (1996)

1.49 Lower Vltava Composite Massif

Rock classification and data

- ### Explanations
- + Felsic Granite Porphyry
 - Neratovice Trondhjemite and Granodiorite
 - Dolní Chabry Syenite
 - Netřeba Gabbro

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1445 Neratovice	15	3	431	48,65	0,85	16,84	1,94	5,92	0,12	7,28	11,02	3,08	0,28	0,11	3,00
73A NERATOVICE	15	3	431	48,34	1,16	14,54	6,27	0,66	0,25	6,64	9,02	2,10	0,60	0,27	3,64
5 Neratovice	15	3	430	52,07	0,76	15,69	3,13	6,53	0,14	6,50	8,47	2,70	0,43	0,11	3,33
4gabroid	15	3	431	51,14	0,66	15,47	1,58	5,31	0,18	7,30	11,24	2,52	0,53	0,12	3,09
6 Kojetice	15	3	407	55,21	0,70	17,29	2,69	4,27	0,09	4,19	6,10	4,89	1,17	0,17	2,81
12 ChabryGB	15	3	491	52,28	1,18	16,99	1,47	5,18	0,05	7,05	7,61	2,49	1,69	0,18	2,94
4 Maslovice	3	2	521	74,36	0,05	13,32	0,41	0,74	0,03	0,15	0,92	4,75	3,41	0,03	0,81
9 OdolenaVoda	16	4	408	62,92	0,82	16,34	0,56	4,91	0,06	1,76	4,31	4,42	1,20	0,28	1,86
1 OdolenaVoda	3	2	521	76,46	0,06	13,16	0,37	0,18	0,01	0,21	0,50	4,16	3,17	0,03	0,64
7 Drasty	16	4	408	64,64	0,73	16,55	0,39	4,81	0,02	1,42	3,85	4,27	1,40	0,32	0,90
7 Drasty	16	4	407	62,34	0,75	16,22	2,13	3,37	0,08	1,42	3,91	5,16	1,66	0,18	1,44
3 Klecany	3	2	521	75,14	0,03	13,47	1,13	0,25	0,02	0,29	0,41	4,10	4,31	0,09	0,48
6 Klecany	3	2	521	71,76	0,25	13,76	1,11	0,85	0,03	0,35	2,59	4,19	2,59	0,06	1,31
5 Klecany	3	2	403	74,04	0,05	14,16	2,94	0,14	0,03	0,25	0,35	4,06	3,23	0,19	0,41
10 Klecany	16	4	521	60,23	0,96	16,79	0,78	4,68	0,08	2,25	4,42	3,82	2,20	0,23	2,72
8 ChabrySY	20	6	421	64,24	0,47	14,57	1,06	2,87	0,07	1,76	2,10	9,04	0,58	0,05	2,76
2 Šárka	3	2	521	75,35	0,03	13,26	0,61	0,25	0,03	0,29	0,56	4,15	4,61	0,03	0,46

Source: Ciniburk (1965), Fediuk (2006)

1.50 Chotělice Massif

Rock classification and data

Explanations

■ Chotělice Syenogabbro

Sample	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
522CHOTELICE	15	4	52,06	1,05	12,58	3,01	4,63	0,15	6,30	8,69	2,16	6,90	1,00	0,91
523CHOTELICE	15	4	42,99	1,77	8,05	2,80	5,82	0,02	14,00	15,73	0,78	2,96	1,98	2,22
524CHOTELICE	15	4	47,37	1,29	12,44	5,55	4,61	0,02	8,08	12,04	1,17	4,42	1,31	1,54

Source: CGS Archives, Vodička (1970)

1.53 Chvalteice Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Chvalteice Granite

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Chvaletice 1	3	2	404	74,01	0,20	12,75	2,14	0,73	0,06	0,48	1,35	3,46	4,49	0,05	0,50
Chvaletice 98	3	2	404	75,89	0,19	13,02	1,18	1,14	0,02	0,86	1,11	2,56	3,13	0,05	0,47
Chvaletice 99	3	2	404	74,75	0,18	12,82	0,75	1,08	0,02	0,61	1,03	3,81	3,94	0,05	0,56
Chvaletice 100	3	2	404	75,46	0,16	12,26	1,33	1,04	0,05	0,43	0,94	4,10	3,40	0,05	0,47
Chvaletice 101	3	2	404	75,00	0,13	12,85	0,91	0,78	0,03	0,43	1,11	3,88	4,04	0,04	0,40

Source: CGS Archives, Vodička (1970)

1.56 Nasavrky Composite Massif

Rock classification and data

- ### Explanations
- ▲ 1 - Všeradov Granite
 - 2 - Gabbros and diorites
 - × 3 - Křižanovice Tonalite
 - △ 4 - Skuteč Granodiorite
 - + 5 - Křižanovice Granite

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1gr1vseradov	17	2	404	77,90	0,12	11,61	0,97	0,27	0,01	0,14	0,88	5,82	0,67	0,03	0,25
1gr2vse	17	2	404	76,90	0,25	12,63	1,53	0,36	0,01	0,24	0,17	5,13	0,33	0,04	2,06
1gr3vse	17	2	404	76,40	0,26	12,94	1,58	0,40	0,01	0,28	0,17	5,67	0,31	0,04	0,25
1gr4vse	17	2	404	78,36	NA	13,14	0,68	0,02	0,02	0,18	1,15	5,25	0,18	NA	0,78
1gr5vse	17	2	404	77,79	NA	12,27	1,47	0,02	0,02	0,04	1,11	5,84	0,52	NA	0,89
Všeradov 5	17	2	404	76,26	NA	13,06	1,00	1,26	NA	0,17	1,26	3,67	2,31	0,15	0,56
Všeradov 6	17	2	404	75,40	NA	13,30	1,35	2,00	NA	0,20	1,34	4,29	2,50	0,18	0,36
Všeradov 7	17	2	404	77,70	0,08	11,47	0,82	0,13	0,01	0,03	0,70	2,36	5,96	0,09	0,14
Všeradov 8	17	2	404	76,10	NA	13,40	0,87	0,89	NA	0,41	3,56	3,58	0,32	0,96	0,50
qdSobinov7	17	2	415	51,24	1,05	17,19	2,91	5,87	0,16	5,73	8,87	3,20	1,39	0,22	1,65
21303GABBROS	15	3	431	49,83	1,20	15,67	2,96	5,96	0,22	6,43	11,64	3,94	0,80	0,10	1,03
21305GABBROS	15	3	431	47,41	0,46	18,27	6,34	6,41	0,33	5,83	9,66	2,93	0,23	0,36	0,88
21292DIORITES	15	3	430	56,90	NA	17,34	5,51	5,23	0,08	2,25	5,20	4,27	1,26	NA	1,40
21293DIORITES	15	3	430	56,68	NA	18,00	4,46	4,60	0,00	2,92	5,30	4,91	2,81	0,65	NA
amph di Křižan D89	15	3	430	48,19	1,63	15,44	8,34	5,91	0,22	5,11	8,96	2,86	0,76	0,17	1,73
amph di Bojanov'D96	15	3	430	48,23	0,54	18,48	2,01	5,72	0,05	7,62	12,04	2,86	1,49	0,21	0,15
meladVKostelec88	15	3	430	49,87	1,51	16,68	6,00	6,11	0,21	4,90	9,34	3,38	0,62	0,26	0,97
meladVKostelec89	15	3	430	54,85	1,18	17,65	5,18	4,32	0,25	3,02	7,20	3,92	0,98	0,32	0,86
gbKraskov80	15	3	431	51,97	0,60	17,34	3,23	4,28	0,41	5,26	8,42	3,51	2,22	0,53	1,65
qdioOchoz81	15	3	416	50,74	0,45	17,90	2,55	4,60	0,16	6,09	13,20	2,58	0,60	0,09	0,72
amphdSvihov82	15	3	430	54,21	1,08	17,25	4,80	4,96	0,21	3,43	7,34	4,04	1,32	0,28	0,75
gbVKostelec83	15	3	431	46,78	1,25	17,24	4,96	6,27	0,20	6,03	12,53	1,50	1,00	0,87	1,18
gbVKostelec84	15	3	431	44,76	1,10	17,81	7,08	6,65	0,28	6,23	10,71	3,00	0,54	0,28	1,37
gbVKostelec85	15	3	431	44,05	1,23	18,21	7,39	6,73	0,32	5,73	11,14	3,04	0,36	0,37	1,17
gbVKosrelec86	15	3	431	47,85	0,85	20,49	6,05	4,53	0,26	4,28	10,00	3,37	0,66	0,32	0,96
gbVKostelec87	15	3	431	48,62	1,55	17,85	5,37	6,85	0,22	4,59	10,08	2,16	0,92	0,28	1,07
gbBradlo90	15	3	431	44,76	0,15	22,97	2,52	3,61	0,10	7,68	15,08	0,59	0,07	0,02	1,83
gbBradlo91	15	3	431	45,76	0,24	23,89	2,47	3,17	0,11	6,23	16,12	0,59	0,05	0,09	1,01
gbBradlo92	15	3	431	40,50	1,85	16,79	7,56	9,55	0,22	7,38	12,84	0,71	0,10	0,07	2,08
gbSmni93	15	3	431	48,97	0,73	18,53	5,69	5,74	0,19	5,05	12,24	1,83	0,06	0,05	0,82
gbSmni94	15	3	431	44,08	1,27	16,37	6,45	9,13	0,26	7,80	11,89	1,18	0,06	0,07	1,15
dStikov95	15	3	430	50,38	1,12	17,85	2,93	5,67	0,15	6,47	9,93	3,22	0,54	0,14	1,13
dStikov96	15	3	430	53,46	1,38	16,83	3,38	6,25	0,18	5,08	8,05	3,10	0,69	0,19	0,42
Vršov 65	15	3	431	46,36	0,27	22,02	1,17	4,82	0,11	7,30	5,87	1,02	0,16	0,01	1,13
Vršov 67	15	3	431	40,30	1,58	14,90	6,78	13,18	0,23	6,05	14,76	1,33	0,10	NA	0,70
Vršov 68	15	3	431	45,50	0,27	16,39	3,52	7,99	0,19	11,13	12,53	0,92	0,15	0,02	1,40
Hor.Bradlo 75	15	3	431	45,94	0,80	17,58	2,62	10,08	0,20	7,57	12,28	1,36	0,24	0,02	0,98
Křižanovice 33	15	3	430	48,30	1,58	15,62	3,74	3,42	0,14	6,36	11,19	3,19	0,36	0,14	0,25
Ochoz 47	15	3	431	48,85	0,69	15,26	5,38	4,10	0,19	7,51	13,14	2,07	0,60	0,21	1,85
Ochoz 48	15	3	408	53,80	0,77	18,00	4,77	3,45	0,16	4,21	8,71	3,15	1,03	0,19	1,04
Debrný 52	15	3	430	51,32	2,16	15,23	7,43	5,30	0,22	4,32	9,29	3,15	0,17	0,39	0,49
Debrný 53	15	3	431	48,41	1,34	16,56	7,77	5,06	0,21	5,20	10,24	3,19	0,31	0,23	0,78
Debrný 54	15	3	430	52,08	2,58	14,79	5,75	6,06	0,28	4,09	8,32	4,09	0,25	0,53	0,35
Debrný 56	15	3	431	47,20	0,85	13,16	4,32	5,61	0,26	12,31	13,05	0,88	0,14	0,15	1,52

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Bojanov 57	15	3	431	50,20	0,97	15,58	4,47	5,40	0,22	6,74	11,89	2,52	0,45	0,18	0,82
Bojenov 58	15	3	431	50,29	0,98	20,45	5,16	4,69	0,17	2,89	10,16	2,53	0,58	0,25	0,76

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Bojanov 59	15	3	431	48,79	0,92	18,01	5,07	5,84	0,19	5,60	10,69	2,71	0,37	0,25	0,95
Vršov 60	15	3	431	43,04	0,87	21,77	5,00	6,74	0,15	4,76	14,35	1,04	0,06	0,08	0,66
Vršov 61	15	3	431	45,40	0,28	23,65	2,08	3,71	0,10	6,00	15,94	0,88	0,09	0,03	1,14
Vršov 62	15	3	431	44,08	0,84	16,77	4,42	8,56	0,20	8,37	13,83	0,80	0,06	0,07	1,10
Vršov 63	15	3	431	43,83	0,10	25,53	1,42	3,53	0,07	8,85	13,98	0,72	0,07	0,04	1,43
Vršov 64	15	3	431	44,51	0,18	20,18	2,04	4,64	0,11	9,75	14,84	0,82	0,16	0,04	2,16
Vršov 66	15	3	431	41,74	1,06	20,79	6,39	8,28	0,14	4,72	14,26	0,94	0,08	0,02	1,79
Vršov 69	15	3	431	42,94	1,47	16,05	7,29	10,66	0,26	6,76	12,90	0,90	0,14	0,02	0,71
Vršov 70	15	3	431	47,30	0,54	18,94	2,96	6,26	0,19	7,12	14,51	1,15	0,12	0,03	1,02
Vršov 71	15	3	431	46,50	1,02	16,18	7,55	9,14	0,24	5,61	11,66	1,20	0,10	0,03	0,74
H. Bradlo 72	15	3	431	42,80	1,12	16,38	8,09	7,70	0,14	7,08	14,51	0,65	0,10	0,01	0,89
H. Bradlo 73	15	3	431	45,06	0,59	17,17	5,79	6,26	0,15	8,81	14,51	0,64	0,01	0,02	0,96
H. Bradlo 74	15	3	431	47,32	0,44	24,10	1,74	4,25	0,09	4,01	15,13	1,16	0,18	0,01	1,27
4grdSkutec	4	4	407	62,63	0,64	15,69	0,85	3,50	0,08	2,32	4,80	3,50	2,83	0,40	
4grdSku38	4	4	407	63,78	0,51	15,77	5,04	NA	0,06	1,67	3,53	4,38	3,77	NA	1,58
4grdSku39	4	4	407	64,81	0,55	15,31	1,73	2,89	0,08	2,54	4,16	3,36	3,53	0,53	0,53
4grdSku45	4	4	407	65,39	0,27	16,28	3,41	NA	0,05	1,83	3,33	4,12	4,08	0,80	0,80
4grdSku47	4	4	407	63,10	0,74	16,83	1,97	3,34	0,09	2,55	3,60	3,16	3,20	0,52	
4grdSku62	4	4	407	64,06	0,70	16,88	1,47	2,98	0,08	2,38	3,48	3,52	3,18	0,23	
4grdPetrkov67	4	4	407	65,29	0,55	16,47	0,95	2,94	0,07	1,57	3,38	3,72	3,90	0,24	0,47
4grdSku68	4	4	407	58,77	0,90	17,25	1,56	4,63	0,11	3,53	5,36	4,20	2,84	0,26	0,97
4grdSku71	4	4	407	62,78	0,80	16,51	1,69	4,95	0,09	2,73	1,95	2,64	3,30	0,12	0,79
5grdSm73	4	4	407	65,98	0,40	16,75	0,99	2,56	0,02	1,42	3,01	4,09	3,87	0,14	0,47
Petřikov	4	4	407	64,32	0,47	16,15	1,22	2,85	0,07	1,19	2,94	4,71	3,97	0,17	1,05
amphbiSkutec38	4	4	407	63,78	0,51	15,77	5,04	NA	0,06	1,67	3,53	4,38	3,77	NA	1,58
3tonKrizanovice	2	4	408	62,58	0,63	16,55	3,78	2,99	0,13	2,05	4,95	1,50	3,04	0,15	
Křižanovice 10	2	4	407	59,87	0,72	14,39	2,30	4,17	0,05	3,80	5,69	3,92	3,75	0,22	0,75
leucotoPetrkov66	2	4	408	72,48	0,28	14,13	1,18	0,57	0,03	0,81	4,55	4,78	0,47	NA	0,45
Rohozná 13	2	4	408	59,57	0,72	15,86	1,79	3,77	0,04	3,60	5,65	3,90	3,73	0,26	0,74
Krásná 15	2	4	408	59,74	0,60	16,70	1,94	4,11	0,06	4,12	5,07	3,33	3,02	0,17	0,64
Křižanovice 20	2	4	408	61,77	0,34	17,91	3,39	2,78	1,78	2,07	2,56	3,92	1,73	NA	1,21
Křižanovice 22	2	4	408	64,06	0,52	16,63	2,05	2,88	0,07	0,20	5,07	5,08	1,04	0,13	0,14
Křižanovice 35	2	4	408	67,96	0,16	15,53	1,44	2,59	0,04	1,36	4,08	4,08	2,32	0,09	0,42
Křižanovice 38	2	4	408	64,38	0,51	14,81	4,72	2,28	0,03	1,87	4,16	4,47	1,00	0,16	1,31
Licibořice 40	2	4	408	62,95	0,65	14,26	4,00	2,34	0,09	1,86	4,73	4,20	2,63	0,12	1,16
Slavice 41	2	4	408	64,46	0,46	18,93	2,84	2,58	0,23	2,78	5,85	3,38	1,58	0,14	0,94
Debrný 49	2	4	408	52,18	1,37	16,51	5,36	4,83	0,18	4,88	9,34	3,20	0,45	0,20	0,81
Debrný 50	2	4	408	50,63	1,44	13,86	4,42	5,09	0,20	3,88	9,78	3,38	0,54	0,18	0,86
Debrný 51	2	4	408	51,98	2,05	14,68	7,94	5,12	0,18	4,32	8,54	3,74	0,20	0,22	0,44
Libkov 76	2	4	408	61,98	0,57	16,89	0,10	5,18	0,08	2,99	4,88	3,50	2,48	0,20	0,20
Nasavrky 83	2	4	408	55,52	0,84	15,75	3,86	6,15	0,19	4,41	8,95	2,92	0,54	NA	0,34
Křižanovice 101	2	4	408	59,82	0,46	17,68	3,23	2,60	0,06	2,82	5,62	5,00	1,80	0,13	0,65
Křižanovice 104	2	4	408	58,80	1,03	14,96	3,09	5,78	0,17	3,44	5,00	3,37	2,46	0,29	1,27
Křižanovice 105	2	4	408	60,05	0,83	15,04	2,90	5,05	0,15	2,83	5,36	3,70	1,90	0,25	1,19

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Licibořice 107	2	4	408	65,48	0,56	16,42	5,29	0,00	0,12	2,03	2,14	5,00	1,08	0,16	1,62
MV-25 113	2	4	408	58,14	0,76	17,24	3,03	4,39	0,16	3,33	6,68	3,95	1,26	0,18	0,76
Křižanovice 43 mylonit	2	4	408	62,59	0,60	16,74	3,09	3,00	0,18	1,58	5,04	3,56	1,81	0,18	1,27
Debrný 55	2	4	408	48,60	1,73	15,56	5,19	4,99	0,20	7,66	10,46	2,79	0,59	0,27	1,16
Křižanovice 95	2	4	408	61,87	0,34	17,91	3,39	2,78	1,78	2,07	2,56	3,92	1,73	NA	0,25

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
15KrizanoviceGR	3	6	404	75,23	0,20	12,45	1,05	0,14	0,91	0,40	1,31	2,54	4,35	NA	1,95
13Krizanovice	3	6	404	75,60	0,26	13,17	1,62	0,58	0,04	0,28	0,90	3,18	3,70	0,03	0,32
8Krizanovice	3	6	404	76,78	0,16	11,67	1,26	0,12	0,44	0,28	0,56	2,28	4,89	NA	0,94
15Krizanovice	3	6	404	77,02	0,34	11,83	1,73	0,12	0,52	0,40	0,86	2,94	2,67	NA	1,13
17Krizanovice	3	6	404	75,60	0,15	13,09	1,11	0,44	0,01	0,57	1,11	3,78	3,48	0,03	0,37
18Krizanovice	3	6	404	74,09	0,01	13,09	1,45	1,80	0,00	0,02	1,69	4,50	3,25	0,08	0,15
20Krizanovice	3	6	404	73,39	0,01	13,43	1,86	1,54	0,02	0,11	0,51	4,54	4,50	0,02	0,33
19Krizanovice	3	6	404	73,59	0,25	12,59	2,51	0,52	0,03	0,86	1,69	4,24	2,90	0,09	0,41
21Nasavrky	3	6	404	72,73	0,12	13,08	0,91	1,41	0,06	0,20	2,07	3,49	4,57	0,04	0,74
Křižanovice 24	3	6	404	73,84	0,15	13,16	1,60	0,50	0,01	0,53	2,32	2,74	4,42	NA	0,36
Křižanovice 25	3	6	404	76,20	0,21	12,06	1,00	0,58	0,03	0,26	1,19	3,33	4,64	NA	2,80
Petřkovice 28	3	6	404	78,09	0,10	12,82	0,95	0,16	0,01	0,22	0,15	4,00	3,34	0,05	0,31
Petřkovice 32	3	6	404	72,40	0,28	13,65	2,02	0,54	0,02	0,20	1,25	4,80	3,13	0,07	0,85
Křižanovice 34	3	6	404	74,66	0,31	12,93	1,34	0,50	0,07	0,09	4,80	2,60	2,72	NA	0,22
Licibořice 36	3	6	404	70,21	0,48	15,39	2,19	0,66	0,03	0,80	1,31	3,49	3,84	NA	1,21
Licibořice 37	3	6	404	74,08	0,68	13,00	2,25	0,17	0,01	0,48	0,30	3,24	4,64	NA	1,15
Křižanovice 45	3	6	404	75,07	0,18	12,91	0,95	0,57	0,02	0,21	1,18	3,28	4,85	0,02	0,37
Libkov 77	3	6	404	74,22	0,29	12,41	4,18	0,43	0,01	0,94	0,59	0,24	3,78	NA	2,15
Slavice 80	3	6	404	72,08	0,53	13,45	2,02	0,79	0,03	0,91	2,10	3,28	4,00	0,01	0,64
Křižanovice 90	3	6	404	74,59	0,22	12,74	1,30	0,47	0,08	0,38	1,07	3,22	4,43	0,21	0,63
Seč 91	3	6	404	75,91	0,09	13,35	1,08	0,18	0,02	0,22	0,55	3,65	3,90	NA	0,73
Petřkovice 92	3	6	404	76,05	NA	13,39	1,00	0,04	0,01	0,12	0,11	3,85	3,83	NA	1,12
Kovářov 93	3	6	404	73,49	0,22	15,50	1,26	0,42	0,04	0,38	0,09	3,66	3,76	NA	0,77
Práčov 100	3	6	404	77,02	0,14	12,31	1,08	0,20	0,02	0,17	0,72	3,08	4,56	0,13	0,32
Křižanovice 42-mylonit	3	6	404	76,86	0,18	12,89	1,02	0,41	0,06	0,20	0,74	2,74	4,80	0,21	0,28
Křižanovice 46	3	6	404	73,62	0,22	12,70	1,80	0,42	0,04	0,37	1,08	2,75	5,40	0,02	0,84
Křižanovice 82	3	6	404	74,60	0,22	12,88	2,07	0,55	0,04	0,57	1,80	3,71	3,30	0,06	0,36
Debrný 109	3	6	404	78,11	0,23	12,41	0,22	0,42	0,03	0,35	1,98	5,39	0,93	0,05	0,28
Debrný 111	3	6	404	76,91	0,18	12,11	0,01	2,40	0,02	0,30	1,66	4,98	1,35	0,04	0,07
Nasavrky 112	3	6	404	75,75	0,28	12,59	0,01	3,07	0,02	0,46	1,96	5,57	0,52	0,05	0,07
6gr18zumberk	3	6	404	71,69	0,10	12,90	3,42	1,02	0,05	1,08	1,58	4,32	3,60	0,09	0,51
6gr19zumb	3	6	404	72,53	0,41	13,02	1,53	0,93	0,08	0,40	1,30	3,70	4,30	0,06	0,43
6muqrKvasín32	3	6	404	72,64	0,14	14,57	1,69	0,27	0,03	0,49	1,20	4,16	3,98	0,10	0,42
6grKvas33	3	6	404	71,96	0,17	15,24	0,75	0,58	0,03	0,42	1,42	3,19	5,20	0,25	0,49
6grKrizanov	3	6	404	73,84	0,15	13,16	1,60	0,50	0,01	0,53	2,32	4,42	2,74	NA	0,36
6grZumberk	3	6	404	71,06	0,31	14,12	1,50	1,44	0,01	0,79	2,68	3,92	3,91	0,11	
7grHlinec34	3	6	404	73,26	0,25	18,82	0,72	1,21	0,04	0,25	0,95	3,58	4,75	0,20	0,73
7grHlinec34	3	6	404	71,35	0,19	14,75	0,93	0,51	0,02	0,73	1,16	3,19	5,78	0,25	0,75
grdvSlavíkovice36	3	6	404	75,90	0,02	13,48	0,76	0,17	1,11	0,36	0,61	2,88	4,25	NA	0,81
grdvHudeč37	3	6	404	77,70	0,08	11,87	0,82	0,13	0,01	0,03	0,70	2,36	5,96	0,09	0,14
grdHluboka79	3	6	407	65,13	0,60	16,15	1,03	2,86	0,07	2,19	2,81	3,96	3,78	0,18	0,61

Source: Knotek (1976), Vachtl (1975), Minařík et al. (1983), CGS Archives, Žežulková et al. (1988)

1.59 Ransko Composite Stock

Rock classification and data

- ### Explanations
- △ Ransko (pyroxene)Gabbro
 - Ransko (olivine) Gabbro
 - ⊠ Ransko Troctolite
 - Ransko Peridotite

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
hbgbR29	2	4	431	49,86	0,90	17,82	2,61	6,34	0,17	6,65	11,75	0,32	0,69	0,18	1,44
hbpxgbR38	2	4	431	48,49	0,38	18,16	1,51	5,42	0,16	10,25	10,00	2,00	0,26	0,04	2,24
hbpxcont16	2	4	431	48,22	0,02	21,29	0,60	5,02	0,10	8,07	14,40	1,30	0,30	NA	0,87
hbpxgb15	2	4	431	43,81	0,01	24,33	1,10	3,28	0,06	9,62	13,17	1,18	0,38	NA	2,11
hbgbR13	2	4	431	46,82	0,89	18,51	1,21	6,14	0,13	8,75	11,88	1,85	0,66	0,12	2,05
hbpxhb4	2	4	480	43,81	0,27	22,24	1,56	4,84	0,12	9,36	13,81	0,76	0,07	NA	2,61
hbpxgbR16	2	4	431	46,32	0,29	20,65	1,35	3,80	0,09	8,75	14,25	1,41	0,13	0,02	2,09
hbpxgb7	2	4	431	45,36	0,20	24,54	0,73	3,45	0,62	0,11	15,31	0,99	0,11	NA	2,68
hbpxgb3	2	4	431	45,98	0,26	18,76	1,20	5,28	0,12	10,01	14,96	1,13	0,23	NA	1,03
1703RANSKO	2	4	431	45,40	0,16	23,46	1,56	4,01	0,10	6,31	15,56	2,50	0,57	0,02	NA
1702RANSKO	2	4	431	45,24	NA	21,55	1,95	3,50	NA	8,43	15,90	0,79	0,21	NA	NA
1701RANSKO	2	4	431	44,94	0,17	19,46	1,49	3,50	0,10	10,02	15,35	2,11	0,52	0,02	NA
pxgb54	2	4	431	43,84	0,18	10,86	2,78	8,73	0,15	15,19	11,00	0,55	0,08	NA	4,01
pxgb6	2	4	431	44,97	0,47	17,60	0,82	5,85	0,27	11,06	14,38	1,10	0,15	NA	2,43
pxgb5	2	4	431	45,41	0,29	22,12	1,49	3,53	0,06	8,57	15,61	0,75	0,23	NA	2,23
pxgb11	2	4	431	46,04	0,17	16,87	1,35	5,96	0,16	10,24	17,56	0,86	0,08	NA	1,02
pxgbR21	2	4	431	46,50	0,27	20,10	1,33	3,95	0,10	9,63	15,88	1,10	0,15	0,02	1,17
pxgb12	2	4	431	47,01	NA	15,70	6,09	7,45	NA	9,26	9,20	1,44	0,86	0,81	2,48
pxgb10	2	4	431	43,64	0,30	18,84	0,96	6,98	0,10	12,62	8,78	1,24	0,13	NA	5,78
pxgb8	2	4	431	43,46	0,14	23,22	1,49	5,17	0,06	9,56	12,50	0,92	0,13	NA	2,88
pxgb9	2	4	431	42,90	0,14	26,22	1,10	4,24	0,07	7,03	13,79	1,06	0,11	NA	2,38
olgb56	15	3	431	45,41	0,19	8,76	2,66	9,67	0,18	21,31	6,70	0,44	0,07	NA	2,60
olgb25	15	3	431	44,73	0,14	21,12	3,12	3,60	NA	9,94	14,98	0,28	0,06	NA	1,91
lolgb65	15	3	431	44,38	0,09	16,93	2,50	7,08	0,13	10,69	14,87	1,46	0,35	NA	1,04
olgb24	15	3	431	44,15	0,15	27,97	0,80	3,26	0,04	5,27	15,63	1,08	0,10	NA	1,42
olgb21	15	3	431	43,80	0,33	18,63	0,40	6,03	0,20	11,24	14,68	0,65	0,10	NA	2,81
olgb26	15	3	431	42,61	0,25	11,38	8,55	6,24	NA	15,21	12,17	0,84	0,12	NA	2,14
lolgb59	15	3	431	42,40	0,26	16,55	3,43	6,89	0,15	12,83	12,58	0,75	0,11	NA	3,07
olgb23	15	3	431	41,34	0,16	23,75	1,49	3,18	0,05	10,66	12,61	0,89	0,06	NA	5,25
olgb17	15	3	431	41,28	NA	18,57	1,91	5,23	0,08	16,16	11,12	0,57	0,08	NA	4,16
olgb19	15	3	431	41,27	0,17	19,34	1,20	7,47	0,08	13,88	11,19	0,83	0,06	NA	3,97
holgb20	15	3	431	40,19	0,16	20,83	1,49	4,24	0,07	14,46	11,52	0,82	0,19	NA	6,05
olgb57	15	3	431	38,99	0,20	19,60	6,84	5,86	0,06	11,90	10,51	0,53	0,08	NA	2,39

Source: Mísař (1974), Bouška (1977)

1.61 Metamorphosed Cadomian intrusions in the Bohemian Zone

Rock classification and data

- ### Explanations
- 1 - Hanov Orthogneiss
 - △ 2 - Teplá Orthogneiss
 - + 3 - Lestkov Metagranite
 - △ 4 - Polom Metagranodiorite

Sample	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Hanov Z-158a	1	2	695	72,56	0,25	14,72	1,82	NA	0,02	0,89	1,99	4,23	2,79	0,05	0,38
Z-157a	1	2	695	66,13	0,58	17,12	3,91	NA	0,03	1,88	3,40	4,12	1,80	0,07	0,58
Z-92	1	2	695	76,11	0,01	13,80	0,52	NA	0,05	0,00	0,68	4,33	3,89	0,02	0,25
Z-59	1	2	695	68,85	0,55	15,40	3,75	NA	0,06	1,70	2,65	3,90	1,96	0,13	0,75
Go-14	1	2	695	75,06	0,01	13,64	0,34	0,88	0,07	0,03	1,72	4,20	3,67	0,05	0,20
Z-59B	1	2	695	68,86	0,55	15,40	3,75	NA	0,58	1,70	2,65	3,90	1,96	0,13	0,75
Z-92	1	2	695	76,11	0,01	13,80	0,52	NA	0,05	NA	0,68	4,33	3,89	0,06	0,25
Z-158B	1	2	695	72,56	0,25	14,70	1,82	NA	0,02	0,89	1,99	4,23	2,79	0,05	0,38
ZC-11A	1	2	695	70,75	0,43	13,63	0,15	1,42	0,04	0,44	1,18	3,41	6,71	0,12	0,58
Tepla To-1	2	2	408	71,84	0,34	14,16	2,84	NA	0,04	0,53	1,44	3,47	4,61	0,10	0,35
Ve-265	2	2	695	70,83	0,39	13,76	0,78	2,40	0,08	0,63	1,45	3,90	4,22	0,15	0,57
Go-9	2	2	695	71,20	0,41	12,99	1,19	3,24	0,07	0,56	2,21	4,02	2,78	0,90	0,41
Go-11	2	2	695	71,37	0,34	13,37	1,11	3,09	0,07	0,49	1,91	3,32	3,50	0,06	0,57
Z-11a	2	2	695	70,75	0,43	13,63	1,53	1,42	0,40	0,44	1,18	3,41	6,71	0,12	0,58
Lestkov Ve-266	3	2	695	71,74	0,37	14,28	0,32	1,96	0,09	0,66	1,97	4,48	2,97	0,13	0,83
Ve-264	3	2	695	63,61	1,13	15,29	0,80	5,49	0,13	1,87	2,40	4,08	2,62	0,24	1,48
Go-2	3	2	695	74,25	0,15	13,03	0,43	1,59	0,06	0,17	1,26	3,18	4,04	0,06	0,85
Go-3	3	2	695	67,90	0,60	14,23	1,18	3,80	0,08	1,18	2,01	3,50	3,46	0,13	0,73
Go-12	3	2	695	75,15	0,02	12,17	0,78	1,76	0,05	0,19	1,23	3,56	4,10	0,19	0,61
Z-224/1	3	2	695	74,52	0,01	14,59	1,27	NA	0,08	0,03	0,34	3,48	4,87	0,09	0,45
Z-164b	3	2	695	66,47	0,91	15,12	6,49	NA	0,11	1,65	1,91	3,56	2,71	0,15	0,61
Z-166	3	2	695	73,36	0,27	14,08	2,69	NA	0,10	0,51	1,27	4,55	2,03	0,11	0,75
Z-234	3	2	695	74,32	0,16	13,67	1,86	NA	0,03	0,20	0,65	3,72	4,56	0,07	0,47
Z-224/1	3	2	695	74,52	0,01	14,59	1,27	NA	0,08	0,03	0,34	3,48	4,87	0,09	0,45
Z-164B	3	2	695	66,47	0,91	15,12	6,49	NA	0,11	1,65	1,91	3,56	2,71	0,15	0,61
Z-157A	3	2	695	66,13	0,58	17,12	3,91	NA	0,03	1,88	3,40	4,12	1,89	0,07	0,58
Z-234	3	2	695	74,32	0,16	13,67	1,86	NA	0,03	0,20	0,65	3,72	4,56	0,07	0,47
Z-235	3	2	695	51,06	1,70	15,89	10,30	NA	0,17	6,33	9,00	3,01	0,75	0,24	1,26
Z-166	3	2	695	73,36	0,27	14,08	2,69	NA	0,10	0,51	1,27	4,55	2,03	0,11	0,75
Polom CH-26F	2	4	695	68,49	0,63	14,90	4,83	NA	0,07	1,07	1,95	3,41	3,39	0,24	0,73
CH-7A	2	4	695	57,68	1,21	15,07	8,33	NA	0,13	4,90	7,40	3,01	1,15	0,11	0,74
CH-7A	2	4	695	64,83	0,82	16,11	5,77	NA	0,07	1,23	3,08	3,94	2,82	0,48	0,60
CH-36	2	4	695	55,35	2,15	16,86	9,72	NA	0,13	3,19	6,62	3,64	1,11	0,24	0,68

Source: Žáček, Cháb, Slabý (unpublished data), Dörr et al. (1998)

2. MOLDANUBICUM

2.6 Eisgarn Composite Pluton

Rock classification and data

Explanations

+ Eisgarn Granite (s.l.)

2-6	SYM	COL	SIO2	TIO2	AL2O3	FE2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O+
956EISGARN	3	2	72,60	0,32	14,06	0,28	2,21	0,10	0,38	0,89	2,96	5,31	0,15	0,74
957EISGARN	3	2	71,48	0,35	15,21	0,65	1,45	0,03	0,92	1,14	2,62	5,65	0,04	0,74
959EISGARN	3	2	73,66	0,06	13,74	0,48	0,93	0,06	0,20	1,13	3,55	4,85	0,10	0,69
961EISGARN	3	2	73,67	0,16	14,74	0,39	0,60	0,01	0,29	0,82	3,14	5,04	0,27	NA
962EISGARN	3	2	74,37	0,22	13,54	0,46	0,85	0,03	0,28	1,10	2,76	4,74	0,24	NA
963EISGARN	3	2	72,55	0,23	14,25	0,42	0,82	0,03	0,32	1,03	3,14	5,12	0,25	NA
964EISGARN	3	2	73,35	0,14	14,51	0,43	0,71	0,03	0,25	1,03	3,10	4,96	0,25	NA
965EISGARN	3	2	71,28	0,37	14,32	0,29	1,35	0,01	0,51	1,75	3,12	5,14	0,24	NA
966EISGARN	3	2	71,84	0,31	15,44	0,45	1,14	0,40	0,05	1,12	2,74	5,21	0,23	NA
967EISGARN	3	2	72,92	0,31	14,67	0,42	0,85	0,39	0,10	0,89	3,74	5,42	0,33	0,44
968EISGARN	3	2	72,36	0,27	14,23	0,34	1,00	0,50	0,05	1,13	3,38	5,46	0,32	0,71
969EISGARN	3	2	71,93	0,15	15,22	0,91	0,12	0,27	0,09	0,77	4,30	5,16	0,65	0,39
970EISGARN	3	2	73,56	0,19	14,18	0,19	0,93	0,28	0,03	1,12	3,12	5,00	0,26	NA
971EISGARN	3	2	73,89	0,11	14,03	0,20	0,74	0,19	0,03	0,87	2,85	4,72	0,31	2,58
972EISGARN	3	2	70,07	0,52	14,74	0,48	1,80	0,66	0,01	1,89	2,84	4,94	0,30	NA
973EISGARN	3	2	75,30	0,10	14,08	0,57	0,24	0,24	0,02	0,76	3,78	3,72	0,32	NA
974EISGARN	3	2	72,54	0,31	14,66	0,34	1,16	0,48	0,08	1,20	2,88	5,06	0,21	NA
975EISGARN	3	2	71,95	0,30	14,34	0,09	1,23	0,43	0,04	1,07	3,10	4,94	0,28	NA
976EISGARN	3	2	72,63	0,24	15,04	0,45	0,83	0,54	0,03	1,06	2,98	5,23	0,30	NA
977EISGARN	3	2	72,21	0,26	15,29	0,49	0,84	0,60	0,10	1,25	2,12	5,09	0,25	NA
978EISGARN	3	2	73,40	0,14	15,73	0,55	0,54	0,66	0,04	0,98	3,08	4,83	0,32	NA
979EISGARN	3	2	73,42	0,26	15,27	0,39	0,68	0,36	0,02	1,04	2,38	4,41	0,38	NA
980EISGARN	3	2	72,67	0,26	15,21	0,25	0,39	0,38	0,03	1,04	3,06	4,83	0,36	NA
981EISGARN	3	2	71,90	0,30	15,59	0,27	0,84	0,50	0,02	0,98	2,78	5,19	0,21	NA
982EISGARN	3	2	72,22	0,40	15,13	0,52	0,92	0,56	0,04	0,95	2,62	4,93	0,28	NA
983EISGARN	3	2	75,88	0,08	13,99	0,47	0,14	0,10	0,02	0,96	4,32	3,13	0,29	0,50
991EISGARN	3	2	73,52	0,17	14,94	0,18	0,65	0,54	0,04	0,64	2,86	5,01	0,26	NA
992EISGARN	3	2	72,65	0,13	15,24	0,20	0,89	0,70	0,05	0,97	2,98	5,17	0,32	NA
993EISGARN	3	2	72,93	0,26	15,12	0,48	0,60	0,36	0,04	0,94	2,74	5,15	0,27	NA
995EISGARN	3	2	73,96	0,07	14,00	1,01	0,56	0,01	0,28	1,10	3,03	4,70	0,19	0,53
996EISGARN	3	2	72,58	0,11	14,34	0,76	0,93	0,01	0,36	1,15	3,00	5,25	0,19	0,59
997EISGARN	3	2	72,25	0,14	14,21	1,44	1,07	0,01	0,36	1,26	2,78	5,61	0,18	0,76
998EISGARN	3	2	71,79	0,16	14,69	0,52	1,14	0,02	0,50	1,45	3,19	5,13	0,20	0,65
1003EISGARN	3	2	72,56	0,21	13,75	0,94	0,58	0,02	0,50	1,01	2,58	5,02	0,20	0,70
1004EISGARN	3	2	72,94	0,17	13,52	0,51	1,88	0,04	0,39	0,69	3,03	4,99	0,24	0,82
1005EISGARN	3	2	74,45	0,25	13,11	0,25	1,05	0,11	0,21	0,48	3,62	5,20	0,30	0,68
1006EISGARN	3	2	73,62	0,18	14,06	0,33	1,08	0,02	0,40	1,03	3,24	5,15	0,30	0,53
1007EISGARN	3	2	74,62	0,08	14,25	0,52	0,57	0,03	0,35	0,91	3,93	3,79	0,32	0,54
1008EISGARN	3	2	74,53	0,15	13,90	0,74	0,59	0,03	0,29	0,75	4,60	3,15	0,41	0,47
1010EISGARN	3	2	73,15	0,12	14,34	0,17	0,64	0,30	0,05	1,37	3,46	4,22	0,39	NA
1011EISGARN	3	2	73,54	0,14	14,31	0,31	0,74	0,26	0,02	0,80	3,60	3,86	0,42	NA
1014EISGARN	3	2	73,91	0,25	14,18	0,39	0,92	0,01	0,41	0,80	2,80	5,08	0,20	NA
1016EISGARN	3	2	72,16	0,28	14,69	0,59	0,92	0,34	0,01	1,03	2,72	5,24	0,21	NA
1017EISGARN	3	2	73,21	0,24	14,96	0,46	0,61	0,38	0,01	1,04	2,98	4,97	0,21	NA
1018EISGARN	3	2	72,18	0,22	14,64	0,39	0,89	0,02	0,32	0,99	2,80	5,18	0,00	NA
1021EISGARN	3	2	72,47	0,19	14,02	1,12	1,13	0,02	0,46	1,20	2,71	5,40	0,19	1,09
1022EISGARN	3	2	72,26	0,24	14,39	0,70	1,08	0,01	0,41	1,31	2,81	5,78	0,18	0,63
1023EISGARN	3	2	75,71	0,10	12,93	0,55	0,95	0,02	0,19	0,40	3,26	4,86	0,06	0,50
1024EISGARN	3	2	72,55	0,22	15,32	0,41	0,98	0,02	0,32	0,93	2,16	5,58	0,29	1,01
1025EISGARN	3	2	71,78	0,25	14,46	0,95	1,26	0,01	0,42	0,82	3,32	5,38	0,27	0,75
1026EISGARN	3	2	72,16	0,38	14,20	0,64	1,29	0,01	0,69	0,85	3,22	5,98	0,22	0,63
1028EISGARN	3	2	73,38	0,23	14,64	0,38	1,60	0,03	0,39	0,57	3,13	4,86	0,18	0,72
1029EISGARN	3	2	72,87	0,24	14,37	0,29	1,77	0,03	0,46	0,45	2,95	4,76	0,16	0,67
1030EISGARN	3	2	73,44	0,20	14,35	0,26	1,57	0,03	1,23	0,51	3,09	5,08	0,05	0,60
1034EISGARN	3	2	73,10	0,20	14,41	0,14	1,19	0,04	0,36	0,77	3,18	5,14	0,23	0,92
1035EISGARN	3	2	71,91	0,38	14,46	0,27	1,69	0,02	0,87	0,94	2,83	5,25	0,19	0,97
1036EISGARN	3	2	73,92	0,06	14,58	0,37	0,39	0,02	0,11	0,45	4,02	4,41	0,23	0,90
1038EISGARN	3	2	71,82	0,27	14,29	0,93	1,08	0,05	0,27	0,66	2,95	5,38	0,25	1,29
1039EISGARN	3	2	73,27	0,14	14,44	0,25	0,93	0,04	0,28	0,68	3,46	4,30	0,37	0,84
1040EISGARN	3	2	70,85	0,47	14,58	0,19	1,90	0,04	0,70	1,01	2,95	5,08	0,27	0,89
1041EISGARN	3	2	71,96	0,32	14,36	0,23	1,44	0,03	0,50	0,90	3,09	4,96	0,28	0,86
1042EISGARN	3	2	72,43	0,25	14,56	0,17	1,33	0,03	0,43	0,77	3,16	4,89	0,29	0,83
1043EISGARN	3	2	72,26	0,24	14,63	0,04	1,51	0,04	0,41	0,71	3,28	4,79	0,29	0,79
1044EISGARN	3	2	71,87	0,10	15,28	0,20	0,86	0,04	0,25	0,77	3,89	4,48	0,44	0,84
1045EISGARN	3	2	72,71	0,23	14,47	0,39	0,97	0,04	0,37	0,70	3,18	4,97	0,28	0,75
1046EISGARN	3	2	72,51	0,24	14,31	0,25	1,21	0,04	0,37	0,70	3,29	4,87	0,38	0,82
1047EISGARN	3	2	72,80	0,14	14,96	0,21	0,88	0,03	0,26	0,65	3,58	4,28	0,39	0,88
1048EISGARN	3	2	72,39	0,21	14,65	0,25	1,17	0,04	0,39	0,68	3,36	4,88	0,33	0,85
1049EISGARN	3	2	73,32	0,08	14,59	0,29	0,70	0,04	0,17	0,60	3,47	4,58	0,40	0,82
1050EISGARN	3	2	73,79	0,10	14,50	0,11	0,86	0,04	0,20	0,61	3,58	4,09	0,38	0,84
1051EISGARN	3	2	72,68	0,19	14,81	0,16	0,99	0,04	0,32	0,73	3,27	4,78	0,28	0,79
1052EISGARN	3	2	72,54	0,25	14,72	0,19	1,29	0,04	0,44	0,78	3,24	4,67	0,26	0,74
1053EISGARN	3	2	72,49	0,28	14,67	0,08	1,27	0,03	0,40	0,81	3,11	5,05	0,26	0,75
1054EISGARN	3	2	72,83	0,27	14,41	0,15	1,34	0,03	0,45	0,79	3,10	5,03	0,26	0,68
1055EISGARN	3	2	72,36	0,09	15,47	0,18	0,74	0,03	0,19	0,66	3,69	4,38	0,44	0,72

2.6	SYM	COL	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1031EISGARN	3	2	69,78	0,47	15,07	0,28	2,27	0,03	0,73	0,80	3,13	5,54	0,22	0,64
1032EISGARN	3	2	68,15	0,52	15,76	1,07	1,75	0,04	0,33	2,43	3,62	4,68	0,18	0,72
1002EISGARN	3	2	69,19	0,50	14,12	0,30	2,33	0,01	1,08	2,14	2,85	5,06	0,14	1,14
1037EISGARN	3	2	69,95	0,29	15,13	0,09	2,26	0,05	0,72	1,60	3,49	4,19	0,18	1,05
984EISGARN	3	2	73,37	0,19	14,59	0,50	0,60	0,43	NA	1,09	2,88	5,08	0,28	NA
985EISGARN	3	2	74,00	0,17	13,82	0,98	0,53	0,29	NA	0,83	2,76	5,20	0,16	NA
986EISGARN	3	2	74,47	0,17	13,93	0,66	0,57	0,69	NA	0,55	2,62	5,24	0,11	NA
987EISGARN	3	2	73,21	0,26	14,21	1,44	0,82	0,55	NA	1,15	2,84	5,36	0,18	NA
988EISGARN	3	2	71,78	0,35	15,18	0,98	0,78	0,88	NA	0,83	2,72	5,42	0,28	NA
989EISGARN	3	2	71,62	0,40	14,91	0,56	1,31	1,28	NA	1,09	2,70	4,92	0,27	NA
990EISGARN	3	2	75,12	0,10	14,85	0,40	0,25	0,20	NA	0,83	3,76	4,32	0,26	NA
994EISGARN	3	2	73,03	0,24	14,03	0,38	1,42	NA	0,25	0,95	3,06	5,33	0,20	0,68
999EISGARN	3	2	73,57	0,16	14,04	0,26	1,07	NA	0,30	0,74	3,80	4,71	0,28	0,74
1000EISGARN	3	2	73,57	0,17	14,03	0,56	1,11	NA	0,27	0,82	3,18	5,40	0,23	0,46
1001EISGARN	3	2	69,95	0,50	14,78	0,71	2,10	NA	0,73	1,02	3,12	5,36	0,29	1,02
1009EISGARN	3	2	74,38	NA	14,06	0,66	0,21	NA	0,29	1,11	4,30	4,00	0,39	0,45
1012EISGARN	3	2	72,92	0,25	14,15	0,44	1,36	NA	0,43	0,74	3,40	5,20	0,20	0,69
1013EISGARN	3	2	73,87	0,20	13,57	0,46	1,38	NA	0,30	0,67	3,84	4,38	0,28	0,69
1015EISGARN	3	2	74,04	0,18	14,35	0,38	0,50	NA	0,24	0,62	3,14	5,32	0,22	NA
1019EISGARN	3	2	73,68	0,25	14,41	0,33	0,78	NA	0,32	0,71	3,02	5,12	0,22	NA
1020EISGARN	3	2	73,19	0,27	14,90	0,83	0,46	NA	0,31	0,66	2,80	5,08	0,25	NA
1027EISGARN	3	2	72,29	0,31	14,37	0,30	1,20	NA	0,49	0,96	2,69	5,46	0,30	0,57
1033EISGARN	3	2	75,18	0,09	13,93	0,29	0,57	NA	0,39	1,50	4,27	3,80	0,24	0,55

Source: CGS Archives

2.7 Eisgarn Composite Pluton Rock classification and data

Explanations

+ Mrákotín Granite

2-7	SYM	COL	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	
8215	MYSLÉTICE	3	2	72,07	0,26	14,75	0,77	0,63	0,38	0,82	2,99	5,33	0,24	0,73	0,01
8214	DAČICE	3	2	72,85	0,25	14,70	0,96	0,47	0,38	0,83	2,99	5,18	0,23	0,64	0,01
8213	VELHOTA	3	2	72,66	0,21	14,65	0,08	1,08	0,32	0,86	3,15	4,96	0,24	0,85	0,02
8210	DOLBOLÍKOV	3	2	72,90	0,21	14,34	0,45	0,85	0,31	0,73	3,08	5,39	0,29	0,70	0,01
8164	ENŠTEJN	3	2	73,40	0,17	14,54	0,49	0,76	0,33	0,87	3,11	5,48	0,23	0,71	0,02
8162	BATELOV	3	2	73,52	0,19	14,45	0,58	0,61	0,29	0,86	2,92	4,81	0,24	0,54	0,02
8161	ŘASNÁ	3	2	72,12	0,25	14,47	0,75	0,75	0,33	0,90	2,94	5,65	0,20	0,50	0,02
8160	ŘASNÁ	3	2	72,90	0,21	14,38	0,47	0,84	0,33	0,83	3,13	5,11	0,23	0,73	0,02
8159	JAVORICE	3	2	72,50	0,22	14,63	0,81	0,50	0,34	0,71	3,12	5,32	0,24	0,88	0,02
8158	TEŠNOV	3	2	73,78	0,16	13,96	0,87	0,26	0,23	0,50	2,95	5,19	0,25	0,69	0,02
8157	RŮŽENA	3	2	72,63	0,15	14,48	0,69	0,66	0,30	0,64	3,10	5,17	0,32	0,74	0,01
8156	ČENKOV	3	2	73,61	0,17	14,10	0,71	0,44	0,28	0,67	3,05	5,27	0,23	0,67	0,02
8155	RÁČOV	3	2	73,62	0,17	14,09	0,18	1,01	0,29	0,80	3,04	5,29	0,26	0,76	0,02
8154	HORCEREKEV	3	2	73,99	0,24	14,08	0,33	0,92	0,32	0,85	2,87	5,17	0,22	0,75	0,01
8153	ŘASNÁ	3	2	73,78	0,20	14,16	0,25	1,06	0,32	0,83	2,89	5,65	0,24	0,70	0,02
8128	SUMRAKOV	3	2	73,53	0,19	14,19	0,19	0,99	0,28	0,77	2,98	5,48	0,25	0,61	0,02
8127	STUDENÁ	3	2	73,50	0,21	14,18	0,43	0,80	0,30	0,69	2,76	5,14	0,24	0,75	0,02
8126	NĚMČICE	3	2	72,44	0,37	14,33	0,18	1,47	0,56	1,01	2,85	5,61	0,28	0,82	0,02
Hamry	2783	3	2	72,48	0,20	14,44	0,84	0,45	0,32	0,80	3,24	5,56	0,24	0,73	0,02
Mysletice	2724	3	2	73,67	0,23	14,40	0,33	0,92	0,31	0,91	3,08	5,29	0,25	0,77	0,02
Re-1222		3	2	73,16	0,21	14,12	1,28	NA	0,40	0,69	2,77	5,53	0,22	1,10	NA
Re-1229		3	2	73,80	0,16	13,73	1,19	NA	0,25	1,02	3,38	5,02	0,11	0,80	NA
Re-1230		3	2	73,57	0,24	13,66	1,87	NA	0,50	0,64	2,88	4,81	0,20	NA	NA
Re-1493		3	2	70,46	0,36	15,46	2,31	NA	0,62	0,86	2,16	5,68	0,17	NA	NA
Re-70,39		3	2	70,39	0,37	15,67	2,32	NA	0,56	0,61	2,23	5,72	0,17	NA	NA
Re-1320	Řasná	3	2	72,47	0,20	14,75	1,24	NA	0,36	0,74	3,24	5,41	0,21	0,82	NA
Re-1497	Řasná	3	2	71,50	0,23	15,07	1,64	NA	0,31	0,88	2,77	5,82	0,22	NA	NA
Re-498	Mrákotín	3	2	72,04	0,22	15,39	1,53	NA	0,35	0,88	2,44	5,54	0,23	NA	NA

Source: CGS Archiv, Breiter (1998), René (2000)

2.8 Eisgarn Composite Pluton Rock classification and data

Explanations

+ Čiměř Granite

2-08	SYM	COL	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O	Li ₂ O	F
9513NMĚSTO	3	2	72,92	0,27	14,32	0,81	0,56	0,38	0,70	2,99	4,88	0,25	0,89	0,01	0,08
9512NAVARY	3	2	73,67	0,20	14,30	0,65	0,47	0,43	1,27	3,89	3,92	0,10	0,70	0,01	NA
9511NAVARY	3	2	76,48	0,15	12,08	0,61	0,37	0,24	0,86	3,07	4,58	0,08	0,59	0,01	NA
9510NAVARY	3	2	72,76	0,26	13,75	0,46	0,95	0,33	0,63	3,16	4,83	0,26	0,86	0,03	NA
9509NAVARY	3	2	73,55	0,18	13,91	0,72	0,42	0,26	0,48	2,77	5,20	0,23	0,94	0,01	NA
9508NAVARY	3	2	73,36	0,22	14,24	0,38	0,90	0,34	0,64	2,70	5,53	0,27	0,87	0,02	NA
9507PODLESÍ	3	2	73,00	0,40	13,65	2,22	NA	0,69	0,97	2,50	5,19	0,27	1,07	0,02	NA
9505DOBROTÍN	3	2	73,71	0,27	13,40	1,68	NA	0,50	0,85	2,81	4,98	0,26	0,75	0,01	NA
9504NAVARY	3	2	74,05	0,25	14,10	1,45	NA	0,41	0,65	3,08	5,18	0,28	0,93	0,02	NA
9503KUNÍ	3	2	73,51	0,32	14,12	0,49	0,94	0,37	0,56	2,94	4,97	0,25	0,88	0,02	0,09
9502 ARTOLEC	3	2	74,19	0,28	14,45	0,62	0,71	0,31	0,64	2,88	5,11	0,24	0,76	0,01	0,11
9501 KLAŠTER	3	2	75,55	0,31	13,44	0,47	0,87	0,28	0,55	2,94	4,39	0,24	0,80	0,02	0,18
9500 ARTOLEC	3	2	78,90	0,29	14,24	0,47	0,85	0,37	0,63	2,98	5,14	0,25	0,89	0,02	0,08
9498 NBYSTŘICE	3	2	72,29	0,24	15,15	0,45	0,65	0,31	0,66	3,13	6,07	0,18	0,98	0,01	0,07
9497 NBYSTŘICE	3	2	73,89	0,14	14,59	0,42	0,65	0,16	0,47	3,54	4,56	0,26	1,03	0,01	0,10
9495 STMĚSTO	3	2	71,71	0,31	14,75	0,28	1,27	0,44	0,79	2,95	5,40	0,20	0,97	0,01	0,09
9494 ST MĚSTO	3	2	72,23	0,26	14,62	0,37	0,97	0,36	0,74	3,09	5,23	0,23	0,88	0,02	0,09
9493 LANDŠTEJN	3	2	73,42	0,20	14,21	1,01	0,31	0,37	0,81	2,97	5,22	0,22	0,90	0,01	0,07
9491 NBYSŤLÁK	3	2	73,26	0,29	14,42	0,54	0,98	0,45	0,76	2,81	5,45	0,25	0,95	0,02	0,12
8152 SEDLO	3	2	72,77	0,25	14,55	0,54	0,75	0,32	0,62	3,04	5,08	0,22	0,99	0,01	0,09
8148 KUNŽAK	3	2	72,49	0,24	14,57	0,45	0,75	0,29	0,61	3,22	5,05	0,23	0,89	0,02	0,11
8145 SENOTÍN	3	2	71,13	0,37	14,92	0,77	0,96	0,49	0,77	2,90	5,19	0,21	1,03	0,02	0,12
8144 ČLUNEK	3	2	72,04	0,24	15,00	0,33	0,88	0,32	0,63	3,12	4,99	0,22	1,00	0,02	0,10
2879 Kunějov	3	2	70,98	0,39	14,89	0,47	1,34	0,52	0,93	2,95	5,16	0,22	0,88	0,02	0,16
2962 Aalfang	3	2	71,32	0,33	14,59	0,37	1,54	0,65	0,97	2,84	5,12	0,24	1,13	0,02	0,15
2963 Aalfang	3	2	72,02	0,32	14,80	0,44	1,30	0,62	0,92	2,83	5,45	0,23	0,95	0,02	0,15
2721 Řásná	3	2	73,78	0,20	14,16	0,25	1,06	0,32	0,83	2,89	5,65	0,24	0,70	0,02	0,13
8142 NOVA VES	3	2	71,39	0,37	15,30	0,34	1,69	0,71	0,90	2,92	4,75	0,21	1,18	0,02	0,09
8137 ROŽNOV	3	2	74,31	0,11	14,38	0,69	0,26	0,13	0,47	3,42	4,55	0,25	0,80	0,01	0,08
8136 MATĚJOV	3	2	72,95	0,17	14,26	0,91	0,31	0,31	0,73	3,09	5,34	0,23	0,60	0,02	0,09
8135 STALKOV	3	2	74,29	0,23	13,69	0,81	0,58	0,32	0,76	3,03	4,27	0,22	0,74	0,02	0,08
2765 Landštejn	3	2	74,68	0,12	13,59	0,50	0,06	0,14	0,29	3,00	5,51	0,23	0,72	0,01	0,05
8133 STRMILOV	3	2	72,94	0,20	14,55	0,77	0,51	0,33	0,68	3,03	5,47	0,24	0,78	0,01	0,06
8132 HOSPRIZ	3	2	73,37	0,18	14,59	0,22	0,85	0,29	0,89	3,34	4,44	0,31	0,84	0,02	0,09
8131 HŮRKY	3	2	72,64	0,37	14,48	0,61	1,11	0,53	0,77	2,82	5,13	0,27	1,06	0,01	0,13
2727 NBystřice	3	2	72,58	0,24	14,36	0,23	1,15	0,40	0,78	3,01	5,49	0,27	0,87	0,02	0,13
8129 VLASTKOV	3	2	73,28	0,23	13,72	0,54	0,73	0,29	1,08	2,95	4,96	0,15	0,82	0,01	0,05
8118 STRÍBŘEC	3	2	72,68	0,12	14,80	0,23	0,70	0,21	0,76	3,76	4,53	0,20	0,80	0,03	0,06
?8070 VĚTR.JENÍ	3	2	72,05	0,17	15,41	0,05	1,44	0,57	1,96	3,98	3,31	0,11	0,78	0,01	0,10
?8069 JIŘÍN	3	2	74,71	0,10	14,34	0,06	1,06	0,24	0,70	3,11	5,05	0,25	0,69	0,01	0,07
R-531	3	2	70,81	0,33	15,30	0,40	1,58	0,62	1,35	3,15	4,92	0,16	0,75	NA	NA
R-574	3	2	70,03	0,39	15,36	0,24	2,03	0,89	1,47	3,04	4,02	0,23	0,83	NA	NA
Re-1505	3	2	71,45	0,17	15,88	1,29	NA	0,27	0,79	2,55	6,14	0,22	NA	NA	NA
Číměř 3009	3	2	73,20	0,22	14,30	0,15	1,23	0,47	0,76	3,12	5,19	0,25	0,91	0,02	0,09
Číměř 2721	3	2	73,80	0,20	14,20	0,25	1,06	0,32	0,83	2,89	5,65	0,24	0,71	0,02	0,13
Číměř 3009	3	2	73,17	0,22	14,33	0,15	1,23	0,47	0,76	3,12	5,19	0,25	0,88	0,02	0,09
Číměř 2950	3	2	71,30	0,37	14,80	0,87	1,04	0,56	0,90	2,91	5,35	0,25	1,20	0,02	0,19
Číměř 2963	3	2	72,00	0,32	14,80	0,44	1,30	0,62	0,92	2,83	5,45	0,23	0,96	0,02	0,15
Číměř 3024	3	2	73,40	0,24	14,10	0,12	1,20	0,41	0,92	2,99	5,29	0,26	0,84	0,02	0,13
Číměř 2720	3	2	73,50	0,19	14,20	0,19	0,99	0,26	0,77	2,98	5,48	0,25	0,64	0,02	0,09

Source: CGS Archiv, Breiter (1998), René (1999, 2000), Breiter–Koller (1999)

2. 10 Klenov Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Lásenice - Deštná Granite
 o Aplite Granite

2-10	SYM	COL	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
8121LASENICE	3	2	74,97	0,07	14,09	0,30	0,50	0,03	0,11	0,54	3,71	4,33	0,23	0,67	0,01
8120PŘÍBRAZ	3	2	73,18	0,15	14,50	0,56	0,51	0,03	0,21	0,63	3,35	4,95	0,30	0,87	0,01
2713H.Pěna	3	2	73,77	0,10	14,06	0,26	0,68	0,03	0,20	0,69	3,16	5,15	0,24	0,68	0,02
8119LIBOŘEZY	3	2	72,64	0,18	14,75	0,33	0,79	0,03	0,24	0,66	3,28	4,91	0,28	0,75	0,02
8110KALIŠTĚ	3	2	72,85	0,35	14,61	0,47	0,82	0,01	0,34	0,65	2,88	5,82	0,20	0,94	0,01
8115CIKÁR	3	2	73,05	0,10	14,62	0,20	0,72	0,04	0,19	0,70	3,86	4,35	0,24	0,75	0,02
8114HATÍN	3	2	73,31	0,10	14,64	0,17	0,68	0,05	0,20	0,71	3,84	4,24	0,21	0,82	0,02
8113CIKÁR	3	2	73,54	0,15	14,52	0,30	0,74	0,04	0,22	0,74	3,54	4,79	0,24	0,69	0,03
8112KARDŘEČICE	3	2	72,71	0,19	14,48	0,20	0,93	0,04	0,24	0,89	3,53	4,75	0,16	0,74	0,01
8111KARDŘEČICE	3	2	75,12	0,11	13,75	0,56	0,36	0,04	0,20	0,44	3,31	4,28	0,21	0,69	0,01
8103LODHEŘOV	3	2	73,89	0,12	14,33	0,69	0,28	0,03	0,24	0,62	3,42	4,60	0,26	0,72	0,03
8102DEŠTNA	3	2	74,45	0,15	14,10	0,97	0,26	0,03	0,26	0,89	3,32	4,89	0,16	0,44	0,02
8091NAJDEK	3	2	74,27	0,11	14,22	0,53	0,45	0,03	0,22	0,75	3,87	4,86	0,26	1,05	0,03
8090STUDNICE	3	2	74,44	0,09	14,53	0,71	0,25	0,03	0,19	0,52	3,91	4,90	0,25	0,90	0,01
8089DEŠTNÁ	3	2	73,38	0,16	14,55	0,39	0,90	0,04	0,30	0,85	3,55	5,32	0,21	0,67	0,02
8086SOMOSOLY	3	2	75,22	0,07	14,01	0,63	0,15	0,04	0,17	0,44	3,39	4,36	0,34	0,98	0,01
8085KLENOV	3	2	74,69	0,11	14,83	0,57	0,32	0,03	0,23	0,76	3,36	4,79	0,35	0,85	0,00
8083VIŠŇOVÁ	3	2	74,55	0,07	14,90	0,40	0,15	0,03	0,12	0,53	3,79	4,30	0,32	0,89	0,01
8104HADROSIČKA	3	2	70,51	0,37	15,26	0,83	1,38	0,04	0,80	1,21	3,08	4,62	0,22	1,04	0,02
OR-128	3	2	74,40	0,10	14,01	0,35	0,66	0,03	0,28	0,75	3,74	4,20	NA	1,12	NA
P-1	3	2	72,20	0,13	15,33	0,21	1,02	0,03	0,30	0,08	3,69	4,20	0,20	1,08	NA
R-507	3	2	72,50	0,11	15,21	0,28	0,75	0,04	0,42	0,86	3,70	5,10	0,16	0,66	NA
R-533a	3	2	74,00	0,08	14,73	0,41	0,52	0,03	0,10	0,77	3,29	5,26	0,01	0,46	NA
MP-38	3	2	73,14	0,16	14,56	0,01	1,31	0,02	0,36	0,84	3,21	4,79	0,12	0,23	NA
R-546	3	2	73,49	0,16	14,61	0,37	0,69	0,03	0,36	0,99	3,54	4,44	0,28	0,54	NA
R-1232	3	2	74,17	0,08	14,35	0,11	0,44	0,02	0,22	0,78	3,68	4,59	0,16	0,90	NA
Š-10	3	2	74,54	0,04	14,66	0,01	0,41	0,01	0,23	0,29	3,60	4,24	0,12	1,32	NA
6A	1	2	72,96	0,012	14,66	NA	2,48	0,05	0,07	0,67	4,05	3,78	0,44	0,43	NA
6B	1	2	72,67	0,013	14,66	1,30	0,57	0,04	0,14	0,57	4,21	4,43	0,44	0,60	NA
17	1	2	73,35	0,012	14,66	0,17	0,66	0,04	0,12	0,63	4,22	4,64	0,44	0,72	NA
18	1	2	73,26	0,015	14,41	1,72	0,19	0,04	0,18	0,55	3,39	5,03	0,44	0,47	NA
20	1	2	73,82	0,015	14,91	0,31	0,65	0,04	0,07	0,60	4,15	4,00	0,41	0,53	NA
30	1	2	73,31	0,011	14,40	1,65	NA	0,03	0,22	0,46	3,78	4,67	0,44	0,79	NA
31	1	2	72,90	0,012	14,53	2,26	NA	0,02	0,25	0,36	3,35	4,53	0,44	0,95	NA
33	1	2	73,60	0,012	14,66	0,90	NA	0,04	0,25	0,55	3,72	4,72	0,46	0,62	NA
35A	1	2	73,70	0,016	14,70	0,93	NA	0,03	0,20	0,43	3,25	5,12	0,46	0,77	NA
35B	1	2	74,82	0,027	14,60	0,88	NA	0,02	0,08	0,21	4,17	3,99	0,44	0,48	NA
10	1	2	73,70	0,013	14,61	1,85	NA	0,05	0,08	0,36	4,20	3,85	0,44	0,70	NA
Lásenice13	1	2	73,80	0,100	14,10	0,26	0,68	0,03	0,20	0,69	3,16	5,15	0,24	0,73	
Lásenice68	1	2	72,60	0,180	14,80	0,33	0,79	0,03	0,24	0,66	3,28	4,91	0,28	0,81	

Source: CGS Archives; René (1999), René et al. (1999), Klečka, Vaňková (1988), Breiter (1998)

2. 12 Ševětín Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Ševětín 1 Granite (light facies)
 - o Ševětín 2 Granite (dark facies)

2-12	Symb	Colo	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
S1bmg163	3	2	72,29	0,22	14,64	0,13	1,39	0,05	0,48	1,29	3,59	4,59	0,21	0,84	0,02
bmg164	3	2	71,90	0,23	14,89	0,05	1,55	0,05	0,54	1,10	3,64	4,63	0,20	0,83	0,02
bmg80	3	2	72,25	0,23	15,12	0,17	1,25	0,05	0,40	1,48	3,70	4,59	0,19	0,68	0,06
bmg474	3	2	72,79	0,23	13,96	0,52	0,83	0,04	0,51	0,76	3,49	4,58	0,14	0,96	0,01
bmg477	3	2	72,18	0,26	14,18	0,73	0,99	0,04	0,64	0,83	3,94	4,10	0,14	1,13	0,01
bmg478	3	2	72,07	0,29	14,52	0,70	0,98	0,04	0,62	1,30	3,55	4,60	0,15	0,91	0,01
bmg481	3	2	70,65	0,22	14,19	0,63	0,87	0,09	0,49	1,64	4,28	4,75	0,15	0,77	0,01
bmg484	3	2	73,09	0,13	14,65	0,28	1,02	0,06	0,32	0,84	3,53	4,29	0,22	0,73	0,02
bmg485	3	2	70,94	0,29	15,12	0,43	1,31	0,04	0,57	1,38	3,50	4,50	0,13	0,64	0,01
S2btg361	1	2	70,60	0,37	14,84	0,08	2,05	0,05	0,84	1,70	3,35	4,49	0,12	1,17	0,02
btg362	1	2	69,81	0,34	14,88	0,08	2,10	0,05	0,88	1,81	3,32	4,38	0,13	1,02	0,02
btg479	1	2	71,60	0,25	14,96	1,18	0,37	0,04	0,67	1,50	3,49	4,52	0,14	0,96	0,01
btg483	1	2	70,48	0,28	15,20	0,44	1,28	0,05	0,61	1,71	3,53	4,22	0,14	0,81	0,02
btg20s	1	2	70,91	0,33	14,84	0,60	1,58	0,04	0,80	1,63	3,38	4,40	0,16	NA	NA
btgs1	1	2	71,26	0,33	15,10	0,42	1,95	0,05	0,83	1,41	3,18	4,33	0,12	0,48	NA
btgs2	1	2	70,90	0,34	15,21	0,45	1,89	0,04	0,86	1,50	3,10	4,45	0,12	0,45	NA
CMP-19	3	2	72,67	0,21	14,50	0,23	1,26	0,05	0,48	1,13	3,66	4,41	0,22	0,76	NA
CMP-20	3	2	70,91	0,33	14,84	0,60	1,58	0,04	0,80	1,63	3,38	4,40	0,16	0,81	NA
Š-8	3	2	70,92	0,26	14,82	0,09	1,41	0,02	0,88	0,67	3,86	4,75	0,13	1,52	NA
Š-9	3	2	71,77	0,23	15,05	0,03	1,57	0,04	0,58	1,23	3,42	4,49	0,13	0,80	NA
Š-4	3	2	72,85	0,13	14,75	0,01	1,30	0,05	0,42	0,80	3,35	4,54	0,18	1,00	NA
Š-1	3	2	71,26	0,33	15,10	0,42	1,95	0,05	0,83	1,41	3,18	4,33	0,12	1,32	NA
Š-2	3	2	70,19	0,34	15,21	0,45	1,89	0,04	0,86	1,50	3,10	4,45	0,12	1,14	NA
Š-3	3	2	69,26	0,30	15,65	0,06	1,63	0,03	0,77	1,38	4,01	4,50	0,13	1,60	NA

Sources: Janoušek - Vrána - Erban 2002), René - Matějka - Klečka (1999)

2.14 . Melechov Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + 1 – Lipnice Granite
 - x 2 – Kouty and Světlá Granites
 - o 3 – Melechov Granite
 - Δ 4 – Stvořidla Granite.

2-14	SYMB	COLO	SiO2	TiO2	AL2O3	FE2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O+	LI2O
3ko31	4	2	72,67	0,28	14,48	0,88	0,62	0,03	0,39	0,87	3,07	5,04	0,27	1,03	0,02
3ko33	4	2	71,83	0,32	14,68	1,05	0,34	0,02	0,37	0,77	3,13	5,22	0,28	1,09	0,02
3ko34	4	2	72,89	0,33	14,31	1,14	0,46	0,02	0,47	0,89	2,99	5,09	0,26	0,94	0,02
3ko35	4	2	73,63	0,12	14,15	0,82	0,23	0,04	0,23	0,92	3,51	4,37	0,39	1,08	0,04
3ko36	4	2	73,26	0,11	14,46	0,68	0,44	0,04	0,27	0,75	3,54	4,57	0,37	0,83	0,02
3ko38	4	2	72,66	0,26	15,03	1,09	0,47	0,03	0,47	0,74	3,16	4,85	0,29	0,02	0,02
3ko93	4	2	71,96	0,26	14,72	0,68	0,85	0,02	0,49	0,95	3,20	5,14	0,27	0,77	0,02
3ko48	4	2	71,09	0,58	14,72	0,32	1,87	0,03	0,79	1,04	3,04	5,35	0,34	0,96	0,02
3ko50	4	2	72,79	0,31	14,60	0,57	0,98	0,02	0,48	0,77	2,91	4,76	0,34	0,93	0,02
3ko53	4	2	73,25	0,30	14,48	0,29	1,18	0,02	0,46	0,70	3,23	5,21	0,32	0,89	0,02
3ko54	4	2	72,35	0,25	14,47	0,52	1,01	0,04	0,40	0,65	3,43	4,77	0,36	0,84	0,03
3ko3	4	2	71,96	0,32	14,36	0,23	1,44	0,03	0,50	0,90	3,09	4,96	0,28	0,86	0,02
3ko4	4	2	72,43	0,25	14,56	0,17	1,33	0,03	0,43	0,77	3,16	4,89	0,29	0,83	0,05
3ko5	4	2	72,26	0,24	14,63	0,04	1,51	0,04	0,41	0,71	3,28	4,79	0,29	0,79	0,03
3ko7	4	2	72,71	0,23	14,47	0,39	0,97	0,04	0,37	0,70	3,18	4,97	0,28	0,75	0,02
3ko8	4	2	72,51	0,24	14,31	0,25	1,21	0,04	0,37	0,70	3,29	4,87	0,38	0,82	0,03
3ko10	4	2	72,39	0,21	14,65	0,25	1,17	0,04	0,39	0,68	3,36	4,88	0,33	0,85	0,03
3ko13	4	2	72,68	0,19	14,81	0,16	0,99	0,04	0,32	0,73	3,27	4,78	0,28	0,79	0,04
3ko14	4	2	72,54	0,25	14,72	0,19	1,29	0,04	0,44	0,78	3,24	4,67	0,26	0,74	0,02
3ko16	4	2	72,83	0,27	14,41	0,15	1,34	0,03	0,45	0,79	3,10	5,03	0,26	0,68	0,02
3ko28	4	2	72,08	0,23	14,56	1,25	0,16	0,02	0,32	0,68	3,09	5,39	0,28	0,92	0,01
4me6	1	2	71,87	0,10	15,28	0,20	0,86	0,04	0,25	0,77	3,89	4,48	0,44	0,84	0,04
4me1	1	2	73,27	0,14	14,44	0,25	0,93	0,04	0,28	0,68	3,46	4,30	0,37	0,84	0,04
4me9	1	2	72,80	0,14	14,96	0,21	0,88	0,03	0,26	0,65	3,58	4,28	0,39	0,88	0,04
4me17	1	2	72,36	0,09	15,47	0,18	0,74	0,03	0,19	0,66	3,69	4,38	0,44	0,72	0,04
4me26	1	2	70,78	0,13	15,86	0,34	0,66	0,04	0,23	0,72	4,19	4,40	0,44	1,09	0,03
4me37	1	2	72,67	0,12	14,91	0,74	0,33	0,03	0,27	0,78	3,63	4,20	0,38	0,88	0,04
4me39	1	2	71,91	0,08	15,60	0,37	0,42	0,03	0,16	0,65	4,06	4,19	0,42	1,07	0,03
4me92	1	2	73,60	0,09	14,71	0,29	0,16	0,02	0,15	0,73	3,88	4,50	0,37	0,91	0,02
5st25	2	2	73,74	0,06	14,43	0,77	0,23	0,04	0,17	0,69	3,48	4,46	0,41	0,95	0,03
5st11	2	2	73,32	0,08	14,59	0,29	0,70	0,04	0,17	0,60	3,47	4,58	0,40	0,82	0,02
5st12	2	2	73,79	0,10	14,50	0,11	0,86	0,04	0,20	0,61	3,58	4,09	0,38	0,84	0,04
5st27	2	2	73,78	0,06	14,54	0,76	0,32	0,04	0,19	0,72	3,50	4,70	0,42	0,84	0,03
5st40	2	2	73,24	0,10	14,99	0,28	0,09	0,03	0,10	0,42	3,95	3,75	0,42	1,21	0,01
1Li2	3	2	70,85	0,47	14,58	0,19	1,90	0,04	0,70	1,01	2,95	5,08	0,27	0,89	0,02
1Li15	3	2	72,49	0,28	14,67	0,08	1,27	0,03	0,40	0,81	3,11	5,05	0,26	0,75	0,02
1Li18	3	2	69,31	0,49	14,74	0,22	2,00	0,06	0,80	1,02	2,96	5,15	0,27	1,51	0,02
1Li19	3	2	70,39	0,46	14,40	0,44	1,47	0,04	0,69	0,98	3,05	5,25	0,28	1,08	0,02
1Li20	3	2	69,18	0,61	14,79	0,57	1,76	0,04	0,85	1,25	3,00	5,28	0,32	1,19	0,02
1Li21	3	2	70,09	0,53	14,57	0,60	1,59	0,04	0,82	1,19	2,99	5,09	0,27	0,87	0,01
1Li22	3	2	68,91	0,52	15,05	0,39	1,89	0,05	0,85	1,10	2,92	5,18	0,29	1,32	0,02
1li23	3	2	69,88	0,51	14,62	0,25	1,82	0,04	0,75	1,09	3,07	5,05	0,27	1,55	0,02
1Li24	3	2	70,85	0,47	14,58	0,19	1,90	0,04	0,70	1,01	2,95	5,08	0,27	0,89	0,02
1Li29	3	2	70,61	0,48	14,67	1,06	1,12	0,03	0,72	1,19	2,95	5,24	0,26	0,85	0,02
1Li30	3	2	70,61	0,48	14,66	0,84	1,38	0,03	0,72	1,17	2,97	5,04	0,27	1,07	0,02
1Li32	3	2	70,72	0,50	14,58	1,01	1,06	0,03	0,66	1,03	2,84	5,33	0,27	1,03	0,01

Source: Breiter, Scharbert (2001b)

ko = Kouty Granite, me = Melechov Granite, st = Stvořidla Granite, li = Lipnice Granite

2. 16 Čeřínek Stock Rock classification and data

Explanations

+ Čeřínek Granite

2-16	SYMB	COLO	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	Li ₂ O	F
8068	JEDLOV	3	73,28	0,20	14,31	0,65	0,66	0,03	0,35	0,88	3,06	5,59	0,19	0,72	0,01	0,06
8067	JANKOV	3	74,15	0,11	14,43	0,69	0,51	0,03	0,26	0,98	3,71	4,27	0,17	0,77	0,01	0,07
8066	CEJLE	3	72,37	0,22	14,33	0,90	0,46	0,02	0,38	0,87	3,07	5,43	0,22	0,82	0,01	0,10
8065	ČEŘÍNEK	3	73,12	0,15	14,48	0,69	0,61	0,03	0,35	0,78	3,34	4,76	0,28	0,84	0,03	0,14
8064	BORŠOV	3	74,38	0,15	13,83	0,44	0,81	0,03	0,24	1,01	3,28	4,75	0,12	0,54	0,01	0,05
8163	ČEŘÍNEK	3	73,22	0,21	14,43	1,03	0,37	0,03	0,33	0,71	3,25	4,69	0,28	0,92	0,03	0,13

Source: Breiter et al. (1998)

2. 18 Zvùle (Landštejn) Stock

Rock classification and data

Explanations

✗ Zvùle Granite

2-18	SYMB	COLO	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	Li ₂ O	F
8141	MARKVAREC	3	72,18	0,38	14,34	0,70	1,17	0,03	0,60	0,83	2,67	5,33	0,28	1,04	0,02	0,12
8140	HEŘMANOVEC	3	72,96	0,27	14,33	0,85	0,48	0,02	0,37	0,74	2,70	5,63	0,21	0,78	0,01	0,09
8139	VALTÍNOV	3	73,62	0,15	14,36	0,91	0,21	0,02	0,31	0,74	3,20	4,81	0,27	0,79	0,02	0,09
2777	ZVŮLE	3	72,88	0,20	14,40	0,76	0,57	0,03	0,36	0,87	3,22	4,66	0,28	0,63	0,02	0,09

Source: Breiter et al. (1998)

2. 20 Eisgarn Massif

Rock classification and data

Explanations

× Eisgarn Granite s.s.

2-20	SYMBOL	COLOUR	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F	
9488	MIROCHOV	3	2	73,87	0,03	14,53	0,12	0,24	0,05	0,01	0,45	4,33	3,78	0,82	1,08	0,03	0,12
9487	POLE	3	2	73,83	0,27	14,11	0,30	1,34	0,03	0,44	0,69	2,79	4,82	0,28	1,04	0,02	0,10
9486	MARŠOVINA	3	2	74,80	0,12	14,28	0,42	0,38	0,01	0,13	0,44	3,35	4,84	0,27	1,08	0,01	0,05
9485	NOVÁHUŤ	3	2	74,34	0,12	13,13	0,32	0,60	0,02	0,12	0,38	3,46	5,38	0,25	0,98	0,02	0,09
9481	FRANTIŠKOV	3	2	74,49	0,09	14,50	0,37	0,36	0,01	0,13	0,14	3,40	4,24	0,22	1,27	0,02	0,11
9478	CHLUM	3	2	72,64	0,20	14,15	0,12	1,14	0,03	0,30	0,83	3,01	5,31	0,33	0,94	0,01	0,04
9475	BOSNA	3	2	73,67	0,07	14,81	0,21	0,53	0,01	0,10	0,39	3,71	4,12	0,40	1,19	0,05	0,01
9474	SPALENÍŠŤĚ	3	2	75,43	0,13	12,96	0,25	0,70	0,02	0,02	0,42	2,98	4,97	0,27	0,79	0,02	0,07
Eisgarn2949		3	2	71,28	0,16	15,00	0,52	0,85	0,30	0,29	0,69	3,25	5,91	0,25	0,97	0,02	0,11
Eisgarn2954		3	2	73,63	0,16	14,10	0,78	0,70	0,39	0,22	0,62	3,32	4,60	0,26	1,02	0,03	0,18
Eisgarn2957		3	2	73,50	0,20	14,30	0,70	0,72	0,03	0,27	0,74	3,18	5,32	0,22	0,87	0,02	0,09
Eisgarn2964		3	2	74,99	0,07	14,20	0,22	0,40	0,02	0,10	0,44	3,59	4,47	0,31	1,02	0,04	0,21
Eisgarn2969		3	2	72,50	0,24	14,50	0,59	0,95	0,03	0,35	0,70	3,08	5,17	0,26	1,10	0,03	0,22
Eisgarn2978		3	2	73,80	0,19	14,00	0,48	0,66	0,02	0,27	0,61	2,96	5,37	0,22	0,89	0,02	0,16
Eisgarn2987		3	2	74,00	0,10	14,60	0,29	0,62	0,02	0,12	0,49	3,54	4,41	0,32	1,03	0,04	0,22
Eisgarn2965 fine-gr.		3	2	70,70	0,22	14,70	1,58	NA	0,03	0,37	0,66	3,18	4,86	0,29	1,25	NA	NA
Eisgarn2985 fine-gr.		3	2	72,80	0,17	14,60	1,32	NA	0,03	0,29	0,58	3,13	5,05	0,29	1,18	NA	NA
Eisgarn2976 fine-gr.		3	2	74,30	0,11	14,40	0,69	0,26	0,02	0,13	0,47	3,42	4,56	0,25	0,86	0,01	0,08

Source: CGS Archives, Breiter & Koller (1999)

2. 22 Homolka , Kozí Hora / Hirschenschlag Stock

Rock classification and data

Explanations

Tonalite

- × Homolka Granite
- Kozí Hora Granite (Hirschenschlag Greisen)

2-22	SYMBOL	COLOUR	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
Ho2511	3	2	73,63	0,05	14,77	0,07	0,67	0,04	0,07	0,46	3,99	3,83	0,54	NA	0,075
Ho2444	3	2	72,33	0,02	15,36	0,80	NA	0,03	0,04	0,42	4,44	3,72	0,43	1,24	0,092
Ho2457	3	2	73,11	0,01	14,94	0,62	NA	0,20	0,04	0,63	4,50	3,69	0,93	0,99	0,070
Ho2458	3	2	73,37	0,03	15,08	0,41	NA	0,04	0,04	0,58	5,01	3,64	0,78	0,84	0,033
Ho2103	3	2	72,86	0,01	14,64	0,75	NA	0,05	0,02	0,61	4,34	3,55	0,77	1,25	0,160
Ho2135	3	2	73,29	0,07	14,56	0,87	NA	0,04	0,96	0,47	4,01	4,23	0,48	1,15	0,088
HomPorphGranit	3	2	73,20	0,07	14,60	0,53	0,28	0,04	0,96	0,47	4,00	4,20	0,48	NA	0,090
Hom. Granit	3	2	71,40	0,02	16,20	0,45	0,25	0,20	0,75	1,20	4,20	3,65	0,90	NA	0,090
9492KOZÍHORA	1	4	72,71	0,17	14,85	0,81	0,16	0,03	0,36	1,61	4,51	3,18	0,07		
Kozí hora	1	4	75,60	0,08	12,90	0,80	0,90	0,19	0,08	0,47	3,38	5,04	0,08	NA	NA
SS13BiGr	1	4	75,46	0,16	13,04	1,04	NA	0,04	0,30	0,84	3,04	4,98	0,06	0,38	NA
G219Flsp	1	4	65,78	0,27	15,45	4,65	NA	0,13	0,40	0,47	0,12	10,31	0,10	1,34	NA
GO230MuGr	1	4	58,77	0,30	17,21	11,57	NA	0,25	0,61	0,84	2,07	4,25	0,36	2,55	NA
Kozí Hora 5	1	4	78,70	0,10	12,50	0,60	0,35	0,01	0,37	0,43	1,52	3,06	0,05	1,48	
SS-5/86	1	4	71,73	0,27	14,96	1,82	NA	0,03	0,50	0,85	2,84	5,44	0,27	0,93	NA

Homolka - Source: Breiter, Koller (1998); Breiter & Scharbert (1995, 1998);
Kozí hora - Source: CSG Archives, Breiter & Scharbert (1998),, Koller et al. (1992);

2. 25 Weinsberg Composite Pluton - Weinsberg Group Rock classification and data

Explanations

× Weinsberg Granite and Granodiorite

2-25	SYMBOL	COLOUR	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1167WEINSBERG	3	2	68,70	0,60	14,30	1,12	2,29	0,03	0,60	1,56	4,00	5,55	0,22	0,90
1168WEINSBERG	3	2	67,22	0,50	15,97	0,76	2,02	0,02	0,94	2,36	3,25	6,00	0,15	0,82
1169WEINSBERG	3	2	69,09	0,63	13,31	3,28	2,45	0,04	0,48	1,36	3,09	5,33	0,26	0,53
1170WEINSBERG	3	2	67,06	0,71	15,25	0,90	2,56	0,01	1,12	2,15	3,40	5,60	0,18	0,84
1171WEINSBERG	3	2	66,50	0,66	16,02	0,68	2,92	0,00	1,11	1,70	3,49	5,44	0,29	0,50
1172WEINSBERG	3	2	64,34	0,52	16,96	0,42	3,25	0,01	0,93	2,36	3,03	7,16	0,32	0,58
1173WEINSBERG	3	2	71,10	0,88	12,17	2,30	2,06	0,04	0,89	1,41	2,82	4,90	0,32	0,70
1174WEINSBERG	3	2	69,07	0,64	14,41	2,66	2,18	0,04	0,90	1,46	2,95	4,50	0,31	0,87
1175WEINSBERG	3	2	69,02	0,75	13,70	2,50	2,52	0,05	1,98	1,50	2,90	4,51	0,23	0,52
1176WEINSBERG	3	2	68,58	0,53	15,20	0,75	2,53	0,06	0,87	2,32	3,45	2,58	0,33	0,20
1177WEINSBERG	3	2	69,11	0,82	13,51	1,83	2,73	0,03	0,93	1,66	2,86	4,95	0,33	0,85
1178WEINSBERG	3	2	69,41	0,30	15,71	0,24	2,27	0,01	0,47	1,76	2,92	5,92	0,19	0,49
1179WEINSBERG	3	2	70,70	0,35	14,35	0,45	2,48	0,01	0,87	1,16	2,85	5,67	0,19	0,67
1180WEINSBERG	3	2	63,39	0,80	15,61	0,87	4,88	0,12	1,44	3,10	3,38	5,05	0,32	1,14
1181WEINSBERG	3	2	62,35	1,05	16,71	0,82	4,41	0,02	2,17	3,09	3,21	4,37	0,37	0,93
1182WEINSBERG	3	2	61,07	0,85	17,71	0,88	4,22	0,05	1,76	3,11	3,75	5,40	0,19	0,89
1183WEINSBERG	3	2	65,95	0,74	14,92	0,50	4,06	0,04	0,98	2,54	3,23	5,72	0,69	0,82
1184WEINSBERG	3	2	68,19	0,59	15,34	0,45	2,65	0,04	0,77	2,05	3,22	6,36	0,19	0,45
1185WEINSBERG	3	2	67,55	0,83	14,12	0,27	3,42	0,05	1,12	2,25	3,08	4,80	0,26	0,65
1186WEINSBERG	3	2	65,54	0,78	16,49	0,18	3,33	0,04	1,27	2,73	3,28	4,42	0,23	0,42
1187WEINSBERG	3	2	63,20	0,43	15,97	2,62	3,54	0,09	1,67	1,86	3,05	4,41	0,30	NA
1188WEINSBERG	3	2	65,42	0,59	16,05	0,82	2,80	0,07	1,06	2,56	2,95	5,60	0,28	0,78
15/85 1B	3	2	69,78	0,62	13,95	NA	3,45	0,06	0,71	1,58	5,51	2,69	0,19	1,03
HA8	3	2	70,83	0,52	14,77	NA	2,63	0,01	0,67	2,03	3,02	4,34	0,22	0,87
Plöchwald HA14	3	2	76,33	0,13	12,80	NA	0,99	0,02	0,25	0,57	2,80	4,92	0,14	0,71
Plöchwald HA25	3	2	75,79	0,10	13,07	NA	1,41	0,04	0,13	0,54	2,78	5,34	0,22	0,70
Plöchwald HA29	3	2	75,22	0,16	13,60	NA	1,55	0,03	0,25	0,62	3,15	4,67	0,14	0,67
Plessberg HA66	3	2	61,09	0,88	16,52	NA	4,37	0,07	2,03	4,20	3,47	3,71	0,52	1,50

Source: CGS Archives, Haunschmid (1992)

2. 26 Weinsberg Composite Pluton - Mauthausen Group Rock classification and data

Explanations

× Mauthausen Granite

2-26	SYMBOL	COLOUR	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
1161	MAUTHAUSEN	3	2	69,50	0,48	15,19	0,30	2,28	0,04	1,05	1,98	3,25	4,98	0,17	0,44
1162	MAUTHAUSEN	3	2	72,22	0,36	14,65	0,32	1,81	0,04	0,77	1,30	3,36	4,45	0,15	0,48
1163	MAUTHAUSEN	3	2	69,72	0,47	14,93	0,23	2,58	0,04	1,14	1,60	2,68	5,35	0,23	0,71
1164	MAUTHAUSEN	3	2	69,24	0,22	17,37	0,26	2,51	0,00	0,78	1,94	3,39	4,05	0,08	0,43
1165	MAUTHAUSEN	3	2	69,14	0,42	15,42	0,65	2,05	0,04	1,16	2,28	3,33	4,28	0,24	0,50
1166	MAUTHAUSEN	3	2	72,13	0,34	14,64	0,30	1,35	0,03	0,54	1,50	3,62	4,56	0,16	0,30
10	Mauthausen	3	2	70,30	0,30	14,90	0,50	2,10	0,05	0,80	2,00	3,90	4,00	NA	0,80
14	Mt	3	2	70,70	0,30	14,80	0,40	2,00	0,05	0,80	1,80	4,00	3,80	NA	0,80
19	Mt	3	2	69,80	0,50	15,00	0,70	2,20	0,05	0,80	1,90	3,40	4,60	NA	0,80
22	Mt	3	2	69,80	0,50	14,80	0,20	2,90	0,06	0,70	2,20	3,50	4,50	NA	0,80
24	Mt	3	2	69,50	0,50	15,20	0,20	2,70	0,05	0,70	2,20	3,30	4,80	NA	0,90
26	Mt	3	2	70,20	0,40	15,00	0,30	2,30	0,05	0,60	2,00	3,30	4,80	NA	0,90
28	Mt	3	2	70,40	0,40	15,20	0,40	2,20	0,05	0,60	1,80	3,20	4,60	NA	0,90
29	Mt	3	2	70,10	0,40	15,10	0,30	2,50	0,05	0,80	1,80	3,40	4,40	NA	0,80
30	Mt	3	2	70,50	0,10	16,80	0,40	1,30	0,04	0,30	0,80	3,80	5,10	NA	0,70
31	Mt	3	2	69,90	0,40	15,00	0,30	2,40	0,05	0,90	2,10	3,40	4,50	NA	0,80
32	Mt	3	2	69,20	0,50	14,90	0,40	2,40	0,05	1,00	2,10	3,70	4,50	NA	0,80
8/85	2B	3	2	68,97	0,45	14,87	NA	2,77	0,02	1,05	1,90	4,81	3,60	0,17	1,56

Source: CGS Archives, Finger (2003), Liew et al. (1989)

2. 27 Weinsberg Composite Pluton - Mauthausen Group

Rock classification and data

Explanations

Freistadt Granodiorite

- × Fine grained type
- Central type
- Marginal type

2.27	SYMBOL	COLOUR	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
4Kt	20	2	68,40	0,30	15,60	0,50	2,50	0,06	1,30	2,60	3,90	3,60	NA	0,80
6Kt	20	2	68,90	0,50	15,30	0,80	2,30	0,07	1,40	2,70	3,70	3,50	NA	0,70
7Kt	20	2	68,20	0,40	15,80	0,60	2,50	0,06	1,10	3,40	3,60	3,40	NA	0,80
8Kt	20	2	68,40	0,30	15,80	0,30	2,50	0,06	1,10	3,20	3,90	3,30	NA	0,90
13Kt	20	2	68,80	0,40	15,60	0,30	2,60	0,06	1,10	2,60	3,80	3,60	NA	0,70
16Kt	20	2	68,90	0,30	15,70	0,40	2,60	0,05	1,00	2,80	3,90	3,10	NA	0,80
17Kt	20	2	68,20	0,40	16,00	0,40	2,70	0,06	0,90	3,00	4,10	3,20	NA	0,70
18Kt	20	2	69,20	0,50	15,10	0,40	2,70	0,06	1,20	2,70	3,90	3,20	NA	0,70
21Kt	20	2	68,90	0,40	15,70	0,40	2,50	0,07	1,20	2,90	3,90	3,20	NA	0,70
27Kt	20	2	68,20	0,40	15,00	0,30	2,30	0,05	0,60	2,00	3,30	4,80	NA	0,80
1Rt	1	4	66,90	0,60	16,10	0,90	2,80	0,07	1,50	3,50	4,00	2,80	NA	0,70
2Rt	1	4	66,70	0,60	16,20	0,80	2,70	0,07	1,50	3,70	4,00	2,70	NA	0,70
3Rt	1	4	66,00	0,60	16,50	0,70	3,10	0,07	1,70	4,00	4,20	2,20	NA	0,70
5Rt	1	4	66,80	0,60	16,10	0,80	2,70	0,07	1,60	3,50	4,10	2,70	NA	0,80
9Rt	1	4	66,50	0,50	16,80	0,60	2,50	0,07	1,50	4,00	4,00	2,40	NA	0,80
11Rt	1	4	65,60	0,60	17,00	0,70	2,80	0,08	1,60	4,40	3,80	2,50	NA	0,80
12Rt	1	4	64,20	0,70	17,60	1,00	2,90	0,09	1,70	5,00	3,50	2,40	NA	0,80
15Rt	1	4	64,30	0,70	17,60	0,80	2,90	0,08	1,60	4,40	4,00	2,80	NA	0,70
20Rt	1	4	65,00	0,70	16,90	0,90	3,20	0,08	1,60	4,20	4,10	2,40	NA	0,90
25Rt	1	4	65,60	0,60	16,90	0,80	2,70	0,07	1,70	4,20	4,10	2,40	NA	0,70
RtCR	1	4	66,40	0,54	16,39	1,58	1,78	0,03	1,21	3,28	4,18	2,80	0,16	
1189bigrdFREI	4	2	66,44	0,54	16,39	1,58	1,78	0,03	1,21	3,28	4,18	2,80	0,16	0,62
1190FREISTADT	4	2	70,78	0,31	14,93	0,57	1,65	0,02	0,73	1,98	3,84	3,73	0,09	0,78
1191FREISTADT	4	2	70,95	0,22	14,71	0,25	1,49	0,04	0,55	1,57	3,51	4,84	0,06	0,93
1192FREISTADT	4	2	68,15	0,52	15,76	1,07	1,75	0,04	1,23	2,43	3,62	4,68	0,05	0,72
1193FREISTADT	4	2	71,38	0,34	15,23	0,47	2,04	0,05	0,68	1,34	3,92	3,47	0,12	0,48
1194FREISTADT	4	2	71,38	0,36	15,23	0,30	1,65	0,03	0,62	1,85	3,82	3,42	0,15	0,92
9/85 2B	4	2	66,33	0,45	14,87	NA	2,77	0,03	1,05	1,90	4,81	3,60	0,17	1,56

Source: Klob (1971), Finger et al. (2003), CGS Archives, Liew et al. (1989)

*Rt=Randtype, Kt=Kerntype

2. 28 Weinsberg Composite Pluton - Eisgarn Group

Rock classification and data

Explanations

Tonalite

+ Žofin Granite
○ Mandelstein Granite

2-28	SYMBOL	COLOUR	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	Li ₂ O	H ₂ O+	F
Z3125	3	2	70,26	0,48	14,43	0,87	1,75	0,04	0,86	0,99	2,68	5,13	0,25	0,007	1,28	0,132
Z3131	3	2	71,21	0,29	14,91	0,71	0,85	0,03	0,45	0,67	2,96	5,45	0,33	0,017	1,22	0,155
Z3349	3	2	72,56	0,34	14,06	0,80	0,96	0,03	0,45	0,74	2,78	5,53	0,18	0,014	1,11	0,121
Z3320	3	2	72,76	0,28	14,21	0,90	0,52	0,02	0,28	0,51	2,69	5,58	0,21	0,012	1,25	0,080
M3120	1	2	73,20	0,12	14,89	0,54	0,55	0,03	0,19	0,50	2,86	5,42	0,38	0,025	1,14	0,174
M3121	1	2	72,65	0,26	14,16	0,73	1,05	0,04	0,33	0,70	3,21	4,74	0,27	0,013	1,08	0,091
M3122	1	2	72,60	0,32	14,45	0,66	0,99	0,03	0,32	0,67	3,20	5,00	0,23	0,014	1,09	0,079
M3113	1	2	70,68	0,35	15,17	0,80	1,34	0,04	0,47	1,04	3,33	4,98	0,25	0,014	1,21	0,100
M3115	1	2	71,72	0,30	14,82	0,78	1,24	0,04	0,41	0,90	3,38	4,96	0,26	0,016	1,09	0,113

Source: Breiter, Scharbert (2006);
Z= Žofín, M= Mandelstein;

2. 29 Weinsberg Composite Pluton - Mauthausen Group

Rock classification and data

- ### Explanations
- + Weitra Granite - magnetic facies
 - ▽ Weitra Granite - non - magnetic facies
 - Karlstift Granite
 - Weitra mu - Granite

2-29	SYMB	COLO	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
Wm3225	3	2	70,85	0,44	14,36	0,65	1,50	0,05	0,69	1,50	2,94	4,90	0,16	1,02	0,016
Wm3422	3	2	70,87	0,50	14,16	1,26	1,63	0,05	0,80	2,06	2,91	5,01	0,20	0,83	0,009
Wm3223	3	2	71,90	0,41	13,92	0,91	1,08	0,04	0,67	1,30	2,98	4,77	0,15	1,00	0,012
Wn2493	6	2	73,09	0,41	13,34	0,60	1,65	0,04	0,73	1,58	2,84	4,34	0,19	0,87	0,009
Wn3347	6	2	69,26	0,50	14,69	1,02	1,65	0,05	0,82	2,03	3,38	4,51	0,19	0,96	0,011
Wn3348	6	2	69,41	0,53	14,66	0,97	1,71	0,05	0,86	1,88	3,39	4,49	0,20	1,04	0,011
Kar3355	1	4	69,84	0,52	14,67	0,64	1,78	0,05	0,80	2,21	3,25	4,26	0,18	0,99	0,008
Kar3395	1	4	66,00	0,67	15,10	1,50	2,15	0,08	1,30	2,93	3,31	3,83	0,36	1,06	0,008
WeitraMuscGr	16	2	75,66	0,08	13,65	0,55	0,14	0,01	0,09	0,56	3,28	4,36	0,14	0,94	0,007

Source: Breiter, Scharbert (2006')

Weitra Granite magnetic, nonmagnetic, Kar = Karlstift Granite;

2. 31 Nebelstein Stock

Rock classification and data

2-31	SYMB	COLO	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
NebBio	19	2	73,60	0,26	14,08	1,83	NA	0,04	0,44	1,08	2,75	4,89	0,17	0,92
Neb2Mica	3	2	75,54	0,09	13,78	0,96	NA	0,03	0,14	0,59	3,15	4,72	0,10	0,69
NebMu	3	2	75,15	0,08	13,62	1,71	NA	0,01	0,09	0,46	2,82	4,87	0,11	0,91
NebMusc	3	2	74,99	0,10	13,21	2,52	NA	0,02	0,12	0,42	1,91	4,52	0,15	1,55
NEK-9/13	3	2	73,62	0,26	14,11	1,97	NA	0,04	0,41	1,17	2,24	4,83	0,20	1,50
NEK-12/5	3	2	73,45	0,25	14,00	1,70	NA	0,04	0,43	1,02	2,91	4,87	0,16	0,64
NEK-10/15	3	2	76,29	0,11	14,04	0,96	NA	0,02	0,16	0,55	3,30	4,70	0,09	0,74
NEK-7/6	3	2	75,80	0,06	13,99	0,82	NA	0,01	0,15	0,52	3,23	5,23	0,10	0,58
MuGranit8	3	2	74,42	0,06	14,12	2,00	NA	0,02	0,18	0,58	2,68	4,53	0,13	1,25
NEK-10/17	3	2	76,09	0,13	13,30	2,08	NA	0,03	0,26	0,58	1,40	3,79	0,21	1,58
NEK-9/3 greis	17	4	72,03	0,19	13,91	3,46	NA	0,04	0,29	0,93	2,08	4,46	0,23	1,90
Greisen6	17	4	76,24	0,14	13,17	1,82	NA	0,03	0,24	0,67	2,03	5,09	0,19	0,94
Nebel. greis	17	4	76,06	0,10	14,42	2,40	NA	0,01	0,16	0,21	0,25	4,45	0,10	2,51

Source: Breiter & Koller (1998), Koller (1992, 1994)

2.33 Pyhrabruck - Nakolice Stock

Rock classification and data

Explanations

- + Nakolice Granite
- Lagerberg Granite

2-33	SYM	COL	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
Nakolice NAG-1	3	2	72,22	0,02	15,74	0,55	0,51	0,02	0,07	0,35	4,30	3,89	0,43	0,83	0,049	NA
Nakolice NAG-2	3	2	73,32	0,02	14,74	0,47	0,53	0,02	0,07	0,31	4,56	4,13	0,42	0,56	0,046	NA
Nakolice MPZ-7	3	2	72,16	0,02	16,02	0,40	0,57	0,02	0,11	0,50	4,19	3,64	0,46	0,78	0,051	NA
Nakolice 2478	3	2	74,55	0,04	14,87	0,97	NA	0,02	0,04	0,30	3,53	3,81	0,33	1,05	0,045	0,36
NAG-3	3	2	73,37	0,03	14,84	0,56	0,42	0,02	0,08	0,34	4,60	4,01	0,37	0,62	0,037	NA
Pyhrabruk 2477	3	2	74,33	0,03	14,43	0,77	NA	0,03	0,04	0,43	3,79	3,87	0,45	0,99	0,037	0,29
Lagerberg2491	19	4	73,46	0,05	14,99	0,32	0,56	0,02	0,07	0,36	4,03	4,23	0,38	1,05	0,032	0,20

Source: Breiter - Scharbert (2006), Scharbert (1987)

2. 34 Oberlembach Stock , Unterlembach Granite Dykes

Rock classification and data

Explanations

+ Oberlembach Granite Dykes
● Unterlembach Granite Dykes

2-34	Symb	Colo	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	Li2O
O-Lembach	3	2	72,30	0,27	14,50	1,30	0,80	0,02	0,37	0,87	3,20	5,40	0,26	0,01
OL2487	3	2	76,01	0,06	13,78	0,20	0,26	0,02	0,08	0,42	3,58	4,37	0,16	0,01
OL2488	3	2	75,63	0,07	14,23	0,22	0,20	0,01	0,10	0,41	3,99	3,75	0,13	0,01
UL2482	16	4	75,31	0,03	14,10	0,23	0,58	0,02	0,05	0,30	3,72	3,83	0,33	0,04
UL2483	16	4	76,35	0,04	13,87	0,25	0,50	0,02	0,04	0,31	3,23	4,21	0,27	0,01
UL2289	16	4	75,97	0,05	13,86	0,59	NA	0,02	0,06	0,28	3,41	3,92	0,25	NA

Sources: Breiter - Scharbert (2006), Breiter - Scharbert (1998)

2. 37. Rozvadov Massif

Rock classification and data

- Explanations**
- + Rozvadov Granite
 - × Bärnau Granite
 - ▽ Cordierite Granitoids
(granite to tonalite)
 - Křížový Kámen
(Kreuzstein) Granite

2-37	Symb	Colo	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O+
495ROZVADOV	3	2	70,16	0,06	15,54	0,08	1,50	0,06	0,41	0,58	2,56	6,83	0,19	1,23
496ROZVADOV	3	2	63,22	0,28	19,54	0,84	2,41	0,04	1,45	1,42	3,08	5,64	0,20	1,33
497ROZVADOV	3	2	73,66	0,12	14,13	0,57	0,57	0,03	0,23	0,82	3,47	4,99	0,20	0,80
Rozvadov 2	3	2	63,05	0,29	19,08	0,41	2,56	0,03	1,66	1,68	3,23	5,22	0,30	1,65
Rozvadov 3	3	2	75,10	0,10	13,02	0,41	0,72	0,02	0,24	0,49	3,20	4,54	0,26	0,88
Rozvadov 4	3	2	73,52	0,10	14,05	0,43	0,76	0,01	0,24	0,56	3,32	5,02	0,26	0,99
Rozvadov	3	2	73,61	0,11	14,74	0,91	NA	0,03	0,19	0,53	3,33	4,72	0,36	NA
2379Rozvadov	3	2	74,27	0,12	14,34	0,49	0,48	0,02	0,19	0,59	2,86	4,70	0,18	0,83
2020+A10Rozvadov	3	2	72,52	0,23	14,93	1,29	NA	0,02	0,32	0,72	2,92	5,35	0,26	0,96
2050Rozvadov	3	2	72,85	0,16	14,71	1,24	NA	0,03	0,25	0,61	3,10	5,52	0,23	1,07
2060Rozvadov	3	2	72,96	0,13	14,64	1,22	NA	0,03	0,30	0,64	3,55	4,70	0,36	1,18
2010Rozvadov	3	2	73,03	0,10	14,90	1,09	NA	0,03	0,23	0,57	3,71	4,57	0,32	1,24
2090Rozvadov	3	2	73,45	0,14	14,57	1,19	NA	0,02	0,25	0,54	3,26	4,67	0,31	1,15
2015Rozvadov	3	2	73,76	0,12	14,38	1,11	NA	0,03	0,22	0,70	3,43	4,66	0,22	1,01
2025Rozvadov	3	2	74,40	0,10	14,32	0,83	NA	0,01	0,17	0,42	2,98	5,16	0,30	0,94
2micaBärnaugranite	4	2	73,19	0,13	14,55	1,17	NA	0,03	0,24	0,47	3,68	4,40	0,35	NA
2374Bärnau	4	2	75,33	0,27	13,24	0,58	1,14	0,03	0,40	0,68	3,31	3,23	0,33	0,17
2169Bärnau	4	2	75,34	0,09	13,30	0,47	0,48	0,03	0,14	0,48	3,23	3,56	0,33	0,95
3040Bärnau	4	2	71,00	0,28	15,48	2,22	NA	0,05	0,60	0,86	3,82	3,26	0,41	1,46
3030Bärnau	4	2	73,73	0,14	14,41	1,18	NA	0,03	0,24	0,48	3,57	4,55	0,29	1,07
3020Bärnau	4	2	73,94	0,13	14,45	1,13	NA	0,03	0,23	0,46	3,26	4,39	0,30	1,26
3010Bärnau	4	2	74,02	0,09	14,37	1,02	NA	0,03	0,12	0,40	3,47	4,32	0,31	1,40
B3	4	2	73,22	0,11	14,08	1,12	NA	0,03	0,24	0,39	3,67	4,93	0,34	1,43
B4	4	2	73,18	0,11	14,59	0,99	NA	0,03	0,26	0,43	3,67	4,51	0,34	1,48
B8	4	2	73,85	0,14	14,02	1,17	NA	0,02	0,25	0,49	3,60	4,50	0,32	1,06
B11	4	2	72,94	0,14	14,59	1,18	NA	0,03	0,28	0,47	3,63	4,61	0,37	1,31
B12	4	2	73,61	0,15	13,99	1,16	NA	0,03	0,26	0,40	3,51	4,87	0,29	1,19
B19	4	2	72,96	0,09	14,79	0,93	NA	0,03	0,16	0,46	3,81	4,26	0,42	1,66
B20	4	2	72,94	0,07	14,87	0,95	NA	0,03	0,15	0,44	3,95	4,34	0,42	1,46
B22	4	2	72,85	0,09	14,95	0,95	NA	0,03	0,15	0,36	4,15	4,27	0,36	1,59
Kreuzstein	1	1	73,42	0,01	15,18	0,66	NA	0,09	0,02	0,22	4,68	3,56	0,51	NA
2220Pleystein	1	1	75,84	0,01	14,26	0,19	0,43	0,05	0,01	0,13	4,78	2,82	0,32	NA
2375Kreuzstein	1	1	73,76	0,01	14,56	0,26	0,43	0,05	0,02	0,20	4,51	3,39	0,43	0,82
4020Kreuzstein	1	1	73,20	0,01	15,33	0,66	NA	0,04	0,02	0,25	4,57	3,68	0,46	0,89
4010Kreuzstein	1	1	73,32	0,02	15,35	0,72	NA	0,63	0,02	0,21	4,55	3,69	0,41	0,79
4030Kreuzstein	1	1	73,37	0,01	15,47	0,59	NA	0,05	0,02	0,25	4,53	3,50	0,46	0,72
4060Kreuzstein	1	1	73,37	0,01	14,88	0,79	0,15	0,15	0,02	0,22	4,52	3,81	0,63	1,01
4040Kreuzstein	1	1	73,61	0,01	15,34	0,44	NA	0,06	0,02	0,21	5,04	3,29	0,47	0,68
4050Kreuzstein	1	1	73,67	0,01	14,73	0,75	NA	0,16	0,02	0,20	4,86	3,39	0,63	1,01
2440KřížovýKámen	1	1	74,16	0,01	14,09	0,90	NA	0,05	0,01	0,73	3,93	3,47	0,71	NA
2441Silbergrube	1	1	70,45	0,02	16,70	0,56	NA	0,05	0,01	0,69	6,84	2,45	0,71	NA
2386Waidhaus	1	1	72,99	0,01	14,92	0,13	0,33	0,07	0,01	0,09	5,02	3,71	0,43	0,73
2387Silbergrube	1	1	73,54	tr	15,70	0,14	0,06	0,02	0,01	0,11	5,73	3,89	0,41	NA
2357Cordgranite	6	4	66,67	0,28	17,43	0,69	0,92	0,02	0,69	0,79	2,84	6,95	0,34	NA
2356cordgranite	6	4	63,62	0,31	19,39	1,03	1,78	0,04	1,70	1,20	2,53	5,27	0,33	2,12
2176cordTonalite	6	4	55,81	0,30	24,62	0,69	4,77	0,08	4,67	1,67	2,07	1,54	0,34	2,26
Cord-biTonalite	6	4	55,51	0,32	25,33	6,02	NA	0,08	4,65	1,34	1,91	1,83	0,38	NA
1020cord-biotite	6	4	54,43	0,37	25,96	6,27	NA	0,08	4,71	1,51	2,10	1,53	0,36	2,21
1030cord-biotite	6	4	55,93	0,28	25,26	5,84	NA	0,07	4,56	1,33	1,92	1,86	0,37	2,07
1010cord-biotite	6	4	56,18	0,30	24,77	5,96	NA	0,08	4,69	1,18	1,70	2,11	0,41	2,19
1040cord-biotite	6	4	66,49	0,28	17,89	1,67	NA	0,03	0,71	0,82	3,00	7,07	0,33	1,11

Source: Tomas (1971), Breiter & Siebel (1995), Breiter (1998), Siebel & Breiter (1999), Wendt et al. (1994)

2. 39. Oberpfalz Composite Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- × Blasenberg Aplite Granite
 - + Steinwald Granite
 - Friedenfels Granite
 - △ Flossenbürg Granite
 - ▽ Mitterteich Granite
 - Liebenstein Granite.

2-39	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O
7456-Friedenfels	1	2	74,50	0,14	15,10	0,56	0,70	0,02	0,20	0,50	3,30	4,64	0,26	0,81
A-7462	1	2	73,10	0,13	15,70	0,43	0,88	0,03	0,21	0,50	3,41	4,85	0,22	0,82
B7479	1	2	74,00	0,14	15,10	0,57	0,78	0,02	0,16	0,46	3,56	3,79	0,32	0,98
C7459	1	2	74,40	0,14	14,40	0,56	0,78	0,03	0,15	0,48	3,47	4,07	0,28	0,78
D7445	1	2	73,90	0,14	15,00	0,58	0,76	0,03	0,14	0,49	3,48	4,16	0,33	0,72
E'217	1	2	74,80	0,13	13,70	0,09	1,10	0,02	0,19	0,45	3,90	4,31	0,34	0,60
F'223	1	2	75,70	0,18	13,40	0,48	1,00	0,02	0,13	0,62	3,20	4,26	0,31	0,50
G'222	1	2	74,20	0,14	14,30	0,27	1,00	0,02	0,22	0,54	3,50	4,78	0,30	0,70
H'225	1	2	74,60	0,15	14,00	0,96	0,50	0,03	0,26	0,63	3,40	4,72	0,27	0,40
FM1-146	1	2	73,70	0,15	14,90	0,56	0,90	0,03	0,23	0,43	3,45	4,32	0,29	1,03
FM2-63	1	2	72,50	0,11	15,70	0,50	0,65	0,02	0,27	0,45	3,59	4,98	0,32	0,82
FM2-221	1	2	71,60	0,13	15,90	0,35	0,80	0,03	0,20	0,54	3,93	4,94	0,35	0,87
A-7472-GS	1	2	74,30	0,13	14,70	0,44	0,89	0,03	0,16	0,48	3,72	4,29	0,31	0,69
B-7477-GS	1	2	74,70	0,30	13,60	0,76	1,92	0,04	0,31	0,46	2,95	3,48	0,26	0,86
C-'215-GS	1	2	74,10	0,13	14,40	0,24	1,20	0,03	0,21	0,51	3,70	4,51	0,32	0,50
D-2211-GS	1	2	75,70	0,11	13,90	0,49	0,07	0,03	0,16	0,60	3,50	4,32	0,28	0,20
E-'216-GS	1	2	74,90	0,11	13,90	0,06	1,10	0,03	0,29	0,58	3,70	4,38	0,19	0,50
F-10-9-GS	1	2	72,90	0,12	15,70	0,64	0,67	0,03	0,12	0,45	3,73	4,39	0,30	0,88
G-10-6-GS	1	2	73,30	0,12	15,30	0,45	0,70	0,03	0,14	0,53	4,09	4,27	0,31	0,69
I226A	1	2	73,10	0,37	14,10	1,14	1,00	0,04	0,49	0,93	3,20	4,84	0,28	0,70
J227B	1	2	71,20	0,38	14,60	1,22	1,00	0,04	0,05	1,02	3,40	5,39	0,27	0,40
Steinwald-338	3	2	74,20	0,04	14,70	0,42	0,40	0,08	0,10	0,26	4,40	3,82	0,48	0,70
A-'240	3	2	73,80	0,05	15,10	0,10	1,20	0,04	0,08	0,38	4,10	3,86	0,36	0,60
B-'336	3	2	74,00	0,05	14,80	0,42	0,30	0,02	0,10	0,32	4,30	4,15	0,42	0,50
STW-1	3	2	73,90	0,03	14,80	0,59	0,30	0,07	0,02	0,24	4,18	3,95	0,38	1,00
STW-2	3	2	74,60	0,03	15,10	0,49	0,30	0,05	0,03	0,23	3,67	3,90	0,38	0,90
C-'220	3	2	73,10	0,09	15,00	0,42	0,80	0,04	0,12	0,54	4,30	3,81	0,42	0,40
D-339	3	2	73,80	0,07	15,00	0,53	0,40	0,03	0,13	0,35	4,50	3,92	0,43	0,70
E-'340	3	2	74,40	0,10	14,60	0,58	0,50	0,02	0,15	0,37	4,30	4,03	0,36	0,70
F-'224	3	2	75,00	0,12	14,60	0,69	0,70	0,02	0,15	0,54	3,90	4,19	0,35	0,70
G-7468	3	2	74,80	0,07	15,00	0,42	0,53	0,03	0,08	0,33	3,85	3,96	0,34	0,79
H-7482	3	2	73,20	0,05	15,60	0,75	0,53	0,04	0,05	0,27	3,97	3,43	0,51	1,15
I-6695	3	2	74,10	0,07	15,20	0,39	0,73	0,05	0,09	0,31	4,15	3,84	0,39	0,76
J-6813	3	2	72,90	0,05	16,00	0,35	0,58	0,03	0,05	0,28	4,29	3,81	0,34	0,87
K-7498	3	2	73,20	0,03	16,00	0,38	0,42	0,03	0,05	0,20	4,34	3,83	0,32	0,86
L-8005	3	2	74,30	0,04	15,60	0,52	0,42	0,03	0,04	0,33	4,20	3,04	0,33	1,07
A10-4-GS	3	2	73,60	0,05	16,40	0,35	0,57	0,04	0,08	0,25	4,08	3,98	0,31	0,87
B10-5-GS	3	2	73,60	0,06	15,60	0,40	0,62	0,03	0,08	0,29	4,18	3,72	0,36	0,89
C10-7-GS	3	2	72,90	0,07	15,70	0,42	0,66	0,03	0,08	0,36	4,16	4,02	0,35	0,83
D-10-8-GS	3	2	73,90	0,09	15,70	0,51	0,65	0,03	0,09	0,35	3,93	4,18	0,34	0,80
M-'214	3	2	73,70	0,02	15,40	0,38	0,60	0,05	0,05	0,28	4,30	3,82	0,38	0,70
N-'213	3	2	73,50	0,03	15,10	0,40	0,50	0,05	0,03	0,23	4,80	3,64	0,42	0,60
10-2-GS	3	2	72,20	0,03	16,70	0,36	0,64	0,11	0,04	0,15	4,19	3,49	0,48	1,21
10-3-GS	3	2	72,20	0,02	16,30	0,24	0,63	0,11	0,03	0,19	4,37	3,74	0,65	0,96
O-7484-BlasbgAplite	4	6	74,00	0,07	15,90	0,48	0,44	0,03	0,10	0,41	3,85	4,21	0,29	1,04
P-7490	4	6	73,50	0,07	16,40	0,41	0,38	0,03	0,10	0,41	3,59	4,30	0,33	1,21
Q-7492	4	6	74,10	0,04	16,30	0,15	0,45	0,01	0,04	0,06	4,65	3,36	0,14	1,03
R-7496	4	6	74,40	0,06	15,04	0,54	0,30	0,02	0,05	0,32	4,04	3,47	0,34	1,09
S-'218	4	6	73,80	0,08	14,90	0,42	1,00	0,05	0,16	0,62	4,90	3,52	0,29	0,60
293-Plossenbürg	2	4	73,10	0,17	14,80	0,16	1,10	0,03	0,36	0,67	3,90	4,83	0,28	0,60
T-'306	2	4	73,90	0,17	14,80	0,63	0,70	0,04	0,30	0,73	2,95	4,62	0,28	0,80
U-'272	2	4	72,50	0,15	14,20	0,24	0,91	0,03	0,29	0,65	3,95	4,96	0,21	0,70
319fein-gr	2	4	73,60	0,17	14,60	0,60	0,60	0,03	0,35	0,74	3,12	5,06	0,25	0,70
295Mu	2	4	72,40	0,04	16,00	0,12	0,90	0,04	0,02	0,49	4,90	4,79	0,37	0,50
315fein-gr	2	4	74,00	0,09	14,90	0,30	0,40	0,02	0,23	0,94	3,86	4,09	0,10	0,60
316fein-gr	2	4	70,80	0,39	14,80	1,35	1,20	0,03	0,81	1,35	3,00	4,74	0,24	0,80
294fein-gr	2	4	72,70	0,18	14,60	0,38	0,80	0,01	0,34	0,80	2,90	5,76	0,22	0,50
F8	2	4	72,22	0,14	14,80	1,06	NA	0,03	0,23	0,46	3,62	5,20	0,38	1,29
F11	2	4	72,35	0,17	14,53	1,29	NA	0,03	0,32	0,45	3,40	4,99	0,37	1,83
F16	2	4	72,16	0,14	14,65	1,19	NA	0,04	0,30	0,39	4,12	4,74	0,35	1,61
F21	2	4	73,13	0,06	15,09	0,82	NA	0,04	0,17	0,42	3,89	4,03	0,41	1,69
F23	2	4	73,60	0,06	14,94	0,71	NA	0,04	0,04	0,36	4,09	3,76	0,41	1,59
F39	2	4	71,96	0,13	14,81	1,03	NA	0,03	0,19	0,42	3,72	5,27	0,34	1,55
F40	2	4	72,31	0,14	14,87	1,16	NA	0,03	0,27	0,42	3,84	4,65	0,35	1,70
F55	2	4	71,18	0,18	15,21	1,33	NA	0,03	0,37	0,51	3,64	5,24	0,34	1,40
F65	2	4	72,56	0,16	14,55	1,25	NA	0,03	0,29	0,56	3,72	4,84	0,34	1,35
F66	2	4	71,69	0,16	14,87	1,21	NA	0,03	0,25	0,52	3,75	5,18	0,33	1,40
F69	2	4	71,62	0,16	17,97	1,25	NA	0,03	0,28	0,60	3,82	5,25	0,39	2,21
F84	2	4	73,03	0,16	14,30	1,24	NA	0,03	0,30	0,53	3,79	4,67	0,34	1,24
M6-Mitterteich	6	4	67,30	0,88	14,88	4,37	NA	0,06	1,05	1,85	2,62	5,28	0,29	1,02
M3	6	4	70,02	0,61	14,27	3,47	NA	0,05	0,59	1,42	2,62	5,17	0,25	1,02
M5a	6	4	72,41	0,28	14,44	1,90	NA	0,05	0,33	0,84	3,11	5,06	0,21	0,91
M4	6	4	72,52	0,39	13,10	2,55	NA	0,06	0,51	1,21	2,97	3,81	0,26	1,29
M5c	6	4	72,59	0,30	14,15	2,11	NA	0,05	0,39	0,85	3,04	4,93	0,25	1,08
M1	6	4	72,72	0,24	14,33	1,70	NA	0,04	0,40	0,85	3,11	4,77	0,27	1,13

2-39	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O
M2	6	4	72,78	0,21	14,30	1,47	NA	0,04	0,36	0,69	2,96	5,24	0,30	1,21
M5b	6	4	73,58	0,32	13,54	2,18	NA	0,06	0,47	0,88	2,85	4,28	0,23	1,14
234-Liebenstein	15	4	70,60	0,29	15,30	0,48	1,30	0,03	0,59	1,16	3,10	6,18	0,27	0,40
235-Liebenstein	15	4	70,00	0,19	15,90	0,22	1,10	0,03	0,45	1,00	3,40	6,71	0,25	0,40

Source: Richter (personal communication), Wendt et al. (1994), Siebel (1994)

2. 40. Oberpfalz Composite Massif

Rock classification and data

Explanations

- Leuchtenberg Granite
- + Falkenberg Granite

2-40	Symb	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
L116	16	6	72,00	0,40	13,80	1,00	1,60	0,05	0,87	1,70	3,30	4,26	0,18	0,50
117	16	6	74,20	0,05	14,40	0,32	1,00	0,09	0,17	0,44	4,06	4,30	0,15	0,50
118	16	6	74,90	0,08	13,00	0,28	0,48	0,02	0,26	0,38	2,59	5,33	0,01	0,70
119	16	6	71,20	0,30	14,20	2,60	NA	0,10	0,80	1,90	2,50	6,00	0,10	0,90
F120	16	6	73,90	NA	14,30	1,10	NA	0,12	0,10	0,60	2,90	5,20	0,10	1,10
101	3	2	75,50	0,10	14,10	0,15	0,50	0,01	0,22	0,38	2,60	5,69	0,27	0,70
102	3	2	74,50	0,05	14,90	0,25	0,40	0,01	0,15	0,28	3,00	5,75	0,32	0,70
103	3	2	75,80	0,11	14,40	0,08	0,60	0,02	0,40	0,48	2,60	5,82	0,16	0,66
104	3	2	76,20	0,06	14,40	0,23	0,50	0,02	0,08	0,37	2,90	5,50	0,19	0,55
105	3	2	75,50	0,08	14,60	0,39	0,20	0,01	0,28	0,29	2,75	6,32	0,20	0,65
106	3	2	71,50	0,58	14,40	1,10	1,90	0,03	0,70	1,34	3,00	4,77	0,32	0,80
107	3	2	72,40	0,50	13,90	0,96	1,70	0,04	0,61	1,17	2,90	4,76	0,29	0,80
108	3	2	71,20	0,55	14,80	1,00	1,70	0,03	0,68	1,26	3,20	5,50	0,32	0,60
109	3	2	70,00	0,40	15,10	0,60	1,80	0,03	0,28	1,03	2,90	6,15	0,26	0,59
110	3	2	69,80	0,49	15,00	0,93	1,90	0,04	0,10	1,13	3,37	5,60	0,26	0,65
111	3	2	70,40	0,54	14,30	0,80	2,20	0,04	0,55	1,35	3,42	5,27	0,23	0,75
112	3	2	71,40	0,48	14,10	0,82	2,00	0,04	0,20	1,27	3,40	5,40	0,26	0,73
113	3	2	70,80	0,44	14,30	0,80	1,90	0,04	0,54	1,31	3,16	5,22	0,30	0,60
114	3	2	69,50	0,50	15,00	1,50	1,50	0,04	0,40	0,81	3,20	5,60	0,25	1,00
115	3	2	65,50	0,66	16,90	2,07	1,40	0,05	1,18	2,86	3,50	4,44	0,24	0,60

Source: Richter (personal communication), Köhler et al. (1989)

2. 42. Neunburg Composite Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Thanstein Granite
o Neunburg Granite
• Penting Granite.

2-42	Symb	Colo	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Neunzent	1	2	71,07	0,26	15,63	1,83	NA	0,03	0,46	0,38	2,89	6,36	0,26	NA
Neunorm	1	2	72,45	0,30	15,00	1,84	NA	0,03	0,40	0,38	3,07	5,68	0,26	NA
Neundach	1	2	74,19	0,22	14,63	1,41	NA	0,02	0,25	0,20	3,35	5,43	0,28	NA
Neunrand	1	2	73,09	0,26	14,75	1,60	NA	0,03	0,33	0,41	3,28	5,22	0,24	NA
NE-2	1	2	71,70	0,47	14,80	2,12	NA	0,03	0,55	0,96	2,59	5,70	0,30	0,72
NE-4	1	2	71,70	0,49	15,00	2,17	NA	0,03	0,56	1,02	2,56	5,68	0,29	0,68
NeunAve	1	2	72,61	0,28	14,98	1,74	NA	0,03	0,38	0,37	3,12	5,64	0,25	NA
THanst	3	2	74,71	0,47	14,94	2,25	NA	0,03	0,53	0,44	2,75	5,89	0,29	NA
THgr614	3	2	58,60	0,25	23,40	0,57	1,60	0,03	0,62	0,78	4,43	7,09	0,40	1,74
TH615	3	2	67,30	0,34	17,70	0,42	1,80	0,03	1,03	1,00	3,04	4,66	0,32	1,88
TH616	3	2	71,90	0,32	14,60	0,76	0,80	0,02	0,59	0,50	2,75	5,27	0,27	1,90
TH620	3	2	70,60	0,33	15,20	1,20	0,90	0,03	0,76	0,68	2,75	4,76	0,32	2,02
THhyb618	3	2	74,70	0,18	13,90	1,00	0,60	0,04	0,36	0,46	3,24	4,75	0,24	0,71
TH619	3	2	73,00	0,27	14,20	0,85	0,80	0,02	0,42	0,56	2,83	5,39	0,25	1,24
Penting	16	4	71,63	0,37	14,90	2,11	NA	0,03	0,48	0,48	2,72	5,86	0,28	NA
OV-2	16	4	71,00	0,45	15,00	2,49	NA	0,03	0,71	0,80	2,43	5,41	0,24	0,86
OV-3	16	4	71,40	0,50	14,90	2,48	NA	0,03	0,72	0,89	2,45	5,62	0,26	0,73

Sources: Ackermann (1973), Köhler - Frank - Königsberger (2008), Wiegand (1995)

2. 51. Vydra Massif

Rock classification and data

2-51	Symb	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
51 Kristall 1	3	2	68,90	0,43	15,59	0,75	2,39	0,82	0,06	1,81	2,75	5,09	0,240	0,940	0,010	0,079
45 Kristall 2	1	2	72,46	0,20	15,17	0,50	0,79	0,38	0,03	0,60	3,01	4,96	0,308	0,990	0,024	0,073
46 Kristall 2	1	2	73,28	0,17	14,17	0,84	0,92	0,29	0,03	0,66	2,95	4,87	0,087	0,960	0,018	0,055
19 Kristall 2	1	2	73,80	0,09	14,66	0,51	0,71	0,22	0,06	0,70	3,53	4,26	0,169	0,870	0,028	0,067
G30 Dyke	2	2	72,37	0,14	15,15	0,41	1,05	0,35	0,05	0,53	4,31	3,85	0,272	0,960	0,030	0,099
G21 Dyke	2	2	74,86	0,05	14,29	0,32	0,30	0,10	0,03	0,53	3,78	4,30	0,240	0,750	0,006	0,051
G66 Dyke	2	2	75,24	0,02	14,59	0,51	0,28	0,08	0,04	0,36	4,47	2,49	0,372	0,930	0,004	0,111

Kristall 1 = biotite granite, Kristall 2 = two-mica granite, Kvilda Dyke Swarm = leucocratic granite;
Source: Archives CGS, Žáček & Sulovský (2005);

2. 53 Rinchnach Stock Rock classification and data

Explanations

✗ Rinchnach Granodiorite

2-53	Symb	Colo	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O
Ri1	3	2	67,12	0,58	16,46	3,57	NA	0,06	1,32	3,39	3,88	3,20	0,20	0,50
Ri2	3	2	70,01	0,48	15,00	2,90	NA	0,05	1,00	2,40	3,53	4,37	0,17	0,66
Ri3	3	2	68,32	0,48	15,09	2,80	NA	0,05	0,96	2,34	3,59	4,45	0,19	0,59
266	3	2	69,80	0,45	14,50	0,51	2,17	0,04	0,91	2,30	3,59	4,44	0,12	0,60

Source: Siebel (2006), Richter (personal communication)

2. 58. Plechý (Dreisessel–Plöckenstein) Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Plechý (Plöckenstein) Granite
 - Třístoličník (Dreisessel) Granite
 - Porphyritic Granite
 - × Dreiländerecke (Thorium) Granite (data from K. Breiter).

2-58	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FEO	MGO	MNO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
PL2034	3	2	73,11	0,18	14,39	0,91	0,47	0,36	0,020	0,66	3,19	5,19	0,30	NA	NA	0,08
PL2035	3	2	73,12	0,17	14,76	0,67	0,66	0,35	0,021	0,58	3,27	5,22	0,29	NA	NA	0,09
PL2037	3	2	73,84	0,22	14,01	0,44	0,80	0,30	0,024	0,58	3,18	5,38	0,25	NA	0,023	0,11
PL2038	3	2	71,88	0,25	15,29	0,65	0,86	0,41	0,019	0,47	2,87	5,49	0,31	NA	NA	0,09
PL2293	3	2	72,49	0,20	14,72	0,53	0,81	0,32	0,022	0,67	3,40	5,57	0,27	NA	0,022	0,10
PL2297	3	2	72,84	0,20	14,59	0,57	0,79	0,31	0,028	0,64	3,17	5,09	0,33	NA	0,024	1,00
PL2908	3	2	73,12	0,19	14,37	0,38	0,89	0,32	0,028	0,76	3,40	4,70	0,26	NA	0,021	0,12
PL3551	3	2	73,30	0,20	14,72	0,47	0,85	0,27	0,032	0,57	3,14	5,27	0,31	NA	0,032	0,12
PL3625	3	2	73,43	0,21	14,27	0,56	1,10	0,36	0,043	0,69	2,98	4,81	0,32	NA	0,035	0,14
PL3623	3	2	73,53	0,25	13,73	0,60	1,09	0,30	0,036	0,62	3,00	4,88	0,28	NA	0,036	0,18
PL3709	3	2	72,78	0,19	14,66	0,40	1,05	0,32	0,038	0,64	3,43	4,70	0,31	NA	0,033	0,12
PL3703	3	2	72,55	0,20	14,53	0,50	0,90	0,33	0,034	0,57	3,18	4,98	0,32	NA	0,029	0,09
PL4277	3	2	73,49	0,19	14,13	0,47	0,73	0,25	0,030	0,66	3,20	5,47	0,30	NA	0,021	0,07
PL2033	3	2	73,23	0,17	14,55	0,96	0,33	0,30	0,014	0,50	3,35	5,25	0,29	NA	NA	0,10
PL2041	3	2	73,31	0,16	13,92	0,35	0,84	0,27	0,024	0,53	3,18	5,39	0,31	NA	0,028	0,11
PL2283	3	2	73,74	0,16	14,52	0,60	0,67	0,29	0,025	0,56	2,68	4,66	0,27	NA	0,026	0,12
PL2286	3	2	74,65	0,04	13,83	0,49	0,09	0,03	0,010	0,25	3,06	5,69	0,29	NA	0,008	0,05
PL2302	3	2	71,85	0,14	14,84	0,73	0,54	0,29	0,029	0,56	3,27	5,43	0,36	NA	0,027	0,10
PL2305	3	2	73,84	0,13	14,66	0,78	0,49	0,26	0,030	0,52	3,51	4,62	0,35	NA	0,038	0,12
PL2749	3	2	73,02	0,17	14,47	0,87	0,44	0,26	0,029	0,57	3,09	4,98	0,32	NA	0,028	0,11
PL2909	3	2	73,64	0,06	15,26	0,13	0,57	0,06	0,024	0,37	3,55	4,45	0,24	NA	0,039	0,25
PL3550	3	2	73,92	0,10	14,53	0,39	0,54	0,15	0,021	0,65	3,59	5,07	0,32	NA	0,006	0,09
PL3552	3	2	73,06	0,15	14,69	0,49	0,75	0,27	0,030	0,57	3,43	5,19	0,26	NA	0,025	0,10
PL3612	3	2	73,18	0,16	14,94	0,41	0,76	0,25	0,034	0,58	3,56	4,85	0,32	NA	0,044	0,13
PL3613	3	2	73,19	0,15	14,88	0,37	0,72	0,23	0,032	0,58	3,62	4,86	0,32	NA	0,034	0,12
PL3614	3	2	72,15	0,16	15,26	0,48	0,69	0,21	0,031	0,57	3,99	4,91	0,36	NA	0,035	0,13
PL4368	3	2	73,60	0,16	14,35	0,53	0,65	0,24	0,026	0,57	3,11	5,32	0,29	NA	0,020	0,16
PL2290	3	2	73,06	0,18	14,67	0,53	0,71	0,21	0,024	0,48	3,39	5,27	0,36	NA	0,034	0,23
PL2747	3	2	73,81	0,19	13,64	0,78	0,61	0,23	0,025	0,50	2,82	5,18	0,27	NA	0,025	0,16
PL4370	3	2	73,67	0,21	13,89	0,54	1,06	0,25	0,045	0,63	3,13	4,64	0,38	NA	0,033	0,22
Plöck2283	3	2	73,70	0,16	14,50	NA	1,21	0,03	0,29	0,56	2,68	4,66	0,27	NA	0,030	0,12
Dreis4139	3	2	71,50	0,49	14,20	NA	2,15	0,04	0,56	0,85	2,77	5,53	0,33	NA	0,020	0,37
263	3	2	71,40	0,43	14,00	0,68	1,60	0,03	0,61	0,85	2,75	5,68	0,27	0,80	0,018	0,14
264	3	2	72,70	0,35	14,30	0,23	1,49	0,02	0,47	0,69	2,77	5,68	0,29	0,60	0,019	0,13
265	3	2	74,30	0,17	14,10	0,28	0,86	0,02	0,32	0,58	3,37	5,35	0,23	7,00	0,019	0,095
TR4363	1	2	73,22	0,22	13,98	0,70	0,85	0,29	0,028	0,62	2,56	5,26	0,36	NA	0,032	0,33
TR4364	1	2	74,25	0,18	13,73	0,65	0,77	0,23	0,028	0,53	2,91	4,88	0,31	NA	0,025	0,30
TR4365	1	2	72,41	0,22	14,31	0,58	1,01	0,27	0,036	0,79	3,40	4,99	0,39	NA	0,037	0,35
TR4366	1	2	71,77	0,31	14,38	0,62	1,26	0,37	0,035	0,75	3,10	5,19	0,42	NA	0,034	0,37
TR4367	1	2	72,57	0,26	14,06	0,53	1,14	0,30	0,033	0,67	3,09	5,32	0,39	NA	0,035	0,36
TH3619	4	4	70,48	0,54	14,57	0,72	1,56	0,58	0,032	0,96	2,64	6,15	0,35	NA	0,015	0,34
TH3620	4	4	71,07	0,44	14,76	0,59	1,28	0,49	0,024	0,96	2,82	6,14	0,33	NA	0,020	0,32
TH3621	4	4	71,46	0,40	14,66	0,71	1,21	0,40	0,027	0,80	2,48	6,25	0,41	NA	0,018	0,28
TH3622	4	4	72,60	0,54	13,48	0,62	1,83	0,60	0,032	1,08	2,72	4,79	0,36	NA	0,018	0,37
TH3698	4	4	70,27	0,37	14,80	0,51	1,36	0,43	0,039	0,69	3,17	5,47	0,37	NA	0,033	0,36
TH4139	4	4	71,46	0,49	14,22	0,78	1,45	0,56	0,035	0,85	2,77	5,53	0,33	NA	0,022	0,37
TH4271	4	4	70,77	0,45	14,42	0,70	1,24	0,49	0,031	0,90	2,93	5,94	0,34	NA	0,023	0,30
TH4272	4	4	69,99	0,46	14,62	0,87	1,31	0,50	0,037	0,97	2,99	5,81	0,42	NA	0,030	0,39
TH4278	4	4	70,69	0,38	14,80	0,61	1,25	0,39	0,042	0,84	3,06	5,63	0,47	NA	0,034	0,36
TH4362	4	4	71,83	0,32	14,53	0,64	1,21	0,35	0,034	0,72	2,92	5,21	0,44	NA	0,027	0,32
TH4369	4	4	72,86	0,37	13,63	0,59	1,45	0,43	0,038	0,67	2,66	5,41	0,36	NA	0,026	0,25
PG3859	20	6	74,10	0,36	12,64	0,60	1,35	0,41	0,035	0,72	2,65	4,65	0,37	NA	0,026	0,30
PG3889	20	6	71,20	0,31	14,59	0,56	1,05	0,31	0,030	0,66	2,76	5,79	0,44	NA	0,028	0,21

Sources: Breiter (personal communication), Ott (1992)

2.61 Vítkův Kámen Stock Rock classification and data

- ### Explanations
- + Weinsberg type granite
 - Čiměř type granite

2-61	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O	Li2O	F
Vitek2	3	2	71,52	0,53	14,11	0,47	2,35	0,04	0,72	1,59	3,02	4,85	0,25	0,68	0,01	0,12
3	3	2	71,21	0,46	14,54	0,51	1,96	0,03	0,62	1,13	3,06	5,52	0,28	0,84	0,01	0,11
5	3	2	71,59	0,46	14,26	0,44	2,10	0,03	0,65	1,20	2,87	5,44	0,27	0,70	0,01	0,04
Cimer6	1	2	68,77	0,44	16,29	0,59	2,10	0,05	0,80	0,84	2,88	5,74	0,29	1,14	0,01	0,11
7	1	2	71,38	0,28	14,56	0,45	1,42	0,03	0,54	0,58	2,84	5,15	0,26	2,11	0,02	0,1
8	1	2	74,78	0,22	13,92	0,34	1,06	0,02	0,33	0,69	2,61	5,26	0,18	0,73	0,00	0,07

Source: Pelc (1998)

2. 64. Regensburg Forest Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Regensburg Forest (Kristall 1) Granite
 - o Kristall II Granite
 - x K-feldspat Granite
 - Breitenberg Granite.

2-64	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
200210BTrasching2	1	2	71,09	0,25	14,00	0,97	0,66	0,02	0,04	0,94	3,33	6,36	0,18	0,46
20022ANittenau2	1	2	73,58	0,27	15,02	0,86	0,76	0,02	0,50	0,90	3,07	5,72	0,20	0,63
20933CNittenau2	1	2	74,91	0,02	14,10	0,14	0,14	0,01	0,07	0,36	2,47	8,27	0,17	NA
267Krist2	1	2	70,90	0,41	14,70	0,43	1,92	0,02	0,67	1,14	2,75	5,88	0,34	0,70
gfm335	3	2	71,00	0,21	14,90	0,73	0,54	0,03	0,33	0,90	2,54	8,20	0,50	NA
FKG334	3	2	71,60	0,23	15,10	0,54	0,88	0,02	0,37	0,78	3,17	6,16	0,24	NA
304krist1	3	2	69,90	0,47	14,50	0,65	2,20	0,04	0,99	1,38	3,00	5,22	0,25	NA
275krist1	3	2	69,20	0,68	14,10	1,23	2,76	0,04	1,15	1,88	2,73	4,38	0,23	NA
276krist1	3	2	65,80	0,91	14,80	1,17	4,30	0,04	1,41	2,45	2,55	5,20	0,60	NA
278krist1	3	2	64,60	0,88	16,10	0,98	4,34	0,05	1,43	2,82	2,90	4,37	0,38	NA
277krist1	3	2	67,50	0,73	14,50	0,93	3,14	0,04	1,25	2,26	2,76	5,09	0,25	NA
FKG333-Krist1	3	2	67,00	0,56	16,30	0,74	2,14	0,04	0,99	1,80	3,65	6,34	0,23	NA
274krist1	3	2	74,30	0,30	13,40	0,68	1,01	0,01	0,44	1,16	2,72	5,53	0,06	NA
Breitbg261grd	15	4	60,10	1,11	17,30	1,91	3,78	0,08	2,90	4,50	3,02	3,58	0,38	NA
Breitbg320grd	15	4	65,40	0,78	15,90	1,44	2,80	0,07	2,02	3,20	2,82	4,36	0,29	NA
7Kflsp	4	4	65,50	0,66	16,02	3,93	NA	0,03	1,11	1,77	3,49	5,44	0,29	0,50
8flspB	4	4	69,07	0,64	14,41	2,66	2,18	0,04	0,90	1,46	2,95	4,50	0,31	1,15
9flspB	4	4	71,10	0,88	12,17	2,30	2,06	0,04	0,89	1,41	2,82	4,90	0,32	0,97
10flspB	4	4	69,09	0,63	13,31	3,28	2,45	0,04	0,48	1,36	3,09	5,33	0,26	0,80
11flspB	4	4	69,02	0,75	13,70	2,50	2,52	0,05	1,98	1,50	2,90	4,51	0,23	0,70

Sources: Köhler et al. (2008), Kraus (1962), Propach (1997)

2. 65. Stallwang Stock

Rock classification and data

- ### Explanations
- Stallwang Granodiorite
 - ✚ Two-mica Granite
 - ▲ Granite Porphyry

2-65	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
GrdST192	1	4	64,90	1,21	15,32	5,74	0,08	1,84	2,67	3,07	4,10	0,53	0,68
ST198	1	4	65,39	1,10	14,99	5,41	0,08	1,55	2,59	3,30	4,25	0,52	0,53
TwoMiST85	3	2	71,46	0,21	14,16	1,42	0,02	0,37	0,56	3,02	5,36	0,36	0,88
TwoMiST51	3	2	71,65	0,40	14,55	2,56	0,03	0,75	0,97	3,02	5,01	0,28	0,55
TwoMiST278b	3	2	71,93	0,21	14,34	1,53	0,03	0,38	0,57	2,96	6,02	0,30	0,62
TwoMiST278b	3	2	73,38	0,22	13,98	2,57	0,04	0,37	0,55	2,93	5,98	0,30	0,27
GPDST98	17	6	70,05	0,60	14,70	3,19	0,04	0,87	1,32	3,04	5,25	0,22	0,71
ST90	17	6	70,19	0,60	14,58	3,37	0,05	0,90	1,10	2,99	5,12	0,21	0,93
ST97	17	6	70,30	0,57	14,54	3,30	0,05	0,90	1,21	2,87	5,27	0,22	0,71

Sources: Propach et al. (2000), Siebel - Hann - Shang (2006), Teipel et al. (2008)

2. 68 Patersdorf Stock Rock classification and data

- ### Explanations
- + Patersdorf Granite
 - Patersdorf Granodiorite
 - ▲ Sattelpfeilstein Granite

2-68	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1	3	2	69,72	0,54	15,58	0,58	2,59	0,08	1,12	2,80	1,97	4,60	0,24	0,59
2	16	2	70,52	0,46	15,54	0,62	2,28	0,07	0,96	2,36	2,03	4,69	0,21	0,38
3	3	2	68,50	0,52	15,12	1,04	2,68	0,10	1,17	2,90	2,77	4,59	0,25	0,58
4	3	2	68,74	0,45	15,41	0,80	2,64	0,09	1,03	2,57	2,86	4,70	0,23	0,42
5	3	2	70,10	0,42	15,62	0,76	2,53	0,08	1,08	2,41	1,50	4,61	0,23	0,63
GW1	3	2	68,04	0,51	15,98	0,64	2,08	NA	0,88	2,50	3,79	4,03	0,16	0,34
Pa1	3	2	69,38	0,49	15,28	2,90	NA	0,05	1,02	2,37	3,55	4,32	0,19	0,77
Pa2	3	2	68,53	0,50	15,08	2,95	NA	0,05	1,02	2,38	3,55	4,39	0,18	0,63
Pa3	3	2	67,52	0,53	15,28	3,08	NA	0,05	1,09	2,61	3,67	4,29	0,21	0,61
Pa4	3	2	68,35	0,52	14,94	3,07	NA	0,05	1,10	2,48	3,46	4,18	0,19	0,82
Pa5	3	2	68,78	0,51	15,56	3,04	NA	0,05	1,09	2,69	3,71	4,32	0,18	0,76
Pa6	3	2	68,98	0,53	15,43	3,12	NA	0,05	1,14	2,73	3,72	4,05	0,18	0,77
Pa7	3	2	70,19	0,47	15,13	2,70	NA	0,04	0,91	2,18	3,66	4,55	0,18	0,57
279	3	2	69,50	0,52	15,00	0,78	2,20	0,04	1,01	2,64	3,32	4,26	0,14	0,50
grdDr1	20	4	65,40	1,16	14,53	4,98	NA	0,07	1,31	2,49	3,90	5,11	0,46	0,72
grdDr2	20	4	62,44	1,20	16,36	6,03	NA	0,09	1,96	3,78	3,41	4,39	0,43	0,69

Source: Goepfert (1980), Siebel et al. (2000)

2. 70. Metten Massif, Lalling Stock

Rock classification and data

2-70	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Met1	3	2	68,28	0,46	15,52	3,04	0,04	1,10	1,32	3,29	5,03	0,18	0,65
Met3	3	2	69,91	0,43	15,29	2,46	0,03	0,96	1,89	3,45	4,65	0,21	0,45
La1	16	6	68,72	0,43	14,92	3,43	0,04	1,03	1,82	3,30	4,68	0,16	0,32

Source: Siebel et al. (2008)

2. 73. Fürstenstein Composite Massif

Rock classification and data

2-73	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Fürstenstein amph-bi	4	4	57,08	0,98	16,32	2,30	4,77	0,10	5,10	5,70	3,02	2,80	0,25	NA
Fürstenstein amph-bi	4	4	57,40	1,44	16,22	1,68	5,25	0,11	4,55	6,02	3,15	2,67	0,45	NA
1364Fürstenstein	4	4	60,23	0,94	18,02	1,77	4,04	0,09	2,43	5,24	3,26	2,59	0,33	0,69
Fürst6	4	4	66,66	1,12	15,82	1,01	3,64	0,06	1,02	2,59	4,15	2,58	0,35	0,75
Fürst7	4	4	64,90	1,44	16,02	1,12	3,80	NA	2,27	3,30	3,69	2,00	0,29	0,55
Stein8	4	4	61,20	1,70	15,89	0,41	5,73	0,06	2,35	4,46	4,34	2,46	0,55	0,83
Fürst14	4	4	65,92	0,81	16,89	1,22	3,06	0,02	1,21	2,81	3,96	3,33	0,61	0,88
dtiFürst11	4	4	62,71	0,64	17,62	1,50	3,59	0,08	1,63	4,48	3,73	2,44	0,37	0,86
dtiFürst12	4	4	62,75	1,04	17,65	0,57	3,37	0,08	1,90	4,12	3,60	2,82	0,40	0,96
dtiFürst13	4	4	65,31	0,75	16,48	0,96	3,16	0,08	1,42	3,48	3,55	3,23	0,32	0,64
Fürstenstein15	4	4	63,96	0,45	18,85	1,36	3,20	0,06	0,08	3,43	3,82	3,48	0,46	0,83
Fürstenstein18	4	4	63,76	0,79	15,28	1,77	4,08	0,09	2,36	3,51	2,99	4,21	0,22	0,73
Fürstenstein19	4	4	63,49	0,98	15,33	1,60	3,90	0,07	1,84	3,70	3,46	4,27	0,30	0,76
Fürstenstein20	4	4	65,21	1,02	15,40	1,46	3,53	0,04	1,62	3,09	3,29	3,98	0,29	0,76
Eberhardsreut25	16	6	69,17	0,46	16,01	0,49	2,31	0,06	0,68	2,26	4,02	4,38	0,11	0,21
253 Eberhardsreut	16	6	70,90	0,36	14,60	0,31	1,77	0,04	0,75	1,99	3,39	4,70	0,13	0,40
1359 Saldenburg	1	2	71,91	0,38	14,43	0,48	1,88	0,05	0,10	1,04	3,17	5,52	0,19	0,69
1360 Saldenburg	1	2	74,53	0,22	14,08	0,79	1,32	0,03	0,11	0,77	3,29	4,64	0,08	0,31
254 Saldenburg	1	2	70,80	0,37	14,40	0,73	1,52	0,04	0,53	1,54	3,83	5,03	0,12	0,50
255 Tittling	2	2	69,90	0,47	15,30	0,86	1,82	0,05	0,96	2,63	3,53	4,04	0,16	0,50
62/193 Tittling	2	2	69,30	0,49	14,70	0,95	2,02	0,05	1,01	2,84	3,65	3,72	0,13	0,80
Tittling22	2	2	68,42	0,52	16,30	1,10	2,13	0,07	1,20	2,32	3,40	3,91	0,51	0,31
Tittling23	2	2	70,63	0,25	15,64	0,72	1,82	0,05	0,44	2,36	3,59	3,62	0,15	0,45
hybrid granite	6	4	70,94	0,46	14,38	0,89	2,06	0,05	0,70	1,13	3,33	5,33	0,21	0,42

Sources: Köhler et al. (2008), Propach et al. (2000), Troll (1967)

2. 75. Hauzenberg Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Hauzenberg Granite I
 - o Hauzenberg Granite II
 - Hauzenberg Granodiorite

2-75	Symb	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
258grhauz1	3	2	73,70	0,23	14,30	0,26	0,97	0,01	0,35	0,79	3,40	5,47	0,18	0,40	0,036
242grhauz1	3	2	74,50	0,21	13,90	0,34	0,94	0,02	0,32	0,68	3,33	5,40	0,15	0,70	0,025
241grhauz2	1	2	73,10	0,18	15,10	0,05	1,14	0,02	0,37	0,84	3,59	5,40	0,21	0,60	0,034
259grhauz2	1	2	73,80	0,20	14,40	0,38	1,00	0,03	0,36	0,85	3,45	5,20	0,15	0,50	0,034
260grhauz2	1	2	72,30	0,27	14,10	0,44	1,26	0,02	0,52	0,86	2,68	5,60	0,24	1,00	0,050
262grhauz2	1	2	71,80	0,35	14,20	0,46	1,71	0,03	0,75	1,69	3,12	4,71	0,13	0,50	0,062
257hauzgrd	16	6	70,80	0,36	14,80	0,02	2,07	0,04	0,78	1,84	3,27	4,74	0,11	0,50	0,032

Sources: Köhler et al. (2008), Klein et al. (2008), Propach et al. (2000), Troll (1967)

2. 77. Neustift Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Neustift Granite
 - Platte-Gurlarn Granodiorite
 - Schärding Granite-Granodiorite
 - dyke granite

2-77	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1grNeustift	3	2	72,80	0,35	12,82	2,49	1,34	0,02	0,65	0,66	2,79	5,36	0,25	0,56
2grNeustiftT46	3	2	72,00	0,25	14,87	0,38	1,31	0,07	0,73	0,76	3,18	5,51	0,19	0,77
256Neu	3	2	71,30	0,32	14,10	0,22	1,64	0,02	0,59	0,66	3,05	5,48	0,25	0,90
3PlateGurlQ45	1	4	65,58	0,80	15,63	0,70	4,54	0,08	1,87	1,86	3,02	2,99	0,17	1,16
4PlateGurlP72	1	4	66,20	0,34	16,98	1,35	3,55	0,08	1,84	2,02	5,90	0,70	0,34	0,74
5grSchardingP50	15	4	67,02	0,86	15,72	0,59	5,04	0,10	1,96	1,40	2,55	3,97	0,10	1,30
252dyke	16	6	73,70	0,07	13,90	0,08	0,48	0,01	0,20	0,91	4,59	5,09	0,14	0,30

Source: Schreyer (1967), Bauberger, Unger (1984), Richter (personal communication)

2. 80. Palite Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- granitic dykes
 - Palite Metagabbro
 - △ Palite I – augen gneiss
and amphibole gneiss
 - Palite II - hypersthene gneiss

2-80	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Metagabbro	16	3	46,84	1,68	18,55	1,76	7,32	0,15	8,87	5,89	2,93	4,00	0,68	1,26
me2	16	3	48,10	1,87	17,59	1,55	7,10	0,17	7,91	6,38	2,85	3,67	0,95	1,09
me3	16	3	47,26	2,38	18,63	0,48	7,50	0,16	5,68	14,36	1,84	0,60	0,38	0,58
me4	16	3	42,98	1,98	17,03	1,55	6,89	0,14	10,74	9,46	1,40	4,32	2,29	1,31
me5	16	3	44,87	4,71	14,05	2,03	7,79	0,07	8,87	9,76	4,65	2,31	0,27	0,62
me6	16	3	43,50	2,95	16,44	1,75	7,73	0,15	8,27	8,07	2,27	4,26	2,25	1,75
me7	16	3	49,60	1,20	16,15	3,60	7,40	0,20	7,50	9,55	2,60	1,20	0,30	NA
Augen gneiss1	2	4	65,50	0,65	16,50	0,24	3,25	0,05	1,31	3,36	3,16	4,73	0,07	0,54
Aug2	2	4	64,50	0,76	17,32	0,49	3,20	0,05	1,51	3,36	3,12	4,15	0,28	0,55
Aug3	2	4	63,12	0,78	17,32	0,74	3,10	0,04	1,94	3,37	3,00	4,77	0,22	0,77
Aug4	2	4	54,90	1,24	18,98	1,60	3,90	0,08	2,71	4,13	4,00	5,93	0,75	0,35
Aug5	2	4	64,00	0,93	17,11	0,18	4,60	0,05	0,93	3,40	3,09	4,15	0,37	0,45
AmphibGneiss1	2	4	54,26	1,25	18,67	1,42	4,60	0,08	4,26	5,92	3,95	3,11	0,78	0,77
amph2	2	4	57,66	1,12	17,20	1,77	3,30	0,07	3,19	4,67	5,38	4,07	1,79	0,43
amph3	2	4	60,74	0,90	19,12	0,14	3,10	0,06	4,71	2,52	3,86	4,15	0,21	0,40
GW5	2	4	58,38	0,92	17,93	0,91	3,70	NA	3,86	3,83	3,93	4,85	0,48	0,82
GW13	2	4	53,70	1,34	19,14	1,93	4,95	NA	3,66	6,38	3,88	3,00	0,64	0,58
GW28	2	4	60,36	0,73	18,10	1,21	3,22	NA	2,34	3,06	3,07	6,00	0,38	0,58
PalSTRO	20	4	57,30	0,80	17,20	6,23	NA	0,10	3,30	3,36	2,89	5,99	0,58	NA
P1	20	4	58,70	1,06	18,20	5,46	NA	0,05	2,75	4,61	3,97	3,97	0,47	NA
A159	20	4	59,10	1,53	16,00	7,05	NA	0,10	2,54	4,09	3,36	4,03	0,68	NA
B85	20	4	60,20	0,87	18,40	4,15	NA	0,06	1,92	3,77	3,74	5,17	0,32	NA
PF1	20	4	62,10	0,78	16,50	4,57	NA	0,07	2,38	3,56	3,34	4,41	0,32	NA
GMB	20	4	67,50	0,47	16,30	2,40	NA	0,02	1,23	3,23	4,27	3,34	0,18	NA
A176b	20	4	67,60	0,63	15,40	3,13	NA	0,04	1,70	2,69	3,44	4,41	0,19	NA
A111a	20	4	67,80	1,10	15,10	2,96	NA	0,03	0,89	1,96	3,03	5,87	0,28	NA
HB	20	4	71,90	0,34	15,20	1,79	NA	0,02	0,93	1,49	2,46	7,00	0,21	NA
DykegranFUER	1	2	69,10	0,72	14,00	3,22	NA	0,05	0,64	1,19	2,93	5,73	0,28	NA
G1	1	2	71,00	0,37	14,20	2,02	NA	0,02	0,54	0,84	2,97	5,67	0,29	NA
47	1	2	72,00	0,31	13,00	1,49	NA	0,02	0,27	0,93	2,88	5,99	0,05	NA
G6	1	2	72,40	0,29	12,90	2,38	NA	0,02	0,31	0,57	2,68	5,87	0,06	NA
G4	1	2	72,50	0,26	13,10	1,55	NA	0,02	0,38	0,77	3,11	5,62	0,19	NA
FGMH	1	2	73,20	0,23	14,80	1,48	NA	0,02	0,40	0,72	3,34	5,37	0,32	NA
G5	1	2	74,10	0,19	12,60	1,80	NA	0,03	0,22	0,49	2,87	5,79	0,06	NA
60	1	2	75,70	0,10	13,00	1,04	NA	0,04	0,17	0,64	3,39	5,11	0,03	NA
PGD	1	2	75,90	0,13	12,90	0,99	NA	0,02	0,10	0,89	3,62	4,47	0,02	NA

Source: Troll & Winter (1969), Troll (1967), Steiner (1972), Siebel et al. (2005)

2. 81. Palite Massif

Rock classification and data

Explanations

● diatexites

2-81	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
22095	16	4	64,68	0,47	16,67	4,76	NA	0,08	2,42	3,47	3,96	3,54	0,05	0,77
6321	16	4	59,72	0,79	18,65	4,92	NA	0,06	2,66	4,82	4,00	2,73	0,24	1,48
22094	16	4	62,82	0,84	16,62	5,19	NA	0,08	2,92	3,77	3,62	3,67	0,30	1,11
20170D	16	4	59,52	0,86	18,59	5,64	NA	0,09	2,99	5,30	4,19	2,30	0,24	1,29
6323	16	4	63,49	0,98	15,71	7,59	NA	0,13	3,01	2,74	2,98	2,88	0,06	1,69
850250	16	4	56,74	1,29	18,26	7,28	NA	0,24	3,15	4,87	3,65	3,91	0,52	0,53
6351	16	4	55,24	0,78	20,77	7,02	NA	0,13	3,51	5,55	5,21	1,47	0,23	0,84
PC18	16	4	55,74	1,61	16,52	8,17	NA	0,11	3,63	4,78	3,04	3,60	0,62	1,90
W60	16	4	58,60	1,00	16,90	9,73	NA	0,09	4,05	4,74	3,61	2,18	0,27	0,25

Sources: Propach et al. (2000), Siebel, Thiel, Chen (2006)

2. 82 Pelhřimov Dyke Swarm Rock classification and data

Explanations

✗ Pelhřimov Granite Porphyry

2-82	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
Pelhřimov 1	3	2	73,72	0,04	15,15	0,31	0,55	0,043	0,14	0,45	3,82	4,21	0,36	0,85	0,03	0,09
Pel2	3	2	73,43	0,08	15,80	0,46	0,36	0,03	0,19	0,62	3,79	3,69	0,43	0,93	NA	0,16

Source: Vrána (1990),

2. 83. Ševětín Dyke Swarm

Rock classification and data

Explanations

+ Ševětín microgranodiorite

2-83	Symb	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O+	F
410	3	4	60,46	0,73	15,59	0,85	4,30	0,10	3,90	3,62	2,96	3,16	0,23	2,63	0,059
384	3	4	60,43	0,73	16,04	0,84	4,09	0,09	4,44	3,76	3,18	2,99	0,23	2,73	0,080
408	3	4	57,90	0,85	15,89	1,06	4,53	0,11	4,74	5,69	2,75	2,27	0,21	2,69	0,058
87	3	4	58,14	0,81	15,38	0,97	4,25	0,08	4,79	3,58	3,28	3,25	0,32	3,23	0,100
392	3	4	57,20	0,75	16,28	0,86	5,14	0,11	4,84	4,53	2,72	3,11	0,23	3,00	0,070
90	3	4	57,41	0,85	15,68	0,72	4,62	0,09	4,84	3,55	3,28	3,30	0,32	3,40	0,120
48	3	4	56,39	0,91	15,64	1,09	5,07	0,11	5,35	3,69	3,45	2,37	0,34	3,83	0,130
405	3	4	57,13	0,81	16,03	1,34	4,47	0,09	5,44	5,01	2,68	2,50	0,22	3,05	0,084
407	3	4	54,89	1,05	15,62	1,10	5,56	0,12	6,20	5,40	2,79	2,52	0,26	3,28	0,054

Source: Vrána et al. (1993)

2. 84. Kaplice Dyke Swarm

Rock classification and data

Explanations

- + Kaplice Granodiorite Porphyry
- Kaplice Quartz Diorite Porphyry

2-84	Symb	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
BE22	3	2	70,40	0,29	15,95	0,66	1,28	0,04	0,75	1,86	4,69	2,22	0,10	1,30
BO84	3	2	69,23	0,32	15,29	1,37	1,27	0,05	0,98	1,26	4,06	3,38	0,18	1,52
KC20	3	2	68,96	0,42	16,34	0,31	2,41	0,42	0,92	2,53	4,01	2,23	0,19	1,38
Be223	3	2	66,57	0,49	16,31	1,25	1,94	0,05	1,57	3,31	3,82	2,33	0,14	1,58
KU1	3	2	66,54	0,46	16,09	0,73	2,32	0,05	1,49	2,22	3,78	2,80	0,17	2,12
BE86	3	2	66,44	0,41	16,45	0,78	2,43	0,06	1,18	3,22	3,61	2,98	0,17	1,32
BE85	3	2	66,33	0,43	16,49	0,60	2,46	0,06	1,26	2,84	3,62	3,00	0,17	1,71
KU2	3	2	65,98	0,51	16,16	1,04	2,20	0,07	1,56	3,01	3,51	2,81	0,17	1,76
TS100	3	2	65,03	0,53	16,48	0,98	2,79	0,08	1,76	4,14	3,54	2,32	0,17	1,45
TS72	3	2	64,34	0,53	16,55	1,16	2,44	0,07	1,87	3,87	3,54	2,48	0,17	1,66
VE1	3	2	63,92	0,62	17,17	1,08	2,87	0,08	1,99	3,45	3,80	2,02	0,18	1,94
BO82	3	2	63,81	0,50	16,19	1,09	2,52	0,07	1,96	3,75	3,46	2,35	0,14	2,28
BO83	3	2	63,67	0,53	16,22	0,78	2,94	0,07	2,08	3,46	3,54	2,25	0,15	2,63
RO202	3	2	62,24	0,61	17,25	1,59	2,72	0,07	2,52	4,89	3,82	2,09	0,19	1,64
KC4	15	4	55,91	0,87	18,01	1,83	4,40	0,09	3,77	7,40	3,33	1,19	0,20	2,08
KC10	15	4	54,46	0,89	18,29	2,16	3,61	0,09	5,06	7,46	3,26	1,37	0,26	2,06

Source: Vrána et al. (2005)

2. 85. Blanice Dyke Swarm Granitoids

Rock classification and data

Explanations

○ Stěpánovice Quartz Monzodiorite

2-85	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	Li ₂ O	F
BR193	1	3	51,77	1,46	15,71	1,03	7,46	0,15	7,61	6,37	2,57	2,37	0,38	2,77	0,006	0,100
BR187	1	3	51,06	1,49	15,69	0,75	7,67	0,14	6,92	6,82	2,73	2,28	0,34	2,82	0,006	0,050
BR194	1	3	51,16	1,59	15,78	0,98	7,66	0,15	6,80	7,11	2,78	2,35	0,36	2,70	0,009	0,060
BR185	1	3	51,50	1,59	15,64	1,03	7,53	0,14	6,73	6,96	2,52	2,39	0,44	2,95	0,004	0,100
BR364	1	3	50,54	1,57	16,04	0,67	7,78	0,14	6,46	7,35	2,62	2,48	0,39	2,60	0,004	0,090
Li-2	1	3	51,88	1,48	15,93	0,99	6,85	0,12	6,45	6,81	2,39	2,52	0,49	3,12	0,005	0,119
Li-1	1	3	51,73	1,48	16,01	1,03	7,06	0,13	6,19	6,87	2,42	2,85	0,49	3,19	0,006	0,122
BR369	1	3	52,60	1,49	15,90	0,98	6,92	0,13	5,71	6,83	2,55	2,64	0,42	2,64	0,005	0,050

Source: Vrána, Janoušek (2006)

2. 86. Passau Forest Dyke Swarm

Rock classification and data

Explanations

● Passau Forest Porphyry

2-86	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1	16	4	66,96	0,44	16,55	1,33	1,98	0,06	1,32	3,36	3,76	3,13	1,155	0,89
2	16	4	66,76	0,39	16,64	1,58	1,84	0,06	1,47	3,19	3,94	2,93	0,512	0,62
3	16	4	65,59	0,68	17,32	1,32	2,36	0,06	1,33	3,49	4,03	2,92	0,284	0,73
4	16	4	66,64	0,88	17,02	0,67	2,55	0,01	2,24	3,55	3,88	2,06	0,06	0,44
5	16	4	64,78	1,07	17,45	1,53	2,35	0,03	2,04	4,07	3,12	1,83	NA	1,97
6	16	4	62,51	1,85	14,81	1,68	2,97	0,64	3,12	5,04	3,49	2,03	0,51	1,52

;Source: Obst, Troll (1981)

2. 87. Bavarian Forest Dyke Swarm

Rock classification and data

2-87	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
9311	3	2	74,83	0,14	13,44	0,49	0,71	0,05	0,34	1,09	3,74	3,35	0,04	0,71
8979	3	2	74,60	0,05	13,39	1,15	0,00	0,05	0,12	0,89	4,06	3,69	0,05	0,97
9307	3	2	73,92	0,18	13,88	0,70	0,83	0,05	0,38	0,94	3,57	3,47	0,06	1,02
21995B	3	2	68,74	0,40	15,38	0,74	1,90	0,06	0,81	2,80	3,66	3,30	0,15	1,06
9011	3	2	68,38	0,33	15,76	0,45	1,62	0,03	0,99	2,08	4,52	2,78	0,12	1,86
21984A	1	6	67,29	0,47	16,47	1,22	1,65	0,05	1,28	3,41	4,23	3,11	0,16	0,95
9010	1	6	66,21	0,52	16,53	1,06	1,98	0,06	1,44	3,68	4,08	2,61	0,17	0,60
8433	1	6	64,55	0,67	16,45	1,42	2,36	0,07	1,77	4,03	3,94	2,75	0,23	0,66
9041	1	6	63,84	0,69	16,79	0,76	3,11	0,08	1,44	3,69	4,06	2,66	0,29	1,57
21963	1	6	63,15	0,66	16,54	1,48	2,10	0,05	2,71	5,02	3,99	1,97	0,23	1,05
22001	1	6	62,58	0,67	16,16	1,92	1,73	0,06	2,20	4,74	3,75	3,07	0,26	1,47
9448	17	4	60,92	0,87	17,16	2,09	2,84	0,08	2,72	4,97	3,81	2,21	0,29	1,65
7890	17	4	58,71	1,32	15,53	2,50	3,63	0,09	4,44	5,02	4,05	1,71	0,31	2,16
21986	17	4	58,62	0,60	17,44	1,86	2,51	0,07	3,04	5,35	3,44	2,08	0,16	3,27
8929	17	4	58,52	0,76	17,91	1,92	2,71	0,07	3,74	6,43	3,68	1,46	0,22	2,08
21987	17	4	57,77	0,59	17,01	1,76	2,37	0,07	2,82	5,17	2,95	2,91	0,16	3,26
21975	17	4	55,88	0,72	18,28	1,87	4,37	0,10	3,38	5,40	3,71	1,88	0,24	2,32
19216	17	4	54,91	1,38	16,69	2,32	3,93	0,08	5,32	6,00	3,26	2,19	0,26	3,24
22000	20	3	54,89	0,87	17,38	3,39	2,68	0,10	5,14	6,05	3,30	2,81	0,30	2,67
8607	17	4	54,52	1,12	17,06	2,20	3,95	0,10	4,44	0,75	3,30	1,95	0,33	3,01
21973	20	3	54,03	0,98	16,18	1,79	5,16	0,09	5,67	6,84	3,62	2,04	0,26	1,64
21982	20	3	53,23	1,23	17,39	3,46	3,95	0,10	5,02	6,81	3,41	2,05	0,36	2,36
7704	20	3	52,76	1,22	17,17	2,78	4,55	0,13	4,69	7,45	3,36	2,05	0,38	2,81
21981A	20	3	51,62	1,12	16,50	3,05	4,76	0,13	7,20	5,94	3,02	2,30	0,27	3,72
21971	20	3	50,92	0,98	16,69	2,12	3,80	0,11	4,88	7,84	3,99	2,32	0,28	2,63
D168	20	3	49,08	1,07	15,45	3,75	4,03	0,13	7,71	9,15	3,37	1,48	0,24	3,41

Sources: Ohst - Troll (1981), Propach et al. (2008)

2. 88. Kvilda Dyke Swarm

Rock classification and data

Explanations

+ Kvilda Dyke Swarm

2-88	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	Li ₂ O
leukoG3	3	2	72,37	0,14	15,15	0,41	1,05	0,35	0,05	0,53	4,31	3,85	0,27	0,96	0,03
leukoG2	3	2	74,86	0,05	14,29	0,32	0,30	0,10	0,03	0,53	3,78	4,30	0,24	0,75	0,01
leukoG6	3	2	75,24	0,02	14,59	0,51	0,28	0,08	0,04	0,36	4,47	2,49	0,37	0,93	NA

Source: Žáček, Sulovský (2005)

2. 89. Sušice Dyke Swarm

Rock classification and data

Explanations

● Sušice Quartz micro-monzodiorite

2-89	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Li2O	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
SN15	16	4	54,74	1,55	15,55	1,81	6,29	0,134	4,13	6,20	0,008	2,58	3,14	0,25	2,52	0,073
SN16	16	4	55,09	1,59	15,66	1,81	6,37	0,135	4,06	6,11	0,008	2,76	3,18	0,25	2,64	0,059
SN18	16	4	56,44	1,27	16,57	1,22	4,99	0,102	3,99	6,66	0,004	2,54	2,52	0,25	2,33	0,063
SN24	16	4	55,95	1,28	16,49	1,37	4,99	0,101	3,89	5,93	0,005	3,07	2,83	0,26	2,69	0,073
SN28	16	4	58,08	1,25	16,55	1,44	5,21	0,100	4,29	6,44	0,008	2,88	2,63	0,27	2,36	0,080

Source: Vrána (2004)

2. 95. Milevsko Massif

Rock classification and data

Explanations

○ Čertovo břemeno "Melagranite"
+ Sedlčany Granodiorite

2-95	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O+
903CERTOVO BREMENO	1	4	65,50	0,28	13,67	0,70	2,54	0,06	3,56	2,22	2,38	6,29	0,47	0,98
904CERTOVO BREMENO	1	4	60,06	0,77	14,01	1,01	3,95	0,08	5,62	2,93	2,26	6,58	0,68	1,48
905CERTOVO BREMENO	1	4	58,48	0,98	13,22	0,82	4,28	0,09	6,05	3,82	2,30	6,74	0,84	1,62
906CERTOVO BREMENO	1	4	58,46	0,82	13,15	2,46	3,91	0,09	5,79	3,50	2,64	6,81	0,76	1,45
908CERTOVO BREMENO	1	4	58,67	0,83	13,57	0,80	4,49	0,12	5,91	2,59	2,95	7,14	0,72	1,11
909CERTOVO BREMENO	1	4	62,75	0,69	12,88	0,88	3,70	0,12	4,15	2,59	3,00	6,56	0,55	1,29
911CERTOVO BREMENO	1	4	62,10	0,60	13,21	1,45	3,13	0,08	4,00	2,77	2,91	6,72	0,65	1,64
912CERTOVO BREMENO	1	4	63,58	0,75	13,26	0,89	3,18	0,08	4,47	3,00	2,52	6,40	0,57	1,00
913CERTOVO BREMENO	1	4	64,21	1,06	12,71	0,82	3,00	0,06	3,59	3,25	3,46	6,60	0,54	0,45
914CERTOVO BREMENO	1	4	55,80	1,20	13,27	1,15	4,85	0,10	6,93	3,91	2,14	6,65	0,87	1,90
915CERTOVO BREMENO	1	4	60,51	0,80	14,06	0,95	4,24	0,11	5,23	2,64	2,20	6,20	0,53	1,51
916CERTOVO BREMENO	1	4	56,58	1,19	14,78	1,08	6,13	0,19	6,32	4,62	2,09	4,95	1,36	0,70
917CERTOVO BREMENO	1	4	58,37	0,97	14,05	0,94	4,83	0,06	5,90	3,19	2,01	7,80	0,77	1,29
918CERTOVO BREMENO	1	4	63,22	0,62	12,75	1,75	3,29	0,09	3,89	2,85	2,91	6,56	0,61	1,20
919CERTOVO BREMENO	1	4	60,66	0,50	12,66	1,42	4,14	0,10	5,04	4,27	2,60	5,82	1,02	0,59
920CERTOVO BREMENO	1	4	63,92	0,67	13,37	0,29	3,14	0,06	4,26	2,88	2,46	6,22	0,51	1,28
921CERTOVO BREMENO	1	4	58,84	1,21	15,02	2,20	4,42	0,09	4,95	3,55	2,58	5,15	0,73	0,89
922CERTOVO BREMENO	1	4	62,13	0,82	13,57	1,70	3,48	0,11	4,41	3,07	1,80	5,80	0,56	1,27
923CERTOVO BREMENO	1	4	58,90	1,15	13,56	1,28	5,03	0,08	6,65	3,12	1,74	6,45	0,83	NA
924CERTOVO BREMENO	1	4	60,16	0,84	13,99	0,81	4,21	0,12	5,04	3,76	1,91	6,09	0,87	1,05
925CERTOVO BREMENO	1	4	64,72	0,65	12,89	0,84	2,93	0,07	3,80	3,61	2,21	6,14	0,74	0,83
928CERTOVO BREMENO	1	4	61,06	0,49	14,45	1,29	3,64	0,08	4,01	3,34	2,05	6,38	0,58	1,44
929CERTOVO BREMENO	1	4	58,22	0,70	14,35	1,57	4,78	0,14	6,17	4,73	2,35	6,20	0,70	1,38
930CERTOVO BREMENO	1	4	58,24	1,04	13,80	1,41	5,05	0,09	5,98	3,12	1,60	7,13	0,81	NA
932CERTOVO BREMENO	1	4	64,11	0,75	14,30	1,15	2,77	0,08	3,61	2,33	2,19	6,48	0,48	1,19
933CERTOVO BREMENO	1	4	57,58	0,72	13,94	3,30	4,24	0,10	6,22	3,98	2,14	5,57	0,87	1,14
934CERTOVO BREMENO	1	4	65,20	0,73	13,29	0,81	3,12	0,08	4,12	2,78	2,32	6,06	0,58	0,60
935CERTOVO BREMENO	1	4	64,08	0,64	14,04	1,02	2,71	0,08	3,99	2,78	2,58	6,44	0,51	0,65
936CERTOVO BREMENO	1	4	68,67	0,51	13,56	0,72	2,13	0,06	2,87	1,26	2,72	6,10	0,37	0,51
937CERTOVO BREMENO	1	4	67,03	0,55	13,80	0,90	2,19	0,06	2,68	2,95	2,58	5,96	0,44	0,71
938CERTOVO BREMENO	1	4	65,10	0,65	13,16	1,14	0,49	0,08	4,05	2,78	2,38	6,10	0,60	0,84
939CERTOVO BREMENO	1	4	62,55	0,82	14,92	0,90	3,31	0,08	4,32	2,83	2,30	6,45	0,57	0,73
940CERTOVO BREMENO	1	4	64,94	0,66	13,85	0,92	2,67	0,07	3,89	2,48	2,50	6,36	0,48	0,95
941CERTOVO BREMENO	1	4	66,30	0,57	13,91	1,03	2,19	0,07	3,17	2,41	2,78	6,14	0,42	0,84
943CERTOVO BREMENO	1	4	58,89	1,07	15,30	1,13	4,65	0,15	5,34	2,43	2,28	5,97	0,99	1,04
944CERTOVO BREMENO	1	4	55,49	1,51	14,06	1,61	4,90	0,09	7,20	3,36	1,96	7,52	0,72	1,26
945CERTOVO BREMENO	1	4	60,65	0,84	13,34	1,30	3,68	0,09	6,53	3,36	2,56	5,64	0,96	1,13
946CERTOVO BREMENO	1	4	64,17	0,78	13,30	1,27	2,93	0,07	4,22	2,68	2,64	6,28	0,72	0,87
947CERTOVO BREMENO	1	4	56,23	1,19	17,17	1,61	6,51	0,16	4,34	3,20	4,45	3,12	0,25	1,50
948CERTOVO BREMENO	1	4	61,75	0,86	14,55	0,96	3,63	0,08	3,79	2,81	2,25	6,26	0,66	1,24
949CERTOVO BREMENO	1	4	59,68	0,77	13,25	1,08	3,71	0,08	6,00	2,97	1,97	7,34	0,80	1,65
950CERTOVO BREMENO	1	4	65,49	0,51	14,16	1,04	2,10	0,05	2,82	1,49	2,18	6,56	0,38	2,14
951CERTOVO BREMENO	1	4	57,19	0,97	13,86	1,82	4,50	0,08	7,76	3,48	2,11	5,63	0,75	0,73
953CERTOVO BREMENO	1	4	59,68	0,77	13,25	1,08	3,71	0,08	6,00	2,97	1,97	7,34	0,80	1,65
954CERTOVO BREMENO	1	4	63,12	0,83	13,50	0,42	3,13	0,06	4,32	2,10	2,31	6,79	0,47	1,47
955CERTOVO BREMENO	1	4	65,44	0,51	15,93	0,87	3,02	0,07	2,43	3,60	3,19	3,59	0,19	0,95
927CERTOVO BREMENO	1	4	63,47	0,63	15,67	0,00	4,07	0,54	3,00	3,65	3,03	5,27	0,09	0,63
19Čertovo Břemeno	1	4	53,77	1,20	12,69	1,13	5,61	0,10	8,81	4,58	1,54	7,17	1,17	NA
20Čertovo Břemeno	1	4	58,43	1,06	13,76	6,58	NA	0,09	6,29	3,71	1,60	7,33	1,01	NA
21Čertovo Břemeno	1	4	64,16	0,73	13,38	0,68	3,26	0,07	4,04	2,92	2,51	6,25	0,57	NA
Cb-3	1	4	55,96	1,07	13,62	2,29	3,56	0,13	7,33	4,11	2,16	6,67	0,89	1,53
852SEDLCANY	3	2	66,73	0,47	14,36	0,80	2,60	0,06	2,65	2,31	3,05	5,50	0,36	0,92
853SEDLCANY	3	2	67,28	0,22	14,81	0,80	2,12	0,05	2,32	1,94	2,97	5,40	0,31	0,55
854SEDLCANY	3	2	65,58	0,47	14,16	1,60	2,69	0,07	2,54	2,42	3,00	6,10	0,42	0,92
855SEDLCANY	3	2	65,95	0,62	14,63	0,78	2,87	0,07	2,93	2,35	2,60	5,80	0,36	0,75
856SEDLCANY	3	2	67,31	0,48	14,35	0,69	2,22	0,06	2,35	2,52	2,88	5,38	0,32	0,94
857SEDLCANY	3	2	63,80	0,65	14,36	1,28	3,25	0,14	2,90	2,77	2,80	5,76	0,30	1,51
858SEDLCANY	3	2	65,76	0,50	15,20	1,00	2,64	0,08	2,91	2,09	2,50	6,25	0,43	0,59
859SEDLCANY	3	2	65,98	0,42	14,69	0,76	2,43	0,07	2,49	2,65	2,80	5,87	0,35	1,01
860SEDLCANY	3	2	64,64	0,05	14,75	1,57	2,69	0,07	2,67	2,30	2,97	5,64	0,43	1,22
861SEDLCANY	3	2	67,94	0,83	13,36	1,11	2,16	0,06	1,60	2,97	2,86	5,86	0,28	0,55
862SEDLCANY	3	2	66,83	0,45	14,64	0,80	3,15	0,10	2,57	2,92	2,76	5,59	0,27	0,77
863SEDLCANY	3	2	66,81	0,48	13,25	0,89	2,25	0,06	2,12	2,83	2,88	6,10	0,51	0,98
864SEDLCANY	3	2	66,54	0,53	14,57	1,23	2,58	0,04	2,55	2,42	3,18	5,48	0,35	0,48
865SEDLCANY	3	2	60,12	1,10	14,70	1,20	3,80	0,09	4,14	3,60	3,12	6,28	0,63	0,95
22 Sedlčany	3	2	66,52	0,52	15,11	0,72	2,31	0,05	2,48	2,23	2,90	5,76	0,32	NA
Se-1	3	2	66,58	0,60	14,58	0,51	2,55	0,06	2,53	2,36	2,69	5,80	0,36	0,90
Se-5	3	2	65,87	0,63	14,41	0,56	2,53	0,06	2,53	2,37	2,63	5,85	0,38	0,92
Se-6	3	2	66,70	0,56	14,72	0,54	2,33	0,07	2,56	2,35	2,70	6,69	0,33	0,76
Se-9	3	2	67,74	0,54	14,55	0,57	2,53	0,07	2,38	2,24	2,32	5,54	0,33	0,77
Se-12	3	2	69,06	0,53	14,37	0,29	2,43	0,03	2,19	2,06	2,53	5,36	0,29	0,68
Se-15	3	2	66,47	0,60	14,47	0,52	2,66	0,06	2,55	2,39	2,68	5,62	0,36	0,88
S109p	3	2	66,66	0,62	14,13	0,63	2,55	0,07	2,64	2,37	2,76	5,90	0,34	1,03
S800A	3	2	66,43	0,65	14,69	0,64	2,49	0,06	2,73	2,48	2,84	6,04	0,39	1,04

2-95	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
S124p	3	2	66,29	0,61	14,27	1,01	2,14	0,07	2,50	2,35	2,76	5,87	0,33	1,01
S705A	3	2	66,20	0,63	14,89	0,74	2,46	0,06	2,46	2,38	2,88	6,17	0,33	1,09
S705B	3	2	66,15	0,62	14,52	0,70	2,45	0,06	2,40	2,28	2,80	6,16	0,36	1,13
S800B	3	2	66,09	0,65	14,50	0,70	2,51	0,06	2,78	2,54	2,80	6,38	0,39	1,06

Source: CSG Archives, Holub et al. (1997), Janoušek et al. (2000), Waldhausrová & Ledvinková (2004)

2. 97. Tábor Massif

Rock classification and data

Explanations

○ Tábor "Syenite"

2-97	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O+
783DURBACHIT	1	4	57,99	0,85	13,75	0,40	5,06	0,06	6,61	4,60	2,90	6,20	0,09	0,05
784DURBACHIT	1	4	54,12	1,15	12,15	2,28	5,85	0,03	9,46	6,07	2,36	5,85	0,25	0,10
785DURBACHIT	1	4	53,34	1,10	13,21	1,14	6,42	0,18	8,85	4,74	1,82	6,12	1,25	0,43
786DURBACHIT	1	4	58,66	0,82	13,27	2,30	5,22	0,05	6,07	4,19	2,97	6,10	0,25	0,16
787DURBACHIT	1	4	53,85	0,87	12,08	1,32	7,46	0,06	9,39	5,64	2,57	5,70	0,25	0,10
788DURBACHIT	1	4	58,25	0,81	13,81	0,72	4,60	0,11	6,06	4,24	2,28	6,37	0,93	0,46
789DURBACHIT	1	4	60,07	0,78	13,64	1,48	4,54	0,04	4,75	4,32	3,55	6,35	0,27	0,24
791DURBACHIT	1	4	58,26	1,06	13,81	1,79	4,68	0,13	4,47	4,23	2,88	6,80	0,79	0,38
792DURBACHIT	1	4	58,24	0,82	13,41	0,88	4,43	0,14	6,27	3,81	2,08	6,51	0,95	0,67
794DURBACHIT	1	4	60,18	0,99	11,55	2,60	4,78	0,06	5,93	4,67	2,62	4,60	0,34	0,67
796DURBACHIT	1	4	60,46	0,87	13,18	1,72	4,68	0,04	4,93	4,15	3,57	6,25	0,11	0,20
797DURBACHIT	1	4	61,35	0,98	11,53	1,99	4,19	0,04	5,15	4,44	2,44	6,60	0,29	0,30
798DURBACHIT	1	4	59,14	0,82	13,15	1,85	4,76	0,05	6,20	3,72	2,82	6,40	0,15	0,23
799DURBACHIT	1	4	56,75	0,58	13,73	2,02	5,51	0,05	8,12	4,14	3,25	5,70	0,11	0,10
800DURBACHIT	1	4	60,40	0,87	12,33	0,05	5,16	0,05	5,69	4,65	3,02	6,60	0,20	0,26
803DURBACHIT	1	4	59,14	0,77	12,35	2,07	5,48	0,05	6,57	4,35	3,17	5,95	0,20	0,07
804DURBACHIT	1	4	60,04	0,96	13,47	0,42	4,82	0,04	5,82	4,16	3,03	6,45	0,25	0,16
805DURBACHIT	1	4	58,29	0,92	14,13	0,85	4,49	0,12	4,61	3,97	3,02	7,27	0,76	1,03
806DURBACHIT	1	4	58,97	1,10	13,58	0,40	4,76	0,13	4,73	4,10	2,86	6,80	0,68	0,96
807DURBACHIT	1	4	59,01	0,75	14,08	1,55	4,19	0,10	6,12	2,73	1,96	6,63	0,75	0,45
808DURBACHIT	1	4	58,90	0,94	12,89	1,05	4,93	0,06	5,75	4,68	2,25	5,91	0,95	0,58
810DURBACHIT	1	4	58,41	0,86	13,29	0,60	4,60	0,15	6,73	3,75	1,98	6,71	0,97	0,55
811DURBACHIT	1	4	58,92	0,86	14,16	0,99	3,74	0,14	5,48	3,41	2,06	6,64	0,89	0,71
812DURBACHIT	1	4	57,88	0,80	13,31	0,94	4,15	0,16	6,01	3,61	2,06	6,60	1,11	0,92
813DURBACHIT	1	4	53,65	1,02	14,00	0,44	6,85	0,19	9,10	4,62	2,60	6,36	1,05	0,31
814DURBACHIT	1	4	54,16	0,91	12,79	2,49	4,83	0,18	8,92	4,42	1,56	6,22	1,09	0,60
815DURBACHIT	1	4	53,00	0,99	13,13	0,51	7,02	0,20	9,13	4,59	1,58	6,22	1,14	0,31
816DURBACHIT	1	4	53,03	1,60	13,03	1,64	6,53	0,11	7,79	5,50	1,80	5,67	1,84	0,45
817DURBACHIT	1	4	53,01	0,99	13,13	0,65	6,88	0,19	9,32	4,59	1,58	6,13	1,14	0,46
819DURBACHIT	1	4	57,76	0,71	13,22	0,80	4,64	0,16	7,22	3,69	1,98	6,62	0,87	0,55
820DURBACHIT	1	4	57,51	0,83	13,29	0,98	4,80	0,15	6,74	3,96	2,11	6,24	0,81	0,84
821DURBACHIT	1	4	58,86	0,75	13,34	1,17	4,63	0,08	5,31	4,90	2,36	6,05	1,19	0,07
822DURBACHIT	1	4	58,38	0,86	14,86	0,63	4,37	0,11	6,14	3,86	2,38	6,82	0,73	0,48
824DURBACHIT	1	4	59,84	0,99	11,50	2,33	4,54	0,05	6,45	3,93	2,46	5,55	0,34	1,01
825DURBACHIT	1	4	55,36	1,30	12,30	2,75	5,63	0,06	7,24	5,13	2,06	6,32	0,41	0,47
826DURBACHIT	1	4	60,68	1,21	12,67	2,50	4,49	0,05	5,37	4,15	2,47	5,30	0,41	0,10
827DURBACHIT	1	4	56,86	0,85	14,12	1,47	4,57	0,12	7,28	4,50	2,48	5,15	0,85	1,36
828DURBACHIT	1	4	59,91	0,86	13,85	0,75	4,36	0,09	5,84	3,72	2,04	7,43	0,67	0,17
829DURBACHIT	1	4	57,19	1,13	13,38	2,13	4,98	0,13	7,75	4,46	1,83	5,28	0,94	0,73
16 Okrouhlice	1	4	52,01	0,91	10,93	1,32	4,30	0,10	10,71	7,53	1,64	6,24	1,45	NA
17 Dražice	1	4	55,42	1,05	13,30	0,49	6,84	0,12	8,26	4,76	1,58	6,11	1,10	NA
18 Tábor	1	4	61,61	0,71	13,95	5,30	NA	0,08	5,21	3,89	2,30	5,99	0,65	NA
Ta-1	1	4	59,69	0,91	14,13	0,38	4,51	0,08	5,07	3,72	2,07	6,82	0,67	

Source: CGS Archives, Holub et al. (1997), Janoušek et al. (2000)

2. 101. Třebíč Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- × Třebíč "Melagranite"
 - Třebíč muscovite aplite
 - + Ořechov Granite

2-101	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
525	TREBICKSKY MASIV	4	4	53,64	1,24	16,44	1,10	5,36	0,09	6,13	4,69	2,15	4,60	0,59	0,95
526	TREBICKSKY MASIV	4	4	57,09	1,25	12,41	1,32	4,52	0,07	6,10	5,19	2,16	6,24	0,76	1,23
527	TREBICKSKY MASIV	4	4	55,49	1,23	13,98	1,57	4,52	0,08	7,55	3,43	1,88	7,42	0,41	1,90
528	TREBICKSKY MASIV	4	4	57,41	0,87	15,16	0,40	5,00	0,09	7,36	3,36	2,06	6,08	0,24	0,72
529	TREBICKSKY MASIV	4	4	59,40	1,04	15,51	2,96	2,94	0,08	4,68	3,41	3,69	4,74	0,54	1,24
530	TREBICKSKY MASIV	4	4	54,66	1,41	12,20	2,76	4,98	0,10	7,24	3,54	1,66	6,81	0,68	1,90
531	TREBICKSKY MASIV	4	4	59,50	0,88	13,50	1,19	3,81	0,11	5,20	3,05	2,90	7,12	0,76	1,62
532	TREBICKSKY MASIV	4	4	58,66	0,92	12,31	1,23	4,32	0,18	6,04	4,36	2,68	7,04	0,70	0,42
533	TREBICKSKY MASIV	4	4	64,21	0,55	15,65	0,37	3,08	0,02	1,24	3,31	3,38	6,00	0,40	1,19
534	TREBICKSKY MASIV	4	4	65,99	0,61	15,87	0,47	2,01	0,02	1,53	2,43	2,38	5,50	0,38	0,60
535	TREBICKSKY MASIV	4	4	64,09	0,69	16,51	1,15	1,92	0,03	2,03	2,42	3,73	5,46	0,35	0,89
537	TREBICKSKY MASIV	4	4	57,88	0,81	14,19	0,10	5,11	0,08	6,18	4,50	2,32	6,38	0,84	0,64
538	TREBICKSKY MASIV	4	4	57,35	1,00	13,32	1,10	4,68	0,11	6,25	4,27	2,27	6,72	0,88	0,70
539	TREBICKSKY MASIV	4	4	58,80	1,32	13,72	1,29	4,48	0,09	5,94	3,01	1,56	7,24	1,07	1,18
540	TREBICKSKY MASIV	4	4	65,80	0,65	13,15	1,08	2,30	0,06	3,39	2,57	2,42	6,92	0,44	1,00
541	TREBICKSKY MASIV	4	4	60,19	0,95	12,81	1,03	4,08	0,08	5,78	3,45	2,10	6,20	0,87	1,11
542	TREBICKSKY MASIV	4	4	59,93	1,03	12,67	0,90	4,55	0,08	6,04	3,73	2,03	6,20	0,88	0,91
543	TREBIC	4	4	69,96	0,58	14,98	0,90	1,31	0,03	0,68	1,69	3,97	4,82	0,26	0,36
R-1598		4	4	58,53	1,03	14,28	1,03	4,55	0,09	5,77	3,67	2,32	5,93	0,78	0,85
R-1577		4	4	69,96	0,37	15,63	0,46	1,28	0,02	0,84	1,66	3,82	5,21	0,47	0,40
r10		4	4	57,44	1,20	16,10	0,72	5,02	0,07	5,05	4,04	2,23	4,96	0,74	1,16
r11		4	4	55,76	1,21	15,84	0,59	5,23	0,08	5,55	4,11	2,12	5,22	0,82	1,27
R-1578		4	4	73,64	0,09	14,53	0,35	0,71	0,03	0,35	0,73	3,68	5,69	0,14	0,37
R-1599		4	4	71,45	0,27	15,06	0,59	1,32	0,05	0,59	1,80	3,94	3,34	0,11	0,45
R-1600		4	4	72,47	0,17	14,89	0,39	0,58	0,01	0,31	0,91	3,80	5,26	0,10	0,38
aplite1		20	6	73,77	0,07	14,46	NA	0,85	0,01	0,15	0,77	3,76	4,76	0,18	0,96
apl2		20	6	74,86	0,04	14,13	NA	0,53	0,02	0,16	0,88	3,05	4,12	0,20	0,92
apl3		20	6	74,58	0,03	14,01	0,14	0,42	0,05	0,14	0,67	3,90	4,08	0,25	0,90
apl4		20	6	73,80	0,10	14,19	0,13	0,26	NA	0,22	0,89	3,72	4,71	0,22	1,13
apl5		20	6	74,58	0,10	14,46	0,14	0,09	NA	0,33	1,80	2,48	4,81	0,12	0,37
apl6		20	6	74,71	0,09	14,18	0,27	0,53	NA	0,20	0,85	2,82	4,00	0,18	1,23
apl7		20	6	74,33	0,05	13,80	NA	0,16	NA	0,08	0,47	3,48	6,13	0,18	0,33
1321	ORECHOV	3	2	73,36	0,15	15,56	0,40	0,72	0,01	0,16	0,98	3,60	3,82	0,14	0,38
re906		3	2	73,73	0,08	14,09	0,26	0,39	0,02	0,16	0,54	4,23	4,86	0,12	0,35
re907		3	2	74,65	0,09	14,01	0,14	0,60	0,02	0,32	0,69	3,36	4,65	0,11	0,25
re908		3	2	73,81	0,08	14,25	0,15	0,55	0,02	0,25	0,65	3,98	4,75	0,10	0,33

Source: CGS Archives, Němec (1982), Bubeníček (1968), René & Stelling (2007)
Ořechov: René (2003), Buriánek, Novák (2001)

2. 103. Radňovice and Nové Město Stocks

Rock classification and data

- ### Explanations
- + Radňovice "Melagranite"
 - Nové Město "Melagranite"
 - ▲ Hengstberg "Melagranite"

2-103	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
2Radnovice	3	2	65,24	0,87	12,94	0,17	3,48	0,07	4,48	3,08	2,37	5,20	0,79	0,45
10Radnovice	3	2	64,60	0,86	12,98	0,40	3,58	0,07	4,82	3,03	2,25	5,79	0,64	0,33
16Hlinne	3	2	67,84	0,52	15,57	0,28	1,95	0,02	2,25	2,02	3,22	5,14	0,32	0,28
Radňovice 20	3	2	58,66	0,92	12,31	1,23	4,32	0,18	6,04	4,36	2,68	7,04	0,90	0,42
4Novemesto	16	6	65,36	0,76	13,05	0,56	3,16	0,06	4,44	2,86	2,43	5,39	0,66	0,31
9Novemesto	16	6	65,38	0,76	13,06	0,50	3,01	0,06	3,87	3,34	2,29	5,14	0,70	0,99
Fi44a/06Hengstberg	2	4	59,92	0,82	16,29	5,17	NA	0,08	3,00	3,96	3,18	4,77	0,43	1,85

Source: Slabý (1991), Povondra et al. (1996), Klečka et al. (1996)

2. 107. Jihlava Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Jihlava "Syenite"

2-107	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
1156	JIHLAVA	3	4	58,56	0,90	14,25	1,73	4,37	0,08	5,08	3,79	2,69	5,75	0,78	0,73
1157	JIHLAVA	3	4	58,97	0,33	14,07	2,65	5,31	0,67	5,43	4,58	3,81	4,46	0,12	0,19
	Jihlava A1	3	4	58,25	0,77	12,78	1,43	5,70	NA	5,72	4,56	4,32	5,52	0,42	0,45
	Jihlava A2	3	4	59,82	0,81	13,17	3,39	2,98	NA	5,80	3,90	2,22	5,39	0,77	0,86
	Jihlava A3	3	4	57,00	0,05	14,33	0,74	5,25	0,11	5,81	4,72	2,45	5,76	0,88	0,82
	jih4a	3	4	60,26	0,85	14,10	0,59	4,15	0,06	5,03	3,64	2,17	5,69	0,69	0,73
	jih4b	3	4	52,48	1,09	14,58	0,76	5,92	0,16	7,38	4,87	2,25	5,55	0,99	0,40
	jih4c	3	4	50,70	1,22	14,02	1,16	6,99	0,16	8,93	5,75	1,74	4,15	1,03	0,19
	jih4d	3	4	43,61	2,19	12,19	1,49	8,90	0,18	11,78	8,41	1,22	4,01	1,49	NA
	jih5	3	4	56,86	0,57	15,16	0,84	6,67	0,16	6,23	4,45	2,14	3,74	0,80	NA

Source: Tonika (1970), Verner et al. (2006)

2. 109. Rastenberg Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Rastenberg "Melagranite"

2-109	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
1151	RASTENBERG	3	4	60,04	1,02	14,64	0,96	4,09	0,97	4,58	3,39	2,14	7,52	0,65	0,92
1152	RASTENBERG	3	4	60,98	0,99	15,18	0,48	3,83	0,07	3,93	3,55	3,20	5,55	0,64	0,78
1153	RASTENBERG	3	4	55,65	1,38	13,59	0,69	5,40	0,10	6,60	3,61	1,65	7,94	0,81	1,46
1154	RASTENBERG	3	4	63,79	0,74	13,86	0,62	3,13	0,07	3,73	2,92	2,40	6,32	0,44	1,10
1155	RASTENBERG	3	4	54,54	1,36	13,09	0,78	6,45	0,13	9,04	4,50	2,32	4,82	1,15	1,41

Source: CGS Archives

2. 112. Želnava Massif

Rock classification and data

Explanations

○ Želnava "Melagranite" (monzonite)

2-112	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
durb3887	19	4	47,58	1,14	11,51	1,40	7,18	0,166	13,70	6,73	1,05	4,70	0,81	1,77	0,026	0,165
durb4143	19	4	48,60	1,47	13,30	0,00	7,96	0,140	9,44	6,14	1,23	7,43	1,12	NA	0,010	0,320
durb3897	19	4	56,35	1,30	13,06	1,31	4,79	0,101	7,11	4,10	1,76	6,37	0,89	2,70	0,016	0,247

Source: Breiter – Pertoldová, (2004)

2. 113. Nezdice Melasyenite Porphyry

Rock classification and data

2-113	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	Li2O
Kv100	1	4	64,13	0,75	13,38	1,4	2,75	0,07	4,23	2,52	2,43	6,31	0,61	0,01
CkSZ110	1	4	63,33	0,71	13,1	0,95	0	0,07	4,08	2,12	2,34	6,21	0,55	0
Kasp11	1	4	64,62	0,84	13,47	4,21	2,91	0,03	4,46	2,82	2,61	6,38	0,65	0,01
KaspAv4	1	4	63,64	0,72	13,24	1,15	0	0,07	4,15	2,46	2,39	6,23	0,56	0
BavAv3	1	4	64,39	0,75	13,46	4,13	2,34	0,03	4,28	2,65	2,47	6,32	0,62	0,01

Sources: Holub (1997), Holub (2009)

2. 115. Říčany Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- Jevany Granite
 - + Říčany Granite
 - ▲ Žernovka Granite

2-115	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O+
582RICANY	3	2	71,25	0,32	15,49	0,31	1,23	0,03	1,19	1,28	3,33	5,00	0,39	0,41
583RICANY	3	2	69,66	0,35	15,25	1,44	1,71	0,02	0,91	1,19	3,33	5,40	0,39	0,43
584RICANY	3	2	69,05	0,44	14,94	1,14	1,49	0,07	0,81	1,33	3,60	5,35	0,44	0,31
585RICANY	3	2	69,52	0,40	15,83	0,30	1,47	0,04	1,12	1,60	3,30	5,05	0,44	0,44
586RICANY	3	2	69,85	0,32	16,18	0,08	1,57	0,05	1,19	1,52	3,58	5,00	0,39	0,31
587RICANY	3	2	70,30	0,38	15,80	0,11	1,46	0,07	1,37	1,31	3,43	5,12	0,39	0,32
588RICANY	3	2	71,36	0,35	15,58	0,22	1,49	0,01	1,22	1,35	3,24	4,72	0,38	0,39
593RICANY	3	2	71,58	0,27	14,42	0,53	0,84	0,03	1,39	1,06	3,94	5,06	0,14	0,74
594RICANY	3	2	70,54	0,31	14,71	0,99	0,60	0,02	0,95	0,99	3,92	5,85	0,17	0,60
595RICANY	3	2	70,48	0,35	14,82	0,77	1,14	0,02	1,17	1,28	3,50	5,43	0,49	0,65
597RICANY	3	2	71,63	0,23	14,43	0,52	0,78	0,03	0,46	1,61	3,71	5,45	0,19	0,32
598RICANY	3	2	68,29	0,44	14,25	2,08	1,27	0,05	1,08	1,61	3,45	5,89	0,30	0,81
Ri10 Říčany	3	2	70,98	0,26	15,08	1,36	0,27	0,04	0,79	1,12	3,72	4,88	0,11	1,52
Ri-14 Říčany	3	2	70,98	0,31	14,44	0,35	1,15	0,04	1,25	1,16	3,15	5,40	0,17	0,50
Ri-12 Říčany	3	2	71,99	0,31	14,56	0,19	1,33	0,04	0,78	1,19	2,83	5,11	0,14	0,85
Ri-15 Říčany	3	2	70,83	0,39	14,94	0,71	1,16	0,03	1,29	0,71	4,05	5,63	0,18	0,74
Ri-20 Říčany	3	2	71,04	0,28	15,22	0,17	1,43	0,04	1,50	0,86	2,19	5,31	0,13	0,66
Ri-21 Říčany	3	2	73,07	0,28	14,56	0,42	1,23	0,03	1,21	1,00	2,90	5,01	0,13	0,61
25 Srbín	3	2	72,27	0,19	13,89	0,20	0,58	0,01	0,58	1,04	3,92	5,16	0,09	NA
599JEVANY	1	2	74,92	0,13	14,17	0,36	0,39	0,02	0,39	0,72	3,45	4,67	0,18	0,84
601JEVANY	1	2	74,92	0,13	14,17	0,36	0,39	0,02	0,39	0,72	3,45	4,67	0,18	0,81
603JEVANY	1	2	71,48	0,24	13,67	0,70	0,82	0,03	0,67	0,83	5,15	5,06	0,06	0,41
604JEVANY	1	2	72,04	0,24	13,73	0,30	0,98	0,04	0,91	0,84	5,50	4,20	0,08	0,20
605JEVANY	1	2	71,53	0,20	14,46	0,61	0,60	0,03	0,60	1,14	4,18	5,20	0,05	0,98
606JEVANY	1	2	70,05	0,26	15,98	0,08	1,13	0,03	0,68	1,93	4,55	4,35	0,24	0,33
607JEVANY	1	2	72,43	0,19	14,14	0,43	1,09	0,05	0,77	1,04	4,81	4,07	0,07	0,45
608JEVANY	1	2	73,80	0,15	13,27	0,36	0,92	0,02	0,36	1,15	4,46	4,25	0,06	0,55
609JEVANY	1	2	73,59	0,19	13,58	0,21	0,69	0,03	0,38	1,12	4,22	5,00	0,07	0,17
610JEVANY	1	2	75,15	0,15	12,96	0,12	0,54	0,02	0,30	1,08	4,38	4,68	0,08	0,17
611JEVANY	1	2	72,66	0,22	14,02	0,37	1,23	0,02	0,53	1,14	3,85	4,68	0,07	0,42
612JEVANY	1	2	71,33	0,28	14,54	0,20	1,34	0,02	0,95	1,12	4,40	4,70	0,11	0,29
613JEVANY	1	2	70,52	0,20	14,27	0,87	1,52	0,02	0,61	1,82	3,72	5,70	0,06	0,39
614JEVANY	1	2	70,31	0,30	15,49	1,46	0,74	0,03	0,70	1,70	3,74	4,58	0,13	0,50
615JEVANY	1	2	70,45	0,25	15,39	1,38	0,92	0,05	0,70	1,75	3,86	4,39	0,13	0,55
Je-1	1	2	69,94	0,09	14,88	1,32	0,32	0,02	0,80	1,34	3,72	5,29	0,12	1,32
Je-3	1	2	71,41	0,22	15,01	0,16	0,84	0,02	0,66	0,91	3,86	4,90	0,06	0,63
Ri-1 Žernovka	17	4	71,43	0,30	14,58	0,26	0,99	0,01	1,12	1,27	3,32	5,29	0,17	0,51
Ri-2 Žernovka	17	4	70,72	0,23	13,97	0,78	0,84	0,04	0,96	1,93	3,57	5,70	0,18	1,21
Ri-6 Žernovka	17	4	69,10	0,23	15,85	0,59	0,84	0,01	0,79	1,34	3,65	5,46	0,16	1,39
6 Žernovka	17	4	68,62	0,40	15,83	0,36	1,58	0,07	1,21	1,83	3,35	5,67	0,51	0,55
7zer	17	4	68,35	0,40	15,49	0,64	1,91	0,07	1,27	1,70	3,58	5,67	0,51	0,21
8zer	17	4	67,38	0,27	15,62	1,29	2,22	0,08	1,43	1,41	3,48	6,35	0,23	0,21
9zer	17	4	66,85	0,47	14,14	1,42	2,15	0,12	3,83	1,80	3,37	4,99	0,38	0,46
10zer	17	4	68,82	0,22	14,59	1,30	1,89	0,08	2,38	1,75	3,20	5,60	0,21	0,34
11zer	17	4	69,07	0,37	15,19	0,63	0,99	0,03	1,30	1,48	3,91	6,10	0,21	0,79
24 Žernovka	17	4	70,23	0,31	14,25	0,30	1,03	0,02	1,07	1,13	3,78	5,68	0,14	NA

Source: CGS Archives, Janoušek et al. (1997, 2000), Šmejkalová (1960), Holečková, Šmejkalová (1958), Holub et al. (1997)

2. 118. Benešov Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Benešov Granite
 - Benešov Granodiorite
 - ▲ Benešov Hybrid Granodiorite

2-118	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
883	BENESOVA	3	2	71,62	0,13	15,08	0,42	2,12	0,05	0,81	1,68	3,90	4,02	0,09	0,32
884	BENESOVA	3	2	71,27	0,24	14,84	0,43	1,53	0,05	0,83	1,66	3,83	3,67	0,11	0,85
881	BENESOVA	3	2	73,47	0,25	14,16	0,32	1,24	0,08	0,30	1,88	3,90	3,56	0,09	0,52
886	BENESOV B	3	2	70,68	0,22	14,87	0,41	1,33	0,03	0,62	1,66	3,96	4,00	0,07	1,01
887	BENESOVA	3	2	72,53	0,16	13,91	0,51	1,27	0,07	0,52	1,55	3,74	3,86	0,08	1,00
892	BENESOVA	3	2	72,72	0,00	14,37	1,59	1,36	0,06	0,41	2,00	3,17	3,37	0,03	0,68
893	BENESOVA	3	2	71,10	0,23	14,46	0,31	2,24	0,07	0,29	1,75	4,55	4,52	0,10	0,55
889	BENESOVA	3	2	70,38	0,25	15,26	0,62	1,52	0,05	0,88	2,10	4,02	3,75	0,11	0,48
891	BENESOVA	3	2	70,88	0,24	15,01	0,45	0,84	0,03	0,75	1,62	4,08	4,46	0,08	1,11
890	BENESOVA	3	2	71,53	0,19	14,66	1,15	0,55	0,04	0,65	1,35	3,74	3,95	0,12	1,34
896	BENESOVA	3	2	69,70	0,24	14,36	0,32	1,71	0,04	0,85	2,23	3,51	3,84	0,14	0,71
25		3	2	72,12	0,13	14,66	0,39	1,50	0,04	0,40	1,91	4,03	3,85	0,09	1,03
22		3	2	71,39	0,21	14,35	0,70	1,10	0,03	0,25	1,49	4,08	3,77	0,12	0,81
21		3	2	71,25	0,22	14,40	0,66	1,00	0,03	0,40	1,33	3,50	5,70	0,15	0,46
23		3	2	70,97	0,26	14,69	0,99	1,02	0,03	0,55	1,21	3,91	5,54	0,13	0,51
866	BENESOV C	17	4	59,74	0,45	13,61	0,99	3,73	0,09	5,89	4,38	2,74	5,06	0,61	0,99
867	BENESOV C	17	4	54,80	0,90	17,70	0,89	5,78	0,09	3,12	6,35	2,85	3,30	0,72	2,07
868	BENESOV C	17	4	60,08	0,77	14,00	0,89	3,25	0,08	3,53	4,04	2,48	5,20	0,88	2,75
869	BENESOV C	17	4	60,36	0,69	15,28	0,65	6,55	0,32	2,54	5,01	3,65	3,27	0,14	1,22
870	BENESOV C	17	4	59,76	0,78	15,57	1,27	4,46	0,06	3,28	4,46	3,38	3,73	0,38	1,46
878	BENESOV B	20	6	67,39	0,70	14,06	0,88	2,33	0,08	1,47	1,86	3,50	6,29	0,26	0,68
882	BENESOV B	20	6	65,22	0,54	13,90	0,91	2,02	0,06	1,55	3,59	3,86	3,82	0,17	2,96
885	BENESOV B	20	6	66,12	0,25	15,59	0,66	2,92	0,06	2,14	3,08	3,40	3,08	0,18	1,52
888	BENESOV B	20	6	66,90	0,40	15,18	0,61	2,70	0,08	1,47	2,80	3,00	4,80	0,20	1,08
894	BENESOV B	20	6	67,39	0,70	14,06	0,88	2,33	0,08	1,47	1,86	3,50	6,29	0,26	0,68
898	BENESOV B	20	6	67,77	0,50	15,41	0,77	1,91	0,04	1,18	2,06	4,05	4,35	0,21	1,06
880	BENESOV B	20	6	64,48	0,50	15,82	0,85	4,50	0,14	1,63	4,32	4,30	1,74	0,13	0,97
875	BENESOV B	20	6	65,64	0,51	15,01	1,04	3,60	0,08	1,80	4,12	3,22	3,42	0,10	0,96
872	BENESOV B	20	6	64,43	0,61	14,79	1,13	3,59	0,05	2,88	3,47	3,50	3,70	0,17	1,19
876	BENESOV B	20	6	62,16	0,82	15,05	1,18	3,85	0,06	3,72	2,25	2,54	4,91	0,48	1,64
877	BENESOV B	20	6	62,45	0,55	15,67	1,04	3,98	0,09	2,69	4,67	3,21	4,08	0,26	1,01
897	BENESOV B	20	6	62,45	0,55	15,67	1,04	3,98	0,09	2,69	4,67	3,21	4,08	0,26	0,96
26		20	6	68,76	0,43	14,63	0,93	1,72	0,05	1,10	1,42	3,16	5,68	0,18	1,00
27		20	6	64,75	0,58	17,35	0,11	2,87	0,12	2,46	2,47	2,94	5,86	0,30	0,32
28		20	6	62,08	0,57	15,45	1,81	4,00	0,05	2,96	2,40	2,89	5,20	0,40	1,35
29		20	6	61,10	0,77	14,88	1,27	3,70	0,06	3,96	3,38	2,82	5,44	0,56	1,15

Source: Žežulková (1970), CGS Archives

2. 119. Milevsko Dyke Swarm

Rock classification and data

2-119	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	F
Milevsko19	3	2	73,27	0,020	14,75	0,40	0,25	0,12	0,05	0,27	4,49	3,89	0,21	1,01	0,270
22	3	2	73,62	0,030	14,20	0,61	0,15	0,05	0,09	0,35	4,28	4,59	0,18	0,85	0,063
23	3	2	73,81	0,030	14,48	0,41	0,21	0,05	0,06	0,25	4,25	4,51	0,16	0,84	0,082
21	3	2	73,69	0,090	14,92	0,69	0,21	0,11	0,33	0,56	2,95	4,73	0,23	1,24	0,145
25	3	2	74,02	0,002	14,63	0,46	0,22	0,11	0,06	0,27	4,21	4,18	0,20	1,05	0,137
20	3	2	74,46	0,020	15,26	0,56	0,21	0,07	0,06	0,31	2,68	4,72	0,23	1,44	0,130
24	3	2	75,29	0,030	14,28	0,65	0,15	0,04	0,13	0,31	3,50	4,65	0,17	0,99	0,132
Hřejkovice	3	2	74,31	0,02	14,86	0,40	0,25	0,09	0,10	0,28	3,91	3,43	0,33	1,16	0,20
Bílá6	3	2	74,01	0,19	13,32	1,10	0,48	0,04	0,30	1,11	3,24	4,68	0,13	0,63	NA
Bílá7	3	2	73,87	0,20	14,19	0,37	0,72	0,02	0,28	0,65	4,36	4,40	0,16	0,56	NA
Bílá8	3	2	73,88	0,21	13,97	0,86	0,45	0,03	0,30	0,65	4,40	4,45	0,19	0,31	NA
Bílá9	3	2	73,28	0,24	13,64	0,62	0,52	0,02	0,32	0,85	4,68	5,05	0,17	0,43	NA
Bílá10	3	2	72,54	0,07	14,56	0,80	0,28	0,02	0,12	0,62	4,03	5,19	0,06	0,76	NA
bílá11	3	2	72,87	0,10	14,19	0,98	0,63	0,02	0,05	0,67	4,05	5,22	0,10	0,29	NA
Bílá12	3	2	76,04	0,10	13,88	0,74	0,27	0,02	0,29	0,67	2,95	4,02	0,08	0,91	NA
Votice4	3	2	73,92	0,40	13,54	1,85	1,12	0,04	0,48	2,65	4,01	2,00	0,03	0,70	NA
Votice5	3	2	73,96	0,31	13,96	1,02	0,95	0,04	0,53	2,41	3,87	1,70	0,03	1,09	NA

Source: Vrána (1999), Žežulková (1982), Ulrich (1972)

2. 121. Drahotín Stock

Rock classification and data

- #### Explanations
- olivine gabbro-norite and wehrlite
 - ▲ gabbro-norite
 - biotite-norite
 - * biotite-hornblende diorite

2-121	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	S	
	wehrlite	16	3	43,91	0,72	6,61	0,89	8,59	0,16	19,35	15,09	0,37	0,23	0,15	1,61	0,09
	olgbnor	16	3	44,99	0,93	9,01	0,60	8,17	0,16	21,30	10,25	1,05	0,83	0,13	1,10	0,13
	olgbnor	16	3	47,16	0,75	7,39	0,98	10,36	0,18	19,69	10,48	0,67	0,55	0,08	1,42	0,21
	gbnor	17	4	49,86	0,15	17,45	0,73	6,68	0,14	12,34	7,79	1,66	0,40	0,05	1,83	0,26
	gbnor	17	4	50,35	0,48	18,48	0,24	5,90	0,12	9,27	10,86	1,56	0,56	0,08	1,28	0,10
	gbnor	17	4	51,23	0,35	11,50	0,25	10,08	0,21	17,56	5,48	1,04	0,39	0,14	1,71	0,34
	gbnor	17	4	51,44	0,44	11,59	0,12	9,95	0,21	5,86	16,68	1,09	0,51	0,06	1,56	0,30
	gbnor	17	4	51,63	0,45	9,98	0,00	9,39	0,21	16,43	8,20	1,10	0,48	0,11	1,07	0,27
	urgabnor	17	4	38,90	0,45	5,85	9,14	16,18	0,20	14,38	3,22	0,94	0,34	0,08	2,93	7,23
	urgabnor	17	4	50,18	0,30	5,68	1,44	11,80	0,26	20,41	3,83	0,70	0,33	0,11	3,74	0,42
	urgabnor	17	4	50,42	0,44	17,88	0,00	5,23	0,12	9,31	11,77	1,82	0,48	0,05	1,71	0,05
	urgabnor	17	4	50,66	0,41	17,56	0,65	4,79	0,12	7,94	10,43	2,19	0,84	0,07	3,69	0,16
	urgabnor	17	4	50,10	0,45	19,39	0,37	4,45	0,10	7,12	12,78	1,89	0,50	0,14	1,30	0,07
	urgabnor	17	4	49,35	0,22	19,46	0,84	6,70	0,12	7,05	8,41	1,99	0,40	0,05	3,25	0,51
	urgabnor	17	4	50,08	0,46	18,25	0,43	5,65	0,12	9,12	11,00	1,83	0,60	0,07	1,54	0,09
	urgabnor	17	4	48,28	0,32	18,40	0,88	5,59	0,09	5,96	14,59	1,46	0,37	0,04	0,81	1,33
	binorite	1	4	53,23	0,54	4,72	0,60	13,40	0,21	20,92	2,38	0,68	0,57	0,34	2,07	0,45
	binorite	1	4	53,22	0,27	18,28	0,97	6,49	0,14	7,38	7,35	2,05	0,75	0,08	2,44	0,08
	urbinorite	1	4	51,59	0,69	10,78	1,00	8,85	0,19	13,74	6,46	1,24	0,95	0,19	3,72	0,17
	urbinorite	1	4	50,31	1,03	16,99	0,88	6,75	0,14	7,70	8,81	2,23	1,05	0,37	3,05	0,08
	bihbqdiorite	8	4	46,13	2,37	17,95	1,43	8,85	0,14	5,86	8,25	2,99	2,61	0,80	1,93	0,10

Source: Vejnar (1980)

2. 123. Mutěín Stock

Rock classification and data

- #### Explanations
- Mutěín Diorite
 - Mutěín Quartz Diorite
 - ▼ Mutěín Syenite
 - ▲ Mutěín Ferrodiorite

2-123	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
mutenin1a	15	3	44,36	2,00	17,98	2,04	2,65	0,17	3,43	6,73	3,54	2,50	1,09	1,74
mutenin2a	15	3	45,12	2,58	17,25	3,03	0,30	0,19	3,10	7,08	3,24	3,30	0,89	1,85
mutenin3a	15	3	46,35	2,27	17,63	2,78	0,01	0,19	4,42	7,00	3,38	2,76	1,14	2,22
mutenin4a	15	3	46,41	1,45	18,67	2,77	0,72	0,19	3,42	7,21	3,64	2,16	0,89	1,51
mutenin5a	15	3	46,46	2,23	18,82	1,65	0,13	0,16	3,54	8,51	3,53	1,83	1,26	1,55
mutenin11a	16	6	54,31	1,83	17,29	0,86	2,00	0,13	1,74	6,23	3,38	2,60	0,99	1,57
2mutenin6a	17	4	47,18	2,25	19,02	1,27	8,95	0,13	3,56	7,08	3,82	3,09	0,99	1,71
2mutenin7a	17	4	47,35	2,58	17,63	1,64	8,58	0,17	4,00	7,22	3,39	3,23	0,73	2,67
2mutenin8a	17	4	47,88	1,32	26,21	5,17	3,98	0,00	2,43	7,73	3,76	0,68	0,07	0,66
2mutenin9a	17	4	48,12	1,80	18,97	1,24	10,50	0,14	3,16	6,20	4,01	2,55	0,84	1,62
2mutenin10a	17	4	48,74	0,91	17,84	2,05	12,58	0,29	2,55	5,60	4,01	1,76	0,66	2,89
3mutenin12a	16	6	57,39	1,25	17,05	1,60	5,72	0,13	2,52	4,97	3,52	3,70	0,44	1,29
3mutenin13a	16	6	59,63	1,31	16,75	0,70	6,32	0,11	2,14	3,96	3,50	3,09	0,60	1,25
4muteninb14b	6	1	56,03	0,57	17,21	2,27	6,35	0,17	0,63	4,00	3,70	6,25	0,14	1,12
4muteninb15b	6	1	59,93	0,40	18,52	1,26	3,61	0,09	0,70	1,53	3,78	7,82	0,13	1,80
4muteninb16b	6	1	56,40	0,57	17,41	1,80	6,55	0,18	1,06	3,40	3,47	6,38	0,16	2,39

Source: Tonika (1978), Vejnar (1975)

2. 125. Gföhl Orthogneiss

Rock classification and data

Explanations

○ Gföhl Orthogneiss

2-125	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
Gfohl278	1	6	68,29	0,55	15,88	0,83	2,03	0,04	1,10	1,80	3,70	4,76	0,30	
Gfohl279	1	6	69,80	0,44	15,40	0,74	1,81	0,04	1,10	1,80	3,90	4,70	0,28	
Gfohl1718	1	6	69,89	0,52	15,12	0,30	2,56	0,03	1,17	2,08	2,59	4,46	0,18	
Gfohl1723	1	6	72,72	0,37	14,53	0,23	2,23	0,03	0,86	1,51	2,39	4,84	0,19	
gf9	1	6	66,43	0,63	15,85	0,66	3,18	0,08	1,79	1,82	5,23	3,14	0,16	0,56
gf10	1	6	67,62	0,73	14,70	0,65	4,10	0,04	2,33	1,68	3,74	3,36	0,10	0,87
gf11	1	6	76,34	0,12	12,50	0,26	1,22	0,08	0,35	0,65	2,86	5,00	0,11	0,43
gf12	1	6	73,50	0,43	12,94	0,60	2,10	0,06	0,98	1,34	3,53	3,00	0,05	0,65
gf13	1	6	70,74	0,31	14,40	1,47	1,17	0,07	0,70	2,66	3,94	3,23	0,08	0,38
gf14	1	6	74,30	0,12	12,89	0,33	0,75	0,01	0,65	0,30	1,70	7,23	0,01	0,21
gf15	1	6	76,63	0,16	10,97	0,69	0,90	0,07	0,37	2,56	0,48	6,44	0,04	0,37

Šources: Dudek et al. (1974), Breiter et al. (2005)

2. 126. Moldanubian orthogneisses

Rock classification and data

- ### Explanations
- ▲ Stráž Orthogneiss
 - Hluboká Orthogneiss
 - △ Radonice Orthogneiss

2-126	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Li2O	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
1HlubokáA	1	2	74,23	0,07	14,18	0,15	1,03	0,02	0,06	0,29	0,04	3,96	3,83	0,54	0,61	0,16
2HlubokáA	1	2	74,05	0,15	13,94	0,35	0,58	0,34	0,12	0,43	0,03	3,81	4,41	0,48	0,55	0,13
3HlubokáA	1	2	72,93	0,23	14,21	0,55	0,97	0,44	0,32	0,51	0,02	3,49	4,48	0,42	0,79	0,22
4HlubokáA	1	2	71,98	0,16	15,04	0,16	1,33	0,02	0,27	0,51	0,02	3,73	4,97	0,48	0,61	0,17
5HlubokáA	1	2	76,40	0,09	12,40	0,05	1,75	0,03	0,10	0,31	0,01	2,85	4,85	0,23	0,42	0,00
6HlubokáB	1	2	75,33	0,08	14,33	0,68	0,02	0,04	0,10	0,37	0,02	4,23	3,87	0,33	0,84	0,04
1RadoniceA	2	2	74,11	0,10	14,38	1,31	0,29	0,03	0,33	0,74	NA	3,54	4,19	0,40	0,66	NA
2 DB 4A	2	2	74,09	0,09	14,25	0,23	0,72	0,04	0,23	0,48	0,02	3,64	4,03	0,45	0,76	0,18
3 DB 4B	2	2	73,98	0,10	14,45	0,17	0,74	0,03	0,14	0,37	0,03	3,81	4,31	0,42	0,75	0,08
4 DB 1	2	2	73,61	0,10	14,24	0,39	0,70	0,06	0,28	0,54	0,01	3,68	4,31	0,42	0,80	0,05
5	2	2	73,23	0,32	14,10	0,57	0,79	0,05	0,30	0,56	0,02	3,58	4,62	0,32	0,73	NA
6	2	2	70,54	0,46	14,98	0,88	2,60	0,05	1,28	1,20	NA	2,78	4,23	0,30	0,09	NA
StrazAverage	17	4	66,65	0,51	16,05	NA	4,25	0,063	1,7	3,41	NA	3,36	2,64	0,047	NA	NA

Source: Slabý (1991), Povondra et al. (1996), Klečka et al. (1996)

2. 128. Bechyně Orthogneiss

Rock classification and data

Explanations

○ Bechyně Orthogneiss

2-128	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Li2O	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
BeA	1	2	73,61	0,18	14,56	0,44	1,44	0,034	0,40	1,37	0,012	3,38	4,22	0,12	NA	0,07
3BEB	1	2	72,27	0,15	15,04	0,61	1,38	0,038	0,35	1,44	0,008	3,83	3,99	0,07	NA	0,05
8BeB	1	2	69,43	0,43	15,13	0,36	3,00	0,070	1,19	2,91	0,013	3,56	2,38	0,12	NA	0,05
9BeB	1	2	67,63	0,51	16,24	0,76	2,85	0,053	1,78	3,75	0,010	3,06	2,77	0,11	NA	0,05
sevBech1A	1	2	74,65	0,09	13,32	0,23	0,71	0,050	0,21	0,86	NA	3,82	4,82	0,15	0,96	NA
Bc2D	1	2	74,51	0,15	14,11	0,27	0,58	0,047	0,25	0,65	0,008	3,42	3,76	0,35	1,22	0,05
3B	1	2	73,53	0,16	13,59	0,24	1,35	0,020	0,33	1,37	NA	3,73	4,27	0,10	1,23	NA
B4D	1	2	72,40	0,18	14,68	0,22	1,12	0,041	0,48	0,75	0,015	3,39	4,08	0,33	1,27	0,05
5B	1	2	71,74	0,14	14,86	0,21	1,36	0,020	0,35	1,57	NA	4,33	4,07	0,11	1,08	NA
TV 1	1	2	70,91	0,29	14,57	0,44	1,64	0,052	0,88	1,25	0,012	3,06	4,06	0,23	1,51	0,06
7B	1	2	70,49	0,31	14,70	1,69	2,01	0,020	0,55	1,29	tr	2,91	5,41	0,26	0,77	NA
1564BECHYNE	1	2	70,10	0,38	15,69	0,72	2,16	0,060	1,20	1,82	NA	3,11	3,64	0,25	0,70	NA
1568BECHYNE	1	2	69,92	0,23	13,71	0,46	2,12	0,070	0,80	1,77	NA	4,03	4,16	0,21	2,19	NA
1569BECHYNE	1	2	70,49	0,31	14,70	1,69	2,01	0,020	0,55	1,29	NA	2,91	5,41	0,26	0,77	NA

Source: Slabý (1991), Fediuk (1976), CGS Archives

2. 130. Nové Hradý Orthogneiss

Rock classification and data

Explanations

○ two-mica orthogneiss
△ biotite orthogneiss

2-130	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	F
MuBiorito1	1	2	73,61	0,18	14,56	0,44	1,44	0,03	0,40	1,37	3,38	4,22	0,12	0,48	0,07
MuBiorito2	1	2	72,61	0,19	15,26	0,66	1,28	0,04	0,47	1,72	3,52	4,09	0,11	0,43	0,04
MuBiorito4	1	2	72,11	0,18	15,29	0,52	1,51	0,03	0,48	1,67	3,48	4,20	0,15	0,47	0,05
Biorito3	2	4	72,27	0,15	15,04	0,61	1,38	0,04	0,35	1,44	3,83	3,99	0,07	0,41	0,05
Biorito5	2	4	71,60	0,25	14,52	0,33	2,07	0,05	0,63	1,93	3,52	3,64	0,11	0,57	0,05
Bioritomu6	2	4	71,41	0,26	14,79	0,10	2,09	0,04	1,09	2,40	3,81	2,46	0,09	0,64	0,05
Biorito7	2	4	70,58	0,33	14,32	0,83	2,48	0,03	0,69	2,33	3,62	3,32	0,13	0,63	NA
Biorito8	2	4	69,43	0,43	15,13	0,36	3,00	0,07	1,19	2,91	3,56	2,38	0,12	0,71	0,05
Biorito9	2	4	67,63	0,51	16,24	0,76	2,85	0,05	1,78	3,75	3,06	2,77	0,11	0,80	0,05
Biorito10	2	4	65,44	0,58	16,68	0,43	3,79	0,08	1,59	3,80	3,52	2,20	0,20	0,90	0,05

Source: Slabý (1991), Fediuk (1976)

2. 131. Moldanubian orthogneisses

Rock classification and data

Explanations

○ Světlik Orthogneiss

2-131	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
svA	1	2	76,02	0,16	12,96	0,32	0,49	0,03	0,22	1,09	3,22	4,36	0,04	0,27	0,005
2sv	1	2	74,48	0,02	14,09	0,02	0,57	0,33	0,05	0,23	4,71	4,26	0,25	0,25	0,005
3svB	1	2	74,15	0,03	14,29	0,14	0,32	0,14	0,06	0,32	4,59	4,40	0,59	0,37	0,010
4svB	1	2	74,11	0,05	14,15	0,26	0,24	0,03	0,10	0,39	4,40	4,79	0,33	0,30	0,005
5svA	1	2	73,91	0,09	14,91	0,04	0,39	0,02	0,15	1,08	4,79	3,69	0,13	0,34	0,005
6svC	1	2	73,69	0,01	14,85	0,01	0,48	0,08	0,04	1,12	4,80	4,10	0,01	0,17	0,020

Source: Slabý (1991), Wendt et al. (1993)

2.132 Moldanubian Orthogneisses

Rock classification and data

Explanations

Svĕtlík Foliated Orthogneiss

- × metatonalite
- + metagranodiorite
- metaquartz diorite

2-132	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
AA-2	4	4	64,83	0,62	15,91	1,79	2,89	0,11	2,51	5,00	4,50	1,63	0,23	0,20
AA-17	3	2	69,09	0,37	14,62	1,33	1,61	0,06	1,53	3,06	4,20	3,27	0,19	0,60
AA-2C	19	3	53,10	1,07	17,37	8,33	NA	0,13	4,61	7,08	4,98	1,28	0,46	1,30

Source:Patočka et al. (2003)

2. 134. Moldanubian orthogneisses

Rock classification and data

- ### Explanations
- + Choustrník Orthogneiss
 - Blaník Orthogneiss
 - ▲ Pacov Orthogneiss

2-134	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F	
1805	BLANIK	1	2	72,23	NA	15,87	0,68	0,87	0,06	0,75	1,14	3,98	4,22	0,18	0,39	NA	NA
1806	BLANIK	1	2	72,60	0,22	14,13	0,41	0,96	0,11	0,88	0,72	4,38	5,06	NA	0,32	NA	NA
RG647	Blaník	1	2	74,34	0,11	14,37	0,48	0,62	0,04	0,20	0,52	3,74	4,33	0,41	NA	0,03	0,11
3799	Krizov Blaník	1	2	72,16	0,08	14,86	0,27	0,77	0,04	0,20	0,49	3,85	4,52	0,39	NA	0,04	0,12
3798	TrhStBla	1	2	75,60	0,04	13,16	0,19	0,22	0,02	0,10	0,52	3,85	4,83	0,26	NA	0,00	0,07
4074	V. Blaník	1	2	72,85	0,13	14,57	0,48	0,73	0,20	0,06	0,57	3,43	4,91	0,44	0,95	0,03	0,16
4075	V. Blaník	1	2	73,66	0,14	14,44	0,34	0,62	0,19	0,03	0,52	3,83	4,20	0,37	0,99	0,01	0,10
Choustnik2	mica	3	2	74,03	0,34	13,61	0,46	1,51	0,03	0,59	0,63	3,26	3,99	0,26	1,20	0,01	0,07
two-mica	gneiss	3	2	73,99	0,28	12,88	0,24	1,65	0,04	0,53	0,68	3,26	4,58	0,22	1,53	0,01	0,04
Bimuo		3	2	73,53	0,33	13,60	0,47	1,44	0,04	0,59	0,65	3,14	4,52	0,30	1,02	0,01	0,09
bimuo		3	2	73,01	0,23	13,64	0,28	1,44	0,04	0,47	0,59	2,70	5,32	0,29	1,47	0,01	0,07
bimuo		3	2	75,38	0,25	12,57	0,48	1,15	0,03	0,38	0,56	2,59	3,85	0,33	1,62	0,01	0,08
bimuprf		3	2	75,23	0,09	13,44	0,09	1,19	0,03	0,18	0,36	3,24	4,65	0,27	1,14	0,02	0,09
bimuprf		3	2	77,70	0,13	11,22	0,17	1,33	0,04	0,24	0,40	2,44	4,38	0,17	1,05	0,01	0,11
bimuprf		3	2	78,17	0,14	11,25	0,12	1,33	0,03	0,24	0,43	2,42	4,27	0,15	1,18	0,01	0,15
CH-03		3	2	75,83	0,14	12,52	0,07	1,29	0,03	0,25	0,44	2,78	4,75	0,19	0,77	0,02	0,18
CH-05		3	2	76,39	0,17	12,67	0,41	1,28	0,03	0,37	0,41	2,32	4,90	0,19	1,00	0,02	0,22
CH-07		3	2	73,98	0,41	13,27	0,14	1,74	0,03	0,30	0,68	3,09	4,49	0,16	0,77	0,03	0,21
1807	PACOV	17	2	71,33	0,26	16,01	0,57	1,50	0,01	0,54	1,76	4,30	3,20	0,21	1,04	NA	NA
1808	PACOV	17	2	73,50	0,26	13,37	0,85	1,05	NA	0,25	0,90	3,39	5,50	0,20	0,80	NA	NA
1810	PACOV	17	2	71,45	0,14	14,75	0,46	2,13	0,07	0,55	1,32	3,20	4,23	0,22	0,93	NA	NA

Source: Klečka et al. (1986, 1992), Zikmund (1983), Rajlich et al. (1992), Breiter et al. (2005), CGS Archives

2. 136. Přibyslavice Orthogneiss

Rock classification and data

2-136	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
Prib6	17	4	67,05	0,26	15,38	1,69	1,29	0,09	0,030	2,26	2,75	3,91	1,23	0,97	0,27
Pr3	17	4	67,22	0,42	15,03	0,50	1,90	0,04	2,140	2,64	3,00	3,66	1,39	0,92	0,43
Pr2	3	2	71,31	0,05	16,03	0,40	0,75	0,04	0,003	0,32	4,45	4,25	0,49	0,77	0,22
P1r5	3	2	72,57	0,05	14,23	0,32	0,77	0,04	0,060	0,33	3,92	4,24	0,48	0,64	0,22
Pr20	3	2	72,60	0,04	15,01	0,21	0,73	0,23	0,002	0,50	4,21	3,95	0,54	0,63	0,17
Pr1	3	2	73,01	0,04	15,01	0,04	0,91	0,03	0,003	0,25	4,50	4,03	0,40	0,56	0,10
Pr19	3	2	73,20	0,04	15,96	0,19	0,81	0,04	0,002	0,26	4,21	3,93	0,50	0,71	0,15
Pr16	3	2	73,91	0,02	14,70	0,41	0,66	0,03	0,050	0,31	3,52	4,04	0,04	0,77	0,15
Pr17	3	2	74,83	0,03	15,13	0,46	0,47	0,04	0,002	0,23	4,26	4,00	0,47	0,63	0,18
Pr8	1	2	71,43	0,02	15,20	0,27	0,37	0,06	0,020	0,96	4,21	4,05	0,94	0,56	0,20
Pr11	1	2	71,95	0,03	14,70	0,31	0,66	0,23	0,030	0,50	3,80	3,62	1,01	1,79	0,18
Pr18	1	2	72,51	0,02	14,77	0,01	0,67	0,05	0,005	0,65	4,14	4,37	0,93	0,75	0,22
Pr12	3	2	73,84	0,02	14,78	0,01	0,51	0,06	0,010	0,29	4,51	3,00	2,55	0,69	0,08
Pr13	3	2	75,27	0,02	13,55	0,01	0,39	0,02	0,020	0,50	3,62	4,40	0,76	0,64	0,06
Pr14	3	2	72,99	0,03	14,85	0,00	0,59	0,03	0,030	0,23	3,89	2,81	0,39	1,12	0,20
Pfi 3	1	2	72,88	0,02	14,00	0,68	NA	0,05	0,007	0,73	3,93	3,47	0,71	NA	NA
Přibyslavice3262	1	2	74,70	0,04	14,58	0,37	0,36	0,03	0,050	0,42	3,85	3,89	0,49	0,63	0,14
Přibyslavice3342	1	2	73,83	0,05	15,36	0,23	0,41	0,02	0,020	0,29	4,99	3,45	0,36	0,54	0,12

Source: Povondra et al. (1987), Breiter et al. (2005)

2. 137. Moldanubian orthogneisses

Rock classification and data

2-137	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
Podolsko1	1	2	71,68	0,01	15,11	0,30	0,45	0,05	0,40	0,28	3,25	6,88	0,11	0,59	NA
Pod2C	1	2	73,06	0,32	13,57	0,63	1,82	0,04	0,66	1,44	2,97	4,63	0,11	0,45	NA
Pod3C	1	2	76,34	0,12	12,50	0,26	1,22	0,08	0,35	0,65	2,86	5,00	0,11	0,43	NA
Pod4A	1	2	70,74	0,31	14,40	1,47	1,17	0,07	0,70	2,66	3,94	3,23	0,08	0,38	NA
Pod5A	1	2	70,13	0,21	15,01	1,09	1,67	0,50	1,13	2,94	4,00	2,98	0,30	0,46	NA
Pod6	1	2	76,67	0,01	12,14	0,54	0,99	0,06	0,06	0,56	2,54	4,45	0,17	0,80	NA
Pod7B	1	2	74,30	0,12	12,89	0,33	0,75	0,01	0,65	0,30	1,70	7,23	0,01	0,21	NA
Pod8B	1	2	75,73	0,14	12,45	0,39	1,55	0,04	0,20	0,66	3,39	4,25	0,19	0,27	0,03
1915Popovice	3	2	77,03	0,20	11,85	0,13	0,84	0,01	0,20	0,57	3,01	4,23	0,23	0,87	NA
1916Popovice	3	2	75,27	0,13	13,50	0,41	0,47	0,01	0,27	0,76	3,91	4,19	0,38	0,60	NA
1917Popovice	3	2	73,23	0,00	15,87	0,68	0,87	0,06	0,75	1,14	3,98	4,22	0,18	0,39	NA
1918Popovice	3	2	72,17	0,21	14,13	0,64	0,81	0,02	0,33	0,86	3,15	6,16	0,05	0,62	NA
1919XX	3	2	76,55	0,00	13,09	0,24	0,70	0,02	0,15	0,35	2,78	5,19	0,00	0,63	NA
41043TuMu	17	2	74,18	0,05	14,28	0,43	0,32	0,06	0,15	0,48	3,90	4,40	0,27	NA	0,04
41048TuMuBi	17	2	76,40	0,15	12,39	0,34	1,00	0,02	0,22	0,51	2,57	4,75	0,18	NA	0,08
41057Bi	17	2	75,40	0,12	12,33	0,68	0,31	0,01	0,27	0,97	3,24	4,91	0,04	NA	0,03
42013MuBi	17	2	75,09	0,09	13,94	0,33	0,42	0,02	0,17	0,43	2,52	4,86	0,19	NA	0,01
42031MuBi	17	2	73,95	0,12	14,02	0,58	0,50	0,02	0,29	0,52	3,35	4,75	0,31	NA	0,01
42060TuBiMu	17	2	75,68	0,08	13,07	0,40	0,40	0,02	0,22	0,34	3,59	4,39	0,16	NA	0,34
42070TuBiMu	17	2	75,13	0,15	13,51	0,27	0,55	0,02	0,25	0,58	3,16	4,70	0,28	NA	0,06
42116BiMu	17	2	74,10	0,13	14,05	0,67	0,31	0,02	0,29	0,48	3,50	4,31	0,36	NA	0,01

Source: Žežulková (1970), Krupička (1950)

2. 139. Tachov Orthogneiss

Rock classification and data

Explanations

○ Tachov Orthogneiss
+ Sil granite

2-139	Sample	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5
Tach1	1	2	75,80	0,14	13,97	1,35	NA	0,030	0,27	0,53	3,47	3,99	0,320
Tach2	1	2	75,00	0,13	13,70	1,27	NA	0,020	0,25	0,5	3,43	3,65	0,280
Tach3	1	2	76,20	0,14	14,40	1,42	NA	0,030	0,28	0,58	3,51	4,54	0,340
Broumov	1	2	76,20	0,15	13,70	1,35	NA	0,034	0,28	0,5	3,48	3,77	0,335
Broumov	1	2	76,20	0,14	13,80	1,27	NA	0,032	0,27	0,51	3,51	3,65	0,335
Sillgranite	3	2	71,10	0,34	15,20	2,00	NA	0,022	0,62	1,37	3,15	5,63	0,317

Source: Wiegand (1997)

3. SAXOTHURINGICUM

3.07 Smrčiny/Fichtelgebirge Composite Massif Rock classification and data

ABQ plot

TAS

R₁ - R₂ plot (De la Roche et al. 1980)

Debon & Le Fort P - Q

Debon & Le Fort B - A

Explanations

- + Weissenstadt-Marktleuthen Granite
- Reut Granite
- △ Selb Granite

3.07	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
1G125	3	4	407	69,80	0,56	14,90	0,39	2,60	0,06	1,15	1,81	3,20	4,63	0,27	0,70	0,010
1G126	3	4	407	68,40	0,68	14,90	0,75	2,90	0,07	1,31	2,11	3,10	4,89	0,28	0,80	0,010
1G143	3	4	407	67,20	0,75	15,10	0,65	3,20	0,07	1,32	2,41	3,40	4,29	0,31	0,80	0,010
1G144	3	4	407	67,70	0,68	15,30	0,70	2,90	0,06	1,32	2,36	3,20	4,59	0,29	0,60	0,010
1G166	3	4	407	66,80	0,73	15,20	0,73	3,10	0,07	1,35	2,75	3,10	4,01	0,31	1,10	0,010
1G168	3	4	407	68,80	0,68	14,70	1,28	2,50	0,06	1,33	2,09	3,10	4,38	0,31	1,00	0,010
1G170	3	4	407	67,50	0,73	15,70	0,55	3,10	0,06	1,17	2,47	3,20	4,45	0,37	0,70	0,010
1G203	3	4	407	67,70	0,74	14,60	1,22	2,70	0,07	1,23	2,21	3,60	4,02	0,36	1,40	0,010
1G219	3	4	407	68,10	0,67	14,60	0,39	3,00	0,05	1,32	1,83	3,00	4,84	0,38	1,30	0,010
1G154	3	4	407	71,40	0,54	13,70	0,30	2,60	0,06	0,96	1,82	3,20	4,25	0,25	0,40	0,010
1G246	3	4	407	71,50	0,38	14,60	0,84	1,10	0,04	0,63	1,35	3,45	5,54	0,21	0,60	0,010
1G192	1	2	407	65,50	0,92	14,80	1,54	3,50	0,08	1,24	2,65	3,50	4,66	0,37	1,10	0,010
1G121	1	2	407	69,50	0,52	15,40	0,62	2,40	0,06	0,94	1,68	3,40	4,84	0,29	0,60	0,010
1G122	1	2	407	69,40	0,53	15,70	0,62	2,30	0,05	0,92	1,73	3,60	4,82	0,29	0,70	0,030
1G123	1	2	407	70,40	0,48	15,60	0,53	2,30	0,06	0,82	1,55	3,40	4,89	0,31	0,60	0,031
1G124	1	2	407	71,00	0,51	14,80	0,83	2,10	0,06	0,87	1,62	3,40	4,75	0,29	0,60	0,027
1G205	1	2	407	70,50	0,46	14,80	0,40	2,10	0,05	0,77	1,39	3,50	4,84	0,28	0,80	0,011
1G34	1	2	407	68,60	0,26	15,80	1,52	1,80	0,04	0,90	1,61	3,60	4,65	0,17	1,10	0,023
1G36	1	2	407	71,58	0,45	14,10	1,70	1,27	0,05	0,93	2,01	3,31	4,85	0,30	1,18	0,011
1G239	1	2	407	64,00	1,02	15,60	1,70	4,10	0,09	1,75	2,28	3,40	4,10	0,43	1,10	0,028
1G155S	2	2	404	73,30	0,25	14,60	0,04	1,30	0,03	0,44	0,97	4,10	4,95	0,19	0,50	0,028
1G156	2	2	404	74,10	0,25	14,60	0,05	1,30	0,03	0,37	0,93	4,00	4,30	0,16	0,60	0,026
1G199	2	2	404	73,90	0,12	14,70	0,29	0,80	0,02	0,21	0,49	3,70	4,63	0,33	0,90	0,015
1G198	2	2	404	72,30	0,34	14,50	0,66	1,20	0,04	0,59	1,21	3,10	5,20	0,18	0,80	0,010
1G200	2	2	404	75,10	0,11	13,80	0,45	0,60	0,02	0,23	0,57	3,60	4,57	0,37	0,80	0,038
1G201	2	2	404	74,00	0,14	14,40	0,31	0,90	0,03	0,23	0,52	3,30	4,93	0,36	0,50	0,050
1G202	2	2	404	74,20	0,15	14,30	0,22	0,80	0,02	0,28	0,53	3,40	4,88	0,36	0,90	0,050
1G244	2	2	404	74,00	0,25	14,10	0,53	0,90	0,05	0,46	0,89	3,50	4,81	0,26	0,70	0,014
1G245	2	2	404	74,10	0,11	14,40	0,45	0,60	0,03	0,27	0,66	3,20	5,75	0,24	0,50	0,024
1G247	2	2	404	72,50	0,29	14,80	0,47	1,00	0,03	0,60	1,41	3,50	4,87	0,12	0,50	0,027
2-micaGr4	2	2	404	71,40	0,19	14,54	0,52	1,24	0,02	0,25	0,63	3,66	5,77	0,33	1,18	NA
2-micaGr5	2	2	404	72,40	0,41	14,40	0,50	1,40	0,48	0,63	0,88	2,92	4,93	NA	1,13	NA
2-mica	2	2	404	71,71	0,21	14,51	0,52	0,94	0,14	0,44	0,75	3,74	5,21	0,31	1,28	NA
muGr6	2	2	404	71,79	0,10	13,81	0,57	0,39	0,03	0,60	0,90	4,14	4,89	0,38	1,44	NA
muGr7	2	2	404	71,26	0,15	15,27	0,48	0,64	0,02	0,28	0,60	4,24	5,25	0,22	1,37	NA

Sources: Richter, Stettner (1995), Štemprok (1992)

3.08 Fichtelgebirge/Smrčiny Younger Granites

Rock classification and data

- Explanations**
- + Marginal Granite
(G2 + Kornberg und Waldstein Stocks)
 - Core Granite
(G3 + Kornberg und Waldstein Stocks)
 - ▲ Zinn Granites (G4)

3.08	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
1G125	3	4	407	69,80	0,56	14,90	0,39	2,60	0,06	1,15	1,81	3,20	4,63	0,27	0,70	0,010
1G126	3	4	407	68,40	0,68	14,90	0,75	2,90	0,07	1,31	2,11	3,10	4,89	0,28	0,80	0,010
1G143	3	4	407	67,20	0,75	15,10	0,65	3,20	0,07	1,32	2,41	3,40	4,29	0,31	0,80	0,010
1G144	3	4	407	67,70	0,68	15,30	0,70	2,90	0,06	1,32	2,36	3,20	4,59	0,29	0,60	0,010
1G166	3	4	407	66,80	0,73	15,20	0,73	3,10	0,07	1,35	2,75	3,10	4,01	0,31	1,10	0,010
1G168	3	4	407	68,80	0,68	14,70	1,28	2,50	0,06	1,33	2,09	3,10	4,38	0,31	1,00	0,010
1G170	3	4	407	67,50	0,73	15,70	0,55	3,10	0,06	1,17	2,47	3,20	4,45	0,37	0,70	0,010
1G203	3	4	407	67,70	0,74	14,60	1,22	2,70	0,07	1,23	2,21	3,60	4,02	0,36	1,40	0,010
1G219	3	4	407	68,10	0,67	14,60	0,39	3,00	0,05	1,32	1,83	3,00	4,84	0,38	1,30	0,010
1G154	3	4	407	71,40	0,54	13,70	0,30	2,60	0,06	0,96	1,82	3,20	4,25	0,25	0,40	0,010
1G246	3	4	407	71,50	0,38	14,60	0,84	1,10	0,04	0,63	1,35	3,45	5,54	0,21	0,60	0,010
1G192	1	2	407	65,50	0,92	14,80	1,54	3,50	0,08	1,24	2,65	3,50	4,66	0,37	1,10	0,010
1G121	1	2	407	69,50	0,52	15,40	0,62	2,40	0,06	0,94	1,68	3,40	4,84	0,29	0,60	0,010
1G122	1	2	407	69,40	0,53	15,70	0,62	2,30	0,05	0,92	1,73	3,60	4,82	0,29	0,70	0,030
1G123	1	2	407	70,40	0,48	15,60	0,53	2,30	0,06	0,82	1,55	3,40	4,89	0,31	0,60	0,031
1G124	1	2	407	71,00	0,51	14,80	0,83	2,10	0,06	0,87	1,62	3,40	4,75	0,29	0,60	0,027
1G205	1	2	407	70,50	0,46	14,80	0,40	2,10	0,05	0,77	1,39	3,50	4,84	0,28	0,80	0,011
1G34	1	2	407	68,60	0,26	15,80	1,52	1,80	0,04	0,90	1,61	3,60	4,65	0,17	1,10	0,023
1G36	1	2	407	71,58	0,45	14,10	1,70	1,27	0,05	0,93	2,01	3,31	4,85	0,30	1,18	0,011
1G239	1	2	407	64,00	1,02	15,60	1,70	4,10	0,09	1,75	2,28	3,40	4,10	0,43	1,10	0,028
1G155S	2	2	404	73,30	0,25	14,60	0,04	1,30	0,03	0,44	0,97	4,10	4,95	0,19	0,50	0,028
1G156	2	2	404	74,10	0,25	14,60	0,05	1,30	0,03	0,37	0,93	4,00	4,30	0,16	0,60	0,026
1G199	2	2	404	73,90	0,12	14,70	0,29	0,80	0,02	0,21	0,49	3,70	4,63	0,33	0,90	0,015
1G198	2	2	404	72,30	0,34	14,50	0,66	1,20	0,04	0,59	1,21	3,10	5,20	0,18	0,80	0,010
1G200	2	2	404	75,10	0,11	13,80	0,45	0,60	0,02	0,23	0,57	3,60	4,57	0,37	0,80	0,038
1G201	2	2	404	74,00	0,14	14,40	0,31	0,90	0,03	0,23	0,52	3,30	4,93	0,36	0,50	0,050
1G202	2	2	404	74,20	0,15	14,30	0,22	0,80	0,02	0,28	0,53	3,40	4,88	0,36	0,90	0,050
1G244	2	2	404	74,00	0,25	14,10	0,53	0,90	0,05	0,46	0,89	3,50	4,81	0,26	0,70	0,014
1G245	2	2	404	74,10	0,11	14,40	0,45	0,60	0,03	0,27	0,66	3,20	5,75	0,24	0,50	0,024
1G247	2	2	404	72,50	0,29	14,80	0,47	1,00	0,03	0,60	1,41	3,50	4,87	0,12	0,50	0,027
2-micaGr4	2	2	404	71,40	0,19	14,54	0,52	1,24	0,02	0,25	0,63	3,66	5,77	0,33	1,18	NA
2-micaGr5	2	2	404	72,40	0,41	14,40	0,50	1,40	0,48	0,63	0,88	2,92	4,93	NA	1,13	NA
2-mica	2	2	404	71,71	0,21	14,51	0,52	0,94	0,14	0,44	0,75	3,74	5,21	0,31	1,28	NA
muGr6	2	2	404	71,79	0,10	13,81	0,57	0,39	0,03	0,60	0,90	4,14	4,89	0,38	1,44	NA
muGr7	2	2	404	71,26	0,15	15,27	0,48	0,64	0,02	0,28	0,60	4,24	5,25	0,22	1,37	NA

Sources: Richter, Stettner (1995), Štemprok (1992), Vejnar(1960)

3. 09 Fichtelgebirge / Smrčiny Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Kösseine Core ("Kern") Granite (G3K)
 - △ Kösseine Marginal ("Rand") Granite (G3R)

3.09	CODE	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	Li ₂ O
3G158	404	3	2	70,50	0,60	14,10	0,49	3,40	0,06	0,72	1,33	2,50	5,03	0,26	0,60	0,018
3G159	404	3	2	71,70	0,54	13,90	0,53	2,90	0,05	0,62	1,36	2,70	4,98	0,24	0,40	0,013
3G160	404	3	2	71,50	0,49	14,00	0,55	2,90	0,05	0,67	1,30	2,50	5,18	0,24	0,40	0,011
3G149	404	3	2	72,10	0,46	13,90	0,23	3,00	0,05	0,61	1,22	2,90	5,58	0,21	0,40	0,019
3G35	404	3	2	69,80	0,52	14,30	0,98	3,40	0,05	0,68	1,40	2,70	5,00	0,27	0,50	0,020
3G237a	404	3	2	74,10	0,65	11,40	1,19	4,60	0,05	1,32	0,40	1,06	4,26	0,13	NA	0,029
2G157	404	2	2	76,10	0,17	12,50	0,10	1,50	0,04	0,18	0,69	2,80	5,13	0,13	0,30	0,020
2G204	404	2	2	74,60	0,28	13,60	0,13	1,90	0,04	0,40	0,61	2,50	5,63	0,23	0,30	0,034
2G236	404	2	2	74,90	0,21	13,10	0,15	1,60	0,03	0,26	0,57	3,00	5,10	0,22	NA	0,027
2G179	404	2	2	74,00	0,24	13,70	0,49	1,40	0,03	0,30	0,74	2,90	4,95	0,17	0,60	0,031
2G643TR	404	2	2	74,00	0,19	13,80	0,09	1,60	0,03	0,21	0,63	2,90	5,28	0,22	0,50	0,027

Sources: Richter, Stettner (1995)

3.11 Marktredwitz Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- Marktredwitz Redwitzite
 - Hybrid Redwitzite
 - × Marktredwitz Granodiorite

3.11	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
baz5732	15	3	400	48,66	0,85	11,73	2,17	6,98	0,14	16,23	6,59	1,71	1,80	0,33	2,06
baz5864	15	3	400	48,62	0,82	13,93	2,64	5,77	0,11	13,26	8,20	1,67	1,73	0,33	2,48
hre5965	4	4	400	51,10	0,69	15,28	1,32	5,80	0,13	10,93	7,43	2,08	2,18	0,22	2,25
re5654	4	4	400	54,68	1,17	18,19	1,69	5,25	0,13	5,34	6,45	2,97	2,56	0,47	1,00
re5875	4	4	400	53,94	1,30	18,66	1,55	5,30	0,12	3,68	7,29	3,00	2,52	0,55	1,49
re2woll	4	4	400	48,90	1,80	19,07	2,70	5,87	0,40	5,27	7,80	3,68	2,62	0,41	0,99
re3woll	4	4	400	54,80	1,60	18,02	1,74	5,48	0,42	3,62	6,90	2,97	2,19	0,26	1,35
1titaniteR	4	4	400	54,06	1,88	20,67	1,79	5,45	0,08	0,71	5,75	3,67	3,67	0,76	1,19
2titaniteR	4	4	400	60,42	1,25	16,31	1,33	5,00	0,10	1,81	4,49	3,00	4,13	0,25	1,06
4granodiorite	16	2	407	63,84	0,78	15,93	0,45	3,95	0,08	3,23	4,21	2,07	3,28	0,30	0,70

Sources: Troll (1968)

3.14 Karlovy Vary-Eibenstock Composite Massif Rock classification and data

3.14	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
BiAmfGbd	19	4	400	47,11	1,00	13,52	1,70	9,57	0,17	11,82	7,29	2,32	2,32	0,28	3,08	0,04	NA
BiAmfGbd	19	4	400	51,00	1,27	12,64	1,44	7,33	0,14	13,35	4,44	3,01	3,14	0,25	2,33	0,00	NA
AmfDi	19	4	400	50,78	0,96	17,33	1,69	6,93	0,14	6,30	8,59	2,89	1,81	0,16	2,18	0,03	NA
BiAmfDi	19	4	400	45,55	2,65	17,08	1,43	9,66	0,15	4,12	8,14	3,47	4,10	1,03	1,85	0,04	NA
QD6-55	19	4	400	50,30	1,37	16,45	2,44	6,65	0,14	6,70	6,97	3,21	3,42	0,45	1,93	0,01	NA
QD7-Hub	19	4	400	54,02	2,46	18,34	1,48	6,29	0,16	3,68	6,89	3,51	2,38	0,45	0,58	NA	NA
QD8-94	19	4	400	52,05	1,26	22,35	0,74	9,57	0,25	3,18	1,30	1,67	3,36	0,12	3,08	0,04	NA
QD9-86	19	4	400	55,68	1,27	16,75	1,11	5,96	0,11	5,34	5,31	2,80	2,90	0,32	1,48	0,00	NA
DI-3	19	4	430	59,87	0,41	19,15	0,76	3,66	0,08	1,24	4,41	3,99	5,33	0,12	0,82	0,02	NA
DI-4	19	4	430	58,00	1,37	16,00	1,99	5,00	0,09	3,85	4,81	3,00	3,99	0,95	1,21	0,03	NA
KV01b	4	2	406	74,87	0,06	13,89	0,37	0,43	NA	0,10	0,37	3,34	4,56	0,09	NA	0,025	0,040
KV02	4	2	406	76,20	0,04	12,40	0,45	0,49	NA	0,11	0,40	3,55	3,99	0,07	NA	0,010	0,080
KV03	4	2	406	74,44	0,07	13,69	0,50	0,43	NA	0,14	0,40	3,78	4,84	0,14	NA	0,020	0,090
KV04	4	2	406	72,80	0,13	14,63	0,51	0,54	NA	0,23	0,59	3,32	4,92	0,18	NA	0,030	0,030
KV05	4	2	406	74,50	0,05	13,82	0,68	0,28	NA	0,14	0,32	3,61	3,90	0,09	NA	0,050	0,070
KV06	4	2	406	74,37	0,04	13,18	0,51	0,29	NA	0,11	0,28	3,21	4,90	0,06	NA	0,020	0,005
KV07	4	2	406	75,04	0,06	13,70	0,32	0,79	NA	0,09	0,36	3,32	4,78	0,05	NA	0,030	0,010
?KV08	4	2	406	76,14	0,05	13,09	0,54	0,29	NA	0,07	0,18	3,64	4,05	0,01	NA	0,050	0,020
KV09	4	2	406	75,87	0,05	13,39	0,28	0,57	NA	0,07	0,31	3,80	4,68	0,04	NA	0,200	0,020
KV10	4	2	406	66,96	0,80	14,72	1,02	3,59	NA	1,46	0,91	2,70	5,90	0,40	NA	0,034	0,140
KV11	4	2	406	74,09	0,08	13,64	0,49	0,75	NA	0,31	0,86	3,82	4,85	0,07	NA	0,040	0,050
KV12	4	2	406	73,76	0,15	14,04	0,27	1,35	NA	0,30	0,85	3,62	5,35	0,12	NA	0,040	0,030
KV13	4	2	406	74,47	0,20	14,13	0,11	0,76	NA	0,32	0,67	3,34	4,86	0,13	NA	0,020	0,040
KV14	4	2	406	70,53	0,30	15,09	0,69	1,36	NA	0,45	1,36	3,20	4,70	0,19	NA	0,070	0,110
KV15	4	2	406	73,27	0,22	14,02	0,33	1,21	NA	0,32	0,98	3,24	4,54	0,13	NA	0,020	0,060
KV15A	4	2	406	72,96	0,12	14,84	0,32	0,83	NA	0,25	0,93	3,68	4,30	0,15	NA	0,030	0,030
KV16	4	2	406	71,80	0,25	14,63	0,40	1,58	NA	0,38	0,51	2,70	4,65	0,14	NA	0,060	0,070
KV17	4	2	406	73,83	0,12	15,61	0,24	0,71	NA	0,14	0,34	3,36	5,55	0,06	NA	0,020	0,030
KV18	4	2	406	73,04	0,19	14,85	0,39	0,79	NA	0,27	0,52	3,57	4,87	0,24	NA	0,040	0,100
KV19	4	2	406	71,67	0,27	15,14	0,43	1,22	NA	0,38	0,76	3,44	5,17	0,19	NA	0,030	0,060
KV20	4	2	406	73,66	0,07	14,70	0,60	0,25	NA	0,25	0,56	3,80	4,68	0,22	NA	0,029	0,030
KV21	4	2	406	70,89	0,42	14,06	0,72	1,95	NA	0,81	1,18	3,40	4,57	0,20	NA	0,030	0,060
KV22	4	2	406	69,49	0,47	14,85	0,48	2,23	NA	0,69	1,76	3,45	4,19	0,25	NA	0,030	0,080
KV23	4	2	406	70,57	0,47	14,38	0,52	1,36	NA	0,87	1,78	3,23	4,53	0,16	NA	0,021	0,080
KV24	4	2	406	67,98	0,50	15,42	0,69	2,62	NA	0,89	2,05	3,54	4,33	0,15	NA	0,026	0,100
KV25	4	2	406	68,10	0,58	15,22	0,47	2,55	NA	0,94	1,50	3,18	4,95	0,17	NA	0,021	0,090
KV26	4	2	406	70,96	0,43	14,08	0,60	1,94	NA	0,84	1,14	3,19	4,24	0,16	NA	0,020	0,060
KV27	4	2	406	69,38	0,43	15,21	0,67	2,15	NA	1,00	1,42	3,21	4,63	0,24	NA	0,027	0,070
KV28	4	2	406	69,06	0,47	15,18	0,57	2,51	NA	0,87	1,76	3,61	4,16	0,21	NA	0,021	0,080
KV29	4	2	406	68,98	0,42	14,36	0,50	2,65	NA	1,14	1,74	3,53	4,52	0,23	NA	0,021	0,070
KV30	4	2	406	71,50	0,35	14,20	0,49	1,92	NA	0,66	1,30	3,44	4,32	0,15	NA	0,025	0,120
KV31	4	2	406	72,69	0,22	14,14	0,38	1,40	NA	0,44	0,78	3,41	4,61	0,13	NA	0,022	0,050
KV32	4	2	406	69,11	0,43	15,19	0,65	2,27	NA	0,90	1,39	3,30	4,54	0,21	NA	0,039	0,100
KV33	4	2	406	71,06	0,38	14,68	0,52	1,86	NA	0,11	0,32	2,72	4,55	0,28	NA	0,065	0,340
KV34	4	2	406	69,53	0,33	14,87	0,58	1,94	NA	0,88	1,47	3,34	4,55	0,18	NA	0,022	0,220
KV35	4	2	406	71,15	0,22	14,35	0,44	1,36	NA	0,50	0,90	3,42	4,59	0,14	NA	0,040	0,110
KV36	4	2	406	72,30	0,40	13,70	0,67	1,90	NA	0,85	0,99	3,45	4,61	0,19	NA	0,034	0,090
KV37	4	2	406	72,54	0,28	14,05	0,70	1,22	NA	0,78	0,57	3,19	4,76	0,18	NA	0,034	0,150
KV38	4	2	406	71,90	0,27	14,51	0,57	1,22	NA	0,81	0,65	2,79	5,35	0,19	NA	0,030	0,120
KV39	4	2	406	69,76	0,43	14,09	0,54	3,48	NA	0,99	0,84	2,74	4,97	0,23	NA	0,030	0,080
KV40	4	2	406	73,80	0,17	13,55	0,73	1,43	NA	0,36	0,56	2,91	5,25	0,16	NA	0,170	0,060
KV41	4	2	406	71,08	0,18	13,93	0,61	1,90	NA	0,48	0,70	3,18	5,42	0,25	NA	0,028	0,080
KV42	4	2	406	70,14	0,37	14,61	0,67	1,33	NA	0,76	1,15	3,28	5,06	0,22	NA	0,022	0,090

3.14	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
KV43	4	2	406	71,74	0,21	14,70	0,68	0,83	NA	0,84	1,02	4,04	4,86	0,20	NA	0,010	0,060
KV44	4	2	406	74,12	0,14	14,42	0,84	0,72	NA	0,56	0,46	3,66	5,04	0,08	NA	0,010	0,040
KV45	4	2	406	72,96	0,26	13,83	0,70	1,12	NA	0,56	0,46	3,66	5,04	0,08	NA	0,010	0,040
KV46	4	2	406	72,21	0,23	14,33	1,00	1,06	NA	0,90	0,88	3,88	5,06	0,13	NA	0,020	0,060
KV47	4	2	406	73,70	0,13	13,41	0,69	0,83	NA	0,67	0,84	3,86	5,15	0,08	NA	0,020	0,080
KV48	4	2	406	70,69	0,40	14,12	0,49	2,01	NA	1,06	1,22	3,45	4,86	0,14	NA	0,020	0,060
KV49	4	2	406	69,88	0,38	14,19	0,67	2,37	NA	1,44	1,96	4,40	4,72	0,19	NA	0,030	0,070
KV50	4	2	406	69,03	0,25	14,31	0,62	2,23	NA	1,44	1,96	4,40	4,72	0,19	NA	0,030	0,070
KV51	4	2	406	64,39	0,56	15,37	0,82	3,00	NA	2,35	0,90	3,59	4,79	0,18	NA	0,090	0,060
KV52	4	2	406	66,54	0,48	14,56	0,84	2,48	NA	2,10	0,66	3,76	4,32	0,25	NA	0,110	0,060
KV53	4	2	406	70,65	0,48	14,48	0,80	1,33	NA	1,56	1,44	3,43	5,25	0,20	NA	0,150	0,080
KV54	4	2	406	72,11	0,25	13,70	0,61	2,08	NA	1,15	1,52	4,04	4,70	0,14	NA	0,060	0,040
KV55	4	2	406	71,94	0,23	14,01	0,56	1,94	NA	0,75	0,80	3,48	4,50	0,08	NA	0,060	0,040
KV56	4	2	406	71,25	0,22	14,11	0,54	1,58	NA	0,45	0,69	3,14	4,63	0,13	NA	0,050	0,040
KV57	4	2	406	71,70	0,26	14,21	1,17	0,91	NA	0,46	0,75	3,53	5,10	0,17	NA	0,030	0,030
KV58	4	2	406	70,84	0,27	14,13	0,66	1,88	NA	0,52	0,92	3,32	4,62	0,18	NA	0,050	0,050
KV59	4	2	406	68,92	0,36	14,90	1,19	1,67	NA	0,71	1,56	3,87	4,71	0,18	NA	0,050	0,100
KV60	4	2	406	70,59	0,42	14,55	0,73	1,96	NA	0,72	0,71	3,08	5,21	0,16	NA	0,050	0,040
KV61	4	2	406	71,22	0,34	14,68	0,70	2,26	NA	0,70	1,28	3,60	4,40	0,16	NA	0,030	0,060
KV62	4	2	406	71,37	0,27	14,50	0,54	1,72	NA	0,52	1,08	3,28	4,40	0,17	NA	0,040	0,060
KV63	4	2	406	72,69	0,17	14,10	0,38	1,83	NA	0,42	0,99	3,75	4,72	0,10	NA	0,050	0,050
KV64	4	2	406	71,82	0,24	14,45	0,49	1,51	NA	0,52	1,00	3,24	4,90	0,12	NA	0,030	0,050
KV65	4	2	406	69,22	0,41	14,98	0,90	0,12	NA	0,64	1,61	3,84	4,30	0,23	NA	0,060	0,080
KV66	4	2	406	70,55	0,38	14,69	0,62	1,78	NA	0,56	1,00	3,36	4,56	0,21	NA	0,060	0,080
KV67	4	2	406	68,86	0,43	14,93	0,56	1,86	NA	0,62	0,72	2,50	4,35	0,19	NA	0,060	0,070
KV68	4	2	406	68,78	0,46	14,93	0,84	2,22	NA	0,77	1,22	3,10	5,05	0,19	NA	0,060	0,060
KV69	4	2	406	70,84	0,71	14,19	0,66	1,78	NA	1,15	1,51	3,12	4,20	0,18	NA	0,050	0,100
KV70	4	2	406	71,20	0,20	14,30	0,10	1,58	NA	0,79	1,01	3,28	4,20	0,07	NA	0,050	0,060
KV71	4	2	406	70,44	0,64	13,73	0,97	2,30	NA	1,18	0,85	3,29	4,34	0,21	NA	0,040	0,170
KV72	4	2	406	68,44	0,65	15,31	0,81	2,50	NA	1,16	1,82	3,57	4,64	0,18	NA	0,030	0,100
KV73	4	2	406	68,92	0,59	14,92	0,77	2,37	NA	1,08	1,84	3,49	4,32	0,32	NA	0,049	0,110
KV74	4	2	406	68,72	0,49	15,16	0,73	2,09	NA	1,23	1,55	3,45	4,39	0,36	NA	0,049	0,120
KV75	4	2	406	70,50	0,30	14,18	0,60	1,51	0,04	0,81	1,45	3,18	5,12	0,22	0,85	tr	NA
KV76	4	2	406	72,52	0,46	14,60	0,31	1,07	0,06	0,70	0,81	2,56	5,25	0,18	0,89	0,010	NA
KV77	4	2	406	73,21	0,27	13,49	0,74	1,71	0,03	0,56	1,19	3,18	4,76	0,20	0,78	NA	NA
KV78	4	2	406	73,89	0,13	13,55	0,51	0,90	0,03	0,22	0,85	3,24	5,05	0,20	0,65	0,020	NA
KV79	4	2	406	72,85	0,15	13,99	0,37	1,35	0,04	0,44	0,75	3,20	5,49	0,25	0,95	NA	NA
KV80	4	2	406	73,51	0,44	13,27	0,71	1,20	0,01	0,46	1,14	3,41	4,79	0,08	0,75	tr	NA
KV81	4	2	406	71,07	0,32	14,24	0,38	2,20	0,04	0,81	1,54	2,72	5,50	0,19	0,84	0,020	NA
KV82	4	2	406	71,63	0,17	14,86	0,48	0,79	0,05	0,52	1,18	3,55	5,19	0,25	0,65	0,030	NA
KV83	4	2	406	63,63	1,04	16,37	0,74	3,37	0,05	1,35	2,87	3,37	5,19	0,27	0,97	0,010	NA
KV84	4	2	406	63,07	0,97	17,14	1,11	3,58	0,06	1,71	3,29	3,75	3,83	0,30	0,98	0,010	NA
KV85	4	2	406	67,11	0,98	14,29	1,28	2,57	0,03	1,05	2,20	3,21	5,39	0,20	0,71	tr	NA
KV86	4	2	406	69,26	0,90	13,81	0,87	2,39	0,03	1,02	2,07	3,06	5,24	0,16	0,77	tr	NA
KV87	4	2	406	71,16	0,35	14,11	0,14	1,56	0,04	0,86	1,52	3,24	4,79	0,22	0,77	tr	NA
KV88	4	2	406	74,54	0,31	10,57	1,89	0,89	0,03	0,72	1,23	3,00	5,46	0,25	0,77	0,050	NA
KV89	4	2	406	73,43	0,21	13,71	0,33	1,09	0,07	0,76	0,87	0,46	5,50	0,22	2,41	0,050	NA
KV90	4	2	406	68,17	0,37	14,80	0,56	2,00	0,08	0,75	1,60	3,77	5,84	0,19	0,93	NA	NA
KV91	4	2	406	72,34	0,25	13,80	1,04	1,26	0,03	0,44	0,61	3,50	5,04	0,14	1,14	0,030	NA
KV92	4	2	406	75,25	0,19	12,19	0,87	1,65	0,07	0,43	1,18	2,61	4,75	0,27	0,51	0,060	NA
KV95	4	2	406	73,64	0,13	13,60	0,53	0,83	0,04	0,61	0,91	3,46	4,99	0,22	0,74	tr	NA
KV96	4	2	406	71,35	0,20	14,00	0,65	1,24	0,04	0,77	1,18	3,10	5,10	0,22	1,00	tr	NA
KV97	4	2	406	70,97	0,25	14,32	0,52	1,44	0,05	0,98	1,14	3,10	5,02	0,24	1,11	tr	NA
KV98	4	2	406	71,65	0,30	13,86	0,72	1,67	0,05	1,10	1,32	3,08	4,60	0,23	0,89	tr	NA
KV99	4	2	406	72,32	0,25	13,63	0,43	1,35	0,04	0,81	1,32	3,22	4,89	0,22	0,79	tr	NA
KV100	4	2	406	71,24	0,83	13,55	1,00	1,54	0,04	0,75	1,45	2,91	4,71	0,23	0,80	0,020	NA
KV101	4	2	406	73,41	0,61	12,70	0,70	1,18	0,00	0,75	0,91	2,90	4,78	0,17	0,70	0,010	NA
KV102	4	2	406	68,89	0,51	13,53	1,20	2,46	0,05	1,40	1,53	2,98	4,74	0,12	1,32	0,020	NA

Sources: CGS Archive

3.15 Karlovy Vary-Eibenstock Composite Massif

Rock classification and data

Explanations

+ YIC-granites

3.15	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
kvb94	3	2	405	74,39	0,11	13,31	0,13	0,85	0,07	0,73	1,27	2,38	4,35	0,26	1,41	0,09
kvb93	3	2	405	75,04	0,11	12,24	0,43	1,26	0,08	0,47	1,06	2,56	4,70	0,30	1,04	0,10
kv01a	3	2	405	73,92	0,17	13,05	0,62	1,22	NA	0,18	0,56	3,06	5,06	0,19	NA	0,07
kv02a	3	2	405	73,40	0,27	13,60	0,61	1,98	NA	0,40	0,63	3,18	5,10	0,21	NA	0,04
kv03a	3	2	405	74,76	0,40	13,41	0,68	1,06	NA	0,26	0,80	3,68	3,20	0,14	NA	0,10
kv04a	3	2	405	73,67	0,25	14,75	0,98	0,47	NA	0,20	0,11	0,37	6,60	0,07	NA	0,04
kv05a	3	2	405	73,97	0,13	13,90	0,52	1,01	NA	0,21	0,48	3,25	4,75	0,25	NA	0,11
kv06a	3	2	405	71,91	0,23	14,86	1,25	0,64	NA	0,25	0,52	2,51	5,52	0,30	NA	0,05
kv07a	3	2	405	70,13	0,16	16,01	1,32	0,93	NA	0,24	0,11	0,32	6,82	0,12	NA	0,06
kv08	3	2	405	74,16	0,06	13,90	0,21	1,14	NA	0,10	0,30	3,44	3,41	0,29	NA	0,09
kv09	3	2	405	73,90	0,09	13,57	0,60	1,28	NA	0,16	0,39	3,32	4,65	0,30	NA	0,13
kv10	3	2	405	69,76	0,03	16,22	0,46	0,86	NA	0,11	0,39	3,10	4,36	0,61	NA	0,16
kv11	3	2	405	74,20	0,07	13,97	0,42	1,00	NA	0,19	0,65	3,32	4,57	0,30	NA	0,12
kv12	3	2	405	74,46	0,07	12,09	0,47	1,43	NA	0,12	0,29	3,32	4,46	0,20	NA	0,07
kv13	3	2	405	72,65	0,05	13,43	0,50	1,44	NA	0,12	0,18	2,87	5,30	0,25	NA	0,05
kv14	3	2	405	74,94	0,07	13,30	0,66	1,59	NA	0,12	0,21	2,97	4,37	0,26	NA	0,07
kv15	3	2	405	72,46	0,05	13,60	0,47	0,79	NA	0,10	0,31	3,10	4,74	0,43	NA	0,08
kv16	3	2	405	75,09	0,07	16,99	0,74	1,09	NA	0,16	0,56	3,16	5,22	0,11	NA	0,08
kv17	3	2	405	73,84	0,08	13,79	0,69	1,00	NA	0,17	0,42	2,90	4,93	0,16	NA	0,06
kv18	3	2	405	72,67	0,05	14,70	0,73	0,88	NA	0,18	0,38	3,32	4,78	0,54	NA	0,09
kv19	3	2	405	73,28	0,04	14,81	0,32	0,79	NA	0,15	0,38	3,59	4,55	0,71	NA	0,10
kv20	3	2	405	72,38	0,08	15,39	0,57	0,86	NA	0,18	0,35	3,25	4,78	0,25	NA	0,09
kv21	3	2	405	74,17	0,07	13,63	0,22	1,29	NA	0,10	0,31	2,80	4,60	0,22	NA	0,09
kv22	3	2	405	75,95	0,07	12,54	0,45	1,70	NA	0,31	0,73	3,28	4,77	0,26	NA	0,07
kv23	3	2	405	72,24	0,08	13,16	0,74	2,81	NA	0,10	0,15	2,46	4,81	0,08	NA	0,07
kv24	3	2	405	75,18	0,10	13,41	0,61	1,29	NA	0,26	0,31	1,78	4,44	0,17	NA	0,06
kv25	3	2	405	74,75	0,13	12,67	0,71	1,19	NA	0,29	0,97	3,38	4,00	0,12	NA	0,06
kv26	3	2	405	75,29	0,11	12,96	0,45	1,44	NA	0,30	0,61	2,75	5,09	0,10	NA	0,43
kv27	3	2	405	74,52	0,09	13,45	0,19	1,30	NA	0,14	0,32	2,98	4,60	0,11	NA	0,08
kv28	3	2	405	75,06	0,11	12,79	0,43	1,91	NA	0,14	0,48	3,36	5,30	0,42	NA	0,18
kv29	3	2	405	74,25	0,12	13,04	0,64	1,06	NA	0,16	0,42	3,12	5,00	0,14	NA	0,07
kv30	3	2	405	72,73	0,15	14,18	0,91	1,19	NA	0,18	0,34	3,39	4,60	0,29	NA	0,06
kv31	3	2	405	74,03	0,11	13,89	0,69	0,94	NA	0,25	0,48	3,32	4,71	0,29	NA	0,08
kv32	3	2	405	74,60	0,10	13,57	0,56	1,14	NA	0,22	0,42	3,25	4,53	0,27	NA	0,10
kv33	3	2	405	76,04	0,10	12,00	0,45	1,45	NA	0,10	0,42	2,75	4,52	0,12	NA	0,05
kv34	3	2	405	75,50	0,13	12,30	0,45	1,60	NA	0,20	0,39	3,00	4,40	0,12	NA	0,08
kv35	3	2	405	74,59	0,11	13,22	0,58	1,18	NA	0,12	0,31	2,75	4,46	0,18	NA	0,06
kv36	3	2	405	74,98	0,09	13,15	0,74	1,29	NA	0,20	0,24	2,76	4,99	0,26	NA	0,07
kv37	3	2	405	73,02	0,10	14,11	0,27	1,20	NA	0,16	0,30	3,07	5,19	0,27	NA	0,08
kv38	3	2	405	73,88	0,14	13,53	0,46	1,36	NA	0,16	0,38	2,94	4,78	0,34	NA	0,08
kv39a	3	2	405	72,85	0,15	13,99	0,37	1,35	NA	0,04	0,44	3,20	5,49	0,25		0,75
kv39	3	2	405	72,85	0,15	13,73	0,76	1,21	NA	0,18	0,38	3,01	4,84	0,22	NA	0,08
kv40	3	2	405	73,90	0,13	13,76	0,56	1,36	NA	0,16	0,22	2,83	4,72	0,21	NA	0,07
kv41	3	2	405	75,19	0,17	12,95	0,44	1,40	NA	0,26	0,38	2,71	4,68	0,24	NA	0,09
kv42	3	2	405	72,81	0,14	13,63	0,39	1,22	NA	0,18	0,53	2,84	5,03	0,21	NA	0,07
kv43	3	2	405	74,90	0,10	13,59	0,49	0,86	NA	0,14	0,41	2,94	4,73	0,27	NA	0,07
kv44	3	2	405	74,12	0,13	13,58	0,27	1,36	NA	0,13	0,56	3,22	4,49	0,30	NA	0,11
kv45	3	2	405	75,18	0,12	12,31	0,51	1,94	NA	0,18	0,42	2,70	4,85	0,22	NA	0,05
kv46	3	2	405	76,20	0,06	12,57	0,94	1,02	NA	0,22	0,63	2,32	3,40	0,08	NA	0,03
kv47	3	2	405	73,74	0,08	14,62	0,63	1,04	NA	0,18	0,19	2,40	3,95	0,07	NA	0,06
kv48	3	2	405	74,04	0,14	13,79	0,78	1,33	NA	0,36	0,65	1,77	4,10	0,10	NA	0,05
kv49	3	2	405	75,17	0,16	12,72	0,99	1,55	NA	0,36	0,80	1,75	4,18	0,14	NA	0,06
kv50	3	2	405	76,25	0,09	12,85	0,60	1,06	NA	0,22	0,60	2,75	3,19	0,10	NA	0,04
kv51	3	2	405	77,05	0,08	12,62	0,27	1,14	NA	0,17	0,82	3,24	3,85	0,20	NA	0,08
kv52	3	2	405	74,30	0,11	13,91	0,68	1,44	NA	0,26	0,28	3,26	4,90	0,13	NA	0,04
kv53	3	2	405	74,27	0,14	13,58	0,46	1,33	NA	0,14	0,29	2,92	4,90	0,16	NA	0,07
kv54	3	2	405	75,02	0,10	12,97	0,21	1,36	NA	0,14	0,29	2,80	4,49	0,20	NA	0,08
kv55	3	2	405	74,73	0,07	13,85	0,43	0,68	NA	0,18	0,34	3,24	4,80	0,25	NA	0,04
kv56	3	2	405	73,70	0,08	13,97	0,38	0,83	NA	0,14	0,27	3,36	5,06	0,28	NA	0,07
kv57	3	2	405	74,05	0,16	13,77	0,59	0,68	NA	0,18	0,42	3,04	5,11	0,23	NA	0,06
kv58	3	2	405	74,05	0,11	13,82	0,41	1,01	NA	0,20	0,37	3,25	4,70	0,32	NA	0,08
kv59	3	2	405	74,74	0,10	13,93	0,45	0,93	NA	0,22	0,19	2,62	4,71	0,20	NA	0,08
kv60	3	2	405	74,40	0,07	14,02	0,96	0,64	NA	0,21	0,31	2,69	4,71	0,25	NA	0,08
kv61	3	2	405	74,61	0,13	13,62	1,41	0,43	NA	0,21	0,33	1,95	5,22	0,25	NA	0,05
kv62	3	2	405	72,89	0,07	14,32	1,39	0,50	0,04	0,10	0,46	4,20	4,20	0,46	0,55	0,19
kv63	3	2	405	73,15	0,12	12,25	1,04	1,73	0,11	0,27	0,86	3,53	4,75	0,24	0,78	0,07
kv65	3	2	405	72,42	0,37	12,51	1,12	1,51	0,05	0,75	0,53	3,39	4,65	0,17	1,43	0,01
kv66	3	2	405	73,48	0,11	15,28	0,50	1,51	0,04	0,21	0,43	3,06	4,36	0,41	0,15	0,00
kv67	3	2	405	73,63	0,08	13,20	0,92	0,97	0,03	0,00	0,46	0,37	4,65	0,30	1,24	0,09

3.15	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
kv68	3	2	405	72,02	0,20	14,49	0,99	1,98	0,05	0,28	0,10	0,18	4,71	0,07	3,83	0,12
kv72	3	2	405	76,82	0,26	12,03	0,54	0,82	0,03	0,80	0,21	2,21	4,56	0,26	0,91	0,07
kv73	3	2	405	75,64	0,34	12,38	0,65	1,00	0,03	0,23	0,56	2,60	4,46	0,20	0,80	0,06
kv89	3	2	405	74,41	0,09	13,32	0,49	1,18	0,02	0,10	0,88	3,37	4,64	0,32	0,32	0,06
kv99	3	2	405	73,80	0,25	12,71	0,54	1,85	0,03	0,11	1,12	2,57	5,40	0,23	0,24	0,05
kv118	3	2	405	74,54	0,12	13,05	0,60	1,40	0,02	0,11	0,86	3,10	4,84	0,27	0,30	0,04
kv119	3	2	405	74,52	0,10	12,81	0,69	0,68	0,02	0,11	0,79	3,09	4,76	0,25	0,56	0,03

Sources: CGS Archive

3.16_1 Karlovy Vary-Eibenstock Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Bílé Skály (Wallfischkopf type)

3.16_1	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Li2O	Na2O	K2O	P2O5
98	4	2	404	73,92	0,17	13,05	0,62	1,22	NA	0,18	0,56	0,07	3,06	5,06	0,19
103	4	2	404	73,40	0,27	13,60	0,61	1,98	NA	0,40	0,63	0,04	3,18	5,10	0,21
140	4	2	404	74,76	0,40	13,41	0,86	1,06	NA	0,26	0,80	0,10	3,68	3,20	0,14
441	4	2	404	73,67	0,25	14,75	0,98	0,47	NA	0,20	0,11	0,04	0,37	6,60	0,07
443	4	2	404	73,97	0,13	13,90	0,52	1,01	NA	0,21	0,48	0,11	3,25	4,75	0,25
460	4	2	404	73,91	0,25	14,86	1,25	0,64	NA	0,25	0,52	0,05	2,51	5,52	0,30
461	4	2	404	70,13	0,16	16,01	1,32	0,93	NA	0,24	0,11	0,06	0,32	6,82	0,12

Sources: Absolonová, Matoulek (1978)

3.16_2 Karlovy Vary-Eibenstock Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Eibenstock (Karlovy Vary) Granite

3.16_2	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Li2O	Na2O	K2O	P2O5	F
10	3	2	404	76,04	0,10	12,00	0,45	1,45	NA	0,10	0,42	0,05	2,75	4,52	0,12	0,32
43	3	2	404	75,50	0,13	12,30	0,45	1,60	NA	0,20	0,39	0,08	3,00	4,40	0,12	0,47
45	3	2	404	74,59	0,11	13,22	0,58	1,18	NA	0,12	0,31	0,06	2,75	4,46	0,18	0,32
53	3	2	404	74,98	0,09	13,15	0,74	1,29	NA	0,20	0,24	0,07	2,76	4,99	0,26	0,38
54	3	2	404	73,02	0,10	14,11	0,27	1,20	NA	0,16	0,30	0,08	3,07	5,19	0,27	0,43
67	3	2	404	73,88	0,14	13,54	0,46	1,36	NA	0,16	0,38	0,08	2,94	4,78	0,23	0,34
69	3	2	404	72,85	0,15	13,73	0,76	1,21	NA	0,18	0,38	0,08	3,01	4,84	0,22	0,43
80	3	2	404	73,90	0,13	13,76	0,56	1,36	NA	0,16	0,22	0,07	2,83	4,72	0,21	0,33
82	3	2	404	75,19	0,17	12,95	0,44	1,40	NA	0,26	0,38	0,09	2,71	4,68	0,24	0,37
86	3	2	404	72,81	0,14	13,63	0,39	1,22	NA	0,18	0,53	0,07	2,84	5,03	0,21	0,46
88	3	2	404	74,90	0,10	13,59	0,49	0,86	NA	0,14	0,41	0,07	2,93	4,93	0,27	0,46
90	3	2	404	74,12	0,13	13,58	0,27	1,36	NA	0,13	0,56	0,11	3,22	4,49	0,30	0,55
115	3	2	404	75,18	0,12	12,31	0,51	1,94	NA	0,18	0,42	0,05	2,70	4,85	0,22	0,32
144	3	2	404	76,20	0,06	12,57	0,94	1,02	NA	0,22	0,63	0,03	2,32	3,40	0,09	0,12
151	3	2	404	73,74	0,08	14,62	0,63	1,04	NA	0,18	0,19	0,06	2,40	3,95	0,07	0,28
153	3	2	404	74,04	0,14	13,79	0,78	1,33	NA	0,36	0,65	0,05	1,77	4,10	0,10	0,28
162	3	2	404	75,17	0,16	12,72	0,99	1,55	NA	0,36	0,80	0,06	1,75	4,18	0,14	0,25
171	3	2	404	76,25	0,09	12,85	0,60	1,06	NA	0,22	0,60	0,04	2,75	3,19	0,10	0,35
178	3	2	404	77,05	0,08	12,62	0,27	1,14	NA	0,17	0,82	0,08	3,24	3,85	0,20	0,32
183	3	2	404	74,30	0,11	13,91	0,68	1,44	NA	0,26	0,28	0,04	3,26	4,90	0,13	0,30
387	3	2	404	74,22	0,14	13,58	0,46	1,33	NA	0,14	0,29	0,07	2,92	4,90	0,16	0,37
425	3	2	404	74,02	0,08	13,92	0,59	0,79	NA	0,12	0,34	0,06	3,17	4,94	0,22	0,44
431	3	2	404	75,02	0,10	12,97	0,21	1,36	NA	0,14	0,29	0,08	2,80	4,49	0,20	0,46
435	3	2	404	74,73	0,07	13,85	0,43	0,68	NA	0,18	0,34	0,06	3,24	4,80	0,25	0,30
437	3	2	404	73,70	0,08	13,97	0,38	0,83	NA	0,14	0,27	0,07	3,36	5,06	0,28	0,38
439	3	2	404	74,05	0,16	13,77	0,59	0,68	NA	0,18	0,42	0,06	3,04	5,11	0,23	0,20
449	3	2	404	74,05	0,11	13,82	0,41	1,01	NA	0,20	0,37	0,08	3,25	4,70	0,32	0,38
454	3	2	404	74,74	0,10	13,93	0,45	0,93	NA	0,22	0,19	0,08	2,62	4,71	0,20	0,40
458	3	2	404	94,40	0,07	14,02	14,02	0,96	NA	0,21	0,31	0,08	2,69	4,71	0,25	0,29
459	3	2	404	74,61	0,13	13,62	1,41	0,43	NA	0,21	0,33	0,05	1,95	5,22	0,25	0,18

Sources: Absolonová, Matoulek (1978)

3.16_3 Karlovy Vary-Eibenstock Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Blauenthal Granite

3.16_3	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	F	Li2O	H2O+
57 Blaenthal	3	2	74,17	0,068	13,63	0,22	1,29	NA	0,10	0,31	2,80	4,60	0,22	0,51	0,086	
84	3	2	75,95	0,072	12,54	0,45	1,70	NA	0,31	0,73	3,28	4,77	0,26	0,39	0,067	
138	3	2	72,24	0,082	13,16	0,74	2,81	NA	0,10	0,15	2,46	4,81	0,08	0,38	0,070	
158	3	2	75,18	0,095	13,41	0,61	1,29	NA	0,26	0,31	1,78	4,44	0,17	0,31	0,060	
173	3	2	74,75	0,132	12,67	0,71	1,19	NA	0,29	0,97	3,38	4,00	0,12	0,22	0,060	
217	3	2	75,29	0,110	12,96	0,45	1,44	NA	0,30	0,61	2,75	5,09	0,10	0,29	0,430	
271	3	2	74,52	0,088	13,45	0,19	1,30	NA	0,14	0,32	2,98	4,60	0,11	0,21	0,080	
338	3	2	75,06	0,110	12,79	0,43	1,91	NA	0,14	0,48	3,36	5,30	0,09	0,42	0,080	
428	3	2	74,25	0,120	13,04	0,64	1,06	NA	0,16	0,42	3,12	5,00	0,14	0,24	0,070	
440	3	2	72,73	0,150	14,18	0,91	1,19	NA	0,18	0,34	3,39	4,60	0,29	0,37	0,063	
446	3	2	74,03	0,110	13,89	0,69	0,94	NA	0,25	0,48	3,32	4,71	0,29	0,37	0,084	
448	3	2	74,60	0,096	13,57	0,56	1,14	NA	0,22	0,42	3,25	4,53	0,27	0,44	0,099	
14	3	2	74,99	0,077	12,67	0,49	1,28	NA	0,13	0,35	2,77	4,53	0,22	0,48	0,110	
ES-18 Blaenthal	3	2	75,29	0,06	13,10	1,18	NA	0,02	0,01	0,36	2,89	4,29	0,37	NA	0,150	0,90
ES-25 Blaenthal	3	2	74,24	0,06	14,84	1,00	NA	0,03	0,10	0,29	3,76	4,07	0,39	0,440	0,060	0,50

Sources: Förster, Tischendorf (1994)

3. 18 Bergen Massif Rock classification and data

Explanations

+ Bergen Granite
△ Aplitic marginal facies

3.18	Symbol	Colour	CODE	Fe2O3													
				SiO2	TiO2	Al2O3	tot	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
BRG1-524	3	2	404	70,60	0,37	14,60	0,00	2,03	0,05	0,82	1,11	3,58	4,93	0,25	1,15	0,024	0,092
BRG1-824	3	2	404	71,50	0,33	14,50	0,00	1,84	0,05	0,68	1,10	3,01	5,47	0,24	0,91	0,020	0,085
BRG2-780	3	2	404	74,40	0,18	14,00	0,00	1,16	0,06	0,34	0,57	3,50	4,39	0,16	0,82	0,044	0,089
BRG2-1085	3	2	404	74,80	0,15	14,00	0,00	0,84	0,03	0,28	0,49	3,91	4,49	0,18	0,69	0,019	0,078
BRG3-523	3	2	404	75,80	0,09	13,50	0,00	0,72	0,06	0,20	0,37	3,41	4,44	0,15	0,84	0,034	0,120
BRG3 1089	3	2	404	75,30	0,08	13,70	0,00	0,77	0,06	0,15	0,41	3,88	4,33	0,16	0,76	0,040	0,132
BRG3p 776	3	2	404	75,50	0,07	14,00	0,00	0,64	0,06	0,13	0,37	3,79	4,11	0,21	0,82	0,083	0,172
BRG3p 521	3	2	404	75,30	0,06	14,20	0,00	0,63	0,05	0,13	0,34	3,65	4,22	0,20	0,81	0,063	0,162
aBRG779	2	2	404	74,90	0,05	14,60	0,00	0,82	0,03	0,03	0,39	3,97	3,86	0,33	0,76	0,031	0,124
a-BRG1 1069	2	2	404	74,30	0,04	14,60	0,00	0,66	0,05	0,05	0,50	4,25	3,80	0,50	0,73	0,030	0,150
Bg1 (averages)	3	2	404	71,46	0,33	14,39	0,00	1,94	0,06	0,64	1,14	3,32	5,04	0,22	0	0,024	0,100
Bg2	3	2	404	74,20	0,16	14,10	0,00	1,13	0,06	0,33	0,50	3,54	4,36	0,18	0	0,031	0,080
Bg3	3	2	404	75,40	0,08	13,79	0,00	0,62	0,01	0,16	0,37	3,72	4,17	0,20	0	0,054	0,090

Sources: Förster, Tischendorf (1994)

3.20 Kirchberg Massif Rock classification and data

Explanations

- + Kirchberg Granite
- Aplitic facies

3.20	Symbol	Colour	CODE	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃										
							tot	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	Li ₂ O	F
KIB1m 782	3	2	404	70,80	0,48	14,10	0,00	2,49	0,08	0,88	1,62	3,31	4,66	0,21	0,76	0,029	0,096
KIB12 785	3	2	404	73,60	0,31	13,30	0,00	1,70	0,06	0,59	1,10	3,53	4,57	0,14	0,53	0,041	0,138
KIB2 788	3	2	404	75,40	0,20	12,80	0,00	1,26	0,04	0,36	0,67	3,38	4,82	0,08	0,54	0,030	0,138
KIB3 305	3	2	404	76,70	0,13	12,60	0,00	0,97	0,03	0,29	0,65	3,28	4,80	0,03	0,56	0,016	0,075
KIB3 1072	3	2	404	77,10	0,09	12,80	0,00	0,59	0,02	0,15	0,42	3,65	4,60	0,02	0,52	0,010	0,028
KIB1a 587	3	2	404	69,20	0,52	14,70	0,00	2,68	0,05	1,27	1,74	3,45	4,59	0,20	0,90	0,020	0,091
A-KIB1 439	16	2	404	76,80	0,06	13,00	0,00	0,50	0,01	0,04	0,36	3,46	5,31	0,02	0,21	0,004	0,025
A-KIB2 784	16	2	404	77,10	0,05	12,90	0,00	0,39	0,01	0,04	0,37	3,63	4,85	0,06	0,29	0,006	0,017
Ki2 OIC (aver.)	3	2	404	73,60	0,26	13,96	0,00	1,60	0,05	0,58	0,85	3,14	4,49	0,13	NA	0,018	0,100
Ki3 OIC	3	2	404	76,19	0,14	12,73	0,00	0,96	0,04	0,28	0,49	3,41	4,71	0,05	NA	0,040	0,100
Ki4 OIC	3	2	404	76,83	0,05	12,82	0,00	0,53	0,04	0,07	0,36	3,62	5,34	0,02	NA	0,025	0,050
Ki1 OIC	3	2	404	69,62	0,53	14,56	0,00	2,73	0,01	1,07	1,66	3,59	4,46	0,21	NA	0,005	0,030

Sources: Förster, Tischendorf (1994)

3.22 Rhyolites

Rock classification and data

- #### Explanations
- Rhyolite I
 - + Rhyolite II
 - △ Rhyolite III

3.22	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	CO2	F
MAH-R1	1	2	77,10	0,17	11,90	0,83	0,01	0,23	0,06	0,05	6,94	0,03	2,30	0,14	0,11
JFS	1	2	74,60	0,33	12,70	3,36	0,01	0,25	0,10	0,05	5,48	0,12	2,66	0,16	0,14
JFS	1	2	73,20	0,35	12,90	2,80	NA	0,23	0,12	0,05	7,85	0,11	2,02	0,15	0,14
SAU-RII	3	2	74,30	0,05	14,30	1,00	0,06	0,22	0,26	0,05	6,86	0,20	2,39	0,18	0,14
SAU	3	2	74,50	0,05	14,90	1,14	0,07	0,24	0,62	0,05	4,71	0,49	2,93	0,14	0,23
WEI	3	2	75,40	0,06	15,20	1,41	0,02	0,14	0,17	0,05	3,58	0,17	3,47	0,16	0,23
WEI	3	2	76,90	0,05	14,10	1,35	0,02	0,13	0,22	0,05	3,64	0,23	2,97	0,22	0,29
BUR	3	2	72,90	0,15	14,50	1,12	0,06	0,54	0,82	2,82	4,54	0,36	1,27	0,72	0,17
MOR/2-RIII	2	6	74,80	0,03	14,40	1,55	0,29	0,18	0,03	0,00	5,93	0,02	2,28	0,10	0,52
MOR/2	2	6	74,50	0,03	15,40	1,57	0,28	0,17	0,04	0,00	4,93	0,02	2,39	0,16	0,50
MOR/2	2	6	76,40	0,03	13,30	1,31	0,11	0,24	0,04	0,00	5,56	0,02	2,32	0,10	0,63
HAW	2	6	78,00	0,07	12,10	2,36	0,09	0,09	0,03	0,00	3,88	0,04	2,92	0,13	0,50
HAW	2	6	78,90	0,07	11,90	2,35	0,09	0,14	0,03	0,00	3,78	0,04	2,33	0,12	0,49
HAW	2	6	78,50	0,07	12,60	1,62	0,09	0,23	0,03	0,00	3,74	0,04	2,57	0,09	0,37
GOT/mg1	2	6	72,70	0,19	13,30	2,52	0,05	0,29	0,65	2,69	5,32	0,12	1,21	0,46	0,37
GOT/rh1	2	6	76,40	0,08	12,50	0,41	0,02	0,23	0,68	3,56	4,59	0,03	0,76	0,44	0,10
GOT/rh2	2	6	73,40	0,14	13,90	1,14	0,02	0,16	0,77	3,93	5,08	0,06	0,77	0,21	0,14
GOT/mg2	2	6	75,60	0,12	12,50	1,51	0,04	0,13	0,51	3,47	4,81	0,06	0,71	0,18	0,18

Source: Förster et al. (2007)

3. 24 Blatenský Vrch Stock Rock classification and data

- Explanations**
- Hřebečná Granite
 - △ Blatenský Vrch and Luhy Granite
 - + Jelení vrch Granite
 - ▽ Lithium Granite.

3.24	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F	Li2O
Hreb25	1	2	403	75,18	0,07	13,81	0,42	0,99	0,027	0,10	0,21	2,65	4,83	0,25	1,02	0,70	0,098
Blatvrch103	2	2	403	75,10	0,08	13,10	0,43	1,03	0,025	0,11	0,20	2,63	4,89	0,24	1,53	0,51	0,058
Blatvrch	2	2	403	74,02	0,08	13,92	0,59	0,79	NA	0,12	0,34	3,17	4,94	0,22	0,00	0,44	0,060
Luhy64	2	2	403	74,49	0,06	14,40	0,34	0,82	0,018	0,05	0,20	3,30	4,51	0,30	1,30	1,02	0,120
Jeleni119	3	2	403	74,78	0,15	12,60	0,63	0,97	0,023	0,25	0,31	2,69	5,01	0,22	1,40	0,25	0,044
Hblatna919	3	2	403	74,25	0,13	13,76	0,41	1,12	0,028	0,23	0,44	3,20	5,02	0,26	0,84	0,35	0,046
Hblatna905	3	2	403	73,10	0,05	14,60	0,26	0,98	0,034	0,07	0,38	3,70	4,53	0,44	0,66	0,80	0,110
Stock987	6	2	403	72,43	0,04	15,30	0,14	0,70	0,035	0,01	26,00	3,85	3,89	0,55	0,69	1,52	0,300
dligr3	6	2	403	71,90	0,04	15,57	0,04	0,82	0,043	0,05	0,23	4,00	4,12	0,45	1,16	1,45	0,280
dligr57	6	2	403	73,57	0,04	14,93	0,15	0,66	0,019	0,05	0,27	3,81	3,97	0,43	1,12	1,35	0,240

Source: Breiter et al. (1987, 1991)

Hřebečná Granite, fine-grained Jelení Granite, Blatenský vrch tourmaline-biotite granite, Luhý bi-tourm. Granite, ligr = Li granite.

3.25 Podlesí Stock Rock classification and data

- #### Explanations
- + Dyke Granite
 - Podlesí Granite
 - △ Biotite Granite

Sample	Sym	Col	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O	F	Li2O
dyke3413	3	2	72,52	0,01	15,98	0,01	0,55	0,041	0,04	0,17	4,89	3,51	0,524	0,90	1,33	0,290
dyk3416	3	2	70,10	0,02	15,77	0,11	0,67	0,036	0,02	0,43	4,14	4,25	1,030	1,34	1,31	0,332
dyk81	3	2	70,97	0,03	15,80	0,21	1,02	0,087	0,02	0,54	3,86	3,10	0,778	NA	2,39	0,401
dyk103	3	2	72,62	0,02	15,01	0,16	0,71	0,054	0,03	0,28	4,68	4,13	0,546	NA	1,31	0,282
dyk 2359	3	2	72,52	0,03	14,20	0,49	0,93	0,030	0,04	0,48	0,40	5,89	0,600	2,52	1,33	0,420
dy 2362	3	2	71,09	0,02	15,38	0,26	0,93	0,074	0,02	0,47	3,44	4,59	1,050	NA	0,18	0,399
dyk 2670	3	2	72,84	0,03	15,08	0,16	0,83	0,027	0,03	0,48	3,79	4,43	0,642	NA	1,67	0,264
dyk2649	3	2	71,73	0,02	15,46	0,18	0,63	0,048	0,02	0,34	4,26	3,90	0,652	0,87	1,42	0,269
dyk2651	3	2	72,55	0,03	14,74	0,23	0,80	0,117	0,03	0,58	3,78	3,96	0,623	0,97	1,43	0,203
dyk2653	3	2	72,58	0,05	14,75	0,10	0,84	0,037	0,04	0,64	3,92	4,25	0,707	1,04	1,17	0,266
dyk2655	3	2	71,70	0,02	15,05	0,24	0,90	0,136	0,03	0,23	4,28	3,95	0,866	0,96	1,52	0,351
dyk2657	3	2	70,98	0,03	15,39	0,21	0,88	0,141	0,02	0,16	4,32	4,13	0,787	0,96	1,73	0,325
dyk2662	3	2	72,10	0,02	15,31	0,23	0,71	0,059	0,02	0,22	3,50	5,47	0,620	0,99	1,83	0,271
dyk2669	3	2	71,86	0,03	15,19	0,36	0,86	0,081	0,03	0,22	4,09	3,71	0,988	1,13	1,85	0,457
dyk3430	3	2	72,52	0,04	14,10	0,25	0,76	0,054	0,02	0,31	3,90	3,97	0,513	0,89	1,68	0,265
dyk3449	3	2	72,28	0,05	14,88	0,31	0,69	0,028	0,05	0,49	4,10	4,28	0,579	0,99	1,31	0,241
dyk3399	3	2	72,10	0,04	15,46	0,21	0,64	0,025	0,02	0,38	3,73	3,94	0,595	1,20	1,69	0,240
dyk2360	3	2	69,70	0,02	16,44	0,37	0,67	0,041	0,03	0,48	4,50	3,51	1,640	1,32	1,48	0,354
dyk3739	3	2	72,10	0,01	15,42	0,23	0,42	0,054	0,02	0,18	4,92	3,61	0,549	0,80	1,23	0,348
dyk4194	3	2	71,06	0,03	15,61	0,32	0,53	0,020	0,53	0,40	4,25	3,68	0,550	1,23	1,48	0,260
stock270	1	2	74,40	0,07	13,90	0,30	0,80	0,025	0,06	0,41	3,67	4,44	0,410	NA	1,05	0,200
StoPegm	1	2	74,78	0,05	13,80	0,41	0,46	0,026	0,05	0,43	3,60	4,23	0,397	0,88	0,51	0,033
sto3385	1	2	73,80	0,06	14,58	0,30	0,88	0,015	0,04	0,39	3,19	4,46	0,375	0,96	1,28	0,125
sto2708	1	2	74,05	0,07	14,08	0,66	0,45	0,022	0,05	0,42	3,99	4,31	0,435	0,76	1,14	0,174
sto2704	1	2	73,80	0,06	13,98	0,49	0,66	0,019	0,06	0,55	4,17	4,11	0,424	0,90	0,86	0,191
sto2648	1	2	73,27	0,05	14,19	0,12	0,92	0,027	0,07	0,42	3,93	4,30	0,445	0,84	1,10	0,195
sto2659	1	2	73,53	0,05	14,59	0,25	0,82	0,029	0,04	0,42	3,85	4,20	0,528	0,84	1,25	0,224
sto2665	1	2	73,81	0,06	13,97	0,32	0,75	0,036	0,05	0,36	3,73	4,37	0,460	0,79	1,29	0,238
sto2670	1	2	72,81	0,03	15,08	0,16	0,83	0,027	0,03	0,48	3,79	4,43	0,642	0,99	1,67	0,264
sto2667	1	2	72,97	0,03	14,66	0,20	0,65	0,028	0,04	0,39	3,96	4,35	0,549	0,97	1,53	0,258
sto3432	1	2	72,90	0,06	13,92	0,30	0,80	0,028	0,05	0,33	3,84	4,45	0,442	0,88	1,21	0,170
sto3435	1	2	73,10	0,04	14,26	0,21	0,65	0,022	0,04	0,47	3,96	4,29	0,490	0,96	1,22	0,195
sto3436	1	2	72,52	0,02	15,13	0,35	0,58	0,023	0,05	0,44	3,77	4,32	0,460	0,97	1,25	0,181
sto3438	1	2	73,94	0,06	13,79	0,25	0,88	0,026	0,08	0,42	3,47	4,35	0,380	0,94	0,97	0,132
sto3441	1	2	73,08	0,03	14,70	0,20	0,73	0,027	0,05	0,44	3,49	4,39	0,431	0,97	1,07	0,136
sto301	1	2	73,13	0,04	13,89	0,10	1,00	0,029	0,05	0,44	3,74	4,65	0,470	0,84	0,64	0,160
sto581	1	2	73,10	0,04	13,90	0,10	1,00	0,029	0,05	0,44	3,74	4,65	0,470	NA	0,64	0,160
stoapl	1	2	71,86	0,04	15,28	0,28	0,63	0,034	0,02	0,56	4,13	3,95	0,705	NA	1,34	0,163
sto 2647	1	2	73,49	0,06	14,06	0,09	0,96	0,023	0,04	0,41	3,96	4,59	0,424	NA	0,90	0,169
sto 2666	1	2	73,07	0,04	14,44	0,18	0,75	0,049	0,04	0,36	3,94	4,38	0,528	NA	1,44	0,295
sto 174	1	2	73,22	0,04	14,15	0,11	0,91	0,037	0,03	0,47	3,80	4,45	0,550	NA	1,07	0,210
sto3445	1	2	74,10	0,05	14,28	0,24	0,74	0,027	0,05	0,38	3,81	4,36	0,399	0,78	0,90	0,142
sto3447	1	2	72,32	0,05	14,93	0,40	0,82	0,043	0,14	0,76	3,28	4,31	0,664	1,33	1,10	0,164
sto3452	1	2	71,52	0,03	15,48	0,27	0,89	0,044	0,05	0,82	3,38	4,20	0,668	0,83	1,77	0,209
sto3458	1	2	73,22	0,05	14,78	0,19	0,66	0,021	0,03	0,49	4,05	4,07	0,499	0,87	1,23	0,179
sto3490	1	2	73,78	0,04	14,57	0,22	0,69	0,028	0,05	0,52	3,54	4,21	0,532	1,11	1,63	0,212
sto3492	1	2	72,55	0,04	14,71	0,17	0,78	0,028	0,04	0,36	3,84	4,32	0,451	0,78	1,45	0,156
sto3495	1	2	71,60	0,03	15,57	0,18	0,54	0,039	0,05	0,63	3,19	4,46	0,620	1,11	1,65	0,182
sto3496	1	2	72,56	0,04	14,54	0,20	0,67	0,039	0,07	0,48	3,56	4,36	0,533	1,10	1,28	0,193
sto3501	1	2	74,04	0,04	14,57	0,16	0,66	0,025	0,04	0,32	3,93	3,88	0,421	0,97	1,50	0,195
sto3504	1	2	72,62	0,04	14,90	0,20	0,64	0,041	0,03	0,40	3,98	3,92	0,518	0,82	1,32	0,173
sto3508	1	2	72,40	0,04	15,01	0,23	0,62	0,032	0,05	0,48	3,94	4,15	0,517	0,99	1,23	0,190
sto3511	1	2	72,58	0,06	14,82	0,27	0,75	0,033	0,04	0,35	3,90	4,15	0,445	0,79	1,33	0,147
stogr358/2	1	2	76,11	0,03	12,76	0,35	0,45	0,018	0,05	0,36	3,35	5,89	0,470	1,16	1,25	0,263
stogr2	1	2	73,86	0,05	14,68	0,12	0,88	0,024	0,04	0,37	3,67	3,93	0,517	0,81	0,92	0,200

Sample	Sym	Col	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O	F	Li2O
bigr3461	2	2	73,64	0,04	14,22	0,27	0,80	0,026	0,07	0,43	3,85	4,23	0,417	0,84	1,09	0,183
bigr3464	2	2	73,72	0,06	14,41	0,40	0,66	0,026	0,05	0,50	3,72	4,28	0,456	0,95	1,11	0,147
bigr3471	2	2	74,02	0,07	13,92	0,28	0,71	0,022	0,06	0,45	3,75	4,36	0,412	0,97	1,04	0,114
bigr3475	2	2	73,56	0,05	14,34	0,22	0,78	0,023	0,05	0,35	3,83	4,50	0,391	0,75	0,77	0,125
bigr3478	2	2	73,62	0,07	14,23	0,31	0,78	0,031	0,05	0,33	3,81	4,55	0,345	0,66	0,65	0,114
bigr140	2	2	74,99	0,10	13,85	0,07	1,06	0,025	0,08	0,45	3,69	4,65	0,380	0,70	0,81	0,110

Source: Breiter et al. (1997), Breiter (2001), Breiter, Kronz (2004)
 dy=Dyke alkali-feldspar Granite, sto=Stock Granite, bigr=Biotite Granite, 403/404'alkali-feldspar granite

3.27 Krudum Stock

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Locket Granite
 - △ Třídómí Granite
 - Milíře Granite
 - ▽ Čistá Granite

3.27	SYMB OL	COLO UR	COD E	SIO2	TIO2	AL2O 3	FE2O 3	FEO	MNO	MGO	CAO	NA2O	K2O	P2O5	H2O +	LI2O
LOKET 943	3	4	407	62,75	0,92	16,55	0,65	4,09	0,074	1,99	2,87	3,59	4,49	0,45	1,03	0,015
LOKET 999	3	4	407	65,39	0,74	16,4	0,85	2,71	0,047	1,43	2,36	3,51	4,7	0,31	NA	0,014
KFELY 1000	3	4	404	74,22	0,19	13,99	0,32	0,75	0,022	0,25	0,44	3,08	4,77	0,22	NA	0,033
TRID 1001	2	6	404	73,49	0,29	13,85	0,67	1,03	0,031	1,31	0,44	2,87	5,29	0,23	1,14	0,031
TRID 119	2	6	404	72,96	0,26	13,50	0,20	1,80	0,06	0,25	0,79	2,96	5,02	0,17	0,69	0,037
TR32-13	2	6	404	72,76	0,32	11,76	1,42	1,94	0,10	1,14	1,59	2,95	4,64	0,29	1,30	NA
TR34-69	2	6	404	71,17	0,32	13,39	0,53	2,95	0,06	0,43	0,70	3,04	5,07	0,25	1,06	0,060
TR36-79	2	6	404	73,32	0,35	13,34	0,82	1,50	0,06	0,30	1,12	3,09	4,91	0,19	1,19	0,040
SVPOLOM A2	2	6	404	72,61	0,32	13,31	0,66	1,58	0,06	0,35	0,53	2,41	5,60	0,22		0,020
SVPOLOM B2	2	6	404	72,82	0,28	12,95	0,90	1,04	0,09	0,50	0,83	1,90	5,44	0,25		0,007
SVPOFIAL A	2	6	404	73,03	0,10	13,38	0,60	1,39	0,05	0,41	0,59	2,93	5,01	0,23	1,43	NA
MIL 193	1	2	404	74,32	0,14	13,57	0,25	1,26	0,06	0,19	0,59	3,18	4,68	0,21	0,60	0,063
MIL 996	1	2	404	73,35	0,29	12,91	0,38	1,68	0,07	0,40	0,42	2,24	5,14	0,17	2,30	NA
MIL 946	1	2	404	73,51	0,09	14,58	0,28	1,04	0,05	0,17	0,39	3,78	4,27	0,29	1,02	0,094
MIL 945	1	2	404	71,99	0,09	15,71	0,24	1,14	0,05	0,19	0,42	3,74	4,83	0,30	1,24	0,110
MIL 1002	1	2	404	75,74	0,13	13,09	0,38	0,81	0,04	0,15	0,33	2,93	4,64	0,18	NA	0,058
MIL 1009	1	2	404	73,54	0,16	13,71	0,36	0,98	0,04	0,34	0,46	2,93	5,34	0,14		NA
MIL 1162	1	2	404	72,88	0,19	13,84	0,35	1,08	0,13	0,43	0,64	3,06	5,22	0,64	0,41	NA
MIL 1193	1	2	404	73,47	0,19	14,17	0,18	1,02	0,03	0,30	0,64	2,61	5,59	0,15	1,00	NA
MIL 1250	1	2	404	72,45	0,18	14,53	0,32	0,67	0,03	0,32	0,46	3,22	5,38	0,23		NA
MIL 1705	1	2	404	72,45	0,24	12,29	1,24	1,75	0,08	1,34	1,34	2,54	5,10	0,58	1,36	TR
MIL A1	1	2	404	75,97	0,10	12,94	0,38	0,72	0,06	0,12	0,41	3,06	4,47	0,17		0,120
MIL A2	1	2	404	75,72	0,10	13,77	0,35	0,72	0,06	0,15	0,32	2,25	4,51	0,25		0,140
MIL A3	1	2	404	73,74	0,18	13,50	0,10	1,44	0,08	0,22	0,42	3,36	4,85	0,22	0,87	0,130
CT1-150	6	6	403	73,26	0,03	14,67	0,24	0,83	0,07	0,10	0,38	3,13	4,69	0,33	0,84	0,200
CIS 1003	6	6	403	73,46	0,02	14,50	0,22	0,77	0,06	0,04	0,27	3,58	4,49	0,30	NA	0,200
CIS 1007	6	6	403	73,28	0,06	14,81	0,04	0,91	0,08	0,17	0,60	3,25	4,75	0,31	1,20	NA
CIS 1008	6	6	403	72,80	0,08	14,42	0,12	0,89	0,06	0,22	0,71	3,60	4,93	0,30	1,30	NA
CIS 1189	6	6	403	74,84	0,06	13,83	0,10	1,20	0,06	0,17	0,47	2,22	4,75	0,29		NA
CIS 1192	6	6	403	73,76	0,04	14,08	0,01	0,53	0,05	0,18	0,63	3,61	5,00	0,30		NA
CIS 1285	6	6	403	74,34	0,05	15,05	0,06	0,81	0,05	0,10	0,38	3,49	3,69	0,27		NA
CIS 1355	6	6	403	73,20	0,04	15,34	0,01	0,85	0,07	0,10	0,42	3,70	4,37	0,30		NA
HS-47	6	6	403	74,18	0,09	13,15	0,11	0,82	0,04	0,05	1,24	1,75	6,29	0,24	1,42	NA
CIS 1445	6	6	403	73,45	0,10	14,71	0,12	1,65	0,11	0,36	0,68	2,44	3,95	0,36	0,51	NA
HS-59	6	6	403	71,77	0,09	15,88	0,10	1,26	0,09	0,11	0,78	4,52	2,72	0,39	1,64	NA

Source: Breiter et al. (1991), Jarchovsky (1994), René (1998), Fiala(1968)

Loket= Loket bi-granite, Trid and SV = Třídomy Granite, Mil = Milíře bi-granite, Cis = Čistá alkali-feldspar granite

3.28 Lesný-Lysina and Kynžvart Massif Rock classification and data

- Explanations**
- ▲ Ovčák Granite
 - Lesný-Lysina Granite
 - + Kynžvart-Žandov Granite

3.28	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O.PLUS	Li2O
113Ovčák	17	6	72,03	0,25	13,75	0,12	2,49	0,05	0,41	0,65	2,99	5,56	0,25	0,76	0,04
3829Ovčák	17	6	71,98	0,05	14,03	0,77	1,50	0,08	0,33	0,70	3,18	5,00	0,23	1,32	0,05
113Ovčák	17	6	72,03	0,25	13,75	0,12	2,49	0,05	0,41	0,65	2,99	5,56	0,25	0,76	0,04
Lesný55-57	3	2	73,15	0,01	14,20	0,24	1,04	0,06	0,05	1,31	4,02	4,60	0,39	0,42	0,14
Les56-38	3	2	72,56	0,01	14,49	0,52	1,50	0,08	0,03	0,28	3,83	4,24	0,28	1,23	0,19
Les57-50	3	2	72,19	0,01	14,45	0,79	1,05	0,03	0,10	0,67	3,52	4,33	0,39	0,73	0,03
3773Lysina	3	2	72,19	0,01	14,45	0,79	1,05	0,03	0,10	0,67	3,52	4,33	0,39	0,73	0,03
3696Lysina	3	2	73,80	0,01	12,16	0,60	1,00	0,09	0,23	0,42	4,12	4,06	0,39	1,12	0,23
Lys58-36	3	2	73,80	0,01	12,16	0,60	1,00	0,09	0,23	0,42	4,12	4,06	0,39	1,12	0,23
Lysina1004	3	2	71,85	0,07	15,28	0,23	1,31	0,04	0,08	0,23	3,69	4,42	0,29	0,10	0,20
Kynžvart25-52	1	2	72,82	0,24	13,35	1,14	1,29	0,04	0,17	1,08	2,96	5,75	0,11	1,01	0,02
Kyn1006	1	2	74,41	0,20	13,48	0,58	1,10	0,03	0,21	0,77	2,90	5,28	0,16	0,10	0,01
Kyn26-53	1	2	75,08	0,12	13,24	0,33	0,79	0,02	0,00	0,67	3,67	5,05	0,12	0,85	0,02
Kyn27-76	1	2	75,42	0,22	13,34	0,52	1,16	0,03	0,05	0,70	2,97	5,17	0,12	0,72	0,01

Source: Fiala (1968)

Ovčák type, Lesný-Lysina (Čistá type) Granite, Kynžvart-Žandov Granite, Kladské Granite, Steinbruch (Hájek) Stock

3. 30 Aue-Schwarzenberg Stocks

Rock classification and data

- Explanations**
- + Aue - Suite Granite
 - ▲ Burkersdorf Granite
 - Bernbach Granite
 - ▼ Beierfeld Granite
 - Two-mica Lauter Granite
 - △ Schwarzenberg Granite

3.30	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
Aue1002	3	2	404	70,10	0,49	14,60	2,84	0,056	0,93	1,72	3,33	4,33	0,27	1,09	0,095
Aue465	3	2	404	71,70	0,31	14,30	1,83	0,042	0,58	1,14	1,73	4,74	0,19	0,95	0,087
Aue1001	3	2	404	75,10	0,16	13,40	1,08	0,032	0,26	0,73	3,48	4,75	0,14	0,69	0,049
Aue1000	3	2	404	76,20	0,09	13,30	0,53	0,035	0,16	0,37	3,35	5,08	0,11	0,60	0,058
Aue505	3	2	404	71,70	0,31	14,60	1,93	0,037	0,56	1,27	3,46	4,94	0,26	0,80	0,033
Aue808	3	2	404	72,20	0,25	14,50	1,60	0,036	0,50	0,91	3,52	5,04	0,31	0,86	0,076
Aue793	3	2	404	70,50	0,36	14,90	2,23	0,045	0,66	1,35	3,65	4,72	0,25	0,87	0,082
Aue044	3	2	404	72,10	0,28	14,20	2,07	0,04	0,60	1,09	3,50	4,79	0,21	0,95	0,1
BUR991	2	4	404	69,10	0,46	14,90	2,54	0,061	0,96	1,46	3,18	5,16	0,22	1,37	0,086
BUR996	2	4	404	71,60	0,39	14,20	2,05	0,042	0,74	1,37	3,16	4,98	0,17	0,84	0,091
BUR994	2	4	404	75,30	0,19	13,40	1,13	0,028	0,29	0,95	3,42	4,56	0,07	0,51	0,047
BRF987	15	6	404	76,50	0,07	12,70	0,54	0,029	0,20	0,47	3,49	4,70	0,03	0,54	0,04
BRF986	15	6	404	76,40	0,05	13,20	0,63	0,024	0,12	0,40	3,64	4,49	0,06	0,25	0,041
BRB985	15	6	404	72,40	0,29	13,90	1,87	0,056	0,52	1,10	3,48	4,79	0,16	1,02	0,18
A-BRB984	15	6	404	74,30	0,05	14,20	0,45	0,027	0,15	0,44	3,26	5,74	0,39	0,58	0,045
LAU806	1	2	404	76,00	0,09	13,50	0,50	0,016	0,13	0,27	3,72	4,57	0,09	0,72	0,075
LAU806a	1	2	404	74,80	0,06	14,10	0,54	0,026	0,10	0,34	3,37	4,90	0,20	1,33	0,22
SGS805	17	6	404	73,80	0,14	14,50	1,22	0,031	0,29	0,57	3,35	4,57	0,29	0,99	0,082
SGS801	17	6	404	73,70	0,13	14,40	1,11	0,029	0,30	0,52	3,47	4,71	0,31	1,10	0,095
SGS8002a	17	6	404	73,70	0,13	14,40	1,12	0,031	0,30	0,51	3,46	4,72	0,26	0,88	0,092
SGS803	17	6	404	76,00	0,06	13,90	0,59	0,027	0,07	0,28	4,06	3,80	0,18	0,79	0,097
SGS804	17	6	404	75,30	0,05	14,10	0,69	0,04	0,08	0,35	4,41	3,71	0,19	0,77	0,11

Source: Förster et al. (2009)

3.32 Middle Krušné Hory Mts. Composite Pluton YIC Granites

Rock classification and data

- Explanations**
- + fine-grained porphyritic granite (A-phase)
 - medium grained granite (B-phase)
 - △ medium-grained granite (C-main phase)
 - ▽ medium-grained granite (D-phase)

3.32	SYMBOL	COLOUR	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	Li ₂ O	F
A	3	6	72,40	0,10	15,00	0,65	0,20	0,028	0,00	0,75	4,00	4,90	0,59	1,20	NA	NA
GREIFENSTEIN																
E																
A1GEYER	3	6	72,40	0,10	15,80	0,80	0,80	0,100	0,20	0,70	3,70	4,50	0,50	0,50	NA	
AGEYER	3	6	71,25	0,08	12,00	0,64	5,10	0,060	0,03	0,60	3,12	4,82	0,31	1,31	0,310	0,33
AGREIFEN	3	2	72,20	0,42	14,20	2,50	0,00	0,027	0,50	0,60	3,20	4,30	0,29	1,00	NA	0,27
BGREIFENX	1	2	73,30	0,22	14,00	0,42	0,81	0,027	0,34	0,72	3,75	4,90	0,30	0,94	NA	NA
BGREIFENX	1	2	73,10	0,04	14,50	0,10	0,90	0,015	0,10	0,50	3,70	4,10	0,54	0,80	NA	0,80
BGEYER	1	2	72,60	0,10	16,60	0,80	0,80	0,100	0,30	0,60	3,40	4,20	0,50	NA	NA	NA
BGEYER	1	2	71,40	0,10	17,00	0,80	0,80	0,100	0,30	0,50	3,80	3,90	0,60	0,50	NA	
CGREIFENX	2	2	73,20	0,10	14,30	0,77	0,07	0,036	0,62	0,58	4,40	4,60	0,44	0,85	NA	NA
CGREIFENX	2	2	73,70	0,12	13,80	0,30	0,80	0,015	0,03	0,60	4,10	4,30	0,50	0,70	NA	NA
RE-950	2	2	74,81	0,12	13,15	0,45	1,04	0,040	0,28	0,43	1,78	4,96	0,27	0,72	0,060	0,40
GREIFENST																
CGEYERX	2	2	73,00	0,10	16,30	0,70	0,50	0,100	0,20	0,70	3,70	3,70	0,50	NA	NA	NA
CBUCHH	2	2	73,60	0,02	14,40	0,20	0,80	0,048	0,30	0,70	4,30	3,80	0,30	0,70	NA	1,07
CGEYER	2	2	73,90	0,20	15,30	0,80	0,80	0,100	0,40	0,60	2,80	4,20	0,40	0,80	NA	
CGEYER	2	2	73,20	0,10	16,50	0,40	0,70	0,100	0,30	0,70	3,70	3,80	0,50	0,50	NA	
C2GEYER	2	2	72,90	0,10	16,00	0,70	0,50	0,100	0,20	0,70	3,90	3,50	0,50	0,70	NA	
CGEYER	2	2	73,00	0,10	16,30	0,90	0,40	0,100	0,20	0,80	3,60	3,80	0,40	0,70	NA	
RE-956 GEYER	2	2	73,54	0,03	14,95	0,02	NA	0,030	0,05	0,53	3,47	4,74	0,41	0,90	0,100	0,88
CSAUBERG	6	2	74,10	0,05	14,20	0,10	1,10	0,032	0,03	0,50	4,20	3,80	0,45	NA	NA	
CGREIFEN	6	2	72,50	0,00	16,40	1,20	0,00	0,010	0,20	0,56	4,11	3,83	0,00	NA	NA	
CWIESENX	6	2	73,80	0,04	14,20	1,10	0,00	0,010	0,11	0,46	3,90	3,80	0,49	NA	NA	NA
CNEUNDRFX	6	2	72,80	0,06	13,50	1,30	0,00	0,010	0,10	0,43	3,90	4,05	0,39	NA	NA	NA
DSAUBX	6	2	70,50	0,15	13,10	0,63	0,60	0,066	0,02	0,72	4,46	4,03	0,62	1,09	NA	0,66
DGREIFEN	6	2	70,90	0,10	15,90	0,40	0,70	0,033	0,00	0,75	4,90	4,10	0,66	1,10	NA	NA

Source: Hösel et al. (1994, 1996), René (2002)

Localities: Greifensteine, Geyer, Buchholz, Sauberg, Wiesenbad, Neundorf, Pobershau, Satzung

X = average, A - D = granite types

3. 33. Svatá Kateřina (Lesná) Stock Rock classification and data

Explanations

+ Stock Granite

3.33	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Li2O	Na2O	K2O	P2O5	C	H2O+	F
1389	3	2	404	76,11	0,03	12,78	0,35	0,82	0,04	0,00	0,41	0,11	4,00	4,36	0,02	0,02	0,66	0,13
1390	3	2	404	75,83	0,01	12,63	0,07	0,81	0,03	0,00	0,23	0,14	4,58	3,98	0,01	0,01	0,55	0,06
3644	3	2	404	76,03	0,02	12,84	0,34	0,63	0,04	0,02	0,35	0,00	4,15	4,29	0,02	0,01	0,60	0,18
4475	3	2	404	82,71	0,02	9,16	0,56	0,00	0,02	0,03	0,10	0,01	2,75	3,90	0,10	0,00	0,33	0,02
4554	3	2	404	75,50	0,01	12,61	1,02	0,00	0,04	0,04	0,20	0,15	4,42	4,36	0,09	0,00	0,47	0,22

SOURCE: CGS ARCHIVES

3.37 Fláje Composite Massif

Rock classification and data

Explanations

- + Fláje Granite
- o Moldava Granite

3.37	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	
	bi gr 1	3	2	404	68,90	0,30	13,88	3,84	0,94	NA	0,49	1,57	3,88	3,80	0,72	1,10	NA
	bi gr 2	3	2	404	65,17	NA	17,89	1,66	0,39	NA	1,93	3,33	3,98	4,54	1,33	NA	NA
	bi gr 3	3	2	404	69,54	0,43	14,97	0,63	1,53	0,04	0,96	1,69	3,39	4,21	0,23	1,74	NA
	477FLAJE	3	2	404	67,07	0,58	16,45	0,78	2,02	0,05	1,41	2,50	3,52	3,70	0,24	2,02	0,001
	FL-2	3	2	404	66,54	0,54	15,10	1,11	1,96	0,04	1,82	2,22	3,39	3,95	0,25	1,49	0,005
	FL-1	3	2	404	68,34	0,47	14,94	1,32	1,39	0,05	1,49	2,49	3,60	3,96	0,21	0,75	0,007
	ev478FLAJE	3	2	404	68,21	0,35	13,89	3,81	1,16	0,00	0,54	2,90	3,38	3,68	0,80	0,78	0,001
	FI 1443	3	2	404	69,73	0,44	15,33	0,64	1,65	0,04	1,29	2,11	3,74	3,90	0,21	0,90	0,017
	FI87	3	2	404	69,52	0,30	14,66	0,50	1,08	0,06	0,54	1,49	3,41	5,03	0,21	3,12	0,003
	476FLAJE	3	2	404	70,90	0,32	14,42	0,64	1,06	0,04	0,49	1,10	3,36	4,55	0,26	2,04	0,001
	MO475FLAJE	1	2	404	70,64	0,38	14,05	0,48	1,52	0,04	0,98	1,47	3,30	4,37	0,18	1,17	0,001
	MOFL4	1	2	404	73,85	0,20	12,82	0,13	0,55	0,02	0,27	0,94	3,08	5,12	0,22	0,69	0,002
	MOFL5	1	2	404	73,54	0,18	14,10	0,66	0,48	0,02	0,45	0,74	3,59	4,52	0,10	0,61	0,009
	MOFL6	1	2	404	72,78	0,19	13,92	0,64	0,18	0,03	0,30	0,57	2,39	6,24	0,39	1,58	0,005
	MOp2	1	2	404	71,94	0,23	14,49	0,46	0,72	0,04	0,37	0,48	2,92	5,59	0,26	1,86	0,006
	MO71	1	2	404	73,59	0,15	13,17	1,26	0,83	0,03	0,33	0,51	2,85	5,59	0,26	0,78	0,010

Source: Fritzsche (1928) in Satran (1982), Novák et al. (1981), Breiter et al. (1991), Štemprok et al. (2003)
MO= Moldava Granite, more evolved Fláje Granite variety

3. 39 . Telnice Stock

Rock classification and data

Explanations

- + Telnice Granite
- o leucocratic marginal facies

3.39	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
479TELNICE	3	2	404	69,93	0,37	14,26	0,77	1,94	0,04	1,26	1,91	3,60	4,22	0,15	1,07	0,001
Te-1	3	2	404	71,54	0,32	13,49	1,21	0,77	0,03	0,85	1,64	3,32	4,63	0,14	0,78	0,001
Te-2	3	2	404	71,49	0,37	13,53	0,59	1,26	0,04	0,71	1,59	3,78	4,38	0,15	1,02	0,010
12/506lc	1	2	404	72,76	0,36	13,18	0,39	0,66	0,06	0,87	1,03	2,51	5,87	0,17	0,56	0,011
Te-3lc	1	2	404	72,90	0,20	13,50	1,07	0,38	0,02	0,51	0,99	3,78	4,37	0,09	0,86	0,003
Te-4lc	1	2	530	72,92	0,20	13,74	0,84	0,51	0,02	0,51	0,94	3,79	4,58	0,10	0,79	0,001
Te-5lc	1	2	530	73,86	0,17	13,76	0,54	0,43	0,02	0,38	0,71	3,28	5,03	0,04	1,06	0,006

Source: CGS Archives, Štemprok et al. (2003)

3.40 Niederbobritzsch Massif

Rock classification and data

3.40	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F	
515	NIEDERBOBR	3	2	404	73,48	0,33	13,55	1,86	0,48	NA	0,40	1,24	3,54	4,88	0,31	0,46	0,040
516	NIEDERBOBR	3	2	404	71,42	0,94	11,30	0,00	4,23	NA	1,07	3,02	2,89	3,54	0,00	1,40	NA
518	NIEDERBOBR	3	2	404	74,45	0,33	12,52	1,51	0,16	NA	0,30	1,07	3,86	4,72	0,48	0,46	0,020
4	Niederbobr	3	2	404	73,84	0,33	13,55	1,86	0,48	NA	0,40	1,24	3,54	4,88	0,31	0,62	NA
5	Niederbobritsch	3	2	404	71,60	0,21	13,48	1,52	1,94	NA	2,40	1,03	3,55	3,79	0,33	0,86	NA
517	NIEDERBhb	20	6	404	68,74	0,82	15,61	1,07	2,16	NA	0,71	1,54	3,05	5,68	0,21	0,80	NA
	NBZ1 334hb	20	6	404	66,80	0,59	15,60	3,54	NA	0,059	1,40	2,46	3,80	4,39	0,23	0,93	0,079
	NBZ2 335hb	20	6	404	71,20	0,34	14,20	2,33	NA	0,045	0,67	1,29	3,57	5,01	0,18	0,79	0,079
	NBZ3 336hb	20	6	404	74,20	0,25	13,10	1,64	NA	0,026	0,45	0,65	3,22	5,07	0,11	0,99	0,043
	A-NBZ 343hb	20	6	404	76,20	0,12	12,70	0,61	NA	0,011	0,15	0,51	3,28	5,17	0,03	0,93	0,025

Source: Fritzsche (1928) and Wohlmann (1954) in Rössler (1990), CGS Archives, Förster et al. (1999)

3.42 Preisselberg Stock

Rock classification and data

Explanations

+ Preisselberg Granite
○ Knötel Granite

3.42	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
506PREISSELB	1	2	404	77,74	0,05	12,31	0,36	0,70	0,02	0,07	0,41	3,70	4,44	NA	0,50	0,02
E-11/899	1	2	404	76,42	0,11	12,16	0,50	0,42	0,10	0,26	0,30	2,78	5,35	0,03	0,53	0,05
P-14/466	1	2	404	75,46	0,00	13,80	0,74	0,41	0,00	0,31	0,87	4,25	2,81	NA	0,87	NA
P-14/average	1	2	404	74,96	0,08	12,48	0,92	0,79	0,04	0,30	0,42	2,76	5,23	0,06	1,03	tr
P-10/253	1	2	404	73,72	0,12	12,83	0,08	2,75	0,03	0,20	0,50	2,79	5,12	0,09	1,18	tr
514PREISSELB	1	2	404	75,23	0,05	12,47	1,00	0,33	0,00	0,18	0,56	3,32	5,02	NA	0,71	0,03
501PREISSELB	1	2	404	75,93	0,00	13,98	0,43	0,90	0,04	0,18	0,74	4,65	1,91	NA	0,83	NA
507PREISSELB	1	2	404	75,83	0,18	12,78	0,58	0,38	0,02	0,15	0,81	2,93	5,00	0,04	0,38	0,02
499PREISSELB	1	2	404	74,98	0,00	11,74	0,71	1,08	0,06	0,45	1,40	2,34	5,23	0,18	0,98	NA
4 Preisselb	1	2	404	74,98	0,15	12,51	0,86	0,43	0,02	0,18	0,80	2,39	5,54	0,05	NA	0,03
498PREISSELB	1	2	404	73,73	0,06	13,48	1,28	1,16	0,03	0,20	0,20	2,70	5,46	0,07	0,95	NA
505PREISSELB	1	2	404	73,66	0,22	13,35	0,67	0,70	0,00	0,35	0,57	3,00	5,30	0,22	0,81	0,02
510PREISSELB	1	2	404	72,68	0,05	14,09	0,01	2,47	0,06	0,06	0,56	3,95	4,00	0,02	1,19	0,19
500PREISSELB	1	2	404	72,86	tr	16,01	0,69	0,59	0,05	0,09	0,54	3,50	4,14	NA	1,06	NA
511PREISSELB	1	2	404	71,26	0,07	14,91	0,23	2,54	0,10	0,13	0,97	2,96	3,76	0,01	1,72	0,35
502PREISSELB	1	2	404	69,59	tr	18,65	0,16	0,84	0,04	0,21	0,74	4,06	3,53	NA	1,72	NA
503PREISSELB	1	2	404	78,07	0,05	12,94	1,88	0,25	0,00	0,26	0,00	1,74	4,17	NA	0,64	NA
508PREISSELB	1	2	404	72,86	NA	14,29	0,53	1,00	0,09	0,28	0,72	2,52	3,80	NA	2,10	0,27
1 Vrchoslav	3	2	404	74,79	0,02	13,41	0,84	0,84	0,03	0,13	1,07	3,16	5,04	tr	0,90	NA
8 Krupka adit	3	2	404	71,17	NA	15,56	0,27	0,95	0,08	0,14	0,67	4,52	4,30	0,02	1,32	0,32
398 Preiselb adit	3	2	404	65,89	0,63	14,71	0,88	2,55	0,06	1,86	2,10	3,35	4,68	0,21	1,61	
513PREISmicrogranite	3	2	530	71,21	0,20	13,74	0,09	3,29	0,03	0,41	0,22	2,74	6,12	0,33	1,26	tr
PRmicro2	3	2	530	71,30	0,24	13,56	1,00	0,98	0,05	0,48	1,12	2,00	6,45	0,32	0,98	0,15
PRmicro3	3	2	530	71,08	0,19	13,48	0,66	1,45	0,05	0,25	0,82	3,07	6,42	0,26	0,66	0,10
PrSyeno1	3	2	405	75,11	0,13	12,27	0,74	0,68	0,03	0,16	0,68	3,01	5,33	0,06	0,85	0,03
Prsyeno 2024	3	2	405	76,54	0,09	12,26	0,47	0,42	0,01	0,07	0,56	3,13	5,12	0,03	0,68	0,01
PrSyeno 2023	3	2	405	74,89	0,13	12,59	0,81	0,65	0,02	0,20	0,59	3,06	5,09	0,05	0,83	0,03
PrSyeno4	3	2	405	74,73	0,11	12,80	0,77	0,57	0,02	0,15	0,66	3,23	5,26	0,12	1,02	0,01
PrL 1016	3	2	405	74,68	0,02	13,05	0,58	0,88	0,04	0,10	0,39	2,88	5,16	0,01	1,13	0,17
PrLi 1017	3	2	405	74,45	0,01	13,18	0,24	0,99	0,06	0,08	0,57	2,98	4,46	0,01	1,25	0,21
PrLi 2027	3	2	405	76,53	0,04	12,23	0,43	0,73	0,03	0,07	0,52	3,51	4,51	0,02	0,51	0,06
PrLi 2022	3	2	405	75,80	0,07	12,36	0,35	0,74	0,03	0,07	0,54	3,49	4,83	0,02	0,65	0,06
PrL 2129	3	2	405	72,54	0,01	15,09	0,44	0,41	0,05	0,03	0,24	5,24	3,95	0,07	0,50	0,12
P-10/350	3	2	403	71,26	0,07	14,91	0,23	2,54	0,10	0,13	0,97	2,96	3,76	0,01	1,72	0,35
P-14/466	3	2	403	72,86	0,00	14,29	0,53	1,00	0,09	0,28	0,72	2,52	3,80	NA	2,10	0,27
E-15/653	3	2	403	73,52	0,06	13,21	0,88	1,14	0,11	0,11	1,01	2,23	4,60	0,03	1,23	0,31
PreisBiE-6/242	3	2	405	76,54	0,09	12,26	0,47	0,42	0,01	0,07	0,56	3,13	5,12	0,03	0,68	0,01
Preis E-6/247	3	2	404	74,89	0,13	12,59	0,81	0,65	0,02	0,20	0,59	3,06	5,09	0,04	0,83	NA
Cin E-6/703	3	2	404	76,53	0,04	12,23	0,43	0,73	0,03	0,07	0,52	3,51	4,51	0,02	0,51	NA
CinE-6/492	3	2	405	74,45	0,00	13,18	0,24	0,99	0,06	0,08	0,27	2,98	4,46	0,01	1,25	0,21
CinE-6/540	3	2	405	73,39	0,00	14,83	0,07	0,99	0,05	0,05	0,32	3,82	4,32	0,01	NA	NA
CinE-6/708	3	2	405	75,80	0,07	12,36	0,35	0,74	0,03	0,07	0,54	3,49	4,83	0,02	0,65	0,06

Source: Archiv ATLAS, Fiala (1959), Breiter et al. (1991), Breiter (1998), Štemprok et al. (1994), Štemprok et al. (2003)

3.43 Cínovec (Zinnwald) Stock

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Cínovec (Zinnwaldite) Granite (upper part)
 - o Cínovec (Protolithionite) Granite (lower part)

3.43	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	
	Cs126m	3	2	74,14	0,20	12,81	0,65	0,36	0,11	0,04	0,50	3,80	3,78	0,02	NA	0,32
	Cs410m	3	2	76,41	0,06	12,31	0,27	0,53	0,04	0,02	0,38	4,13	4,54	0,02	NA	0,13
	Cs668m	3	2	73,87	0,04	12,66	0,19	1,12	0,08	0,03	0,42	3,30	4,92	0,02	NA	0,26
	1porphyritic	1	2	73,87	0,01	14,02	0,93	NA	0,04	0,03	0,24	4,18	4,42	NA	1,20	0,01
	2porphyritic	1	2	72,95	0,01	14,73	0,82	NA	0,05	0,04	0,33	4,00	4,77	NA	1,30	0,01
	3mediumGr	1	2	74,01	0,01	13,86	0,87	NA	0,05	0,03	0,43	4,22	4,34	NA	0,95	0,01
	4mediumGr	1	2	74,36	0,01	13,69	0,97	NA	0,04	0,04	0,36	4,17	4,67	NA	0,87	0,01
	5 protolith-gr	1	2	75,01	0,02	13,31	1,82	NA	0,08	0,01	0,38	4,98	2,36	0,01	0,58	0,20
	Cs1110m	1	2	77,61	0,08	11,81	0,30	0,71	0,03	0,08	0,67	3,28	4,88	0,02	NA	0,06
	Cs1569m	1	2	77,14	0,07	12,46	0,20	0,55	0,03	0,03	0,53	3,55	4,90	0,02	NA	0,05
	5finegrained	1	2	75,01	0,02	13,31	1,82	NA	0,08	0,01	0,38	4,98	2,36	NA	0,58	0,01

Source: Štemprok et al. (1994, 2003)

3.45 Schellerhau Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Schellerhau Granite (G1 – G3)

3.45	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
521SCHELLER	3	2	405	73,22	0,08	13,32	0,75	0,72	0,00	0,09	1,41	3,86	4,12	1,08	0,92
SG1	3	2	405	75,13	0,06	12,60	0,89	0,05	0,02	0,06	0,50	3,31	5,33	0,02	0,86
SG2	3	2	405	72,93	0,09	13,84	1,69	0,05	0,05	0,17	0,71	3,47	5,09	0,04	0,72
SG2	3	2	405	71,91	0,07	14,64	1,25	0,05	0,03	0,07	0,92	3,91	4,64	0,04	0,98
SG3flsp	3	2	405	69,29	0,02	16,97	0,74	0,09	0,02	0,02	0,11	6,96	4,09	0,03	0,87

Source: Müller et al. (2000), CGS Archives

3.46 Altenberg Stock and Sadisdorf Stock Rock classification and data

Explanations

- + Altenberg Granite
- Sadisdorf Granite

3.46	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
AltenbGrPorphyry	3	2	530	65,90	0,60	15,20	5,90	NA	NA	0,80	2,10	2,10	5,40	NA	NA	0,04
AltenbG1granite	3	2	404/403	72,60	0,40	13,00	1,90	NA	NA	0,30	1,60	3,30	4,70	NA	NA	0,24
G2 outer granite	3	2	404/403	73,20	0,13	14,00	1,70	NA	NA	0,30	1,20	3,30	4,20	NA	NA	0,16
AltenbG3innerGr	3	2	404/403	72,00	0,14	15,20	1,50	NA	NA	0,10	0,40	4,10	3,60	NA	NA	0,32
SadisSP44 G1	1	2	404/403	73,30	0,18	13,90	0,93	NA	0,03	0,28	0,83	3,83	4,99	0,15	NA	0,06
Se47 G1,GZ	1	2	404/403	72,10	0,21	14,80	1,46	NA	0,02	0,42	0,77	2,18	5,77	0,17	NA	NA
Se4 G2	1	2	404/403	72,40	0,05	15,00	1,57	NA	0,08	0,14	0,72	3,21	4,21	0,04	NA	0,80
Se8 G3	1	2	404/403	72,70	0,05	15,20	1,28	NA	0,06	0,09	0,57	4,11	3,93	0,05	NA	0,56
SP16 G4	1	2	404/403	72,90	0,05	15,00	1,21	NA	0,05	0,09	1,00	4,10	3,56	0,04	NA	NA
SPO7 G4	1	2	404/403	75,30	0,04	13,80	0,40	NA	0,04	0,06	0,62	4,31	3,44	0,03	NA	0,22

Sources: Seltmann (1995), Seltmann, Schilka (1995)

3.47 Markersbach Stock

Rock classification and data

Explanations

+ Markersbach Granite

3.47	Symbol	Colour	CODE	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
519MARKERSB	3	2	405	74,59	0,00	12,98	2,81	0,18	0,00	0,09	1,52	3,77	5,25	0,25	0,53
Markersbach	3	2	405	76,40	0,04	12,90	1,03	0,10	0,03	0,02	0,40	3,87	4,68	0,01	0,10

Source: Förster (2001, 1995), Fritzsche (1928)

3.50 Fichtelgebirge Orthogneisses

Rock classification and data

- #### Explanations
- Wunsiedel Orthogneiss
 - △ Selb. Orthogneiss
 - + Waldershof Orthogneiss

3.50	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
686-Wun	3	2	70,12	0,53	14,84	3,64	0,10	0,034	1,00	1,22	3,00	4,11	0,12	0,2
683	3	2	70,24	0,50	14,71	3,49	0,10	0,033	0,96	1,32	2,98	4,25	0,15	0,2
739	3	2	71,88	0,38	14,19	2,85	0,10	0,040	0,78	1,16	2,56	4,18	0,19	0,2
548	3	2	72,62	0,21	14,26	2,14	0,10	0,027	0,42	0,67	3,23	4,90	0,19	0,2
510	3	2	73,81	0,09	13,65	1,45	0,10	0,021	0,08	0,35	3,32	5,17	0,24	0,2
547	3	2	74,05	0,19	13,63	1,91	0,10	0,025	0,37	0,70	2,99	4,56	0,18	0,2
556	3	2	74,46	0,10	13,41	1,64	0,10	0,024	0,16	0,36	3,18	5,16	0,19	0,2
707	3	2	74,62	0,10	13,55	1,76	0,10	0,020	0,16	0,41	2,96	4,95	0,20	0,2
741	3	2	75,20	0,07	13,39	0,82	0,10	0,020	0,03	0,33	2,62	5,93	0,19	0,2
744	3	2	75,31	0,14	12,97	1,55	0,10	0,030	0,21	0,49	2,91	4,71	0,16	0,2
742	3	2	75,44	0,07	13,01	0,98	0,10	0,030	0,04	0,30	2,51	6,17	0,19	0,2
555	3	2	75,50	0,08	12,80	1,31	0,10	0,016	0,11	0,32	3,32	4,93	0,19	0,2
745	3	2	75,67	0,15	12,76	1,55	0,10	0,030	0,21	0,57	2,96	4,53	0,18	0,2
738	3	2	76,06	0,09	12,74	0,82	0,10	0,020	0,15	0,46	1,95	5,70	0,17	0,2
706	3	2	76,18	0,09	12,82	1,57	0,10	0,027	0,14	0,34	3,09	4,64	0,20	0,2
551	3	2	76,25	0,06	12,43	1,00	0,10	0,010	0,07	0,30	3,04	5,20	0,17	0,2
740	3	2	77,03	0,04	12,35	0,78	0,10	0,020	0,10	0,40	2,17	5,63	0,15	0,2
515-Wald	1	2	67,68	0,56	15,54	3,87	0,10	0,042	1,23	1,13	3,17	4,53	0,17	0,2
559	1	2	68,83	0,52	15,32	3,61	0,10	0,049	1,11	1,09	3,16	4,46	0,16	0,2
732	1	2	68,90	0,56	15,21	3,68	0,10	0,034	0,96	1,61	2,90	4,18	0,18	0,2
730	1	2	69,39	0,51	15,25	3,27	0,10	0,038	0,98	0,83	2,98	4,64	0,17	0,2
733	1	2	69,46	0,51	15,26	3,28	0,10	0,034	0,98	0,75	3,35	4,38	0,18	0,2
729	1	2	69,60	0,53	15,01	3,29	0,10	0,040	0,91	0,95	2,87	4,44	0,18	0,2
726	1	2	69,76	0,52	14,76	3,36	0,10	0,042	1,00	1,43	3,09	4,03	0,20	0,2
731	1	2	69,77	0,54	14,85	3,45	0,10	0,043	1,01	1,13	3,13	4,17	0,17	0,2
728	1	2	69,82	0,50	14,77	3,36	0,10	0,040	0,93	0,91	2,92	4,60	0,19	0,2
734	1	2	70,21	0,51	14,74	3,37	0,10	0,051	0,92	1,16	2,59	4,27	0,19	0,2
737	1	2	70,25	0,47	15,03	3,10	0,10	0,038	0,92	0,73	2,53	4,77	0,17	0,2
736	1	2	70,31	0,54	14,83	3,35	0,10	0,063	1,01	1,04	3,44	3,54	0,17	0,2
560	1	2	71,06	0,40	14,50	3,36	0,10	0,027	0,74	0,70	2,73	4,62	0,17	0,2
587-Selb	2	4	69,32	0,47	14,53	3,83	0,10	0,036	0,92	1,15	3,62	4,61	0,18	0,2
586	2	4	78,06	0,46	14,48	3,59	0,10	0,034	0,86	1,24	3,35	4,44	0,17	0,2
589	2	4	72,08	0,32	14,07	2,59	0,10	0,027	0,62	0,84	3,13	5,09	0,14	0,2
582	2	4	73,97	0,11	13,86	1,42	0,10	0,027	0,17	0,47	3,27	5,13	0,19	0,2
584	2	4	74,94	0,13	13,63	1,73	0,10	0,026	0,20	0,44	3,11	4,67	0,22	0,2
603	2	4	75,68	0,16	13,94	1,46	0,10	0,026	0,25	0,58	4,46	1,71	0,17	0,2
1823-Smr	2	4	74,18	0,09	13,66	0,20	1,79	0,030	0,16	0,18	3,18	4,46	0,24	0,96
1824-Sm	2	4	75,70	0,11	13,29	0,10	1,49	0,170	0,22	0,73	2,95	4,52	0,05	0,66

Source: Siebel et al. (1997), CGS Archives

3.52 Catharine-Reitzenhain Orthogneiss

Rock classification and data

Explanations

- + Catharine-Reitzenhain Orthogneiss
- o Erzgebirge Orthogneisses

3.52	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
5095	3	2	75,56	0,10	12,85	0,70	0,88	0,04	0,16	0,50	2,89	4,86	0,17	0,75	0,006
5099	3	2	73,68	0,06	14,08	0,29	0,34	0,03	0,11	0,48	3,33	5,75	0,36	0,63	0,001
5100	3	2	75,47	0,22	13,02	0,44	1,35	0,04	0,43	0,84	3,03	4,58	0,15	0,76	0,012
932	3	2	72,02	0,43	14,42	1,09	1,63	0,03	0,97	0,79	2,03	4,50	0,16	1,56	NA
933	3	2	70,92	0,45	14,93	0,69	2,01	0,03	1,00	1,09	2,75	4,24	0,18	1,68	NA
5102	3	2	77,08	0,09	12,48	0,48	0,77	0,01	0,16	0,35	2,47	4,74	0,23	0,97	0,008
5105	3	2	77,07	0,05	12,99	0,20	0,49	0,03	0,07	0,33	2,97	4,76	0,18	0,81	0,005
5088	3	2	76,42	0,18	12,91	0,88	0,84	0,03	0,38	0,71	2,77	4,21	0,20	0,82	0,008
5119	3	2	68,26	0,25	16,01	1,27	2,39	0,04	1,49	0,82	2,80	5,06	0,23	0,20	NA
5120	3	2	68,36	0,56	15,39	1,43	2,31	0,51	1,13	1,05	3,33	3,66	0,22	0,29	NA
5121	3	2	69,75	0,56	14,90	1,58	2,02	0,41	1,14	1,17	2,88	3,54	0,10	0,26	NA
5122	3	2	70,82	0,55	14,60	1,33	2,02	0,34	1,00	1,00	2,97	3,58	0,07	0,21	NA
5123	3	2	76,17	0,18	12,92	0,43	0,88	0,02	0,41	0,84	2,70	4,42	0,13	0,65	0,005
5124	3	2	76,27	0,20	13,20	0,28	0,50	0,13	0,29	0,36	2,52	4,47	0,13	0,20	NA
5089	3	2	75,01	0,19	13,89	0,74	1,16	0,03	0,46	1,06	3,56	2,87	0,18	1,08	0,008
5125	3	2	68,96	0,68	15,09	0,87	2,67	0,02	1,47	1,45	2,99	3,93	0,15	1,13	0,010
5126	3	2	70,08	0,53	14,87	1,07	1,83	0,03	1,04	1,39	2,78	4,03	0,17	1,40	0,008
5090	3	2	69,21	0,62	15,45	1,10	2,63	0,06	1,32	1,24	3,22	3,98	0,17	1,23	0,011
5094	3	2	76,22	0,12	13,16	0,48	0,33	0,02	0,14	0,16	2,66	4,81	0,07	0,97	0,006
5000	3	2	72,15	0,39	14,17	0,53	1,71	0,03	0,75	1,08	2,66	4,50	0,16	1,06	0,008
5009	3	2	71,51	0,35	14,71	0,75	1,67	0,03	0,82	1,03	3,03	4,73	0,15	1,30	0,010
5010	3	2	69,55	0,45	14,92	0,67	2,18	0,03	0,99	1,34	2,94	4,80	0,17	1,19	0,013
5011	3	2	62,20	0,54	18,66	0,51	2,39	0,03	1,37	1,21	3,80	6,81	0,18	1,53	0,012
5012	3	2	67,01	0,70	14,94	0,52	4,30	0,05	1,90	1,02	2,90	3,81	0,14	1,70	0,012
5013	3	2	68,62	0,73	14,81	0,67	2,91	0,05	1,49	1,41	2,71	4,26	0,17	1,40	0,011
5014	3	2	64,10	0,90	16,00	1,50	4,41	0,07	2,48	0,74	2,24	3,82	0,15	3,19	0,023
928	3	2	73,03	0,28	14,51	0,63	1,27	0,03	0,76	1,01	2,34	4,42	0,13	1,21	NA
929	3	2	72,93	0,30	14,54	0,80	1,40	0,01	0,63	1,05	2,39	4,31	0,14	1,18	NA
930	3	2	70,63	0,36	15,29	0,60	2,19	0,04	1,02	1,28	2,52	4,42	0,17	1,02	NA
931	3	2	70,99	0,39	15,04	0,53	2,30	0,03	0,96	1,23	2,94	3,97	0,15	1,13	NA
5016	3	2	68,62	0,70	14,75	0,80	3,18	0,07	1,42	1,11	2,94	4,29	0,18	1,66	0,018
5017	3	2	72,63	0,24	14,08	0,46	1,34	0,03	0,47	0,78	2,80	5,28	0,13	1,03	0,006
5018	3	2	70,39	0,45	15,08	0,57	2,20	0,03	0,94	1,30	2,91	4,91	0,18	1,09	0,007
5019	3	2	72,89	0,39	13,82	0,62	1,60	0,03	0,76	1,13	2,76	4,66	0,14	1,02	0,008
5020	3	2	71,99	0,37	14,20	0,75	1,74	0,04	0,76	1,05	2,78	5,01	0,15	1,05	0,012
5022	3	2	68,69	0,64	14,77	0,84	2,96	0,05	1,39	1,23	3,03	3,58	0,17	1,96	0,020
5026	3	2	70,30	0,40	14,86	0,47	2,39	0,03	1,11	1,34	2,55	4,82	0,21	1,49	0,014
5028	3	2	75,38	0,07	13,43	0,50	0,39	0,04	0,10	0,49	3,09	5,20	0,27	0,75	0,003
5035	3	2	76,45	0,05	12,48	0,35	0,43	0,02	0,10	0,23	2,16	6,11	0,14	0,67	0,003
5038	3	2	72,22	0,43	13,86	0,52	1,64	0,04	1,16	1,33	3,59	4,30	0,15	0,99	0,016
5039	3	2	70,42	0,46	14,84	0,37	1,92	0,05	1,40	2,01	3,85	3,67	0,16	0,61	0,017
5040	3	2	72,51	0,41	13,53	0,64	1,32	0,03	1,08	1,17	3,27	4,92	0,16	0,79	0,018
5041	3	2	71,93	0,40	14,70	0,33	1,98	0,03	0,84	1,26	2,73	4,72	0,15	0,86	0,008
5042	3	2	75,50	0,10	13,40	0,15	0,59	0,03	0,24	0,76	3,89	4,38	0,05	0,28	0,006
5043	3	2	73,01	0,28	13,81	0,53	1,02	0,03	0,80	1,19	3,59	4,17	0,09	0,82	0,012
5044	3	2	69,42	0,42	15,16	0,49	1,70	0,04	1,13	1,72	3,70	3,93	0,21	1,11	0,020
5004	3	2	73,72	0,24	13,87	0,39	1,24	0,04	0,40	0,67	3,18	4,46	0,23	0,91	0,012
5005	3	2	71,68	0,40	14,37	0,20	2,46	0,04	0,89	0,96	2,73	4,42	0,20	1,07	0,015
1032	3	2	70,55	0,45	15,04	0,75	1,83	0,03	0,90	1,10	2,60	4,75	0,20	1,05	NA
1026	3	2	73,61	0,36	13,80	0,69	1,25	0,03	0,64	0,97	2,47	5,07	0,19	1,12	NA

3.52	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
1036	3	2	70,79	0,43	13,85	0,84	1,87	0,03	0,85	1,07	2,78	4,76	0,20	2,75	NA
1033	3	2	71,12	0,48	14,65	0,90	1,92	0,03	0,88	1,07	2,72	4,64	0,23	1,12	NA
1042	3	2	75,58	0,06	14,59	0,56	0,17	0,03	0,06	0,31	3,48	4,43	0,31	0,85	NA
1037	3	2	75,25	0,05	14,72	0,58	0,16	0,02	0,06	0,29	3,53	4,51	0,30	0,84	NA
5008	3	2	67,84	0,72	14,64	0,16	3,90	0,06	1,72	1,36	2,80	3,98	0,16	1,63	0,013
12455	3	2	66,50	0,67	15,52	1,68	2,50	0,06	1,29	1,33	2,69	4,37	0,19	NA	0,013
12459	3	2	67,12	0,72	15,29	1,32	2,82	0,06	1,28	1,45	2,86	4,50	0,18	NA	0,010
12457	3	2	67,23	0,65	15,68	1,13	2,76	0,05	1,21	1,49	4,52	2,98	0,17	NA	0,013
4931	3	2	75,99	0,15	12,46	0,24	1,12	0,03	0,20	0,47	2,38	4,76	0,21	0,34	0,016
922	3	2	76,13	0,08	12,88	0,23	0,52	0,03	0,54	0,43	3,11	4,54	0,17	1,01	NA
923	3	2	76,21	0,09	13,11	0,32	0,72	0,02	0,20	0,57	2,70	4,60	0,12	1,20	NA
4941	3	2	77,21	0,11	12,76	0,46	0,74	0,04	0,16	0,51	3,10	4,12	0,18	0,83	0,009
4943	3	2	77,47	0,11	12,29	0,42	0,77	0,02	0,10	0,50	2,65	4,43	0,22	0,92	0,019
4944	3	2	68,96	0,57	15,14	0,58	2,71	0,04	1,23	1,00	3,03	3,62	0,16	1,96	0,010
4945	3	2	75,92	0,04	14,28	0,52	0,31	0,03	0,17	0,41	4,17	3,28	0,30	0,85	0,003
934	3	2	68,16	0,65	15,70	1,46	2,69	0,07	1,89	1,00	2,38	3,49	0,13	1,96	NA
935	3	2	70,35	0,56	14,99	1,03	2,62	0,04	1,41	0,98	2,06	3,46	0,17	1,93	NA
936	3	2	66,77	0,72	15,29	0,82	3,74	0,06	2,30	0,81	3,22	3,65	0,15	2,12	NA
937	3	2	66,86	0,75	15,35	1,52	3,52	0,07	2,12	1,20	2,71	3,56	0,18	1,73	NA
938	3	2	69,29	0,45	15,23	0,35	2,42	0,04	0,83	1,59	3,21	5,12	0,15	1,00	NA
939	3	2	70,36	0,47	14,65	0,19	2,82	0,05	1,05	1,73	2,79	4,14	0,15	1,18	NA
940	3	2	74,82	0,14	13,12	0,53	0,86	0,03	0,45	0,57	3,39	4,87	0,14	0,62	NA
941	3	2	75,25	0,14	13,35	0,50	0,88	0,04	0,29	0,61	2,91	4,90	0,17	0,75	NA
4947	3	2	68,67	0,58	14,94	0,29	3,97	0,04	1,52	1,24	2,93	4,10	0,17	1,37	0,001
4932	3	2	73,27	0,29	13,80	0,47	1,46	0,06	1,03	0,86	5,29	1,80	0,18	0,91	0,006
4934	3	2	71,69	0,39	14,48	0,40	1,78	0,04	0,84	1,36	2,74	4,94	0,17	1,20	0,011
4936	3	2	66,77	0,76	14,93	1,02	3,85	0,07	2,01	0,94	2,74	4,43	0,17	2,31	0,012
4937	3	2	72,85	0,23	13,65	0,62	1,37	0,04	0,44	1,02	2,91	5,05	0,17	0,86	0,008
4938	3	2	75,80	0,10	13,30	0,85	0,58	0,02	0,27	0,40	3,32	4,00	0,20	1,03	0,009
920	3	2	81,13	0,50	7,45	2,45	2,66	0,02	0,52	0,61	0,96	1,95	0,21	1,45	NA
921	3	2	78,43	0,45	9,48	1,88	3,13	0,03	0,88	0,19	1,02	2,40	0,19	1,47	NA
1044	3	2	69,04	0,68	14,98	0,98	2,69	0,05	1,24	1,31	2,96	3,88	0,21	1,59	NA
1043	3	2	67,11	0,68	16,15	1,10	2,68	0,05	1,32	1,40	3,59	3,99	0,22	1,59	NA
K1ortho	1	2	69,80	0,64	15,10	4,20	0,1	0,05	1,64	1,19	3,59	3,24	0,16	1,54	NA
Vo1ortho	1	2	68,90	0,70	14,10	5,20	0,1	0,06	1,53	1,28	3,07	3,03	0,24	2,24	NA
EZ21ortho	1	2	68,60	0,62	14,30	4,10	0,1	0,04	1,29	0,97	3,41	3,99	0,16	1,83	NA
KE301ortho	1	2	71,10	0,44	13,70	3,00	0,1	0,03	0,92	0,54	3,41	4,59	0,13	1,45	NA
61ortho	1	2	67,80	0,61	15,20	4,20	0,1	0,05	1,48	1,66	3,08	4,71	0,14	1,25	NA
EG94-3ortho	1	2	68,10	0,52	15,30	3,60	0,1	0,04	1,21	0,84	3,12	4,68	0,17	1,72	NA
KE303	1	2	67,70	0,50	15,00	3,30	0,1	0,03	1,18	1,28	3,44	4,82	0,17	1,65	NA
EG94-7	1	2	74,00	0,22	13,30	2,00	0,1	0,02	0,38	0,51	2,68	4,97	0,21	1,34	NA
KE436	1	2	71,90	0,35	14,00	2,50	0,1	0,03	0,68	0,95	2,67	5,17	0,18	0,91	NA
EG95-8	1	2	76,60	0,12	12,20	1,30	0,1	0,01	0,19	0,35	2,59	4,75	0,16	1,03	NA
A10b	1	2	75,60	0,18	12,90	1,70	0,1	0,03	0,30	0,64	2,86	4,61	0,24	0,80	NA
EZ 23	1	2	75,00	0,12	12,50	1,80	0,1	0,02	0,13	0,56	2,59	5,12	0,27	1,00	NA

Source: CGS Archives, Mingram et al. (2004)

3.53 Fürstenwald-Lauenstein-Petrovice Gneiss

Rock classification and data

Explanations

+ Fürstenwald-Lauenstein-Petrovice Gneiss

3.53	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
grey16	632	3	2	69,80	0,60	14,08	4,01	NA	0,06	1,59	1,25	2,83	3,85	0,24	0,40	NA
grey13	632	3	2	66,90	0,60	15,40	4,87	NA	0,06	1,93	1,35	1,94	3,91	0,16	1,84	NA
red14	632	3	2	66,70	0,82	15,09	5,73	NA	0,07	1,93	1,09	2,51	3,97	0,19	1,85	NA
red15	632	3	2	69,34	0,56	14,34	1,42	2,24	0,04	1,30	1,00	2,93	4,14	0,16	1,31	NA
red17	632	3	2	71,77	0,38	14,33	0,79	1,86	0,03	0,86	0,91	2,62	4,86	0,15	0,98	NA
red18	632	3	2	74,13	0,24	13,40	0,57	1,11	0,04	0,47	0,65	3,04	4,69	0,18	0,89	NA
red19	632	3	2	70,17	0,56	14,35	0,96	2,50	0,05	1,30	1,15	3,00	4,13	0,14	0,68	NA
relikt01	632	3	2	68,66	0,38	15,02	2,36	0,66	0,02	0,09	2,48	3,29	4,59	0,15	1,29	0,030
relikt02	632	3	2	72,20	0,00	13,60	2,10	0,80	0,01	1,00	1,90	4,40	3,10	0,00	0,90	NA
relikt03	632	3	2	66,79	0,75	14,90	3,55	1,20	0,01	2,44	2,28	4,38	3,19	0,08	0,97	NA
relikt04	632	3	2	67,99	0,66	15,05	2,77	1,16	0,01	1,93	2,10	3,63	3,94	0,08	0,99	NA
relikt05	632	3	2	68,21	0,54	15,21	3,64	0,41	0,06	1,89	1,26	2,76	4,01	0,21	1,76	0,015
relikt06	632	3	2	71,98	0,32	14,25	1,86	0,41	0,06	0,76	1,18	2,98	4,96	0,25	1,04	0,011
relikt07	632	3	2	67,43	0,62	15,45	3,95	0,39	0,06	1,98	1,34	2,99	3,30	0,21	1,89	0,016
relikt08	632	3	2	65,53	0,85	15,51	4,03	0,96	0,08	2,19	2,54	3,47	3,01	0,24	1,67	0,016
relikt09	632	3	2	68,10	0,80	15,52	3,95	0,71	0,08	2,02	2,41	3,58	3,40	0,27	1,25	0,010
relikt10	632	3	2	68,12	0,61	15,71	1,91	1,00	0,06	1,26	2,25	3,96	3,68	0,28	1,31	0,014
relikt11	632	3	2	71,43	0,33	14,29	1,77	0,26	0,04	0,93	2,23	3,52	3,77	0,12	1,01	0,012
BiMu	632	3	2	73,99	0,36	13,15	0,22	0,39	0,00	0,92	1,12	2,80	5,28	0,23	NA	NA
relikt12	632	3	2	70,99	0,59	13,39	0,43	3,43	0,01	1,34	1,65	3,56	3,45	0,19	0,84	NA
924	632	3	2	66,77	0,81	14,58	2,25	2,84	0,08	2,03	0,66	2,56	3,89	0,15	2,76	NA
925	632	3	2	66,52	0,77	14,90	2,43	2,56	0,06	2,02	0,58	2,70	3,91	0,15	2,77	NA
12412	632	3	2	69,10	0,66	14,31	0,71	3,14	0,06	1,51	1,56	2,72	4,55	0,11	1,32	0,014
12413	632	3	2	71,32	0,35	14,26	0,76	1,39	0,03	0,63	1,07	2,76	5,04	0,18	1,15	0,008
12226	632	3	2	74,57	0,16	13,31	0,29	1,51	0,03	0,43	0,86	3,19	3,82	0,15	0,68	0,003
12230	632	3	2	69,81	0,38	15,46	0,45	0,32	0,01	0,43	0,37	1,49	8,81	0,26	1,04	0,007
4948	632	3	2	69,94	0,54	14,49	0,27	2,68	0,03	1,11	1,12	3,36	4,18	0,21	1,15	0,010
926	632	3	2	67,77	0,58	15,11	0,96	3,05	0,06	1,55	1,38	3,16	3,97	0,20	1,45	NA
927	632	3	2	68,36	0,58	15,15	0,68	3,41	0,06	1,68	1,10	2,91	3,82	0,18	1,69	NA
4959	632	3	2	65,53	0,85	15,51	0,96	4,03	0,08	2,19	2,54	3,47	3,01	0,24	1,67	0,016
4960	632	3	2	66,10	0,80	15,52	0,71	3,95	0,08	2,02	2,41	3,58	3,40	0,27	1,25	0,010
4966	632	3	2	67,92	0,63	15,27	0,36	3,65	0,06	1,50	1,74	3,29	3,87	0,30	1,13	0,013
4949	632	3	2	67,92	0,66	14,60	0,54	3,46	0,06	1,72	1,10	2,92	4,77	0,22	1,03	0,013
4950	632	3	2	66,19	0,79	15,48	0,82	3,97	0,05	2,01	1,85	3,08	3,20	0,23	1,39	0,014
4951	632	3	2	67,70	0,63	15,22	0,56	3,47	0,05	1,69	1,17	3,02	3,81	0,18	1,63	0,019
4953	632	3	2	69,34	0,49	14,82	0,34	2,80	0,05	1,39	0,98	2,82	4,43	0,23	1,36	0,011

Source: CGS Archives, Eidam et al. (1995), Mingram (2004)

4. LUGICUM

4.3. Lusatian Composite Batholith Rock classification and data

Explanations

○ Pulsnitz Granodiorite

4,3	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
1450	LUZICE	1	4	68,26	0,62	15,47	0,73	2,46	0,02	1,04	2,36	3,55	3,81	0,17	1,49
1451	LUZICE	1	4	69,30	0,60	13,69	1,35	2,72	0,04	1,24	2,15	3,41	4,02	0,13	1,37
1454	LUZICE	1	4	63,45	0,89	16,13	1,21	4,48	0,06	2,01	3,48	3,67	3,10	0,17	1,64
1455	LUZICE	1	4	68,43	0,27	13,99	1,89	3,09	0,03	1,00	1,78	4,64	3,95	0,28	1,12
1456	LUZICE	1	4	67,71	0,58	15,00	1,74	3,13	0,06	1,11	2,46	3,44	3,98	0,13	0,99
1457	LUZICE	1	4	67,05	0,60	16,98	0,29	3,52	0,08	1,46	3,49	3,84	3,35	0,09	0,36
1459	LUZICE	1	4	66,10	0,75	14,74	1,27	3,51	0,05	1,64	2,95	3,61	3,17	0,21	2,36
1461	LUZICE	1	4	64,67	1,06	16,08	1,44	3,90	0,04	1,88	3,11	3,60	2,91	0,10	1,81
1462	LUZICE	1	4	65,05	0,95	15,84	1,98	3,43	0,04	1,66	3,05	3,62	3,38	0,14	1,31
1463	LUZICE	1	4	65,49	0,86	15,32	1,20	4,00	0,05	1,54	2,80	3,33	3,57	0,18	2,11
1466	LUZICE	1	4	64,70	0,70	15,70	0,40	3,50	0,05	1,80	3,80	4,00	3,20	0,19	0,70
1467	LUZICE	1	4	67,40	1,00	15,20	0,60	3,30	0,18	1,70	1,90	3,60	3,70	0,29	1,00
1473	LUZICE	1	4	66,91	0,60	16,05	0,29	3,51	0,08	1,46	3,48	3,83	3,34	0,09	0,36
1470	LUZICE	1	4	64,11	0,56	17,72	0,50	4,48	0,01	1,34	3,50	3,72	3,31	0,12	0,64
1471	LUZICE	1	4	65,55	0,69	15,57	0,79	3,96	0,01	1,55	2,87	3,67	4,03	0,18	1,14
1472	LUZICE	1	4	66,34	0,76	16,25	0,14	4,69	0,01	1,58	2,32	3,89	3,20	0,09	0,74
1448	LUZICE	1	4	63,95	0,56	17,68	0,50	4,47	0,01	1,34	3,49	3,71	3,30	0,12	0,64
1449	LUZICE	1	4	70,88	0,33	15,32	0,63	1,73	0,01	0,94	2,91	4,02	2,68	0,01	1,08
1452	LUZICE	1	4	70,57	0,36	15,77	0,67	1,73	0,01	1,06	2,84	3,80	2,77	0,04	1,04
1453	LUZICE	1	4	66,01	0,74	16,02	0,92	3,28	0,01	1,56	3,03	3,81	3,35	0,09	1,34
1464	LUZICE	1	4	65,74	0,90	15,10	0,01	7,16	0,01	0,69	2,95	3,65	3,14	NA	0,54
1465	LUZICE	1	4	63,99	0,56	15,12	2,07	4,63	0,29	1,68	3,38	4,09	2,76	NA	1,34
1469	LUZICE	1	4	64,07	0,56	15,13	2,07	4,63	0,29	1,68	3,38	4,09	2,76	NA	1,34
1460	LUZICE	1	4	66,03	0,69	15,68	0,80	3,99	0,01	1,56	2,89	3,70	4,06	0,18	1,15
1468	LUZICE	1	4	63,15	0,91	16,41	1,39	4,25	0,01	1,84	3,41	3,69	3,32	0,17	1,46
1458	LUZICE	1	4	66,44	0,76	16,27	0,14	4,70	0,01	1,58	2,32	3,90	3,21	0,09	0,74
ZGrd65a		1	4	65,80	0,71	15,70	5,73	0,01	0,06	2,16	1,49	2,94	3,46	0,16	NA
ZGrd123		1	4	66,90	0,68	15,20	5,23	0,01	0,07	2,07	1,32	3,04	3,30	0,15	NA
ZGrd132		1	4	68,30	0,66	16,70	5,06	0,01	0,06	1,96	1,43	3,20	3,50	0,20	NA
ZGrd89		1	4	68,50	0,57	15,40	4,69	0,01	0,06	1,70	1,24	2,96	3,88	0,14	NA
ZGrd88		1	4	66,30	0,67	15,50	5,20	0,01	0,07	2,14	1,20	3,21	3,34	0,17	NA
ZGrd162		1	4	66,40	0,72	16,20	5,49	0,01	0,07	1,74	1,88	3,49	3,28	0,18	NA
ZGrd102		1	4	65,10	0,75	15,80	5,80	0,01	0,08	2,22	2,11	3,29	3,16	0,13	NA
ZGrd103		1	4	65,70	0,74	15,60	6,06	0,01	0,07	2,14	1,32	2,99	3,50	0,11	NA
ZGrd526		1	4	64,80	0,73	16,40	5,39	0,01	0,07	2,21	1,41	2,92	3,49	0,17	NA
ZGrd528		1	4	65,60	0,69	15,60	5,43	0,01	0,07	2,16	1,57	3,13	3,13	0,14	NA
1478	LUZICE	1	4	64,21	NA	17,39	3,04	2,27	0,01	1,21	3,16	2,70	3,82	NA	1,48
1479	LUZICE	1	4	64,25	NA	18,38	2,92	2,07	0,01	1,46	2,64	3,00	4,27	NA	1,63
1480	LUZICE	1	4	63,40	0,91	16,46	1,40	4,27	0,01	1,85	3,42	3,70	3,33	0,17	1,47
1481	LUZICE	1	4	68,02	0,85	15,40	0,58	3,03	0,01	1,89	1,77	3,61	4,06	0,11	0,90
1482	LUZICE	1	4	65,98	NA	16,86	2,67	2,96	0,01	0,85	2,09	3,02	3,59	NA	2,36
1483	LUZICE	1	4	67,29	0,71	15,58	0,99	2,62	0,01	1,86	1,89	4,02	3,94	0,18	1,03
1484	LUZICE	1	4	67,24	0,64	15,14	1,25	3,32	0,02	1,78	1,75	3,41	3,74	0,10	1,64
1485	LUZICE	1	4	68,08	NA	14,85	2,35	2,20	0,04	1,30	1,95	3,49	4,03	0,32	1,60
1486	LUZICE	1	4	70,34	0,09	16,38	0,64	1,70	0,04	1,27	1,93	2,19	4,50	0,07	0,39
1487	LUZICE	1	4	70,53	0,24	13,33	1,78	2,97	0,02	1,35	1,43	3,26	3,94	0,29	1,29
1488	Wiesa	1	4	63,75	0,66	15,73	1,54	2,76	NA	2,33	3,39	3,49	4,52	0,18	1,89
vac1489	LUZICE	1	4	65,58	0,63	15,17	0,65	5,27	0,09	1,69	1,68	3,67	3,54	0,32	1,27
vac1490	LUZICE	1	4	64,85	0,79	15,83	0,90	3,96	0,06	2,18	1,09	3,09	3,72	0,21	2,21
vac1491	LUZICE	1	4	66,15	0,76	14,98	1,22	3,67	0,06	2,24	0,77	3,10	3,40	0,21	2,44
vac1492	LUZICE	1	4	65,88	0,75	16,11	0,72	3,66	0,05	1,38	1,29	3,22	3,73	0,20	2,00
vac1493	LUZICE	1	4	67,60	0,61	15,78	0,75	2,77	0,05	1,23	1,22	3,49	3,65	0,21	1,80
1494	LUZICE	1	4	71,34	0,37	14,41	0,58	2,13	NA	0,92	1,46	3,43	4,15	0,02	1,19
1495	LUZICE	1	4	71,98	0,36	13,97	0,76	1,57	NA	0,73	1,51	3,26	4,61	0,07	1,18
1496	LUZICE	1	4	68,63	0,51	15,35	0,67	3,45	NA	1,62	1,96	3,79	2,43	0,1	1,40
1497	LUZICE	1	4	72,53	0,41	14,41	0,74	1,44	0,14	0,85	1,78	3,04	3,98	0,06	0,62
1498	LUZICE	1	4	69,81	0,35	14,94	0,48	2,19	NA	1,1	2,24	3,3	4,18	0,06	1,24

Source: CGS Archives, Eidam et al. (1995), Hammer (1996), Hammer et al. (1999)

4.4. Lusatian Composite Batholith – West Lusatian Granodiorite

Rock classification and data

- ### Explanations
- + Amphibole - biotite granodiorite
 - × Löbau biotite granodiorite
 - △ Kubschütz biotite monzogranite
 - ▽ Herrnhut Granodiorite

4.4	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
mbiGrd523-Lobau	407	4	2	65,40	0,76	15,70	5,09	0,10	0,07	2,16	2,01	3,07	3,28	0,20	NA
mbiGrd87	407	4	2	66,20	0,76	15,70	5,09	0,10	0,05	1,78	2,45	3,43	3,52	0,14	NA
mbiGrd36	407	4	2	67,10	0,74	15,80	5,31	0,10	0,06	1,72	2,50	3,44	3,06	0,22	NA
mbiGrd33	407	4	2	66,70	0,77	15,60	4,80	0,10	0,06	1,54	2,50	3,52	3,20	0,21	NA
mbiGrd34	407	4	2	66,60	0,75	15,60	4,79	0,10	0,07	1,60	2,49	3,79	3,26	0,20	NA
biGrd25	407	4	2	69,70	0,51	14,70	3,36	0,10	0,05	1,03	2,17	3,61	3,93	0,14	NA
biGrd42	407	4	2	66,00	0,76	15,30	4,68	0,10	0,06	1,59	2,51	3,43	3,39	0,19	NA
biGrd38	407	4	2	68,60	0,79	15,10	4,79	0,10	0,06	1,44	2,42	3,88	3,18	0,20	NA
biGrd64	407	4	2	67,20	0,72	15,70	5,46	0,10	0,07	2,02	2,78	3,34	3,30	0,22	NA
biGrd87	407	4	2	66,20	0,88	16,00	6,04	0,10	0,08	1,82	3,30	3,38	3,04	0,26	NA
biGrd502	407	4	2	66,10	0,77	15,50	4,95	0,10	0,07	1,55	2,69	3,60	3,30	0,22	0,70
biGrd26	407	4	2	68,50	0,77	15,60	4,20	0,10	0,05	1,40	2,25	3,65	3,16	0,17	NA
biGrd88	407	4	2	69,60	0,65	15,00	4,14	0,10	0,05	1,58	1,31	3,29	4,04	0,20	NA
biGrd89	407	4	2	68,80	0,67	15,30	4,36	0,10	0,06	1,50	1,59	3,49	4,12	0,20	NA
bigrd88	407	4	2	69,40	0,60	14,60	3,94	0,10	0,07	1,39	1,64	3,46	4,09	0,17	NA
biGrd511	407	4	2	67,80	0,62	14,90	4,17	0,10	0,05	1,50	1,27	3,43	4,01	0,18	1,60
mogr87	404	2	2	74,60	0,19	14,20	1,75	0,10	0,04	0,18	0,63	3,48	4,57	0,22	NA
mogr86	404	2	2	71,80	0,32	14,80	3,02	0,10	0,04	1,12	1,02	3,34	4,21	0,14	NA
mogr87	404	2	2	73,60	0,16	14,20	1,69	0,10	0,03	0,16	0,60	3,53	4,82	0,08	NA
mogr88	404	2	2	75,10	0,16	14,00	1,41	0,10	0,03	0,22	0,92	3,06	5,25	0,10	NA
mogr6	404	2	2	65,70	0,65	15,20	4,10	0,01	0,06	2,22	3,18	3,39	4,30	0,18	NA
mogr7	404	2	2	65,50	0,58	15,90	3,70	0,01	0,06	1,86	3,38	3,58	4,16	0,17	NA
17Herrnhutgrd	407	6	4	71,14	0,49	13,96	0,34	2,77	0,04	1,14	1,46	2,75	4,57	0,06	0,87
18Herrnhutgrd	407	6	4	68,42	0,64	14,43	0,99	2,82	0,07	1,52	1,60	3,21	3,38	0,19	1,99
19Herrnhutgrd	407	6	4	66,86	0,77	14,94	0,51	3,89	0,06	1,65	2,47	3,16	3,43	0,25	1,31
20Herrnhutgrd	407	6	4	68,63	0,63	14,64	0,71	2,92	0,05	1,25	2,20	3,08	3,78	0,17	1,21
21Herrnhutgrd	407	6	4	66,20	0,73	15,35	0,61	3,72	0,05	1,66	2,38	3,17	3,39	0,34	1,28
22Herrnhutgrd	407	6	4	66,27	0,74	15,26	0,82	3,61	0,05	1,60	1,90	3,21	3,27	0,32	2,03
23Herrnhutgrd	407	6	4	69,09	0,64	14,76	0,84	2,96	0,07	1,51	1,49	3,72	2,33	0,16	2,09
24Herrnhutgrd	407	6	4	65,90	0,77	15,34	0,83	3,87	0,06	1,70	2,50	2,89	3,29	0,41	1,39
25Herrnhutgrd	407	6	4	67,94	0,59	15,40	0,32	3,48	0,06	1,48	1,44	2,82	3,85	0,19	1,29
26Herrnhutgrd	407	6	4	65,22	0,80	15,85	1,02	3,53	0,06	1,66	2,34	3,10	3,40	0,23	1,66
27Herrnhutgrd	407	6	4	66,21	0,67	15,50	0,48	3,91	0,07	1,68	2,58	3,40	3,24	0,23	0,92
21	407	6	4	67,27	0,80	14,91	0,63	3,84	0,07	1,73	2,77	3,95	2,54	0,19	1,13
22	407	6	4	69,50	0,60	14,38	1,02	2,76	0,06	1,42	0,90	2,99	3,70	0,24	1,97
23	407	6	4	67,43	0,81	14,40	1,10	3,20	0,06	1,61	2,62	3,20	3,75	0,23	1,06
24	407	6	4	67,43	0,90	15,74	0,69	3,99	0,09	1,75	2,88	3,58	3,66	0,32	1,26
25	407	6	4	64,57	0,81	15,48	0,60	3,99	0,09	1,83	2,74	3,52	3,69	0,23	1,44
26	407	6	4	67,41	0,72	14,71	0,64	3,52	0,06	1,37	2,53	3,39	3,67	0,29	1,53
27	407	6	4	66,44	0,73	15,52	0,71	3,81	0,05	1,73	2,50	3,49	3,58	0,30	1,18
28	407	6	4	67,72	0,72	15,34	0,56	3,59	0,05	1,58	2,57	3,58	3,52	0,24	1,05
qdi1	430	3	4	61,50	0,87	16,20	5,40	0,01	0,09	2,06	4,04	3,72	3,14	0,23	NA
qdi2	430	3	4	60,70	1,00	16,80	6,00	0,01	0,09	2,88	4,94	4,12	1,99	0,25	NA
amgrd3	407	3	4	62,60	0,72	16,20	4,70	0,01	0,08	2,16	4,15	3,89	2,93	0,18	NA
amgr4	404	3	4	67,10	0,55	15,70	3,70	0,01	0,06	1,57	3,40	3,89	3,18	0,14	NA
amgr5	404	3	4	65,50	0,63	16,00	4,40	0,01	0,07	1,86	3,72	3,82	3,16	0,15	NA

Source: Hammer (1996), Adamová & Opletal (2001, 2004)

4.5. Lusatian Composite Batholith – East Lusatian Granodiorite

Rock classification and data

- #### Explanations
- Zawidow Granodiorite
 - + Lipová-Rožany Granodiorite

4.5	CODE	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
zaw74c1	407	1	4	64,21	NA	17,39	3,04	2,27	NA	1,21	3,16	2,70	3,82	NA	1,48
zaw74c2	407	1	4	64,25	NA	18,38	2,92	2,07	NA	1,46	2,64	3,00	4,17	NA	1,63
zaw74c3	407	1	4	63,40	0,91	16,46	1,40	4,27	NA	1,85	3,42	3,70	3,33	0,17	1,47
zaw74c4	407	1	4	68,02	0,85	15,40	0,58	3,03	NA	1,89	1,77	3,61	4,06	0,11	0,90
zaw74c5	407	1	4	65,98	NA	16,86	2,67	2,96	NA	0,85	2,09	3,02	3,59	NA	2,36
zaw74c6	407	1	4	67,29	0,71	15,58	0,99	2,62	0,01	1,86	1,89	4,02	3,94	0,18	1,03
zaw74c7	407	1	4	67,24	0,64	15,14	1,25	3,32	0,02	1,78	1,75	3,41	3,74	0,10	1,64
zaw74c8	407	1	4	68,08	NA	14,85	2,35	2,20	0,04	1,30	1,95	3,49	4,03	0,32	1,60
zaw74c9	407	1	4	70,34	0,09	16,38	0,64	1,70	0,04	1,27	1,93	2,19	4,56	0,07	
zaw74c10	407	1	4	70,53	0,24	13,33	1,78	2,97	0,02	1,35	1,43	3,26	3,94	0,29	1,29
zaw74c11	407	1	4	63,75	0,66	15,73	1,54	2,76	NA	2,33	3,39	3,49	4,52	0,18	1,89
zaw74c12	407	1	4	65,58	0,63	15,17	0,65	5,27	0,09	1,69	1,68	3,67	3,54	0,32	
zaw74c13	407	1	4	64,58	0,79	15,83	0,90	3,96	0,06	2,18	1,09	3,09	3,72	0,21	
zaw74c14	407	1	4	66,15	0,76	14,98	1,22	3,67	0,06	2,24	0,77	3,10	3,40	0,16	
zaw74c15	407	1	4	65,88	0,75	16,11	0,72	3,66	0,05	1,38	1,29	3,22	3,73	0,20	
zaw74c16	407	1	4	67,60	0,61	15,78	0,75	2,77	0,05	1,23	1,22	3,49	3,65	0,21	
29Lipova-Rozany	404	3	2	71,40	0,28	15,27	0,77	2,09	0,04	1,08	0,55	6,58	0,61	0,16	1,39
30	404	3	2	72,10	0,28	14,73	0,99	1,27	0,05	0,63	1,38	3,89	2,92	0,14	1,09

Source: Domečka (1970)

4.6. Lusatian Composite Batholith – Cambrian/Ordovician plutonic series

Rock classification and data

4.VI	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Li2O	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	F
14-Václavice	407	1	4	69,34	0,63	14,38	0,82	2,84	0,05	1,51	1,69	0,00	3,58	2,91	0,19	1,91	0,08
15	407	1	4	69,11	0,45	14,72	1,86	1,66	0,05	1,25	0,55	0,01	3,25	4,45	0,20	1,38	0,07
16	407	1	4	69,67	0,58	14,76	0,40	2,76	0,05	1,35	1,35	0,00	3,26	3,83	0,16	1,30	0,07
Bat6	407	1	4	69,11	0,45	14,72	1,86	1,66	0,05	1,25	0,55	0,01	3,25	4,45	0,20	1,38	0,07
Bat7	407	1	4	68,93	0,47	14,75	1,77	1,74	0,02	1,44	0,48	NA	3,20	4,20	0,24	1,68	0,09
Bat8	407	1	4	75,61	0,41	13,45	0,39	0,33	0,01	0,31	0,72	NA	6,41	0,46	0,18	0,76	0,00
Bat9	407	1	4	69,89	0,51	14,20	0,91	2,33	0,20	1,01	0,76	NA	3,45	4,30	0,20	1,64	0,06
Bat12	407	1	4	69,00	0,62	14,21	0,65	2,95	0,05	1,53	1,30	NA	3,77	3,41	0,23	1,27	0,08
Václavice1	407	1	4	65,58	0,63	15,17	0,65	5,27	0,09	1,69	1,68	0,01	3,67	3,54	0,32	1,27	NA
Václavice2	407	1	4	67,60	0,61	15,78	0,75	2,77	0,05	1,23	1,22	0,03	3,49	3,65	0,21	1,18	NA
Václavice3	407	1	4	65,89	0,75	16,11	0,72	3,66	0,05	1,38	1,29	0,03	3,22	3,73	0,20	2,00	NA
Václavice4	407	1	4	66,15	0,76	14,98	1,22	3,67	0,06	2,24	0,77	0,03	3,10	3,40	0,21	2,44	NA
Václavice5	407	1	4	64,85	0,79	15,83	0,90	3,96	0,06	2,18	1,09	0,03	3,09	3,72	0,21	2,21	NA
Václ 34	404	1	4	75,78	0,27	12,57	0,49	1,27	0,03	0,36	1,03	0,01	3,12	3,86	0,16	0,72	0,05
Václ 35	404	1	4	71,14	0,49	13,96	0,34	2,77	0,04	1,14	1,46	0,01	2,75	4,57	0,06	0,87	0,05
Brtníky16	404	2	2	75,62	0,14	12,46	0,86	1,30	0,02	0,21	0,40	0,00	2,92	4,97	0,18	0,45	NA
9Brtníkygr	404	2	2	75,01	0,19	14,22	0,21	0,07	0,01	0,08	0,30	0,00	3,71	4,38	0,05	0,91	0,07
10brtgr	404	2	2	71,92	0,26	19,59	1,14	0,82	0,04	0,39	0,25	0,00	4,03	4,44	0,06	1,25	0,05
11brtgr	404	2	2	71,83	0,27	14,36	1,00	1,31	0,06	0,53	0,59	0,01	4,09	3,53	0,09	1,36	0,03
12brtgr	404	2	2	72,17	0,21	14,52	0,78	0,94	0,04	0,37	0,59	0,00	4,11	4,32	0,07	1,15	0,03
13brtgr	404	2	2	71,72	0,30	14,19	0,70	1,56	0,05	0,67	1,43	0,01	3,73	3,78	0,12	0,88	0,04
28dolerite	430	15	3	52,13	1,24	12,51	1,34	10,50	0,18	7,74	9,51	0,00	2,44	0,44	0,12	1,17	0,03
29dolerite	430	15	3	51,19	1,75	16,17	2,98	7,81	0,15	4,38	8,58	0,00	2,93	1,03	0,19	2,33	0,05
30dolerite	430	15	3	51,81	1,06	14,36	2,17	5,22	0,12	8,73	6,70	0,01	2,66	2,45	0,29	3,15	0,10
31dolerite	430	15	3	49,92	2,79	14,97	2,96	9,68	0,16	3,80	8,27	0,01	2,94	1,17	0,22	2,28	0,04
32dolerite	430	15	3	50,90	0,98	18,49	1,75	6,09	0,11	5,55	####	0,00	2,81	0,62	0,12	1,52	0,02
33dolerite	430	15	3	52,25	1,72	16,72	2,37	7,74	0,12	2,78	8,15	0,00	3,37	1,21	0,27	1,93	0,05
34dolerite	430	15	3	48,67	1,37	13,43	2,86	8,74	0,17	9,22	9,67	0,00	2,14	0,65	0,14	1,87	0,03
1RumburkGranite	404	3	2	76,68	0,07	12,96	0,52	0,32	0,02	0,22	0,29	0,00	2,88	4,84	0,19	0,81	0,09
2RumgrFinegrained	404	3	2	76,66	0,07	13,08	0,42	0,26	0,02	0,11	0,34	0,00	3,09	4,39	0,20	0,84	0,08
3Rumgr	404	3	2	76,39	0,06	13,10	0,46	0,61	0,02	0,11	0,28	0,01	2,95	4,80	0,19	0,83	0,09
4Rumgr	404	3	2	75,48	0,09	13,27	0,38	0,32	0,02	0,10	0,28	0,01	2,79	5,27	0,16	0,86	0,07
5RumgrCoarsegrained	404	3	2	75,81	0,10	12,95	0,66	0,44	0,03	0,16	0,32	0,00	2,83	4,70	0,18	0,89	0,08
6Rumgr	404	3	2	72,69	0,32	13,82	0,69	1,47	0,03	0,46	1,12	0,01	2,94	4,52	0,16	0,90	0,07
7Rumgr	404	3	2	73,57	0,30	13,70	0,33	1,62	0,04	0,48	0,99	0,01	2,90	4,68	0,20	0,91	0,09
1499RUMBURK	404	3	2	74,86	0,15	13,48	0,54	1,40	NA	0,25	0,78	NA	3,01	4,39	0,34	0,67	NA
1500RUMBURK	404	3	2	74,31	0,10	13,17	0,60	0,58	0,04	0,17	0,52	NA	2,93	5,26	0,22	1,13	NA
1501RUMBURK	404	3	2	74,34	0,20	12,95	0,50	1,10	0,03	0,36	0,53	NA	2,70	4,91	0,17	1,45	NA
1502RUMBURK	404	3	2	75,65	0,08	13,03	0,70	0,51	NA	0,30	0,54	NA	4,09	3,88	0,38	0,72	NA
1503RUMBURK	404	3	2	75,27	0,11	12,72	0,28	1,45	NA	0,49	0,45	NA	4,37	3,96	0,32	0,57	NA
1504RUMBURK	404	3	2	75,44	NA	13,42	0,51	0,95	NA	0,40	0,30	NA	3,22	4,40	NA	0,90	NA
1505RUMBURK	404	3	2	74,41	0,20	13,08	0,41	1,66	NA	0,41	1,08	NA	3,25	4,52	0,19	0,86	NA
1506RUMBURK	404	3	2	75,62	0,14	12,46	0,86	1,30	0,02	0,21	0,40	NA	2,92	4,97	0,18	0,45	NA
1507RUMBURK	404	3	2	76,82	0,09	12,43	0,40	0,80	0,01	0,18	0,29	NA	2,73	5,37	0,15	0,42	NA
1508RUMBURK	404	3	2	75,89	0,07	13,02	0,31	0,78	0,02	0,13	0,30	NA	3,24	4,80	0,20	0,56	NA
1509RUMBURK	404	3	2	76,26	0,14	12,46	0,78	0,33	0,02	0,18	0,36	NA	2,54	4,96	0,20	0,84	NA
1510RUMBURK	404	3	2	72,52	0,23	14,00	0,58	1,78	NA	0,60	1,17	NA	3,54	4,32	0,53	0,48	NA
1511RUMBURK	407	3	2	69,80	0,60	14,87	0,43	2,80	NA	1,05	1,72	NA	3,50	4,16	0,39	0,53	NA
1512RUMBURK	407	3	2	68,80	0,42	14,80	0,56	2,73	0,03	1,13	1,01	NA	3,38	4,36	0,13	0,74	NA
16	404	3	2	75,67	0,05	13,35	0,03	0,70	0,03	0,10	0,44	NA	3,94	4,72	NA	0,72	NA
17	404	3	2	73,81	0,19	13,84	0,01	1,29	0,03	0,41	0,82	NA	3,27	5,14	NA	0,89	NA
18	404	3	2	76,98	0,19	12,62	0,21	0,35	0,01	0,20	0,35	NA	2,91	4,89	NA	1,50	NA
19	404	3	2	76,36	0,10	12,62	0,52	0,41	0,02	0,15	0,46	NA	3,11	4,91	NA	1,08	NA
20	404	3	2	79,51	0,07	10,79	0,56	0,66	0,01	0,41	0,29	NA	1,84	4,40	0,16	1,12	NA
21	404	3	2	73,75	0,17	14,10	1,06	0,65	0,02	0,53	0,37	NA	2,90	5,00	0,17	1,40	NA
15	404	3	2	73,22	0,15	14,26	0,77	0,89	0,03	0,44	0,84	NA	3,20	4,96	0,14	1,02	NA
17b	404	3	2	73,02	0,18	14,52	0,59	1,32	0,30	0,42	0,94	NA	2,90	4,96	0,17	0,98	NA
32	404	3	2	73,22	0,24	14,35	0,63	0,83	0,02	0,37	0,74	NA	2,64	5,25	0,17	0,44	NA
36	404	3	2	75,01	0,19	14,22	0,21	0,07	0,01	0,08	0,30	0,00	3,71	4,38	0,05	0,91	0,07

Source: Opletal (1983), Adamová & Opletal (2000, 2004), Borkowska et al. (1980), CGS Archives

4.8. Lusatian Composite Batholith – Upper Carboniferous plutonic series

Rock classification and data

- ### Explanations
- + amphibole granodiorite to monzogranite (Wiesa Granodiorite)
 - biotite granodiorite to biotite granite
 - △ Königshain and Stolpen Granites
 - × Lausitz Granodiorites

4.8	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
WiesaAmfrd	407	3	4	63,75	0,66	15,73	1,54	2,76	NA	2,33	3,39	3,49	4,52	0,18	1,89
1 WiesaAver	404	3	4	65,60	0,66	15,70	1,41	2,77	0,06	2,14	3,24	3,35	4,14	0,16	1,15
QuirlbergAmfrd	407	3	4	64,80	0,60	16,89	2,30	2,22	0,22	2,13	3,50	3,03	2,00	0,05	1,81
amgrd3	407	3	4	62,60	0,72	16,20	0,90	3,40	0,08	2,16	4,15	3,89	2,93	0,18	NA
amgr4	407	3	4	67,10	0,55	15,70	0,70	2,70	0,06	1,57	3,40	3,89	3,18	0,14	NA
amgr5	407	3	4	65,50	0,63	16,00	4,40	0,10	0,07	1,86	3,72	3,82	3,16	0,15	NA
mogr6	404	3	4	65,70	0,65	15,20	1,00	2,90	0,06	2,22	3,18	3,39	4,30	0,18	NA
mogr7	404	3	4	65,50	0,58	15,90	0,60	2,80	0,06	1,86	3,38	3,58	4,16	0,17	NA
biGrd8	407	1	2	69,60	0,51	14,20	0,20	2,60	0,05	1,05	1,36	3,27	4,32	0,14	NA
bigr9	407	1	2	66,80	0,67	15,20	0,30	3,50	0,06	1,37	2,14	3,20	3,90	0,18	NA
mubiGrd10	407	1	2	72,20	0,37	14,20	2,00	0,10	0,03	0,67	1,48	3,11	4,74	0,08	NA
bigr11	404	1	2	70,20	0,49	14,70	3,40	0,10	0,05	0,97	1,04	3,57	4,22	0,18	NA
quartzdiorite 1	415	1	2	61,50	0,87	16,20	5,40	0,10	0,09	2,06	4,04	3,72	3,14	0,23	NA
quartzdiorite 2	415	1	2	60,70	1,00	16,80	1,10	4,40	0,09	2,88	4,94	4,12	1,99	0,25	NA
2-Kleinschweidnitz (av.)	407	1	2	64,60	0,67	16,00	0,81	3,04	0,07	1,93	3,86	3,90	3,08	0,17	0,70
3-Kleinschweidnitz (av.)	415	1	2	61,10	1,08	16,70	1,10	4,67	0,09	2,49	4,70	3,96	2,25	0,25	1,15
1319 KONIGSHAIN	404	2	2	75,70	0,09	13,17	0,43	0,74	NA	0,15	0,92	3,59	4,77	NA	0,68
1320 STOLPEN	404	2	2	76,98	0,07	12,20	0,38	0,70	NA	0,11	0,64	3,46	4,78	NA	0,75
LausitzBiMg	404	4	2	75,60	0,17	13,00	1,50	NA	0,03	0,19	0,70	3,60	4,50	0,05	
LausitzBiGd	407	4	2	70,40	0,44	14,60	3,04	NA	0,04	1,06	1,36	3,40	4,20	0,13	
LausitzAmMg	406	4	2	65,60	0,66	15,70	4,06	NA	0,06	2,14	3,24	3,40	4,10	0,16	
LausitzAmGd	407	4	2	64,60	0,67	16,00	4,33	NA	0,07	1,93	3,86	3,90	3,10	0,17	
LausitzAmQd	415	4	2	61,60	1,08	16,70	5,25	NA	0,09	2,49	4,70	4,00	2,20	0,25	

Source: Opletal et al. (1983), Adamová & Opletal (2001), Borkowska et al. (1980), CGS Archives

4. 11. Meissen Composite Massif

Rock classification and data

- Explanations**
- + Riesenstein (Meissen) Granite
 - Plauenscher Grund Syendiorite
 - △ Zadel Granodiorite
 - Gröba Syendiorite
 - × Strehla Granodiorite
 - ▲ Freital K-diorites
 - Leuben Granitoids
 - ▽ Spitzgrund monzonites

4.11	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Meissen1	404	3	2	74,92	0,19	13,21	1,35	0,10	0,03	0,24	0,79	4,59	4,88	0,05	0,49
Meissen2	404	3	2	74,34	0,21	13,55	1,49	0,10	0,03	0,33	0,87	5,04	4,94	0,07	0,49
Meissen3	404	3	2	75,81	0,15	13,18	1,12	0,10	0,02	0,13	0,46	4,24	5,62	0,03	0,62
Riesen1	404	3	2	74,72	0,09	13,69	1,12	0,12	NA	0,47	1,26	3,51	4,14	0,16	0,55
Riesen2	404	3	2	73,58	0,21	13,47	1,70	0,24	NA	0,14	1,37	3,90	4,72	0,07	0,41
Riesenstein	404	3	2	74,15	0,15	13,6	1,41	0,2	0	0,31	1,32	3,7	4,4	0,12	
Plauen1	423	1	4	58,43	0,80	15,97	4,14	2,25	0,14	2,29	5,21	4,45	4,20	0,54	1,00
Plau2	423	1	4	55,16	0,72	17,94	2,86	3,56	0,11	3,15	6,29	4,38	4,01	0,36	1,65
Plau3	423	1	4	62,49	0,85	16,49	2,36	2,04	NA	1,87	4,23	4,38	4,65	0,32	0,32
Plau4	423	1	4	58,70	0,95	17,09	3,17	2,29	NA	2,41	4,71	4,38	4,35	0,23	0,89
Plau5	423	1	4	60,53	0,85	16,54	3,05	2,20	NA	2,44	4,92	4,32	4,29	0,31	0,66
Plau6	423	1	4	60,44	0,90	16,61	3,10	2,08	NA	2,37	4,82	4,58	4,31	0,28	0,65
Plau7	423	1	4	56,43	0,92	17,79	3,65	2,68	NA	3,14	5,54	4,62	3,95	0,38	0,38
Plau8	423	1	4	61,37	0,81	17,54	2,32	2,06	NA	1,88	4,48	4,01	1,29	0,21	0,80
Plau9	423	1	4	61,08	0,38	18,83	2,47	1,50	0,09	0,86	4,11	4,73	4,73	0,29	0,81
Plau10	423	1	4	60,15	0,84	16,41	2,68	1,97	0,17	2,43	5,61	4,17	4,49	0,55	0,55
Plauen	423	1	4	59,48	0,8	17,1	2,98	2,3	0,1	2,28	5,29	4,4	4,6	0,35	
Zadel1	407	2	2	67,51	0,28	13,65	4,42	1,29	NA	0,80	2,29	4,61	4,20	0,16	0,99
Zadel2	407	2	2	68,95	0,20	15,25	1,40	1,35	0,07	1,25	1,92	4,54	4,07	0,27	NA
Zadel3	407	2	2	70,10	0,30	16,40	1,20	0,40	0,10	1,60	2,10	3,40	3,30	NA	0,20
Zadel4	407	2	2	67,50	0,40	17,70	1,80	0,20	0,10	1,60	2,30	3,40	3,40	NA	0,70
Zadel1	407	2	2	69,50	NA	15,85	0,25	1,34	0,05	1,03	2,03	4,52	4,67	0,27	0,80
Zadel3	407	2	2	71,69	0,22	14,80	1,67	0,10	0,04	0,82	1,30	4,70	4,34	0,11	0,88
Zadel4	407	2	2	72,20	0,21	14,95	1,60	0,10	0,05	0,83	1,19	4,99	4,43	0,11	0,86
Zadel6	407	2	2	69,45	0,29	15,94	2,40	0,10	0,05	0,90	1,88	5,17	4,45	0,16	0,75
Zadel	407	2	2	68,52	0,3	15,8	2,21	0,8	0,1	1,31	2,15	4	3,7	0,22	
Gasern	407	2	2	63,50	0,40	18,70	3,10	0,40	0,10	1,90	3,50	3,60	3,40	NA	0,60
Gröba2	423	15	5	51,93	1,22	17,90	6,12	3,19	NA	3,99	7,29	4,11	3,42	NA	0,53
Groba104	423	15	5	54,34	1,01	18,13	8,70	0,10	0,16	3,37	6,69	4,19	3,22	0,51	0,95
Groba9	423	15	5	46,85	1,24	17,09	10,94	0,10	0,19	5,85	9,07	3,35	2,36	0,93	1,90
Groba10	423	15	5	58,30	0,65	16,00	5,84	0,10	0,12	2,78	4,41	4,30	5,49	0,46	1,25
Gro8	422	15	5	53,25	0,94	17,28	8,68	0,10	0,16	3,91	7,23	3,57	3,14	0,46	0,40
Strehla1	407	4	4	61,86	0,83	15,35	1,63	4,31	NA	3,50	4,88	3,06	3,18	0,63	0,65
Strehla2	407	4	4	59,59	0,81	16,67	3,28	4,03	NA	2,31	5,83	2,88	3,20	0,92	0,64
Strehla3	407	4	4	58,81	0,82	16,65	1,71	4,48	0,12	2,63	4,86	3,53	4,38	0,31	1,50
Strehla	407	4	4	58,05	0,92	16,6	3,19	4,00	0,1	3,11	5,72	3,4	3,6	0,62	
Freital12	400	17	3	48,64	1,06	17,62	9,85	0,10	0,20	4,73	7,90	4,06	2,59	0,81	2,47
Freital14	400	17	3	42,47	1,52	11,97	14,34	0,10	0,27	8,96	13,26	2,23	1,99	4,51	1,82
Freital15	400	17	3	44,31	1,28	15,79	12,54	0,10	0,21	6,77	12,00	2,94	1,83	1,12	1,35
Heidenschanze	407	17	3	60,00	0,20	16,37	2,38	1,71	0,10	2,30	4,85	4,69	5,05	0,49	0,73
Leuben4	423	20	4	52,30	0,34	17,27	3,07	4,71	0,14	3,99	6,95	4,02	5,01	0,82	0,71
Leuben1	423	20	4	53,40	0,35	17,01	2,81	4,57	0,14	3,76	7,06	4,05	5,13	0,83	0,59
Wildsruf	423	20	4	54,50	0,21	16,89	3,22	3,36	0,13	3,66	6,82	4,54	4,78	0,75	0,64
Frei14	431	17	3	41,93	1,52	11,86	14,27	0,10	0,24	8,92	13,31	1,81	2,01	1,49	1,58
Frei15	431	17	3	44,19	1,26	15,83	12,48	0,10	0,19	6,82	12,00	2,46	1,85	1,12	1,35
Frei9	430	17	3	46,75	1,18	16,87	10,45	0,10	0,17	5,76	8,95	3,25	2,33	0,88	2,46
Frei12	425	17	3	48,87	1,06	17,58	9,88	0,10	0,19	4,76	7,97	3,71	2,60	0,81	2,47
Frei38	422	17	3	54,69	0,74	14,54	6,74	0,10	0,12	3,35	6,12	4,16	3,98	0,58	3,74
Frei10	422	17	3	59,38	0,65	16,28	5,82	0,10	0,11	2,80	4,45	4,01	5,49	0,46	1,25
Bar1	422	17	3	54,22	0,84	17,18	7,22	0,10	0,13	3,90	5,32	2,96	4,01	0,52	3,15
Leu1	422	20	4	53,40	0,78	17,01	2,81	4,57	0,14	3,76	7,06	4,05	5,13	0,83	0,59
Leu4	422	20	4	54,57	0,98	16,51	3,07	4,71	0,13	3,44	6,28	3,48	4,59	0,62	0,82
Spgr4	422	6	3	59,93	0,62	15,89	2,08	2,51	0,11	2,45	4,17	4,12	5,15	0,40	1,35

Hei1	422	6	3	60,95	0,54	16,68	4,87	0,10	0,10	1,93	4,02	4,34	4,58	0,30	1,03
Spgr1	422	6	3	63,07	0,54	15,36	2,02	2,37	0,09	2,07	4,35	4,34	3,87	0,35	0,77
Spgr3	422	6	3	64,41	0,46	15,38	1,13	2,46	0,08	1,76	3,87	4,31	4,05	0,28	0,85
Spitzgrund1	407	6	3	61,70	0,09	14,85	2,02	2,37	0,10	2,43	4,99	4,79	4,31	0,56	0,75
Spitzgrund3	407	6	3	63,50	0,13	16,12	1,13	2,46	0,09	2,14	4,58	4,80	4,46	0,49	0,73
Spitzgrund4	407	6	3	59,90	0,13	15,92	2,08	2,51	0,12	2,90	4,84	4,65	5,54	0,58	1,18

Source: Wenzel et al. (1994a, 1994b), CGS Archives

4. 15. Jizera–Krkonoše Orthogneiss

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Jizera Orthogneis
 - △ aplitic gneiss
 - leucogranite
 - Bítouchov Metagranite
 - ▲ Lešná Orthogneiss

4.15	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1-lzera_gneiss	632	3	2	70,42	0,47	14,55	0,04	2,17	0,04	0,78	1,15	3,20	4,97	NA	1,08
2a	632	3	2	72,48	0,36	14,40	0,16	1,41	0,03	0,58	1,23	3,35	4,73	NA	0,97
2b	632	3	2	70,66	0,39	15,07	0,48	1,26	0,03	0,62	0,97	3,28	5,76	NA	1,28
3	632	3	2	74,22	0,18	12,92	0,12	1,03	0,04	0,35	1,38	3,73	5,21	NA	0,75
4	632	3	2	69,20	0,58	15,37	0,32	2,53	0,04	0,87	1,38	3,25	4,83	NA	1,28
5	632	3	2	77,04	0,09	12,27	0,31	0,68	0,02	0,22	0,24	2,78	5,36	NA	0,86
6	632	3	2	70,91	0,47	14,02	0,28	1,84	0,04	0,70	1,48	3,73	4,99	NA	1,40
6b-aplite	632	2	4	75,67	0,03	13,08	0,04	0,15	0,01	0,06	0,25	5,12	5,33	NA	0,22
7	632	2	4	74,85	0,26	12,68	0,02	1,48	0,03	0,45	1,17	3,44	4,78	NA	0,67
12a	632	2	4	72,91	0,34	13,47	0,78	1,62	0,05	0,57	1,15	3,51	4,32	NA	1,02
12b	632	2	4	75,08	0,19	13,08	0,26	0,97	0,03	0,50	1,27	2,83	4,74	NA	0,77
12c	632	2	4	74,20	0,19	13,54	0,48	1,11	0,03	0,35	0,93	3,09	4,87	NA	0,78
13	632	2	4	76,13	0,18	12,70	0,22	0,68	0,02	0,20	0,43	3,08	5,29	NA	0,81
14	632	2	4	77,46	0,07	12,39	0,35	0,36	0,01	0,19	0,27	2,75	5,18	NA	0,94
22	632	2	4	73,31	0,33	14,07	0,32	0,96	0,01	0,70	0,50	3,26	5,11	NA	1,34
23	632	2	4	74,83	0,24	13,66	0,01	0,83	0,02	0,51	0,24	2,66	5,67	NA	1,25
24b	632	2	4	76,36	0,16	12,83	0,38	0,42	0,02	0,25	0,47	3,32	4,70	NA	1,03
25a	632	2	4	76,12	0,12	12,73	0,13	0,88	0,03	0,42	0,89	4,03	3,36	NA	0,99
25b	632	2	4	76,87	0,11	12,54	1,00	0,23	0,02	0,31	0,49	3,16	3,81	NA	0,87
25c	632	2	4	75,58	0,06	13,24	1,05	0,36	0,03	0,33	0,47	2,64	4,52	NA	0,85
8-leucogneisses	695	1	2	76,96	0,07	12,42	0,21	0,05	0,01	0,12	0,62	3,61	5,23	NA	0,55
9a	695	1	2	77,39	0,08	12,08	0,22	0,19	0,01	0,16	0,42	2,94	5,68	NA	0,56
9b	695	1	2	77,49	0,10	12,11	0,15	0,05	0,01	0,12	0,53	3,84	5,15	NA	0,35
10	695	1	2	76,33	0,11	12,22	0,21	0,39	0,02	0,21	0,86	3,53	5,32	NA	0,64
11	695	1	2	76,72	0,12	12,26	0,32	0,06	0,01	0,13	0,69	3,59	5,26	NA	0,64
24a	695	1	2	76,83	0,11	12,28	0,01	0,71	0,03	0,27	0,74	3,62	4,67	NA	0,62
cs3	632	1	2	75,44	0,10	13,24	0,35	0,60	0,01	0,16	0,33	2,94	5,11	0,17	1,42
cs4	632	1	2	76,99	0,07	12,68	0,47	0,83	0,02	0,14	0,25	3,15	4,65	0,20	1,02
cs5	632	1	2	77,30	0,13	12,31	0,92	0,65	0,03	0,22	0,38	2,80	4,70	0,19	0,84
cs8	632	1	2	75,06	0,10	13,57	1,08	0,62	0,06	0,19	0,40	2,59	5,06	0,25	1,35
cs9	632	1	2	77,95	0,08	12,68	0,84	0,76	0,03	0,21	0,33	3,17	2,54	0,22	1,29
MuBi	632	1	2	73,15	0,11	14,84	0,72	0,70	NA	0,51	0,88	3,45	4,54	0,13	
Bitouchov	632	19	4	77,06	0,09	12,95	1,16	0,50	NA	0,47	0,46	6,62	0,64	0,08	0,53
10-Lesna	632	17	4	69,37	1,05	14,41	1,42	2,58	NA	2,01	0,84	4,18	3,54	0,18	1,35
3- Lešna	631	17	4	76,96	0,13	12,58	1,16	0,52	NA	0,06	0,40	3,09	4,31	0,18	0,75

Source: Kröner (2001), Smulikowski (1958), Borkowska et al. (1980), Kozłowska –Koch (1961), Domečka (1970)

4. 18. Krkonoše–Jizera Composite Massif

Rock classification and data

4.18	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
G1-173	3	2	72,9	0,38	13,6	0,81	1,72	0,1	0,8	1,7	3,19	4,23	0,11	0,72	NA	NA
427-G1-4	3	2	71,9	0,39	13,7	0,55	1,65	0,1	0,7	2	3,3	4,34	0,09	0,71	NA	NA
428G1-14	3	2	70,5	0,5	14,4	1,02	1,91	0,1	0,6	1,9	3,3	4,65	0,14	0,84	NA	NA
429-G1-5	3	2	68,9	0,51	14,6	1,19	2,22	0,1	1,1	2,1	3,38	4,21	0,02	0,91	NA	NA
430-G1-9	3	2	73,4	0,23	13,8	0,95	0,93	0	0,5	1,3	3	5,16	0,07	0,45	NA	NA
431-G1-7	3	2	70,2	0,45	14,7	1,04	1,85	0,1	0,6	1,6	3,21	5,14	0,15	0,72	NA	NA
432-G1-17	3	2	72,3	0,22	13,8	0,51	1,56	0,1	0,5	1,4	3,17	4,94	0,09	0,67	NA	NA
433-G1-20	3	2	70,7	0,49	14,3	0,59	1,92	0,1	1	2,4	3,52	4,34	0,11	0,74	NA	NA
434-G1-21	3	2	69,5	0,48	15,2	0,73	1,81	0,1	0,9	2,6	3,82	4,29	0,11	0,63	NA	NA
435-G1-22	3	2	70,1	0,55	14,5	0,37	2,55	0,1	1,2	2,3	3,36	4,54	0,13	0,89	NA	NA
436-G1-23	3	2	69,6	0,54	14,4	0,92	1,96	0,1	1,1	2,5	3,52	4,4	0,14	0,99	NA	NA
437-G1-24	3	2	70,1	0,62	14	0,98	1,96	0,1	1	2,3	3,45	4,16	0,15	1,28	NA	NA
438-G1-25	3	2	71,2	0,59	13,9	1,21	1,79	0,1	0,9	1,8	3,61	3,26	0,15	1,52	NA	NA
439-G1-31	3	2	71,2	0,4	14,6	0,35	1,18	0	0,7	2	3,65	4,75	0,08	0,66	NA	NA
440-G1-26	3	2	72,6	0,5	13,2	0,56	1,73	0,1	0,9	1,7	3,24	4,35	0,10	0,76	NA	NA
441-G1-27	3	2	71,5	0,5	14	0,49	1,72	0,1	0,9	2,1	3,6	4	0,12	0,83	NA	NA
442-G1-28	3	2	70,8	0,52	14,3	0,57	1,72	0,1	0,8	1,9	3,47	5,03	0,11	0,62	NA	NA
443-G1-29	3	2	70,1	0,5	14	1,13	1,72	0,1	0,9	1,9	3,48	4,23	0,13	1,10	NA	NA
444-G1-30	3	2	70,2	0,59	14,1	0,51	2,12	0,1	1,1	2	3,58	4,54	0,13	0,70	NA	NA
445-G1-32	3	2	71,5	0,46	13,8	0,32	1,57	0	0,8	1,8	3,33	4,61	0,10	0,82	NA	NA
446-G1-33	3	2	72,7	0,58	13,1	0,59	1,83	0,1	0,8	1,9	3,36	4	0,14	0,72	NA	NA
447-G1-35	3	2	70,5	0,55	14,2	1,39	1,38	0	0,8	2	3,16	5,22	0,08	0,53	NA	NA
448-G1-36	3	2	73,4	0,35	13,5	0,45	1,87	0,1	0,1	1,3	3,48	4,4	0,13	0,72	NA	NA
449-G1-61	3	2	72,3	0,42	13,3	0,75	2,06	0,1	0,7	2,1	3,51	3,37	0,17	0,58	NA	NA
450-G1-62	3	2	69,8	0,42	14,3	0,95	1,93	0,1	0,8	1,9	3,34	4,61	0,18	0,82	NA	NA
451-G1-175	3	2	69,8	0,52	14,5	0,99	1,68	0,1	0,8	1,4	3,23	5,09	0,13	0,93	NA	NA
452-G1-172	3	2	69,8	0,34	14,6	1,02	2,25	0,1	1	2,1	3,2	4,66	0,15	0,81	NA	NA
G3-6	4	4	72,5	0,33	13,8	0,85	1,32	0,1	0,5	1,5	3,29	4,7	0,09	0,62	NA	NA
454-G3-8	4	4	73,3	0,31	13,5	1,2	1,32	0	0,5	1,5	3,29	4,53	0,10	0,55	NA	NA
455-G3-3	4	4	75,9	0,14	12,8	0,6	0,75	0	0,7	1	3,34	4,48	0,03	0,41	NA	NA
456-G3-2	4	4	75,4	0,17	12,8	0,79	0,8	0	0,3	0,9	3,3	4,44	0,04	0,46	NA	NA
457-G3-174	4	4	74,6	0,21	13	0,52	0,85	0	0,4	1,1	3,43	4,26	0,06	0,72	NA	NA
458-G3-171	4	4	74,8	0,11	13,1	0,83	1,14	0	0,4	0,8	2,95	4,66	0,66	0,84	NA	NA
G2-34/b	4	4	76,5	0,25	12,3	0,17	1,05	0,1	0,3	1	3,51	4,2	0,03	0,49	NA	NA
460-G2-12	1	2	70,7	0,37	14,4	0,51	1,88	0,1	0,3	1,9	3,41	4,72	0,14	0,83	NA	NA
461-G2-13	1	2	71,6	0,33	13,7	0,48	1,74	0,1	0,5	1,8	3,27	4,78	0,14	0,82	NA	NA
462-G2-19	1	2	72,7	0,24	13,6	0,55	1,63	0,1	0,5	1,7	3,15	4,65	0,12	0,58	NA	NA
463-G2-96	1	2	72,8	0,31	13,2	0,45	1,44	0	0,4	1,3	3,34	4,89	0,09	0,90	NA	NA
10-L83lib	1	2	74,3	0,27	13,3	0,64	1,18	0	0,4	1,2	3,33	4,4	0,10	0,63	0,01	0,08
15-L25-lib	1	2	74,3	0,3	12,9	0,83	1,18	0	0,4	1,3	3,31	4,62	0,08	0,67	0,01	0,10
16-943K-lib	1	2	72,6	0,31	13,3	0,42	1,76	0,1	0,5	1,7	3,28	4,84	0,10	0,48	NA	0,09
17-16R-lib	1	2	73,6	0,31	12,9	0,59	1,46	0	0,4	1,4	3,51	4,33	0,09	0,46	0,02	0,08
14-51X-ib	1	2	72,8	0,31	13,2	0,45	1,44	0	0,4	1,3	3,34	4,89	0,09	0,90	NA	NA
18-L278	17	2	75,7	0,16	12,7	0,59	0,66	0	0,2	0,8	3,33	4,87	0,03	0,37	0,01	0,06
21-L127	17	2	75,2	0,06	13,6	0,36	0,14	0	0,1	0,3	3,45	5,66	0,10	0,52	0,00	0,03
8-L45	17	2	69,6	0,61	12,9	1,02	2,55	0,1	1,2	2,4	3,37	4,14	0,18	0,89	0,01	0,09
9-L45A	17	2	62	1,27	14,9	0,32	5,22	0,1	2,7	4,6	3,58	3,08	0,24	1,27	0,01	0,08
9 47 K	17	2	74,55	0,17	12,75	0,49	1,00	0,05	0,31	1,22	3,60	4,76	0,07	0,39	NA	0,09
44 V	17	2	77,11	0,15	12,33	0,16	0,43	0,01	0,11	0,59	3,33	4,91	0,03	0,27	NA	NA
74 X	17	2	69,02	0,57	14,22	0,54	2,69	0,07	1,00	2,51	3,29	4,40	0,15	0,95	NA	NA
27 R	17	2	70,55	0,48	13,87	0,61	2,21	0,05	0,90	1,82	3,38	4,92	0,11	0,68	0,01	0,07
25 bi grd K	17	2	71,49	0,46	13,77	0,32	1,57	0,04	0,80	1,78	3,33	4,61	0,10	0,82	0,00	0,00
24bigr	17	2	71,5	0,5	14	0,49	1,72	0,1	0,9	2,1	3,6	4	0,12	0,83	0,00	0,00
466-G-1	3	2	75,8	0,15	12,8	0,39	0,68	0	NA	0,8	3,36	4,64	0,02	0,53	NA	NA
11-63X-jiz	3	2	70,1	0,5	14	1,13	1,72	0,1	0,9	1,9	3,48	4,23	0,13	1,10	NA	NA
12-58X-jiz	3	2	70,1	0,62	14	0,98	1,96	0,1	1	2,3	3,45	4,16	0,15	1,28	NA	NA
13-59X-jiz	3	2	71,2	0,59	13,9	1,21	1,79	0,1	0,9	1,8	3,61	3,26	0,03	1,52	NA	NA
7bigr-jiz	3	2	70,1	0,46	14,2	0,74	1,97	0,1	0,9	2,3	3,57	4,17	0,14	0,72	0,08	0,00
8bigrAlb	3	2	70	0,49	13,9	0,95	2,08	0,1	0,9	1,9	3,33	4,39	0,17	1,05	0,08	0,00
10big-jiz	3	2	71,1	0,5	13,7	0,91	1,85	0,1	0,8	1,6	3,49	4,15	0,12	0,80	0,05	0,01
12bigr-jiz	3	2	70,8	0,46	14	0,54	1,84	0,1	0,9	1,9	3,28	4,13	0,12	1,06	0,05	0,01

4bigr-jiz	3	2	68,6	0,59	14,6	2,48	0,82	0,1	0,9	2,2	3,18	4,58	0,14	0,98	0,07	0,01
15bigr-jiz	3	2	67,6	0,59	15,5	1,09	1,89	0,1	1,3	1,7	3,9	4,19	0,14	1,41	0,08	0,01
4.18	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
16bigr-jiz	3	2	70,7	0,74	12,4	1,23	2,67	0,1	1,3	1,6	3,01	4,08	0,16	1,15	0,11	0,02
17bigr-jiz	3	2	68,8	0,53	14,6	0,96	1,85	0,1	1,1	2,4	3,63	4,12	0,12	1,09	0,08	0,01
18bigr-jiz	3	2	69,9	0,5	14,2	0,86	1,89	0,1	0,9	2,3	3,57	4,15	0,13	0,90	0,10	0,01
3bigr-lib	1	2	73	0,24	13,5	0,57	1,1	0	0,4	1,3	3,26	4,61	0,11	0,69	0,09	0,01
4bigr-lib	1	2	76,4	0,09	12,5	0,47	0,45	0	0,1	0,7	3,4	4,64	0,02	0,48	0,09	0,01
5bigr-lib	1	2	77	0,11	12,4	0,35	0,57	0	0,1	1	3,35	4,11	0,03	0,45	0,09	0,02
6bigr-lib	1	2	71,7	0,34	14	0,67	1,37	0,1	0,5	1,7	3,49	4,58	0,09	0,74	0,12	0,01
23bigr-lib	1	2	71,6	0,44	13,7	0,83	1,65	0,1	0,7	1,8	3,38	4,22	0,14	0,73	0,11	0,02
468-TANVD-11	6	4	74,2	0,1	14,5	0,31	0,68	0,1	0,1	0,5	4,12	4,2	0,12	0,79	NA	NA
469TANVD-10	6	4	74,7	0,07	14,4	0,29	0,86	0,1	0,2	0,4	3,89	4,19	0,15	0,87	NA	NA
470-TANVD-16	6	4	75,2	0,07	14,3	0,49	0,68	0,1	0,1	0,6	3,8	4,18	0,10	0,79	NA	NA
9BTanvald	6	4	74,7	1,08	14,4	0,36	0,74	0,1	0,1	0,5	3,94	4,19	0,12		NA	NA
11Tanvald	6	4	74,6	0,02	14,3	0,32	0,43	0	0	0,2	4,16	4,86	0,13	0,58	0,08	0,02
471-FOJTKA-148	20	3	67,6	0,72	13,9	0,77	3	0,1	1,6	2,6	3,38	4,29	0,18	0,98	NA	NA
472-FOJTKA-18a	20	3	60,4	1,3	15	1,09	5,3	0,1	3,1	5,4	3,41	3,03	0,30	1,59	NA	NA
473-FOJTKA-15	20	3	69	0,57	14,2	0,54	2,69	0,1	1	2,5	3,29	4,4	0,15	0,95	NA	NA
474-FOJTKA-149	20	3	62,3	0,98	15,8	1,13	4,31	0,1	1,8	4	3,67	3,51	0,41	1,23	NA	NA
1bigrFoj	20	3	71,7	0,43	13,9	0,71	1,68	0,1	0,8	1,9	3,29	4,25	0,14	0,81	0,09	0,01
19bigrdFoj	20	3	67,3	0,68	14,8	1,01	2,35	0,1	1,5	2,8	3,71	3,83	0,15	1,21	0,12	0,02
20bigrdFoj	20	3	70,4	0,55	13,5	0,79	2,1	0,1	0,9	2,1	3,19	4,51	0,13	0,72	0,11	0,02
21bigrdFoj	20	3	70,1	0,55	14,1	0,85	1,9	0,1	0,9	2,2	3,38	4,62	0,12	0,14	0,19	0,01

Source: Klomínský (1969, 2004), Mrázová et al. (2001)

4. 19. Krkonoše–Jizera Composite Massif (Polish part)

Rock classification and data

4.19	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	F
K1	3	2	69,57	0,39	14,1	2,47	NA	0,058	0,89	1,4	3,39	4,03	0,153	1,2	0,14
K2	3	2	72,31	0,23	13,3	1,68	NA	0,051	0,53	1,7	3,87	3,26	0,062	0,5	0,13
K5	3	2	71,46	0,32	13	2,12	NA	0,045	0,77	1,5	3,43	4,08	0,096	0,7	0,13
K7	3	2	69,96	0,38	13,3	2,42	NA	0,048	0,84	1	3,05	5,02	0,109	1,3	0,1
Ko1	3	2	72,22	0,36	13,1	2,69	NA	0,053	0,85	1,3	2,92	4,91	0,12	0,7	0,13
Ko2	3	2	75,93	0,14	12,5	1,43	NA	0,036	0,29	0,6	3,52	4,45	0,044	0,8	0,13
Ko3	3	2	72,31	0,18	14,1	1,57	NA	0,024	0,77	0,3	3	5,49	0,053	1,5	0,08
Ko4	3	2	73,69	0,31	12,2	2,22	NA	0,044	0,93	0,7	3,01	4,28	0,074	1,6	0,15
Ko8a	3	2	70,22	0,37	14,5	2,53	NA	0,044	0,65	1,2	3,38	4,84	0,115	1,2	0,13
HG1	1	2	69,22	0,46	14,7	2,77	NA	0,052	1,14	1,3	3,4	4,04	0,178	1,5	0,2
GK1	1	2	73,22	0,34	14	2,2	NA	0,046	0,8	1,8	3,47	3,8	0,118	0,7	0,08
PK1	1	2	74,76	0,27	13,5	1,86	NA	0,042	0,67	0,9	3,34	4,68	0,115	1,1	0,13
GK2	1	2	74,2	0,34	13,4	2,16	NA	0,046	0,79	1,1	3,06	4,73	0,109	1	0,09
SZ2	1	2	78,85	0,02	11,9	0,21	NA	0,006	0,12	0,4	2,1	6,53	0,029	0,3	0,13
K3	1	2	75,54	0,36	12,8	2,17	NA	0,037	0,85	1,4	3,13	3,94	0,15	0,5	0,16
K4	1	2	70,1	0,45	14,7	3,04	NA	0,068	1,07	1,8	3,59	3,93	0,154	1,1	0,11
H1	17	2	73,32	0,29	12,57	1,94	NA	0,048	0,72	1,34	3,28	4,22	0,089	0,58	0,17
H2	17	2	75,22	0,08	12,11	0,81	NA	0,030	0,20	0,64	3,62	4,40	0,018	0,38	0,15
SPH1	17	2	76,38	0,07	12,79	0,77	NA	0,049	0,01	0,63	4,08	4,41	0,011	0,27	0,29
SPH2	17	2	76,68	0,06	12,76	0,70	NA	0,042	0,02	0,62	4,05	4,52	0,009	0,05	0,33
SPH6	17	2	76,37	0,07	13,06	0,74	NA	0,022	0,01	0,67	4,01	4,63	0,012	0,15	0,33
SPH7	17	2	76,35	0,09	12,83	0,79	NA	0,022	0,06	0,66	3,48	5,29	0,015	0,25	0,19
SPH8	17	2	76,45	0,07	12,99	0,78	NA	0,023	0,01	0,62	3,83	4,95	0,010	0,07	0,21
SPH9	17	2	76,52	0,07	12,99	0,68	NA	0,030	0,02	0,63	3,77	4,94	0,013	0,18	0,16
SPH10	17	2	73,47	0,06	12,52	1,04	NA	0,171	0,01	1,24	4,23	4,28	0,016	0,54	0,32

Source: Mikulski (2007)

K1-7= Krkonoše- Sněžka, Ko1-8a= Kowary, HG1= Hutniczy Grzbiet, GK1= Grzbiet Karkonoski, PK1= Przelec Karkonoska, SZ2= Szrenica

4.21. Zelezniak Hill Massif

Rock classification and data

Explanations

- + Zelezniak Granite
- Zelezniak Granodiorite

4.21	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O
grBk1	404	3	2	72,49	0,26	13,48	2,46	0,04	0,43	1,41	3,50	4,67	0,09	0,73
Bk2	404	3	2	72,33	0,30	13,09	2,17	0,05	0,57	1,53	3,02	4,58	0,11	1,66
Bk3	404	3	2	72,56	0,25	13,52	2,38	0,04	0,34	1,37	3,52	4,60	0,08	0,49
Zel23/5	404	3	2	72,32	0,28	15,66	2,21	0,07	0,45	0,13	2,34	4,56	0,10	2,16
Zel5	404	3	2	71,34	0,32	14,75	2,50	0,04	0,85	1,61	3,70	3,91	0,13	1,07
Zel14	404	3	2	71,20	0,28	15,71	2,67	0,09	0,61	0,20	3,35	4,04	0,13	1,91
Zel85	404	3	2	70,81	0,24	14,85	2,18	0,05	0,58	1,01	4,14	3,65	0,11	1,64
Zel5/5	404	3	2	72,65	0,20	14,54	2,38	0,03	0,45	0,29	3,48	4,01	0,11	1,97
grdZelC	407	1	4	66,18	0,45	16,43	3,94	0,03	1,53	2,32	4,07	3,10	0,27	2,00
grdZelWB102a	407	1	4	68,73	0,47	15,69	2,76	0,03	0,96	3,52	4,21	3,04	0,13	0,62

Source: Muszynski et al. (2002), Muszynski, Machowiak (2000)

4. 24. Strzegom–Sobótka Massif

Rock classification and data

4.24	CODE	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
Gorkamubigr	404	3	2	74,36	0,27	12,88	0,68	1,01	0,04	1,08	1,38	3,89	3,95	0,28	0,38
Gorkamubigr2	404	3	2	73,93	0,05	13,93	0,32	1,15	0,03	0,20	1,68	3,14	4,86	0,25	0,16
ST-2mubigranie	404	3	2	74,72	0,17	13,25	0,10	1,42	0,20	0,22	0,93	3,06	5,09	0,05	0,27
SA-1granodiorite	407	1	4	74,28	0,18	13,87	1,02	0,63	0,02	0,37	1,39	3,30	4,03	0,10	0,43
ST-2bitonalite	408	1	4	66,97	0,58	16,67	0,10	3,42	0,05	1,29	3,75	4,34	1,85	0,15	0,70
N-Przedborowa	423	1	4	56,26	0,30	17,14	3,70	5,13	0,03	3,85	6,61	3,15	3,20	0,50	0,22
N-Buk	407	1	4	65,60	0,53	16,62	2,15	2,12	0,03	2,33	3,70	2,72	3,50	0,28	0,91
N-Strachow	407	1	4	63,11	0,53	15,09	2,02	3,98	NA	3,22	4,91	2,95	3,50	0,31	0,34

Source: Puziewicz (1990), Domanska-Siuda (2007), Majerowicz (1960), CGS Archives

4. 30. Nový Hrádek Stock

Rock classification and data

Explanations

+ Nový Hrádek Granite

4.30	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
Gubin Przyb1-1477	3	2	70,76	0,22	13,80	1,54	0,68	0,09	0,80	1,28	4,34	5,03	0,08	0,98
Gubin 'Przyb1-1476	3	2	68,40	0,30	12,77	2,86	0,83	0,05	1,11	2,38	3,75	4,25	0,05	2,66
Kaniow1-1387	3	2	67,70	0,20	12,58	1,33	1,22	0,08	1,41	3,36	1,80	4,55	0,07	5,32
Kaniow1-1388	3	2	68,82	0,18	13,80	0,79	1,08	0,05	1,11	2,53	1,50	5,35	0,11	3,42
Zarkow2-993	3	2	67,71	0,48	14,37	2,23	1,22	0,06	1,26	1,69	4,00	4,60	0,05	1,76
Zarkow2-994	3	2	68,18	0,30	14,84	2,60	1,25	0,08	0,81	1,26	4,20	4,60	0,12	1,73
Zarkow2-1059	3	2	68,67	0,38	14,19	2,39	1,08	0,05	0,45	1,97	3,45	4,85	0,10	1,84
Zarkow4-1040	3	2	67,95	0,10	13,99	0,99	1,30	0,04	0,99	2,85	3,60	4,25	0,04	3,21
Lugowo2-2872	3	2	68,16	0,70	13,97	3,51	1,23	0,04	2,42	2,52	4,25	1,50	0,12	1,86
Lugowo2-2847	3	2	76,18	0,10	10,84	1,60	0,72	0,05	1,21	2,24	4,20	0,50	0,03	1,28
SzprotawaNieg399	1	2	61,66	0,10	15,60	2,20	4,45	0,06	1,51	3,57	3,75	4,99	0,05	0,96
Niegoslav399	1	2	62,59	0,10	16,44	2,04	3,57	0,05	1,06	2,80	2,30	4,51	0,05	3,83
Leszno268	1	2	52,05	0,10	14,52	4,06	7,23	0,06	7,66	5,04	1,55	3,40	0,05	3,80
Leszno268	1	2	54,07	0,10	17,25	2,46	5,29	0,07	6,40	3,71	2,85	2,25	0,21	5,03
WroclawKatna1667	17	4	65,74	0,58	14,22	5,08	1,44	0,02	1,61	0,71	2,80	5,40	0,24	1,40
Katna1725	17	4	59,94	0,68	13,66	2,99	1,44	0,04	2,32	3,66	1,25	8,40	0,24	4,33
Katna1759	17	4	57,39	1,00	14,56	2,50	4,31	0,08	5,23	3,92	2,30	4,00	0,29	3,76
Katna1783	17	4	59,02	0,70	15,92	3,52	3,45	0,05	4,13	2,10	3,15	3,15	0,29	3,96
Chrzast1521	17	4	59,71	0,88	14,56	2,13	4,81	0,06	2,72	4,29	2,10	3,85	0,15	3,89
Chrzast1522	17	4	55,59	0,80	14,49	2,01	5,42	0,08	4,43	6,44	2,75	2,75	0,29	4,60
Nowinygrd294	17	4	60,72	0,78	14,17	6,09	1,15	0,06	2,62	2,53	3,80	4,10	0,14	3,37
Nowinygrd300	17	4	59,32	0,88	16,30	3,82	3,74	0,09	3,13	4,37	2,90	3,20	0,18	1,32

Source: Domečka & Opletal (1974), Borkowska (1966)

4. 32. Odra–Fault Granitoids

Rock classification and data

- ### Explanations
- + Gubin Granodiorite
 - ▲ Szprotawa Granodiorite
 - Wroclaw Monzonite

4.32	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
Gubin Przyb1-1477	3	2	70,76	0,22	13,80	1,54	0,68	0,09	0,80	1,28	4,34	5,03	0,08	0,98
Gubin 'Przyb1-1476	3	2	68,40	0,30	12,77	2,86	0,83	0,05	1,11	2,38	3,75	4,25	0,05	2,66
Kaniow1-1387	3	2	67,70	0,20	12,58	1,33	1,22	0,08	1,41	3,36	1,80	4,55	0,07	5,32
Kaniow1-1388	3	2	68,82	0,18	13,80	0,79	1,08	0,05	1,11	2,53	1,50	5,35	0,11	3,42
Zarkow2-993	3	2	67,71	0,48	14,37	2,23	1,22	0,06	1,26	1,69	4,00	4,60	0,05	1,76
Zarkow2-994	3	2	68,18	0,30	14,84	2,60	1,25	0,08	0,81	1,26	4,20	4,60	0,12	1,73
Zarkow2-1059	3	2	68,67	0,38	14,19	2,39	1,08	0,05	0,45	1,97	3,45	4,85	0,10	1,84
Zarkow4-1040	3	2	67,95	0,10	13,99	0,99	1,30	0,04	0,99	2,85	3,60	4,25	0,04	3,21
Lugowo2-2872	3	2	68,16	0,70	13,97	3,51	1,23	0,04	2,42	2,52	4,25	1,50	0,12	1,86
Lugowo2-2847	3	2	76,18	0,10	10,84	1,60	0,72	0,05	1,21	2,24	4,20	0,50	0,03	1,28
SzprotawaNieg399	1	2	61,66	0,10	15,60	2,20	4,45	0,06	1,51	3,57	3,75	4,99	0,05	0,96
Niegoslav399	1	2	62,59	0,10	16,44	2,04	3,57	0,05	1,06	2,80	2,30	4,51	0,05	3,83
Leszno268	1	2	52,05	0,10	14,52	4,06	7,23	0,06	7,66	5,04	1,55	3,40	0,05	3,80
Leszno268	1	2	54,07	0,10	17,25	2,46	5,29	0,07	6,40	3,71	2,85	2,25	0,21	5,03
WroclawKatna1667	17	4	65,74	0,58	14,22	5,08	1,44	0,02	1,61	0,71	2,80	5,40	0,24	1,40
Katna1725	17	4	59,94	0,68	13,66	2,99	1,44	0,04	2,32	3,66	1,25	8,40	0,24	4,33
Katna1759	17	4	57,39	1,00	14,56	2,50	4,31	0,08	5,23	3,92	2,30	4,00	0,29	3,76
Katna1783	17	4	59,02	0,70	15,92	3,52	3,45	0,05	4,13	2,10	3,15	3,15	0,29	3,96
Chrzast1521	17	4	59,71	0,88	14,56	2,13	4,81	0,06	2,72	4,29	2,10	3,85	0,15	3,89
Chrzast1522	17	4	55,59	0,80	14,49	2,01	5,42	0,08	4,43	6,44	2,75	2,75	0,29	4,60
Nowinygrd294	17	4	60,72	0,78	14,17	6,09	1,15	0,06	2,62	2,53	3,80	4,10	0,14	3,37
Nowinygrd300	17	4	59,32	0,88	16,30	3,82	3,74	0,09	3,13	4,37	2,90	3,20	0,18	1,32

Source: Sachanbinski (1980)

4. 34. Orlica–Sněžník Dome

Rock classification and data

4.34	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
7	Snieznik	3	2	70,82	0,32	14,43	1,16	1,55	0,04	0,66	1,40	3,10	4,50	0,07	1,70
7a	Snieznik	3	2	70,55	0,34	14,46	1,24	1,39	0,04	0,71	1,55	3,25	4,50	0,07	1,66
9	Snieznik	3	2	71,91	0,25	14,03	1,15	1,10	0,04	0,51	1,31	3,30	4,58	0,06	1,68
9a	Snieznik	3	2	70,72	0,31	14,69	1,35	1,59	0,04	0,65	1,47	3,30	4,40	0,07	1,55
10	Snieznik	3	2	71,75	0,20	14,35	0,97	1,01	0,03	0,58	1,58	3,25	4,07	0,13	1,45
11	Snieznik	3	2	70,54	0,19	14,99	1,34	0,95	0,03	0,42	1,40	3,28	4,64	0,16	1,57
12	Snieznik	3	2	70,42	0,25	14,87	1,58	1,13	0,04	0,55	1,73	3,30	3,95	0,14	1,65
15	Snieznik	3	2	70,48	0,26	14,88	1,28	1,23	0,03	0,60	2,13	3,28	3,91	0,12	1,40
18	Snieznik	3	2	70,45	0,36	14,98	0,69	2,04	0,04	0,93	1,61	3,05	3,85	0,16	1,23
grcs12		3	2	76,14	0,12	13,01	0,56	0,93	0,02	0,22	0,25	2,71	4,96	0,17	1,10
cs13		3	2	77,44	0,07	12,32	0,72	0,63	0,03	0,22	0,25	3,06	4,57	0,16	0,88
cs13a		3	2	75,19	0,14	13,15	1,03	0,71	0,03	0,26	0,28	2,86	5,02	0,11	1,36
cs14		3	2	71,50	0,33	14,92	1,30	0,99	0,03	0,58	1,26	3,31	4,75	0,20	1,02
cs20		3	2	72,05	0,32	14,27	1,49	0,69	0,03	0,62	1,36	3,02	4,70	0,18	0,70
cs21		3	2	75,83	0,14	12,68	1,02	0,58	0,03	0,20	0,61	2,68	4,90	0,21	0,90
1904SNEZNIK		3	2	74,71	0,18	13,33	0,89	1,12	0,11	0,44	0,40	1,34	4,98	0,20	0,82
12orto		3	2	73,92	0,17	13,74	1,24	0,69	0,03	0,37	0,60	3,02	5,05	0,19	0,4
Snieznik		3	2	70,69	0,25	15,66	1,96	0,72	NA	0,62	1,72	3,21	4,58	0,02	0,4
6 Gieraltow		1	2	75,96	0,01	12,60	0,91	0,23	0,02	0,07	0,64	2,97	4,40	0,02	1,49
13 Gi		1	2	75,99	0,02	12,47	1,19	0,28	0,03	0,19	0,65	3,00	4,17	0,02	1,41
14 Gi		1	2	76,35	0,02	12,14	0,84	0,23	0,02	0,08	0,40	2,69	4,48	0,07	1,45
19a Gi		1	2	75,98	0,06	13,30	0,57	0,61	0,02	0,25	0,76	3,00	4,32	0,03	0,63
grdcs11		1	2	63,34	0,64	15,13	4,65	1,52	0,21	2,27	3,40	3,64	2,36	0,16	2,41
8 Snieznik		1	2	68,96	0,36	15,28	1,42	1,22	0,04	0,78	1,91	3,35	4,31	0,13	1,61

Source: Borkowska et al. (1990), Kröner (2001), CGS Archives

4. 38. Góry Sowie Orthogneiss Rock classification and data

Explanations

+ Góry Sowie

4.38	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
PL4	3	2	69,02	0,74	14,37	5,24	0,04	0,09	1,87	2,20	3,26	2,01	0,15	1,19
PL6	3	2	69,18	0,73	14,21	5,22	0,04	0,09	2,06	1,92	3,64	2,10	0,14	0,97
PL11	3	2	64,28	0,89	16,42	6,35	0,04	0,09	2,21	2,28	3,73	2,63	0,03	0,95
PL15	3	2	70,20	0,27	16,53	1,67	0,04	0,02	0,62	0,68	3,27	5,27	0,15	1,43
PL16	3	2	71,63	0,49	14,10	3,54	0,04	0,05	0,86	1,75	3,46	3,10	0,25	0,65
PL17	3	2	71,41	0,27	15,13	1,86	0,04	0,04	0,45	1,09	2,87	5,88	0,25	0,80
PL20	3	2	53,23	1,07	13,08	10,08	0,04	0,15	6,08	8,16	2,36	3,90	0,75	0,85
PL21	3	2	63,46	0,56	15,80	4,82	0,04	0,08	2,62	4,35	3,26	4,08	0,22	0,68

Source: Mazur et al. (2007)

4. 41. Klodzko-Ziły Stok Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Ziły Stok Tonalite
 - o Ziły Stok Diorite
 - Δ Ziły Stok Granodiorite

4.41	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1242KLODZKO	407	3	4	62,69	1,22	12,77	3,22	4,79	0,60	3,09	5,02	2,39	3,63	NA	1,06
g1233KLODZKO	407	3	4	62,04	0,71	15,06	2,70	3,25	0,03	3,25	3,87	3,41	3,65	0,34	2,06
g1245KLODZKO	407	3	4	62,51	0,81	12,78	2,56	4,76	NA	3,33	4,76	2,71	4,81	NA	1,53
g1240KLODZKO	407	3	4	64,38	0,82	15,98	1,99	3,90	0,09	1,30	3,77	3,37	3,87	0,17	1,05
g1241KLODZKO	407	3	4	65,56	0,78	15,35	2,08	3,59	NA	2,42	1,48	3,91	3,01	0,15	1,80
g1246KLODZKO	407	3	4	65,87	0,43	14,88	1,77	3,11	NA	2,93	4,61	2,12	4,22	NA	0,83
2 Laski	407	3	4	63,58	0,67	16,03	0,75	4,16	0,10	2,21	3,85	2,87	3,45	0,15	1,72
9 Droszkow	407	3	4	61,03	0,69	16,27	0,79	4,43	0,11	3,23	4,73	2,87	3,60	0,28	1,12
24 Droszkow	407	3	4	65,64	0,37	15,43	0,60	3,95	0,02	2,02	3,38	3,30	3,37	0,04	1,54
58 Droszkow	407	3	4	60,86	0,45	15,94	1,21	4,92	0,04	3,42	5,41	3,25	3,23	0,29	0,53
25 Chwalislaw	407	3	4	67,60	0,43	13,12	1,43	3,38	0,04	2,82	1,78	2,80	2,24	0,21	2,36
26 Laski	407	3	4	65,58	0,51	15,43	1,40	3,41	0,03	2,16	2,09	3,96	3,76	0,03	1,54
27 Droszkow	407	3	4	71,24	0,38	13,34	0,74	3,82	0,02	1,56	1,02	2,75	3,17	0,20	1,18
10 Droszkow	407	3	4	59,42	0,84	16,23	1,23	4,36	0,10	3,97	4,20	2,73	3,55	0,26	2,38
1 Laski	408	2	4	64,37	0,63	16,12	1,16	3,38	0,07	2,22	3,63	3,55	3,43	0,21	1,30
4 Makolno	408	2	4	61,90	0,66	15,93	1,07	4,67	0,14	4,03	4,42	2,95	1,85	0,32	1,54
15 Gajek	408	2	4	61,61	0,71	14,85	3,96	4,04	0,11	2,54	4,66	3,10	2,86	0,13	1,72
16 Gajek	408	2	4	63,66	0,66	15,34	1,66	1,24	0,11	3,81	7,04	4,45	0,97	0,28	1,20
22 Jaszkowa Grn.	408	2	4	61,92	0,42	15,99	1,20	4,30	0,04	3,30	4,98	3,10	3,64	0,13	0,64
23 Zamczysko	408	2	4	64,18	0,52	15,76	0,66	4,44	0,04	2,31	4,61	3,33	2,85	0,15	0,58
58 Chwalislaw	415	2	4	53,28	0,80	18,73	1,48	6,03	0,10	4,91	6,62	3,25	3,10	NA	0,99
1230KLODZKO	430	1	3	60,82	0,58	16,03	1,51	4,00	0,08	4,06	6,00	3,05	2,88	0,57	0,54
1231KLODZKO	430	1	3	56,10	0,93	15,18	5,19	2,60	0,09	4,47	5,65	3,22	3,33	0,44	2,07
1232KLODZKO	430	1	3	60,51	0,71	15,09	3,73	3,84	0,03	3,86	3,45	3,10	3,82	0,30	1,83
1234KLODZKO	430	1	3	58,31	0,45	16,10	0,50	5,50	0,36	4,50	5,61	3,21	3,66	0,10	2,02
1235KLODZKO	430	1	3	56,08	0,97	15,47	3,34	4,15	0,14	4,58	6,81	3,03	4,01	0,43	1,35
1236KLODZKO	430	1	3	54,70	1,20	17,02	3,35	3,50	0,13	4,42	6,34	3,58	4,49	0,47	1,26
1244KLODZKO	430	1	3	55,35	NA	16,71	3,34	6,31	NA	2,04	3,70	3,29	5,69	NA	3,26
1247KLODZKO	430	1	3	55,50	0,38	14,06	2,15	5,34	NA	5,30	5,55	2,92	4,35	0,43	2,67
1237KLODZKO	430	1	3	60,13	0,58	15,31	2,01	3,93	0,06	4,48	6,22	2,92	2,93	0,15	0,71
1238KLODZKO	430	1	3	58,83	1,11	15,80	2,97	4,64	0,13	3,83	5,82	3,57	2,17	0,14	1,51
1239KLODZKO	430	1	3	52,67	1,50	14,06	4,87	4,40	0,16	6,78	8,53	3,19	1,64	0,48	2,03
1243KLODZKO	430	1	3	60,58	1,14	11,92	3,05	8,15	0,63	3,88	6,97	1,21	2,55	NA	0,95
5 Chwalislaw	430	1	3	62,66	0,62	15,68	0,82	4,02	0,10	2,80	4,33	3,20	3,67	0,20	1,72
6 Chwalislaw	430	1	3	60,44	0,70	16,37	1,01	4,83	0,11	3,74	4,94	2,98	2,35	0,26	2,04
11 Jaszkowa Grn.	430	1	3	56,19	0,96	14,95	2,23	5,01	0,15	5,29	5,56	2,60	3,90	0,46	3,00
12 Jaszkowa Grn.	430	1	3	59,65	0,70	17,52	2,46	3,46	0,12	2,29	4,95	3,60	3,40	0,13	2,06
17 Krosnowice	430	1	3	56,49	0,66	12,57	2,64	5,24	0,17	7,03	6,65	2,07	3,80	0,11	2,24
18 Zelazno	430	1	3	58,24	0,89	16,03	1,98	5,33	0,12	3,69	5,23	2,92	3,30	0,22	2,40
20 Wojciechowice	430	1	3	55,36	0,84	17,84	1,29	5,58	0,14	4,23	7,40	3,26	1,60	0,14	2,38
21 Klodzka Gora	430	1	3	56,86	0,42	16,73	0,40	6,73	0,07	5,29	7,83	2,82	1,05	0,14	1,26
7 Zelazno	430	1	3	53,82	1,07	16,81	2,02	5,71	0,14	4,78	6,13	3,30	2,93	0,30	2,36
8 Marcinow	430	1	3	49,75	1,28	16,91	2,31	6,05	0,13	7,46	7,26	2,80	3,07	0,41	2,16
13 Jaszkowa Grn.	430	1	3	48,03	1,40	14,35	2,49	7,14	0,22	9,24	9,23	2,20	2,57	0,60	3,04
14 Jaszkowa Grn.	430	1	3	54,09	1,11	13,11	2,94	6,14	0,19	7,22	7,18	1,90	4,00	0,40	1,77

Source: CGS Archives, Teyseyre (1957), Lorenc (1991), Wierzcholowski (1976)

4.43	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O
ton1	4	4	63,20	0,91	15,62	6,44	0,05	0,11	3,12	3,33	3,99	3,02	0,07	1,22	NA
ton2	4	4	64,20	1,22	15,32	4,74	0,05	0,18	3,01	4,02	2,00	2,02	0,07	2,80	NA
ton3	4	4	66,30	1,47	13,74	4,22	0,05	0,28	2,61	3,82	1,90	2,01	0,17	3,60	NA
ton4	4	4	64,28	1,55	12,78	5,26	0,05	0,06	3,03	4,12	3,47	3,16	0,11	2,28	NA
ton9	4	4	62,14	1,64	14,60	5,72	0,05	0,21	3,62	3,23	2,44	2,82	0,13	3,32	NA
ton14	4	4	61,29	0,89	15,59	6,29	0,05	0,10	3,04	4,80	3,43	3,32	0,14	1,29	NA
*ton15	4	4	60,34	0,94	15,69	5,80	0,05	0,11	2,62	5,47	4,60	3,90	0,17	0,67	NA
ton16	4	4	61,43	0,89	15,14	6,20	0,05	0,10	3,13	5,29	3,30	3,29	0,15	1,56	NA
ton18	4	4	67,72	0,81	14,94	5,04	0,05	0,11	1,60	3,05	2,50	2,72	0,09	3,58	NA
*ton11	4	4	67,00	2,02	13,22	4,08	0,05	0,21	2,92	3,36	1,86	1,70	0,17	3,16	NA
**tonL	4	4	57,40	0,81	16,81	6,67	0,05	0,34	4,30	5,42	4,66	3,31	0,57	0,51	NA
**tonB	4	4	55,07	0,87	19,26	7,59	0,05	0,10	2,32	7,36	3,67	2,97	0,06	1,70	NA
ton5	4	4	59,11	1,42	16,32	6,12	0,05	0,17	2,96	4,33	4,10	3,62	0,21	2,18	NA
ton8	4	4	58,80	1,84	15,42	5,32	0,05	0,12	2,87	4,01	4,22	4,16	0,07	3,60	NA
ton17	4	4	59,26	0,94	15,20	6,84	0,05	0,11	3,71	5,72	2,92	4,20	0,17	1,28	NA
*tonF	4	4	65,69	NA	13,85	2,02	2,80	NA	2,79	3,43	1,84	6,25	NA	1,17	NA
ton6	4	4	57,80	0,79	17,27	6,77	0,05	NA	3,58	5,70	3,08	3,06	NA	1,27	NA
ton7	4	4	54,50	0,91	14,49	7,78	0,05	NA	3,92	7,38	2,96	4,04	NA	2,27	NA
ton10	4	4	58,62	0,76	16,22	6,61	0,05	NA	3,71	5,70	2,77	3,09	NA	1,77	NA
*ton12	4	4	64,11	0,58	15,88	4,55	0,05	NA	1,92	3,75	3,00	3,84	NA	1,26	NA
ton13	4	4	59,15	0,80	16,86	6,62	0,05	NA	3,38	5,70	3,10	2,64	NA	1,04	NA
tonW	4	4	65,87	0,43	14,88	1,77	3,11	NA	2,93	4,61	2,12	4,22	NA	0,83	NA
tonR	4	4	62,51	0,01	12,78	2,56	4,76	NA	3,33	4,76	2,71	4,81	NA	1,53	NA
tonH	4	4	62,69	1,22	12,77	3,22	4,79	0,60	3,09	5,02	2,39	3,63	NA	1,06	NA
TonN	4	4	60,58	1,14	11,92	3,05	8,14	0,63	3,88	6,94	1,21	2,55	NA	0,95	NA
122 Belice	4	4	57,52	0,83	16,23	1,66	5,02	NA	4,10	6,04	3,86	2,88	0,39	1,45	NA
33 Belice	4	4	55,07	0,87	19,26	1,42	5,55	0,10	2,32	7,36	3,67	2,97	0,06	1,70	NA
83 Belice	4	4	63,93	0,38	15,67	0,24	5,24	0,04	2,38	4,24	3,09	3,97	0,14	0,36	NA
57 Belice	4	4	57,40	0,81	16,81	4,11	2,26	0,34	4,30	5,42	4,66	3,31	0,57	0,51	NA
39 Belice	4	4	58,69	0,73	16,65	1,94	5,67	0,06	3,90	5,84	3,08	3,03	0,43	0,56	NA
6 Hackeldorf	4	4	58,18	NA	17,00	2,02	5,20	NA	3,93	5,90	3,40	2,96	0,32	0,74	NA
5 Belice	4	4	68,70	0,33	14,50	2,01	2,03	NA	1,31	2,57	3,15	4,18	0,11	0,33	NA
Sh203	4	4	73,25	0,11	14,59	0,40	0,56	0,05	0,33	1,15	4,91	3,60	0,09	0,50	0,002
Mo341	4	4	53,91	1,04	17,24	1,63	6,29	0,15	4,00	6,81	3,14	2,94	0,40	1,48	0,006
Mo342	4	4	60,62	0,71	15,18	0,78	4,80	0,11	3,34	4,83	2,87	3,55	0,27	1,40	0,005
Mo324	4	4	56,53	0,87	16,52	1,79	4,52	0,12	5,44	5,17	3,80	2,16	0,31	1,88	0,009
Sh145	4	4	61,52	0,67	15,62	1,67	3,83	0,11	3,27	4,95	3,04	3,66	0,26	1,38	0,005
Sh204	4	4	62,93	0,62	15,23	1,02	3,63	0,09	3,14	4,00	2,96	4,05	0,26	1,27	0,005
Sp6	4	4	58,71	0,83	16,88	0,71	5,46	0,12	3,44	5,91	3,25	2,83	0,29	1,40	0,002
Sp18	4	4	58,58	0,83	16,23	1,17	5,18	0,13	3,49	5,42	2,90	3,53	0,31	2,08	0,002
SP6 Staré Město Belt	4	4	58,71	0,83	16,88	0,71	5,46	0,12	3,44	5,91	3,25	2,83	0,29	1,40	0,002
SP18 Staré Město Belt	4	4	58,58	0,83	16,23	1,17	5,18	0,13	3,49	5,42	2,90	3,53	0,31	2,08	0,002

Source: Buriánek et al. (2003), Wierzcholowski (1996)

4. 46. Polička Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Zderaz Granite
 - Polička Tonalite
 - Polička Gabbro

4.46	Symbol	Colour	CODE	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+	Li ₂ O	
	pol4	3	2	404	73,02	0,20	13,80	0,68	1,16	0,04	0,37	1,47	2,54	5,55	0,12	0,54	0,01
	pol6	3	2	404	72,80	0,17	14,88	0,33	0,81	0,03	0,26	0,93	4,30	5,21	0,12	0,20	0,01
	pol3	1	4	408	61,38	0,69	16,45	0,81	4,90	0,12	2,93	5,54	2,71	2,18	0,13	1,04	0,01
	pol5	1	4	408	62,16	0,63	16,64	0,88	5,08	0,12	2,35	4,79	2,92	2,42	0,15	1,23	0,01
	POLICka	1	4	408	63,38	0,40	16,11	0,86	4,42	0,12	3,30	4,70	2,69	2,77	0,59	0,52	NA
	pol9	1	4	408	61,97	0,71	16,05	0,71	4,92	0,12	2,85	5,57	2,87	2,13	0,11	0,98	0,01
	pol1	15	3	431	48,46	0,79	17,95	0,57	7,62	0,17	7,50	11,57	2,07	0,54	0,08	1,60	0,01
	pol2	15	3	431	48,42	0,87	16,82	1,45	7,18	0,17	7,66	11,30	2,22	0,88	0,15	2,02	0,01
	1323ZDERAZ	3	2	404	71,72	0,16	15,07	1,09	0,91	0,02	0,54	1,82	4,06	3,83	0,07	0,48	NA
	1324ZDERAZ	3	2	404	70,75	0,38	16,00	1,87	0,01	NA	0,46	2,14	3,80	3,30	NA	0,72	NA
	1325ZDERAZ	3	2	404	70,58	0,81	12,41	5,39	0,01	0,21	2,54	2,57	3,20	1,80	NA	0,98	NA

Source: Buriánek et al. (2003), CGS Archives

4. 47. Litice Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Litice Granite
○ Rychnov Granodiorite

4.47	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
1355	LITICE	404	3	2	69,61	NA	15,78	1,98	1,98	0,05	0,89	1,66	4,90	4,16	0,23	0,91
1356	LITICE	404	3	2	71,16	0,29	15,19	0,67	1,55	0,01	0,62	1,55	4,50	3,74	0,12	0,62
1357	LITICE	404	3	2	69,66	0,56	14,93	1,61	0,75	0,08	0,32	2,32	3,73	4,54	0,10	0,91
1358	LITICE	404	3	2	69,96	0,20	15,65	1,52	1,52	0,02	0,83	1,45	5,04	4,50	NA	0,96
576	RYCHNOV	407	1	4	60,93	1,00	15,09	0,77	4,37	0,10	4,52	4,89	2,95	3,62	0,30	0,98
577	RYCHNOV	407	1	4	61,92	0,92	16,86	1,62	3,90	0,08	2,92	2,92	3,72	2,81	0,20	1,29
578	RYCHNOV	407	1	4	61,02	1,02	14,87	1,91	4,30	0,10	3,82	4,34	2,80	3,68	0,26	1,34
579	RYCHNOV	407	1	4	58,71	0,90	15,21	1,68	4,77	0,06	4,62	4,75	2,96	3,95	0,20	1,34
580	RYCHNOV	407	1	4	52,84	1,48	16,15	5,30	3,15	0,14	5,98	4,30	4,15	1,25	0,43	3,66
581	RYCHNOV	404	3	2	79,52	0,32	10,09	0,47	1,60	0,03	0,77	0,74	1,74	2,08	0,13	1,41

Source: CGS Archives, Opletal (1980)

4. 49 Javorník Massif

Rock classification and data

4.49	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
grdBi	4	4	70,64	0,26	16,49	0,05	1,04	NA	1,07	1,91	4,15	3,83	0,08	0,53
grmonz	4	4	69,21	0,28	15,84	0,86	1,18	0,03	1,91	1,05	3,05	5,18	NA	1,37
3 dyke	1	3	55,94	0,75	16,64	2,13	2,49	0,05	5,19	4,06	1,89	7,62	0,22	1,92
1	1	3	55,70	0,53	17,11	2,02	3,65	0,11	5,27	4,19	2,80	4,93	0,15	2,34
2	1	3	55,45	0,56	15,61	2,96	2,11	0,06	7,37	3,26	2,07	6,46	0,11	2,66
4	1	3	60,71	0,66	16,37	1,30	2,59	0,03	4,11	3,01	4,30	4,05	0,19	1,84
5	1	3	62,36	0,72	16,40	0,82	2,82	0,03	2,84	3,02	3,74	3,43	0,18	2,70
lamprophyr	1	3	51,65	0,49	13,51	3,57	4,62	NA	11,45	6,60	2,80	2,18	0,17	3,08
lamprophyr	1	3	51,22	0,54	12,28	6,08	4,86	NA	9,62	6,78	2,54	3,26	0,37	2,60
lamprophyr	1	3	53,33	0,41	15,58	2,61	3,34	0,84	9,38	4,70	4,70	2,94	0,06	2,38
lamprophyr	1	3	60,12	0,72	10,23	4,21	3,12	0,03	4,89	5,54	3,10	4,63	1,26	1,81
lamprophyr	1	3	55,56	0,74	18,42	2,23	4,04	NA	3,96	5,53	2,87	3,08	0,25	2,84

Source: Němec (1951, 1955)

5. BRUNOVISTULICUM

5.4. Brno Composite Batholith

Rock classification and data

- ### Explanations
- + biotite granites
 - △ leucogranites (Stupava and Olomouc Massifs)
 - ◇ quartz diorites (Ždánice Massif)
 - ▽ leucogranite (Lubná Massif)
 - ▲ leucotonalites (Slavkov Massif)
 - basic intrusions

5,4	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1667OlomoucMassif	404	2	2	74,46	0,11	12,94	0,32	0,51	0,01	0,31	0,68	2,37	6,28	0,51	1,19
1668OlomoucMassif	404	2	2	73,96	NA	12,73	1,57	1,73	NA	0,46	1,89	3,51	4,38	0,11	0,44
1669OlomoucMassif	404	2	2	76,16	NA	15,24	0,77	0,05	NA	0,27	0,60	1,63	4,11	NA	0,88
1670OlomoucMassif	404	2	2	75,65	NA	13,51	0,33	0,69	NA	0,38	0,81	2,49	6,12	NA	0,51
Ježov 203	430	5	4	53,49	1,07	16,71	3,56	4,85	0,13	5,02	7,04	3,34	1,14	0,40	2,91
Ždánice 150 grd	408	5	4	63,08	0,89	15,91	2,90	2,79	0,20	2,51	3,47	3,07	2,72	0,12	1,22
Zdan151	408	5	4	58,92	0,30	17,05	3,15	4,18	0,16	2,96	4,42	3,47	1,65	0,40	2,57
Zdan163	408	5	4	58,21	1,37	16,08	5,16	2,62	0,25	4,17	5,24	3,66	1,50	0,30	0,25
Zdan164	408	5	4	54,69	1,76	16,95	6,80	2,30	0,21	3,94	6,23	3,71	1,54	0,24	0,67
Zdan165	408	5	4	54,70	1,47	16,98	4,00	3,77	0,33	3,73	6,07	3,76	1,47	0,24	1,84
Zdan166	408	5	4	60,15	1,27	15,80	2,60	3,58	0,23	2,91	4,51	3,73	2,13	0,24	1,62
Zdan174	408	5	4	55,96	1,26	17,10	2,96	5,10	0,08	4,38	1,80	4,24	3,10	0,34	2,83
Zdan175	408	5	4	55,44	1,50	18,41	3,54	4,48	0,08	3,23	4,58	3,67	2,36	0,24	2,13
Zdan176	408	5	4	59,53	0,85	17,10	2,91	2,85	0,05	2,30	5,68	3,24	2,50	0,45	1,24
Zdan183	408	5	4	62,41	1,26	15,73	1,51	4,89	0,11	2,16	3,66	3,20	2,54	0,29	1,32
Zdan190	408	5	4	59,93	0,55	16,04	3,59	2,50	NA	3,58	3,24	3,70	3,05	0,23	2,80
Zdan113	415	5	4	56,91	0,86	17,47	2,92	3,90	0,12	3,80	5,99	3,53	1,38	0,20	1,43
Zdan114	415	5	4	55,90	0,79	18,05	2,54	3,97	0,11	4,10	4,87	3,71	2,27	0,22	2,00
Zdan103	408	5	4	60,70	0,67	17,05	2,28	2,98	0,10	3,19	4,58	4,18	1,69	0,20	1,93
Žarošice79	408	5	4	56,99	0,80	15,94	1,86	4,24	0,15	3,10	5,71	4,08	1,01	0,18	2,90
Žarošice115	415	5	4	62,48	0,56	16,96	2,07	2,90	0,07	1,38	2,28	4,79	1,40	0,16	1,64
Zdan200	408	5	4	59,08	0,70	15,09	2,78	3,16	0,13	2,28	5,16	3,32	2,43	0,40	2,62
Lubna171	404	6	2	71,23	0,81	12,92	1,10	1,82	0,13	1,00	1,10	3,86	3,81	0,14	0,66
Lubna188	404	6	2	72,01	0,40	13,67	1,32	1,13	0,10	0,50	0,99	4,36	4,05	0,43	0,69
Lubna121	404	6	2	73,84	0,27	12,98	0,30	0,62	0,04	TR	0,79	3,70	4,52	0,12	0,67
Lubna120	404	6	2	72,58	0,35	13,66	0,30	0,82	0,04	TR	0,79	3,85	4,33	0,08	1,06
Lubna66	404	6	2	74,09	0,32	13,03	0,77	1,00	0,04	0,41	1,03	3,95	4,19	0,06	0,91
Lubna119	404	6	2	74,26	0,27	13,03	0,49	0,70	0,04	TR	0,83	3,90	4,44	0,12	0,73
Lubna65	404	6	2	73,46	0,28	13,20	0,67	1,05	0,05	0,52	1,21	4,01	4,26	0,07	0,74
Lubna64	404	6	2	74,42	0,21	12,94	0,80	0,90	0,06	0,55	1,07	3,95	4,40	0,07	0,43
Mikulov 99	404	6	2	71,83	0,19	14,68	0,37	1,64	0,06	0,76	0,88	3,89	4,42	0,05	1,48
Bigranit169	404	3	2	72,19	0,65	13,90	0,95	0,54	0,10	0,50	1,15	4,49	3,11	0,30	0,70
Bigranit170	404	3	2	74,16	0,58	11,37	0,61	0,42	0,07	0,87	1,89	4,40	3,12	NA	0,10
Bigranit177	404	3	2	71,42	0,51	14,80	1,21	1,26	0,02	0,48	0,63	3,40	4,30	0,14	0,60
Bigranit181	404	3	2	72,09	0,54	13,67	1,55	0,53	0,03	0,43	1,35	4,16	3,34	0,16	0,83
Bigranit204	404	3	2	71,50	0,38	13,94	0,73	1,60	0,06	0,80	1,23	4,04	3,46	NA	1,50
Bigranit205	404	3	2	67,53	0,36	15,00	1,35	1,96	0,06	1,14	1,20	5,38	2,68	NA	1,94
Strachotín140	407	3	2	61,41	0,63	17,25	1,25	1,28	0,05	3,18	0,81	4,75	3,50	0,19	2,60
Strachotín141	407	3	2	72,67	0,19	13,69	0,59	1,13	0,01	0,81	0,96	4,84	2,38	0,03	1,57
Stupava 104	407	2	2	68,36	0,26	15,90	0,92	1,62	0,07	0,78	2,44	5,04	2,41	0,12	1,21
Stupava106	407	2	2	74,08	0,05	14,49	0,05	0,89	0,04	0,23	0,98	5,02	2,71	0,05	0,87
Stupava168	407	2	2	70,48	0,81	14,35	1,83	1,13	0,16	0,79	1,29	4,51	3,03	0,14	0,78
Stupava201	407	2	2	72,01	0,38	14,55	1,28	1,03	0,06	0,72	1,44	4,40	2,28	NA	1,40
Roštín138	407	2	2	69,19	0,26	15,59	0,98	1,38	0,06	0,50	2,58	5,05	2,50	0,24	0,90
Kožušice67	407	2	2	72,97	0,15	14,12	0,48	1,16	0,05	0,33	0,94	4,42	3,35	0,03	0,55
Stupava74	407	2	2	69,99	0,28	15,67	1,03	1,05	0,05	0,60	1,85	5,05	2,36	0,09	0,84
Stupava111	407	2	2	70,22	0,25	16,06	1,08	0,50	0,02	0,40	1,89	4,86	2,25	0,09	0,85
Stupava 104	407	2	2	68,36	0,26	15,90	0,92	1,62	0,07	0,78	2,44	5,04	2,41	0,12	1,21
Stupava112	407	2	2	68,63	0,36	16,81	0,89	0,77	0,06	1,04	1,21	5,59	2,76	0,09	0,40
Osvětmany105	407	2	2	72,06	0,13	15,17	0,30	1,19	0,06	0,40	1,48	5,01	2,98	0,06	0,87
CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	
Ždánice142	407	2	2	70,14	0,25	15,67	1,09	1,05	0,04	0,68	1,95	5,10	2,66	0,07	0,66
Slavkov 73	408	17	4	62,46	0,65	17,53	2,10	2,18	0,07	1,90	4,46	4,56	2,14	0,20	1,36

Slavkov108	408	17	4	61,47	0,80	17,38	2,23	2,14	0,08	1,83	4,51	4,84	1,96	0,20	1,04
Slavkov110	408	17	4	66,67	0,40	16,43	1,35	1,30	0,06	1,01	1,61	6,10	2,16	0,17	1,22
Slavkov180	408	17	4	67,54	0,61	15,08	1,74	2,15	0,05	1,90	0,87	3,76	3,60	0,20	1,53
Slavkov107	415	17	4	61,96	0,83	16,89	2,18	2,14	0,08	1,99	2,32	5,08	2,57	0,14	1,68
Slavkov109	407	17	4	65,68	0,56	15,76	1,14	1,49	0,06	0,51	2,48	4,38	2,75	0,17	2,07
Slavkov69	407	17	4	65,10	0,57	16,38	2,29	1,40	0,06	1,50	1,48	3,68	4,00	0,22	1,98
Slavkov71	415	17	4	66,21	0,41	16,68	1,11	1,35	0,06	1,08	2,40	5,68	2,16	0,13	1,34
Nikolcice70	404	17	4	72,45	0,22	14,15	0,73	1,05	0,06	0,62	1,28	3,70	3,80	0,06	0,86
Mikulov82	404	17	4	73,05	0,19	13,81	0,42	1,29	0,05	0,45	1,82	3,68	4,21	0,11	0,92
Dunajovice99	404	17	4	71,83	0,19	14,68	0,37	1,64	0,06	0,76	0,88	3,89	4,42	0,05	1,48
Březí139	404	17	4	73,91	0,14	14,04	0,21	1,17	0,02	0,29	1,74	3,58	4,03	0,05	0,61
Hagenberg146	404	17	4	71,79	0,54	16,00	1,13	0,32	0,01	0,48	0,92	4,18	4,64	0,08	0,69
Staatz147	404	17	4	71,45	1,15	13,79	0,80	1,56	0,05	0,62	1,60	3,80	3,70	0,01	0,89
Dražovice68 BAS	430	15	3	49,85	1,28	16,58	2,92	4,90	0,16	5,04	7,12	4,70	2,10	0,54	2,50
Dražovice118	430	15	3	47,19	1,48	14,52	4,34	6,36	0,15	6,87	8,41	3,23	2,19	0,73	1,52
Dražovice117	430	15	3	52,34	1,08	15,98	3,02	5,21	0,12	4,19	7,51	4,21	2,06	0,48	0,87
Dražovice116	430	15	3	50,11	1,33	18,31	4,76	4,71	0,09	3,40	5,56	3,58	2,59	0,55	2,45
Krásná129	430	15	3	49,17	1,44	17,94	0,97	7,68	0,17	6,49	9,20	3,66	0,74	0,22	1,71
Krásná129	430	15	3	50,54	0,60	16,06	0,97	5,26	0,16	8,57	8,97	2,63	1,58	0,05	2,54
Vlkoš77	431	15	3	49,26	0,11	19,06	1,42	2,32	0,11	10,53	9,58	1,63	1,90	NA	3,08
Vlkoš76	460	15	3	37,42	0,04	3,50	5,31	5,82	0,06	32,82	1,13	0,12	0,07	NA	11,71
Vlkoš78	431	15	3	49,82	0,17	16,27	0,54	3,83	0,15	10,23	10,43	1,78	1,72	NA	3,32
Vlkoš75	470	15	3	51,66	0,12	1,85	1,99	5,58	0,13	28,97	0,90	0,13	0,08	0,01	6,22
Rusava72	431	15	3	53,98	0,92	15,90	1,37	6,60	0,15	5,64	3,12	2,93	2,25	0,12	5,08
Rusava 192	433	15	3	51,78	0,37	16,92	2,02	4,66	NA	9,41	8,75	1,95	0,55	0,32	1,80

Source: CGS Archives, Dudek (1980,), Jelínek, Dudek (1988), Wieseneder (1976)

5,6	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O2	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+	Li2O	F
1009A-Doubrav	407	3	4	61,80	0,59	15,77	2,19	2,27	0,07	1,34	3,92	4,03	3,00	0,21	2,04	0,01	0,07
41A	407	3	4	62,80	0,80	16,52	2,54	1,87	0,07	1,58	3,26	4,98	2,06	0,24	1,86	0,01	0,11
J116	407	3	4	63,27	0,64	16,34	2,16	1,61	0,07	1,31	3,94	4,53	2,33	0,23	1,66	0,01	0,09
J112	407	3	4	66,22	0,54	15,28	1,65	1,44	0,06	1,12	3,50	4,57	2,69	1,26	0,09	0,01	0,08
light variety 206	404	4	4	71,18	0,31	10,88	2,32	1,21	0,20	2,21	2,26	5,92	1,51	0,19	1,40		
207-Blansko	404	4	4	71,75	0,31	14,09	2,35	1,22	NA	1,75	1,18	4,65	2,01	NA	0,23		
208	404	4	4	73,27	0,84	10,07	0,64	2,28	0,09	3,95	tr	3,81	1,80	NA	2,52		
209	404	4	4	72,83	0,41	10,32	1,75	0,81	0,04	0,35	4,09	3,43	2,94	NA	2,68		
210	404	4	4	73,41	0,28	9,11	3,22	1,50	0,06	2,27	1,45	5,35	1,00	0,27	1,55		
211	407	4	4	70,45	0,39	13,67	1,11	1,35	0,06	1,94	2,34	3,32	2,14	0,19	2,70		
15	407	4	4	65,89	0,47	16,50	2,20	0,77	0,08	1,12	2,82	5,33	2,29	0,02	1,23	0,01	0,06
17	407	4	4	69,70	0,34	14,80	1,29	1,07	0,06	0,73	2,38	3,93	3,30	0,12	1,26	0,01	0,05
67	407	4	4	67,78	0,44	14,75	1,90	1,32	0,08	1,23	2,86	4,29	2,53	0,13	1,42	0,00	0,06
dark variety 212	407	4	4	68,73	0,45	15,69	1,95	0,63	0,05	1,83	3,08	4,16	1,82	NA	1,29		
213	407	4	4	65,02	0,59	9,93	4,95	2,47	0,07	2,79	4,78	4,33	1,32	0,41	3,00		
214	407	4	4	66,93	0,52	16,72	1,64	1,63	0,05	2,43	3,54	3,94	1,22	0,14	1,11		
215	407	4	4	68,75	0,40	15,69	0,91	1,16	0,04	0,85	2,25	4,60	4,45	0,21	0,91		
216	407	4	4	60,93	0,70	17,49	1,87	2,58	0,10	2,40	3,33	5,03	2,09	0,27	2,19		
217	407	4	4	61,80	0,59	16,93	1,78	2,18	0,07	2,85	3,05	5,85	2,50	0,28	2,43		
18	408	4	4	51,94	1,05	18,13	4,13	4,38	0,16	3,80	7,31	3,85	1,58	0,37	2,30	0,01	0,10
20	425	4	4	52,99	0,98	18,01	3,26	4,32	0,16	3,98	6,38	3,79	2,46	0,32	2,44	0,01	0,11
69	425	4	4	54,88	1,05	16,24	3,54	4,83	0,13	4,24	6,00	3,25	1,73	0,26	2,79	0,01	0,08
63 KralPole	404	1	4	72,55	0,28	14,11	1,01	0,76	0,04	0,40	1,38	3,67	4,86	0,08	0,81	0,00	0,04
218	407	1	4	68,87	0,43	25,84	1,96	0,06	NA	0,93	3,43	4,17	3,04	0,31	1,64		
219	407	1	4	66,21	0,54	13,40	1,28	1,24	0,09	1,00	4,02	6,15	1,56	0,02	3,95		
220	407	1	4	66,87	0,55	15,30	1,70	1,62	0,09	1,23	2,31	4,65	3,00	0,01	2,32		
59	407	1	4	64,34	0,81	15,84	1,49	2,31	0,08	1,52	3,56	4,93	1,95	0,25	1,54	0,01	0,06
60	407	1	4	64,20	0,70	16,15	1,86	2,34	0,09	1,76	3,95	4,27	2,21	0,20	1,41	0,01	0,09
65	407	1	4	67,82	0,44	15,05	1,29	1,76	0,07	0,87	2,71	4,58	2,69	0,14	1,21	0,01	0,06
66	407	1	4	68,26	0,57	13,75	1,69	1,97	0,10	1,72	2,61	3,41	3,26	0,12	1,36	0,01	0,07
68	407	1	4	68,87	0,33	14,98	1,51	1,93	0,11	0,96	2,55	4,09	2,70	0,17	1,88	0,01	0,07
2	415	1	4	68,22	tr	16,58	1,86	3,01	tr	0,56	2,40	3,19	2,78	0,42	1,16		

Source: Štelcl (1986), Hanžl (1994), Hanžl & Melichar (1997)

5. 7. Western Granitoid Complex (Leichman and Höck, 2008)

Rock classification and data

5.7	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
HlinaJ-21b	407	3	2	75,79	0,03	13,64	0,02	0,90	0,10	0,03	0,96	3,85	4,21	0,02	0,30
J-21c	407	3	2	75,86	0,04	13,60	0,02	0,71	0,09	0,03	1,02	3,85	4,29	0,01	0,30
J-Re	407	3	2	74,92	0,04	13,48	0,02	0,79	0,04	0,03	1,16	3,93	4,15	0,01	0,70
J-1v	407	3	2	75,46	0,04	13,27	0,02	0,84	0,90	0,02	0,61	4,18	4,11	0,01	0,50
RenaJ-8	407	1	2	71,97	0,26	14,59	0,02	2,05	0,01	0,74	2,22	3,25	3,83	0,05	0,90
grdJ-9	407	1	2	73,35	0,16	14,38	0,02	1,46	0,07	0,46	1,95	3,24	3,82	0,00	0,75
grdJ-10	407	1	2	69,43	0,37	15,11	0,02	2,83	0,43	1,25	2,73	3,29	3,36	0,09	1,15
grdJ-22	407	1	2	70,14	0,35	15,38	0,02	2,54	0,09	0,97	2,69	3,64	2,88	0,11	1,45
gr-grdJ-3	407	1	2	71,86	0,27	14,67	0,02	2,04	0,10	0,54	2,05	3,64	3,46	0,09	1,05
gr-grdJ-19	407	1	2	71,86	0,21	15,17	0,02	1,55	0,04	0,38	2,29	3,87	3,15	0,03	0,80
TetciceJ-4	407	4	4	72,19	0,21	14,96	0,02	1,81	0,04	0,67	1,41	4,34	2,55	0,05	1,10
grdJ-5	407	4	4	73,43	0,13	15,11	0,02	1,24	0,00	0,53	1,84	4,23	3,37	0,00	0,75
grdJ-6	407	4	4	72,33	0,27	15,64	0,02	2,09	0,00	0,40	1,56	4,66	2,82	0,02	0,40
diJ-1c		4	4	51,67	1,46	18,16	0,02	8,80	0,13	4,62	7,79	3,71	2,32	0,64	1,40
diJ-14b		4	4	51,42	1,39	18,75	0,02	9,04	0,15	4,56	8,08	3,65	1,74	0,44	1,40
toJ-15		4	4	64,55	0,32	18,33	0,02	2,80	0,09	0,95	4,25	4,51	2,18	0,10	1,00
redGrJ-16	404	4	4	74,04	0,15	13,92	0,02	1,25	0,00	0,36	1,24	3,13	4,61	0,00	0,95
redGrJ-20	404	4	4	73,46	0,11	13,74	0,02	1,41	0,00	0,23	1,35	3,25	4,68	0,07	0,85
redGrJ-23	404	4	4	74,21	0,21	13,74	0,02	1,57	0,00	0,51	0,62	3,39	5,13	0,07	0,60
redGrJ-29	404	4	4	74,11	0,20	13,62	0,02	1,68	0,00	0,44	0,36	3,80	4,89	0,04	1,10
1	407	4	4	72,01	0,38	14,91	2,64	0,02	0,06	1,69	3,40	4,27	3,39	NA	NA
2	407	4	4	71,69	0,41	14,49	1,56	0,02	0,07	1,63	3,23	4,61	3,37	NA	NA
3	407	4	4	72,09	0,50	14,92	2,90	0,02	0,07	1,73	2,15	4,47	3,37	NA	NA
4	407	4	4	72,50	0,37	14,92	1,88	0,02	0,06	1,40	3,44	4,62	3,69	NA	NA
5	407	4	4	72,45	0,56	15,17	2,27	0,02	0,06	1,74	2,53	4,62	3,64	NA	NA
6	407	4	4	70,91	0,54	14,87	1,92	0,02	0,07	1,41	2,48	4,30	3,57	NA	NA
7	407	4	4	72,56	0,43	15,02	1,85	0,02	0,07	1,78	2,93	4,23	3,49	NA	NA
8	407	4	4	71,87	0,42	15,06	1,85	0,02	0,07	1,44	2,82	4,59	3,54	NA	NA
9	407	4	4	71,25	0,32	14,98	2,97	0,02	0,06	1,80	2,27	4,62	3,49	NA	NA
10	407	4	4	72,92	0,47	15,14	2,84	0,02	0,06	1,25	2,03	4,33	3,33	NA	NA
61	407	4	4	72,16	0,31	13,38	1,21	1,04	0,07	0,68	2,35	3,45	3,38	0,06	1,15
62	407	4	4	69,70	0,29	15,56	1,18	1,38	0,06	0,52	2,43	3,89	2,92	0,05	1,16
63	407	4	4	70,07	0,37	14,23	1,91	0,85	0,04	1,39	1,23	3,72	3,61	0,16	1,45

Source: Leichman, Höck (2008)

5. 8. Brno Composite Pluton – Metadiorite Belt of the Central Basic Zone (Ophiolite Belt) Rock classification and data

5.8	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
OphTroJ-7	17	2	72,95	0,27	15,40	0,05	2,02	0,05	1,13	0,96	4,52	1,26	0,06	1,75
TroJ-11	17	2	74,47	0,14	14,27	0,05	1,38	0,09	0,68	0,95	4,51	1,28	0,07	1,50
TroJ-24	17	2	72,83	0,22	15,07	0,05	1,74	0,00	0,88	1,53	4,44	0,83	0,00	1,70
DiJ-70	16	4	52,73	0,72	19,15	0,05	8,12	0,14	5,13	8,12	3,46	0,69	0,19	2,40
DiJ-126	16	4	51,78	0,84	19,57	0,05	8,07	0,16	5,44	9,77	3,44	0,44	0,16	1,40
GbJ-79	15	3	49,66	0,44	7,98	0,05	8,07	0,16	20,76	8,83	1,00	0,14	0,00	2,95

Sources: Hanžl, Melichar (1997)

5. 9. Brno Composite Pluton – Metadiorite Belt of the Central Basic Zone

Rock classification and data

Explanations

○ gabbros and diorites

5.9	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
23	480	1	4	52,41	0,23	3,21	3,66	4,17	0,13	19,01	13,75	0,44	0,04	0,02	2,29
24	430	1	4	50,09	0,74	20,21	3,84	3,77	0,17	4,54	8,10	4,79	0,74	0,20	2,48
25	430	1	4	63,77	0,51	16,56	3,23	1,31	0,09	2,08	5,44	4,18	0,40	0,13	1,93
26	490	1	4	74,97	0,09	14,29	0,74	0,36	0,02	0,28	2,15	5,87	0,29	0,04	0,55
27	430	1	4	56,06	0,62	19,14	3,16	1,98	0,11	3,19	5,74	4,82	1,05	0,16	2,64
28	430	1	4	53,10	1,06	21,01	3,42	3,47	0,09	2,02	4,61	5,18	1,90	0,31	2,42
29	430	1	4	51,19	1,58	18,60	2,99	5,71	0,14	3,02	6,07	4,19	1,80	0,54	2,82
125	480	1	4	48,69	0,25	13,01	4,22	5,96	0,25	10,97	12,11	1,44	0,32	0,03	2,45
126	480	1	4	48,88	0,47	14,69	2,97	7,67	0,21	9,78	8,85	2,35	2,37	0,06	1,79
21	480	1	4	49,59	0,46	3,77	5,85	5,15	0,16	21,67	8,79	0,34	0,03	0,04	3,46
22	480	1	4	45,63	0,65	11,73	4,55	6,20	0,26	15,59	9,47	1,34	0,22	0,12	3,83
203	430	1	4	53,49	1,07	16,71	3,56	4,85	0,13	5,02	7,04	3,34	1,14	0,40	2,91
152	430	1	4	52,85	0,65	18,49	4,70	4,35	0,14	3,46	5,44	4,65	1,88	0,06	2,83
191	430	1	4	50,60	0,83	16,30	8,75	0,01	NA	6,51	7,85	3,02	1,50	0,48	2,32
1	430	1	4	52,83	1,25	18,17	2,13	6,70	0,19	4,00	6,94	4,70	1,80	0,67	0,79
78	431	1	4	49,82	0,17	16,27	0,54	3,83	0,15	10,23	10,43	1,78	1,72	NA	3,32
153	431	1	4	49,52	1,57	18,05	3,14	8,47	0,25	4,42	7,28	3,52	1,17	0,30	1,59
154	431	1	4	50,51	0,36	16,30	3,77	7,55	0,21	6,55	9,72	2,26	0,98	0,10	1,38
192	431	1	4	51,78	0,37	16,92	2,02	4,66	NA	9,41	8,75	1,95	0,55	0,32	1,80
193	431	1	4	51,75	0,34	15,91	1,98	3,62	NA	7,93	7,54	3,45	1,05	0,22	3,82
206	431	1	4	48,68	2,45	14,45	3,48	8,16	0,15	5,48	8,62	2,80	1,00	0,33	2,81
207	431	1	4	49,47	1,86	14,81	3,44	7,35	0,13	6,74	5,80	3,22	1,05	0,32	3,95
75	493	1	4	51,66	0,12	1,85	1,99	5,58	0,13	28,97	0,90	0,13	0,08	0,01	6,22
167	493	1	4	43,72	1,00	7,18	5,09	5,96	0,22	21,70	5,01	0,97	0,62	0,14	6,12

Source: Štelcl, Weiss (1986)

5. 12. Svratka Massif

Rock classification and data

Explanations

+ Svratka Metagranite
o Bíteš Orthogneiss

5.12	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
bi 4	695	3	2	75,43	0,18	12,72	0,24	1,39	0,02	0,32	0,70	2,36	4,51	0,29	0,78
bi 5	695	3	2	69,90	0,30	15,87	0,84	1,25	0,01	0,67	1,33	2,84	4,76	0,21	1,08
bi 8	695	3	2	75,62	0,12	12,79	0,37	1,14	0,02	0,28	0,55	2,68	5,04	0,25	0,62
bi orto 9	695	3	2	76,16	0,08	12,74	0,19	1,21	0,02	0,23	0,56	3,00	4,32	0,29	0,68
bi 10	695	3	2	75,87	0,16	12,75	0,08	1,32	0,03	0,45	0,82	2,56	4,25	0,24	0,49
Turm 1	695	3	2	74,31	0,09	13,48	0,30	0,38	0,01	0,12	1,43	3,32	4,51	0,30	0,75
Turm 2	695	3	2	75,16	0,12	13,01	0,39	1,47	0,02	0,01	0,88	2,64	4,58	0,28	0,68
Turm 3	695	3	2	77,49	0,14	12,07	0,28	1,20	0,01	0,17	0,69	1,90	4,20	0,35	0,89
Turm 6	695	3	2	75,18	0,12	13,02	0,20	1,31	0,02	0,26	0,56	2,60	4,89	0,27	0,67
Turm 7	695	3	2	75,54	0,10	12,82	0,22	0,62	0,01	0,26	0,85	2,44	4,89	0,28	0,73
Svratka average	695	3	2	74,99	0,14	13,01	0,31	1,13	0,02	0,25	0,87	2,66	4,65	0,28	0,75
1822BITES	632	16	2	74,31	0,16	12,7	0,83	1,22	NA	0,35	1,33	2,99	4,83	0,18	0,69

Source: Batík (1984, 1999)

5. 16. Thaya (Dyje) Zone Dome

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Dyje (Thaya) Granodiorite
 - x Dyje (Thaya) Diorite
 - ▲ Bíteš Orthogneiss
 - △ Pleissing Orthogneiss

5.16	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1584DYJE	631	3	2	73,43	0,28	14,23	0,76	1,05	0,03	0,19	1,10	3,69	4,22	0,03	1,15
1586DYJE	631	3	2	71,37	0,64	14,85	0,56	2,05	0,04	0,88	1,86	4,29	1,98	0,13	0,99
1587DYJE	631	3	2	72,91	0,31	14,99	0,10	1,12	0,05	0,37	1,87	3,61	4,07	0,03	0,66
1588DYJE	631	3	2	71,49	0,35	15,51	0,20	1,60	0,04	0,51	2,27	4,37	2,85	0,05	0,80
1589DYJE	631	3	2	73,46	0,41	13,52	0,98	1,59	0,02	0,75	0,42	2,92	3,49	0,18	1,32
1590DYJE	631	3	2	72,30	0,22	14,29	0,59	1,22	0,05	1,28	0,95	4,00	3,89	0,04	0,90
1591DYJE	631	3	2	73,50	0,16	14,67	0,54	0,92	0,05	0,97	1,25	4,33	3,01	0,05	0,35
1592DYJE	631	3	2	71,50	0,24	14,78	0,53	1,54	0,07	2,14	0,22	3,77	3,85	0,04	0,51
1593DYJE	631	3	2	71,85	0,24	14,92	0,52	1,46	0,06	1,14	1,43	4,23	3,52	0,05	0,54
1594DYJE	631	3	2	73,03	0,18	14,12	0,61	1,12	0,07	1,05	0,99	3,97	4,10	0,03	0,63
1585DYJE	631	3	2	73,23	0,42	14,37	0,18	1,87	0,01	0,62	2,29	2,15	3,09	0,26	1,30
Fi-28	631	3	2	71,06	0,29	14,95	0,05	2,16	0,01	0,64	2,03	4,43	3,12	0,07	1,19
Fi-35	407	3	2	72,46	0,14	13,98	0,05	2,06	0,01	0,23	1,03	4,30	4,54	0,03	0,84
Fi-32	404	3	2	73,03	0,19	13,54	0,05	2,00	0,03	0,22	1,12	4,29	4,35	0,05	1,10
Fi-27 Bittesch	631	17	2	74,00	0,06	14,37	0,05	1,06	0,01	0,30	1,31	3,93	3,55	0,06	1,28
1822 Bíteš	631	17	2	74,31	0,16	12,70	0,83	1,22	0,04	0,35	1,33	2,99	4,83	0,18	0,69
Fi-23 Pleissing	430	2	4	61,73	0,65	14,97	0,05	5,14	0,06	4,02	4,62	2,63	3,91	0,38	1,00
Fi-64 Pleissing	430	2	4	69,60	0,38	14,90	0,05	2,48	0,04	0,88	0,99	4,07	4,92	0,27	1,43
1595DYJE	430	4	4	59,76	1,01	19,30	1,57	3,44	0,08	0,74	5,08	4,14	2,85	0,22	1,57
1596DYJE	430	4	4	59,88	1,39	18,29	1,43	3,42	0,08	3,08	4,04	3,56	2,26	0,18	2,06
1597DYJE	430	4	4	56,04	1,57	18,77	1,23	5,40	0,11	2,24	5,94	3,56	2,84	0,30	1,77
1598DYJE	430	4	4	55,63	1,33	17,48	1,38	5,94	0,13	3,37	6,17	3,64	1,80	0,36	2,05
1599DYJE	430	4	4	60,35	1,14	15,63	0,93	5,40	0,11	3,21	5,55	2,79	2,08	0,33	1,65

Source: CGS Archives, Finger et al. (1989), Preclik (1934)

5. 18. Keprník Dome and Desná Orthogneiss

Rock classification and data

Explanations

+ Desná Orthogneiss (Metagranite)
○ Keprník Orthogneiss

5,18	KOD	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O
1882LIBINA-Desnagr	404	3	2	76,9	0,1	12,48	0,62	0,29	0,03	0,09	0,3	3,34	4,32	0,01	0,23
1883LIBINAg	404	3	2	77,1	0,07	12,32	0,53	0,29	0,03	0,15	0,3	3,72	5,32	0,05	0,19
1884LIBINAg	404	3	2	76,9	0,12	12,21	0,6	0,35	0,03	0,11	0,2	3,56	4,8	0,03	0,39
1885LIBINAg	404	3	2	77,3	0,07	12,51	0,68	0,1	0,03	0,17	0,2	3,52	5,24	0,05	0,23
1886LIBINA	695	3	2	69,5	0,35	14,92	0,92	2,01	0,06	1,46	2,1	3,66	2,76	0,14	2,01
1887LIBINA	695	3	2	75,9	0,09	13,36	0,64	0,76	0,04	0,52	0,7	3,94	2,92	0,02	0,24
1889LIBINA	695	3	2	70,3	0,28	14,39	0,8	1,97	0,06	1,62	1,2	4,46	2	0,15	0,93
1890LIBINA	695	3	2	69,8	0,25	13,74	0,53	1,76	0,06	0,52	2,3	3,68	3,96	0,04	1,2
1891LIBINA	695	3	2	76,2	0,11	13,56	0,56	0,22	0,03	0,17	0,7	4,6	2,24	0,02	0,24
1892LIBINA	695	3	2	80,2	0,07	11,81	0,38	0,42	0,03	0,3	0,3	3,24	1,86	0,01	0,56
1893LIBINA	695	3	2	62,1	0,68	16,5	2,03	2,48	0,08	3,03	4,6	3,7	2,24	0,21	0,96
1894LIBINA	695	3	2	74,3	0,12	15,66	0,86	0,73	0,03	0,67	1,3	2,4	3,08	NA	0,9
1895LIBINA	695	3	2	77,3	0,22	11,38	0,5	0,29	0,1	1,49	2,2	2,7	3,42	NA	0,6
1896LIBINA	695	3	2	72,5	0,38	16,27	0,55	1,04	0,05	0,24	1,1	3,25	3,5	NA	1,12
1897LIBINA	695	3	2	74,6	0,5	14,6	1,1	1,29	0,07	0,37	1	3,46	2,05	NA	1,25
1898LIBINA	695	3	2	68,6	0,66	17,29	1,4	1,79	0,1	0,46	1,8	3,09	2,68	NA	1,42
1899LIBINA	695	3	2	73,7	0,7	15,04	1,46	0,93	0,07	0,85	1,3	2,81	2,56	NA	0,6
1905 DESNA	632	3	2	75,5	0,08	14,23	0,67	0,17	0,04	0,3	0,9	4,44	2,08	0,78	0,82
Orthogneiss2	695	3	2	74,7	0,14	14,64	0,5	0,62	0,02	0,53	0,8	6,32	1,01	0,04	1,04
Orthogneiss3	695	3	2	78,9	0,03	13,04	0,17	0,17	0,01	0,08	0,2	5,43	1,21	0,02	0,59
Orthogneiss4	695	3	2	73,9	0,25	13,08	0,61	0,99	0,05	0,41	0,9	3,49	4,4	0,04	0,97
Orthogneiss5	695	3	2	64,8	0,71	16,01	1,89	2,91	0,09	2,12	3,4	4,02	1,87	0,14	1,06
toDesnaGV12	408	3	2	64,4	0,7	15,87	2,27	2,77	0,11	1,93	4,2	3,79	1,77	0,16	0,97
GV131	408	3	2	60,7	0,81	16,82	2,3	4,01	0,13	2,93	5,7	3,71	1,84	0,16	1,19
41a	408	3	2	63,7	0,77	15,31	2,3	3,71	0,14	3,14	2,7	3,53	1,94	0,18	1,56
1biKeprnik	632	1	2	69,2	0,33	16,09	0,45	1,88	0,04	1,18	2,3	4,22	3,55	0,07	
2bi	632	1	2	65,9	0,52	16,12	1,79	2,05	0,08	1,68	1,9	3,47	3,65	0,16	
12ortho	631	1	2	71,2	0,2	14,9	0,5	1,2	0,06	0,93	1,2	3,5	4,31	0,06	
16ortho	631	1	2	71,2	0,27	15,35	0,94	1,17	0,04	0,6	1,9	4,19	3,19	0,11	
17ortho	631	1	2	72,9	0,13	14,45	0,5	1,04	0,05	0,58	1,4	3,19	3,86	0,04	
18ortho	631	1	2	72,2	0,17	14,87	0,47	1,37	0,07	0,51	1,8	3,58	3,94	0,06	
19ortho	631	1	2	63,6	0,52	16,72	1,11	3,68	0,11	2,05	3,7	3,58	2,76	0,18	
17two-mica	631	1	2	69,8	0,27	15,91	0,48	1,49	0,05	0,91	2,4	4,51	2,46	0,1	
19 two-mica	631	1	2	66,7	0,47	16,47	0,84	2,25	0,06	1,24	3,8	4,04	2,22	0,13	
3 two-mica	631	1	2	67,3	0,87	15,04	2,16	3,19	0,04	1,72	1,3	2,24	3,49	0,09	
18 two-mica	631	1	2	74,6	0,06	14,12	0,29	0,48	0,02	0,2	0,8	4,08	3,63	0,03	
K34	632	1	2	71,2	0,2	14,9	0,5	1,2	0,06	0,93	1,2	3,5	4,31	0,06	0,76
K56	632	1	2	71,2	0,27	15,35	0,94	1,17	0,04	0,6	1,9	4,19	3,19	0,11	0,95
K75C	632	1	2	72,9	0,13	14,45	0,5	1,04	0,05	0,58	1,4	3,19	3,86	0,04	1,06
K75B	632	1	2	72,2	0,17	14,87	0,47	1,37	0,07	0,51	1,8	3,58	3,94	0,06	0,6
K1B	632	1	2	63,6	0,52	16,72	1,11	3,68	0,11	2,05	3,7	3,58	2,76	0,18	1,15
K80	632	1	2	68,2	0,4	15,26	1,23	1,99	0,07	1,7	1,6	3,5	4,54	0,11	1,03
K89	632	1	2	66,9	0,49	16,28	1,25	3,08	0,07	1,27	2,7	4,12	2,7	0,14	0,95
K88	632	1	2	63,9	0,62	17,12	2,05	2,95	0,09	1,35	4,1	3,9	2,07	0,17	1,09
17orthogneisses	632	1	2	69	0,08	15,73	1,45	1,08	0,07	0,89	3,5	3,5	2,4	NA	0,87
18ort	632	1	2	71,3	0,25	14,9	0,44	1,45	0,05	0,46	2,2	3,34	3,54	0,08	0,45
22ort	632	1	2	71,3	0,33	14,96	0,62	1,54	0,05	0,76	2,6	3,3	3,69	0,14	0,42
23ort	632	1	2	72,1	0,27	14,53	0,5	1,49	0,05	0,75	2	3,54	3,68	0,15	0,6
24ort	632	1	2	69,1	0,38	15,32	0,1	2,56	0,06	1,32	3	3,27	3,08	0,12	0,73
25ort	632	1	2	69,6	0,6	15,61	0,2	2,22	0,05	1,29	2,3	3,4	3,29	0,12	0,65
38granites	404	1	2	72	0,34	14,64	0,75	1,36	0,04	0,6	2,3	3,74	3,52	0,08	0,24
26gr	404	1	2	70,3	0,08	15,55	0,6	0,67	0,02	0,61	1,8	3,6	4,56	0,1	0,58
27gr	404	1	2	70,1	0,08	15,55	0,6	0,67	0,02	0,61	1,8	3,6	4,56	0,1	1,11
28gr	404	1	2	71,2	0,06	16,02	0,67	0,39	0,04	0,06	3,5	4,03	3,05	0,12	0,06
29gr	404	1	2	70,8	0,24	15,96	0,45	0,76	0,02	0,48	1,1	4,7	2,78	0,09	0,63
8	404	1	2	73	0,13	14,68	0,51	0,96	0,05	0,66	0,4	3,76	4,13	0,05	1,07

Source: CGS Archives, Šitavanc & Souček (1988), Žáček et al. (2000), Hanžl et al. (2007)

5. 19. Desná Orthogneiss

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Desná Metatonalite
 - x Desná Metagranodiorite
 - o Desná Metagranite and leucogranite

5,19	CODE	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
1882LIBINAgr	404	3	2	76,88	0,10	12,48	0,62	0,29	0,03	0,09	0,25	3,34	4,32	0,01	0,23
1883LIBINAgr	404	3	2	77,05	0,07	12,32	0,53	0,29	0,03	0,15	0,31	3,72	5,32	0,05	0,19
1884LIBINAgr	404	3	2	76,86	0,12	12,21	0,60	0,35	0,03	0,11	0,19	3,56	4,80	0,03	0,39
1885LIBINAgr	404	3	2	77,32	0,07	12,51	0,68	0,10	0,03	0,17	0,22	3,52	5,24	0,05	0,23
1886LIBINA	695	3	2	69,53	0,35	14,92	0,92	2,01	0,06	1,46	2,10	3,66	2,76	0,14	2,01
1887LIBINA	695	3	2	75,94	0,09	13,36	0,64	0,76	0,04	0,52	0,71	3,94	2,92	0,02	0,24
1889LIBINA	695	3	2	70,31	0,28	14,39	0,80	1,97	0,06	1,62	1,24	4,46	2,00	0,15	0,93
1890LIBINA	695	3	2	69,84	0,25	13,74	0,53	1,76	0,06	0,52	2,26	3,68	3,96	0,04	1,20
1891LIBINA	695	3	2	76,23	0,11	13,56	0,56	0,22	0,03	0,17	0,67	4,60	2,24	0,02	0,24
1892LIBINA	695	3	2	80,19	0,07	11,81	0,38	0,42	0,03	0,30	0,34	3,24	1,86	0,01	0,56
1894LIBINA	695	3	2	74,32	0,12	15,66	0,86	0,73	0,03	0,67	1,30	2,40	3,08	NA	0,90
1895LIBINA	695	3	2	77,30	0,22	11,38	0,50	0,29	0,10	1,49	2,15	2,70	3,42	NA	0,60
1896LIBINA	695	3	2	72,51	0,38	16,27	0,55	1,04	0,05	0,24	1,12	3,25	3,50	NA	1,12
1897LIBINA	695	3	2	74,56	0,50	14,60	1,10	1,29	0,07	0,37	0,95	3,46	2,05	NA	1,25
1899LIBINA	695	3	2	73,73	0,70	15,04	1,46	0,93	0,07	0,85	1,25	2,81	2,56	NA	0,60
1905 DESNA	632	3	2	75,53	0,08	14,23	0,67	0,17	0,04	0,30	0,91	4,44	2,08	0,78	0,82
Orthogneiss 2	695	3	2	74,69	0,14	14,64	0,50	0,62	0,02	0,53	0,75	6,32	1,01	0,04	1,04
Orthogneiss 3	695	3	2	78,94	0,03	13,04	0,17	0,17	0,01	0,08	0,18	5,43	1,21	0,02	0,59
Orthogneiss 4	695	3	2	73,86	0,25	13,08	0,61	0,99	0,05	0,41	0,94	3,49	4,40	0,04	0,97
GV12tonality	408	4	4	64,38	0,70	15,87	2,27	2,77	0,11	1,93	4,18	3,79	1,77	0,16	0,97
GV130	408	4	4	61,13	0,77	16,59	2,34	3,74	0,12	2,81	5,62	3,77	1,99	0,15	1,23
GV131	408	4	4	60,68	0,81	16,82	2,30	4,01	0,13	2,93	5,72	3,71	1,84	0,16	1,19
155B	408	4	4	59,68	0,91	17,28	1,67	4,62	0,11	3,22	3,81	3,91	1,84	0,18	1,73
GV32	408	4	4	59,83	0,96	17,10	2,14	4,88	0,12	3,53	3,79	3,80	2,04	0,17	1,85
2a	408	4	4	57,03	0,82	18,12	1,73	4,80	0,15	3,16	6,95	4,29	1,29	0,18	1,20
41a	408	4	4	63,72	0,77	15,31	2,30	3,71	0,14	3,14	2,67	3,53	1,94	0,18	1,56
166DesnaGrSuite	404	3	2	70,04	0,60	13,55	0,49	3,60	0,08	1,55	1,99	3,83	1,91	0,08	1,01
GV06d	404	3	2	73,76	0,12	13,82	0,93	0,73	0,06	0,38	1,06	3,85	3,70	0,03	0,77
GV25	404	3	2	71,74	0,36	13,73	0,94	1,48	0,07	0,79	1,71	4,33	2,01	0,07	1,29
GV64	404	3	2	78,33	0,19	12,05	0,84	0,19	0,02	0,23	0,20	5,00	1,93	NA	0,75
GV94	404	3	2	76,32	0,20	12,43	1,82	0,79	0,02	0,11	0,83	5,71	0,90	NA	0,32
D108	632	3	2	81,49	0,18	10,53	0,73	0,29	0,05	0,33	0,18	4,28	1,33	0,02	0,66
GC06eLeukoGr	404	3	2	73,78	0,05	13,99	0,14	0,42	0,07	0,19	0,58	3,79	5,67	0,04	0,34
GV49	404	3	2	76,66	0,14	12,46	0,53	0,40	0,03	0,12	0,07	3,25	5,54	0,04	0,45
GV51	404	3	2	77,81	0,07	12,06	0,59	0,25	0,02	0,07	0,06	3,61	5,11	0,02	0,42
GV62	404	3	2	77,10	0,11	12,55	0,12	0,25	0,02	0,04	0,06	3,95	4,79	0,02	0,44
214	404	3	2	75,53	0,17	12,78	0,83	0,51	0,02	0,09	0,36	3,51	5,06	0,01	0,31
GV129	404	3	2	75,69	0,15	12,65	1,06	0,53	0,03	0,06	0,70	3,81	5,12	0,01	0,34
D72metaGranodi	632	1	4	63,31	0,82	16,11	3,82	2,07	0,13	2,62	3,29	2,89	2,63	0,23	2,22
D74	632	1	4	67,39	0,51	16,17	1,93	0,75	0,07	0,97	2,38	4,37	2,62	0,16	1,39
D99	632	1	4	64,25	0,89	14,66	2,13	2,89	0,10	1,62	2,61	3,62	2,88	0,25	1,60
168	404	1	4	65,30	0,71	16,12	0,63	4,30	0,11	1,88	2,59	4,05	2,27	0,13	1,24
GV53	404	1	4	64,57	0,56	14,81	3,39	2,19	0,12	2,00	1,86	3,79	2,49	0,08	1,93
GV04b	404	1	4	67,73	0,44	14,69	0,88	2,38	0,08	1,37	2,30	5,17	1,46	0,12	1,56
GV06c	404	1	4	68,96	0,42	15,28	1,28	1,61	0,08	0,97	2,36	3,79	2,55	0,12	1,34
1898LIBINA	695	1	4	68,60	0,66	17,29	1,40	1,79	0,10	0,46	1,75	3,09	2,68	NA	1,42
1893LIBINA	695	1	4	62,11	0,68	16,50	2,03	2,48	0,08	3,03	4,63	3,70	2,24	0,21	0,96
1900LIBINA	695	1	4	68,08	0,72	16,76	2,24	1,14	0,09	2,07	2,20	2,67	1,75	NA	2,27
1901LIBINA	695	1	4	67,26	0,82	17,45	2,18	1,00	0,08	1,55	2,09	2,64	3,27	NA	1,40
1902LIBINA	695	1	4	67,26	0,70	13,36	2,40	0,79	0,17	0,83	3,22	2,62	3,38	NA	1,75
1903LIBINA	695	1	4	66,10	0,28	14,92	2,80	2,58	0,08	1,07	2,75	2,87	2,30	NA	3,56
Orthogneiss 5	695	1	4	64,79	0,71	16,01	1,89	2,91	0,09	2,12	3,42	4,02	1,87	0,14	1,06
1888LIBINA	695	1	4	59,21	0,51	17,62	0,78	3,45	0,09	3,60	3,85	3,30	3,36	0,19	1,86
Orthogneiss 1	695	1	4	59,28	0,72	17,93	0,77	3,55	0,07	3,26	3,78	3,78	1,82	0,25	3,15

Source: Hanžl et al. (2007), Žáček et al. (2000)

5. 22. Strzelin Massif (Gęsiniec Stock)

Rock classification and data

- ### Explanations
- + Strzelin Granite
 - Strzelin Granodiorite
 - Gęsiniec Tonalite

	Petrography	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
1	granit	3	2	74,36	0,27	12,88	0,68	1,01	0,04	1,08	1,38	3,89	3,95	0,28	0,00
2	granit	3	2	73,93	0,00	13,93	0,32	1,15	0,03	0,20	1,68	3,14	4,86	0,25	0,00
3	granit	3	2	74,72	0,17	13,25	0,10	1,42	0,20	0,22	0,93	3,06	5,09	0,05	0,00
4	granodiorit	16	2	74,28	0,18	13,87	1,02	0,63	0,02	0,37	1,39	3,30	4,03	0,10	0,00
5	granodiorit	16	2	66,15	0,66	16,62	0,56	3,53	0,05	1,54	3,80	3,74	2,95	0,10	0,32
6	granodiorit	16	2	67,51	0,00	17,54	2,44	0,01	0,00	1,19	3,52	3,90	3,99	0,00	0,00
7	tonalit	16	4	66,97	0,58	16,67	0,10	3,42	0,05	1,29	3,75	4,34	1,85	0,15	0,00
8	tonalit	16	4	55,04	1,50	12,52	10,83	0,01	0,20	8,37	4,85	1,73	2,59	0,45	0,81
9	tonalit	16	4	56,64	0,88	17,88	1,53	6,30	0,13	3,00	6,40	3,20	2,02	0,33	1,00
10	tonalit	16	4	54,27	1,83	19,68	0,87	5,85	0,10	3,30	7,37	3,62	1,66	0,37	0,63
11	kvarcdiorit	16	4	51,42	1,85	17,41	10,53	0,00	0,17	4,05	7,76	3,53	1,90	0,86	0,57

Source: Oberc-Dziedzic (2007)

5. 23. Žulová-Strzelin Composite Massif

Rock classification and data

- #### Explanations
- + Žulová Granite
 - Starost Granodiorite
 - Hybrid Granodiorite

5.23	Locality	Symbol	Colour	SiO2	TiO2	Al2O3	Fe2O3	FeO	MnO	MgO	CaO	Na2O	K2O	P2O5	H2O+
3	Starost	1	6	71,07	0,00	15,75	0,64	2,17	0,26	0,28	2,17	3,56	3,06	0,35	0,79
4	Starost	1	6	72,71	0,20	13,88	1,56	0,58	0,07	0,42	1,36	3,20	5,29	0,41	0,37
5	Starost	1	6	70,54	0,02	15,61	0,00	2,39	0,04	0,70	2,66	3,30	4,51	0,00	0,64
6	Starost	1	6	70,32	0,00	15,30	1,10	1,93	0,20	1,06	2,68	3,58	3,25	0,26	0,55
7	Starost	1	6	68,75	0,18	16,25	1,75	0,00	0,00	0,65	2,02	4,50	3,35	0,00	1,56
8	Starost	1	6	67,06	0,18	14,35	1,57	0,00	0,00	0,60	4,47	3,98	3,98	0,00	3,58
9	Starost	1	6	74,56	0,04	13,86	1,07	0,35	0,21	0,44	1,26	3,69	3,87	0,36	0,48
10	Starost	1	6	74,07	0,21	13,97	1,59	0,00	0,03	0,28	0,60	3,42	4,42	0,02	0,58
11	Starost	1	6	73,75	0,15	14,56	0,94	0,00	0,01	0,24	0,72	3,26	4,38	0,01	0,47
12	Starost	1	6	73,74	0,16	14,89	0,93	0,00	0,02	0,30	1,09	3,82	3,62	0,06	0
13	Starost	1	6	72,64	0,24	14,14	1,87	0,00	0,04	0,36	0,81	3,38	4,21	0,01	0,75
14	Starost	1	6	73,04	0,10	13,70	1,21	1,69	0,00	0,28	2,65	3,72	3,57	0,31	0,33
15	Starost	1	6	73,95	0,11	13,65	1,26	1,32	0,00	0,70	2,30	3,34	3,52	0,16	0,16
16	Žulová granit	3	2	73,96	0,18	14,29	0,65	0,85	0,04	0,26	0,00	3,88	4,04	0,00	0,00
17	Žulová granit	3	2	75,23	0,11	12,71	0,31	0,97	0,04	0,13	0,85	3,07	4,98	0,03	0,31
18	Žulová granit	3	2	72,90	0,26	12,83	2,13	0,96	0,04	0,24	0,67	3,66	4,96	0,08	0,88
19	Žulová granit	3	2	71,48	0,24	13,26	2,00	1,01	0,04	0,45	1,41	3,80	4,40	1,35	1,35
20	Žulová granit	3	2	72,53	0,22	14,85	1,06	1,31	0,05	0,31	0	3,63	4,22	0,00	0,58
21	Žulová granit	3	2	73,96	0,18	14,29	0,85	1,19	0,04	0,26	0,00	3,88	4,04	0,00	0,59
22	Žulová granit	3	2	72,12	0,32	14,20	0,56	1,81	0,06	0,60	2,04	3,81	3,48	0,01	0,59
24	Žulová granit	3	2	72,87	0,37	13,40	1,02	1,29	0,05	0,39	1,26	3,07	4,85	0,08	0,62
25	Žulová granit	3	2	73,45	0,25	13,48	0,34	1,43	0,04	0,31	1,37	3,26	4,83	0,06	0,46
27	Žulová granit	3	2	73,74	0,22	13,56	0,72	0,98	0,05	0,26	1,13	3,38	4,87	0,05	0,52
28	Žulová granit	3	2	74,36	0,27	12,88	0,68	1,01	0,04	1,08	1,38	3,89	3,95	0,28	0,00
29	Žulová granit	3	2	73,93	0,00	13,93	0,32	1,15	0,03	0,20	1,68	3,14	4,86	0,25	0,00
30	Žulová granit	3	2	74,72	0,17	13,25	0,10	1,42	0,20	0,22	0,93	3,06	5,09	0,05	0,00
31	Žulová granit	3	2	74,28	0,18	13,87	1,02	0,63	0,02	0,37	1,39	3,30	4,03	0,10	0,00
33	Žulová granit	3	2	71,69	0,37	13,77	0,35	2,12	0,05	0,90	1,95	3,62	3,77	0,12	0,48
34	Gesinec toilit	15	4	55,04	1,50	12,52	10,83	0,00	0,20	8,37	4,85	1,73	2,59	0,45	0,81
35	Gesinec toilit	15	4	56,64	0,88	17,88	1,53	6,30	0,13	3,00	6,40	3,20	2,02	0,33	1,00
36	Gesinec toilit	15	4	54,27	1,83	19,68	0,87	5,85	0,10	3,30	7,37	3,62	1,66	0,37	0,63
37	kvarciorit	15	4	51,42	1,85	17,41	10,53	0,00	0,17	4,05	7,76	3,53	1,90	0,86	0,57
38	Starost	15	4	56,61	1,80	15,18	1,41	7,60	0,15	2,67	5,62	3,63	2,50	0,71	0,86
39	granodiorit	15	4	66,15	0,66	16,62	0,56	3,53	0,05	1,54	3,80	3,74	2,95	0,10	0,32
40	granodiorit	15	4	67,51	0,00	17,54	2,44	0,00	0,00	1,19	3,52	3,90	3,99	0,00	0,00
41	Starost	15	4	54,17	1,44	16,48	0,25	7,91	0,62	4,81	6,55	3,55	2,12	0,72	1,47
42	Starost	15	4	56,77	0,75	16,28	3,02	3,85	0,00	4,60	6,35	4,24	3,36	0,00	1,18
1	Starost	15	4	63,49	0,28	14,59	4,53	3,84	0,00	1,35	4,12	4,09	2,80	0,10	0,46
2	Starost	15	4	61,55	0,00	18,55	0,74	4,15	0,26	1,80	5,88	4,33	1,83	0,43	0,61
23	Žulová granit	15	4	63,17	0,91	16,75	0,83	4,10	0,10	1,89	3,86	3,59	2,53	0,30	1,09
26	Žulová granit	15	4	60,54	1,11	16,12	1,20	4,58	0,12	2,27	6,09	3,74	1,92	0,41	1,03
32	Žulová granit	15	4	66,97	0,58	16,67	0,10	3,42	0,05	1,29	3,75	4,34	1,85	0,15	0,00

Source: CGS Archives, Rozkošný (1989), Jedlička (1992)

5. 25. Šumperk Massif and Rudná Stock

Rock classification and data

Explanations

+ Šumperk Granite
o Rudná Granite

5.25	CODE	Symbol	Colour	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O+
1 Šumperk	407	3	2	71,18	0,06	16,02	0,67	0,39	0,04	0,06	3,53	4,03	3,05	0,12	0,37
2 jih	407	3	2	69,43	0,12	16,01	1,64	1,21	0,02	0,60	2,93	4,33	3,57	0,06	NA
3 sev	404	3	2	72,07	0,04	16,05	0,39	0,43	0,01	0,35	2,68	4,26	4,05	NA	NA
4 quarry	407	3	2	69,08	0,07	16,87	1,11	0,96	0,03	0,59	3,02	4,25	2,84	0,08	NA
Cho-1	404	3	2	70,90	0,26	14,61	2,05	NA	0,04	0,49	2,37	3,83	3,79	0,18	NA
HJ-5	407	3	2	72,00	0,22	14,64	0,75	1,36	0,04	0,60	2,25	3,74	3,52	0,08	0,24
Rudná bigrd	404	1	2	75,53	0,17	12,78	0,83	0,51	0,02	0,09	0,36	3,51	5,06	0,01	0,31
1881RUDNA	404	1	2	75,59	0,13	13,00	1,02	0,43	0,02	0,25	0,54	4,08	4,96	0,04	0,25
6bigrd	407	1	2	69,23	0,45	15,71	0,93	2,17	0,03	0,97	2,42	4,95	2,21	0,04	0,67

Source: Žáček et al. (2000), Buriánek et al. (2003)

References

Bohemicum

- BOUŠKA, V. – JELÍNEK, E. – MÍSAŘ, Z. – PAČESOVÁ, M. (1977): Geochemistry of the concentric Ransko gabbro-peridotite massif (Czechoslovakia). – *Krystalinikum* 13, 7–30.
- BREITER, K. (2004): Granitoids of the Tis massif. – *Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003*, 13–16. (In Czech)
- BREITER, K. – SOKOL, A. (1997): Chemistry of Bohemian granitoids: Geotectonic and metallogenic implications. – *Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.* 31, 75–96.
- CHÁB, J. (1975): Intruzivní horniny strukturního vrtu Bechlín u Roudnice. – *Sbor. geol. Věd, Geol.* 27, 55–82.
- CINIBURK, M. (1966): Geochemie a petrografie západní části neratovického komplexu a přilehlého okolí. – *Čas. Mineral. Geol.* 11, 27–35.
- DOLEJŠ, D. – CHÁB, J. (1998): Petrologie a geochemie mladotického komplexu. – 97 pp. Unpublished report, Archive Czech Geol. Surv., Praha.
- DÖRR, W. – FIALA, J. – VEJNAR, Z. – ZULAUF, G. (1998): U-Pb zircon ages and structural development of metagranitoids of the Teplá crystalline complex: evidence for pervasive Cambrian plutonism within the Bohemian Massif (Czech Republic). – *Geol. Rdsch.* 87, 135–149.
- FEDIUK, F. (2004): Alaskites and related rocks in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia. – *Krystalinikum* 30, 27–50.
- FEDIUK, F. (2005): The Lower Vltava River Pluton: a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia. – *Bull. Czech Min. Geol. Soc.* 50, 71–79.
- FEDIUK, F. – FEDIUKOVÁ, E. (1988): A composite intrusive stock, Kožlany near Rakovník. – *Acta Univ. Carol., Geol.* 4, 437–479. (English summary)
- FEDIUKOVÁ, E. – FEDIUK, F. (1996): Petrographic-mineralogical study of the Mladotice intrusive cluster. – *Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995*, 68–70.
- FIALA, F. (1979): Petrografie a chemismus některých intruzivních bazických vyvřelin sz. části Železných hor. – *Čas. Mineral. Geol.* 24, 24–38.
- HOLUB, F. V. – MACHART, J. – MANOVÁ, M. (1997): The Central Bohemian Plutonic Complex: Geology, chemical composition and genetic interpretation. – *Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.* 31, 27–50.

- HÁJEK, J. – ŠPAČEK, J. – DROZEN, J. (1997): The Železné Hory pluton and its mantle rocks. – Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. 31, 51–66.
- JANOUSEK, V. – BOWES, D. R. – BRAITHWAITE, C. J. R. – ROGERS, G. (2000a): Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic. – Trans. Roy. Soc. Edinburgh, Earth Sci. 91, 15–26.
- JANOUSEK, V. – BOWES, D. – ROGERS, G. – FARROW, C. M. – JELÍNEK, E. (2000b): Modelling diverse processes in the petrogenesis of a composite batholith: the Central Bohemian Pluton, Central European Hercynides. – J. Petrology (Oxford) 41, 511–543.
- KAŠPAROVÁ, J. (1931): Žulové horniny z okolí Chvaletic. – Věst. Král. Čes. Společ. Nauk, Tř. mat.-přírodověd. 31, 1–39.
- KLOMÍNSKÝ, J. (1963): Geology of the Čistá Massif. – Sbor. geol. Věd, Geol. 3, 75–99. (English summary)
- KNOTEK, M. (1976): Geology and petrography of basic rocks from the vicinity of Vrbatův Kostelec in Železné Hory Mts. – Acta Univ. Carol., Geol. 2, 147–166.
- KOPECKÝ, L. Sr. – CHLUPÁČOVÁ, M. – KLOMÍNSKÝ, J. – SOKOL, A. (1997): The Čistá-Jesenice Pluton in Western Bohemia: geochemistry, geology, petrophysics and ore potential. – Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral. 31, 97–126.
- MINAŘÍK, L. – VACHTL, J. – KNOTEK, M. (1983): Geochemie nasavrckého masívu. – Stud. ČSAV 7, 61.
- MÍSAŘ, Z. (1974): Feeding channels of pre-Triassic ultrabasic-basic rocks in the Bohemian Massif. – Krystalinikum 10, 133–147.
- NEUŽILOVÁ, M. – VEJNAR, Z. (1966): Geologie a petrografie hornin Kladrubského masívu. – Sbor. geol. Věd, Geol. 11, 7–31.
- PALIVCOVÁ, M. – KNOTEK, M. – LANG, M. – MINAŘÍK, L. – PIVEC, E. – ULRYCH, J. (1975): Peceradské gabro – příklad tělesa appinitické série ve středočeském plutonu. – Stud. ČSAV 12.
- PIVEC, E. – NOVÁK, J. K. (1996): The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia. – J. Czech Geol. Soc. 41, 15–22.
- RENÉ, M. (1994): Geology and petrography of the Bor Massif. In: Breiter, K. – Trzebski, R. (eds): Excursion Guide, Field Meeting Granitoids of Western Bohemia and Oberpfalz. – 5 p. Ostrůvek.
- RENÉ, M. (1997): Petrogenesis of aplites of the Bor Pluton. – Acta montana (Praha), Ser. A 11, 65–72.
- RENÉ, M. (2000): Petrogenesis of the Variscan granites in the western part of the Bohemian Massif. – Acta montana (Praha), Ser. A 15, 116, 67–83.
- SIEBEL, W. – TRZEBSKI, R. – STETTNER, G. – HECHT, L. – CASTEN, U. – HÖHNDORF, A. – MÜLLER, P. (1997): Granitoid magmatism of the NW Bohemian Massif revealed: gravity data, composition, age relations and phases concept. – Geol. Rdsch 86, Suppl., 45–63.
- SOKOL, A. – DOMEČKA, K. – BREITER, K. – JANOUSEK, V. (2000): The underground gas storage Nera Příbram – a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton. – Věst. Čes. geol. Úst. 75, 2, 89–104.
- VACHTL, J. (1975): Comparison of two volcano-plutonic granite formations of the Nasavrky Massif, Czechoslovakia. – Acta Univ. Carol., Geol., 3, 199–220.
- VEJNAR, Z. (1967): Petrogenetická korelace a metalogeneze některých západočeských granitoidních těles. – Věst. Ústř. Úst. geol. 41, 99–104.
- VEJNAR, Z. (1972): Petrology of the Tužinka gabbro, Central Bohemian Pluton. – Acta Univ. Carol., Geol., 253–262.

- VEJNAR, Z. (1974): Trace elements in rocks of the Central Bohemian Pluton. – Věst. Ústř. Úst. geol. 49, 29–34.
- VEJNAR, Z. (1977): The Babylon granite massif and its contact aureole, South-West Bohemia. – Věst. Ústř. Úst. geol. 52, 205–214.
- VEJNAR, Z. (1986): The Kdyně massif, south-west Bohemia – a tectonically modified basic layered intrusion. – Sbor. geol. Věd, Geol. 41, 9–67.
- VEJNAR, Z. – NEUŽILOVÁ, M. – SYKA, J. (1969): Geology and petrography of the Bor massif. – Věst. Ústř. Úst. geol. 44, 247–256.
- VLAŠÍMSKÝ, P. (1971): Žilné horniny v příbramské rudní oblasti. – Sbor. geol. Věd, Geol. 21, 83–104.
- VLAŠÍMSKÝ, P. (1973): Pně basických a tonalitových hornin v exokontaktní zóně středočeského plutonu na Příbramsku. – Acta Univ. Carol., Geol. 3, 179–195.
- VLAŠÍMSKÝ, P. (1993): Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku. – Geol. Průzk. 35, 342–347.
- VODIČKA, J. (1970): Plutonické horniny v podloží křídly na Královéhradecku. – Věst. Ústř. Úst. geol. 45, 157–162. (German abstract)
- VOVES, J. – BENDL, J. – JELÍNEK, E. – ALI BIK, M. W. (1993): Granitoids of the Kladruby pluton and Sedmihorí stock (Western Bohemia): Geochemistry and Geochronology. – Acta Univ. Carol., Geol. 41, 2, 81–89.
- WALDHAUSROVÁ, J. – LEDVINKOVÁ, V. (2004): Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area. – Krystalinikum 30, 93–120.
- ŽEŽULKOVÁ, V. et al. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSR 1 : 25 000, list 13-441 Nasavrky. – 101 pp. Czech Geol. Surv., Prague.

Moldanubicum

- ACKERMANN, W. (1973): Rb-Sr-Datierung einiger Granite des ostbayerischen Kristallins durch Gesamtgesteins- und Biotit-analysen. – Geologica bavar. 68, 155–162.
- BAUBERGER, W. – UNGER, H. J. (1984): Erläuterungen zur geologischen Karte von Bayern 1 : 25,000, Blatt Nr. 7446 Passau. – 175 pp. München.
- BREITER, K. (1998): P-rich muscovite granites – latest product of two-mica granites fractionation in the South Bohemian Pluton. In: Breiter, K. (ed.): Genetic significance of phosphorus in fractionated granites. Project 373 – Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous systems. International conference, Czech Republic, Peršlák, September 21–24, 1998. Excursion guide, 107–122. – Čes. geol. úst., Praha.
- BREITER, K. (2004): Chemical composition of orthogneisses and their garnets in the NE part of the Moldanubicum. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003, 102–104.
- BREITER, K. – BERAN, K. – BURIÁNEK, D. – CEMPÍREK, J. – DUTROW, B. – HENRY, D. – NOVÁK, M. – POVONDRA, P. – RAIMBAULT, L. (2003): Příbyslavice near Čáslav, tourmaline-muscovite orthogneiss, muscovite granite, pegmatite. In: Novák, M. (ed.): LERM 2003, International Symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. Field trip guidebook, 77–78. – Masaryk Univ., Brno.
- BREITER, K. – ČOPIJKOVÁ, R. – GABAŠOVÁ, A. – ŠKODA, R. (2005): Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum. – J. Czech Geol. Soc. 50, 81–94.
- BREITER, K. – GNOJEK, I. – CHLUPÁČOVÁ, M. (1998): Radioactivity pattern – constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton. – Věst. Čes. geol. Úst. 73, 301–311.

- BREITER, K. – KOLLER, F. (1999): Two-mica granites in the Central part of the South Bohemian pluton. – *Abh. Geol. Bundesanst. (Wien)* 56, 201–212.
- BREITER, K. – PERTOLDOVÁ, J. (2004): Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic and Bavaria. – Poster, *Czech Geol. Surv.*, Prague.
- BREITER, K. – SCHARBERT, S. (1995): The Homolka magmatic centre – an example of late Variscan ore bearing magmatism in the South Bohemian Batholith (southern Bohemia, northern Austria). – *Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)* 138, 9–25.
- BREITER, K. – SCHARBERT, S. (1998): Latest Intrusions of the Eisgarn Composite Pluton (South Bohemia–Northern Waldviertel). – *Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)*, B 141, 25–37.
- BREITER, K. – SCHARBERT, S. (2001a): Geological mapping of the two-mica granites in the Weitra-Nové Hradý area. – *Mitt. Österr. mineral. Gesell.* 146, 40–41.
- BREITER, K. – SCHARBERT, S. (2001b): Latest intrusions of the Eisgarn Composite Pluton /South Bohemia – Northern Waldviertel. – *Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)* 141, 25–37.
- BREITER, K. – SCHARBERT, S. (2006): Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hradý area, Austria – Czech Republic. – *J. Czech Geol. Soc.* 51, 217–229.
- BREITER, K. – SIEBEL, W. (1995): Granitoids in the Rozvadov Pluton, Western Bohemia and Oberpfalz. – *Geol. Rdsch.* 84, 506–519.
- BREITER, K. – SOKOL, A. (1997): Chemistry of Bohemian granitoids: Geotectonic and metallogenic implications. – *Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.* 31, 75–96.
- BUBENÍČEK, J. (1968a): Geologie a petrografie Třebíčského masivu. – *Sbor. geol. Věd, Geol.* 13, 133–164.
- BUBENÍČEK, J. (1968b): Distribuce některých stopových prvků v Třebíčském masivu. – *Čas. Mineral. Geol.* 13, 285–299.
- BURIÁNEK, D. – NOVÁK, M. (2001): Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum. – *Mitt. Österr. mineral. Gesell.* 146, 51–52.
- CHEN, F. – SIEBEL, W. – SATIR, M. (2003): Geochemical and isotopic composition and inherited zircon ages as evidence for lower crustal origin of two Variscan S-type granites in the NW Bohemian massif. – *Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)* 92, 173–184.
- DOLLINGER, U. – DÜRR, S. – GRAUERT, B. – LIST, F. K. – MADEL, J. – SCHREYER, W. – TROLL, G. – WINTER, H. (1967): Führer zu geologisch-petrographischen Exkursionen im Bayerischen Wald. TeilI: Aufschlüsse im Mittel- und Ostteil. – *Geologica bavar.* 58, 188 pp.
- DUDEK, A. – MATĚJOVSKÁ, O. – SUK, M. (1974): Gföhl orthogneiss in the Moldanubicum of Bohemia and Moravia. – *Krystalinikum* 10, 67–78.
- FEDIUK, F. (1976): The Bechyně “orthogneiss”. Anatectic type of Moldanubian orthogneissoids. – *Acta Univ. Carol., Geol.* 3, 187–207.
- FINGER, F. – DOBLMAYER, P. – FRIEDL, G. – GERDES, A. – KRENN, E. – VON QUADT, A. (2003): Petrology of the Weinsberg Granite-Granodiorite in the South Bohemian Batholith: New data from the mafic end members. – *J. Czech Geol. Soc.* 48, 48–49.
- HAUNSCHMID, B. (1992): Zur Gliederung und Intrusionfolge der Granitoide des Südböhmischen Batholiths im nordöstlichen Mühlviertel. – *Mitt. Österr. mineral. Gesell.* 137.
- HOLEČKOVÁ, H. – ŠMEJKALOVÁ, M. (1958): Petrochemie říčanské žuly. – *Sbor. Vys. Šk. chem.-technol., Ř. H.* 303–321.
- HOLUB, F. V. (2009): Ultradraselné melasyenitové a melagranitové porphyry žilných rojů ve středočeském plutonickém komplexu a šumavském moldanubiku: látkové vztahy k plutonitům. In: Kohút, M. – Šimon, L. (eds): *Spoločný kongres Slovenskej a Českej*

- geologickej spoločnosti, Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, 76–77. – Štát. geol. úst. Dionýza Štúra, Bratislava. (In Czech)
- HOLUB, F. V. – COCHERIE, A. – ROSSI, P. (1997): Radiometric dating of calc-alkaline to ultrapotassic plutonic rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex, Czech Republic: constraints on the thermotectonic chronology along the Moldanubian-Barrandian suture. – *C. R. Acad. Sci. Paris, Earth Planet. Sci.* 325, 19–26.
- JANOUŠEK, V. – BOWES, D. – ROGERS, G. – FARROW, C. M. – JELÍNEK, E. (2000): Modelling diverse processes in the petrogenesis of a composite batholith: the Central Bohemian Pluton, Central European Hercynides. – *J. Petrology (Oxford)* 41, 511–543.
- JANOUŠEK, V. – ROGERS, G. – BOWES, D. R. – VAŇKOVÁ, V. (1997): Cryptic trace-element variation as an indicator of reverse zoning in a granitic pluton: the Říčany granite, Czech Republic. – *J. Geol. Soc. London* 154, 807–815.
- JANOUŠEK, V. – VRÁNA, S. – ERBAN, V. (2002): Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, South Bohemia. – *J. Czech Geol. Soc.* 47, 1–22.
- KLEČKA, M. – MACHART, J. – MELÍN, M. – LANG, M. – PIVEC, E. (1992): Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly. – *Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991*, 76–78.
- KLEČKA, M. – RAJLICH, P. – MELKA, R. (1986): Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník. – *Acta montana (Praha)* 72, 35–62.
- KLEČKA, M. – VAŇKOVÁ, V. (1988): Geochemistry of felsitic dykes from the vicinity of Lasenice near Jindřichův Hradec (South Bohemia) and their relation to Sn-W mineralization. – *Čas. Mineral. Geol.* 33, 225–249.
- KLEIN, T. – KIEHM, S. – SIEBEL, W. – SHANG, C. K. – ROHRMÜLLER, J. – DÖRR, W. – ZULAUF, G. (2008): Age and emplacement of late-Variscan granites of the western Bohemian Massif with main focus on the Hauzenberg granitoids (European Variscides, Germany). – *Lithos* 102, 478–507.
- KNOB, H. (1971): Der Freistädter Granodiorite im österreichischen Moldanubikum. – *Verh. Geol. Bundesanst.* 1, 98–142.
- KÖHLER, H. – FRANK, C. – KÖNIGSBERGER, T. – SCHÖN, B. (2008): Isotopische (Sr, Nd) Charakterisierung und Datierung Varistischer Granitoide der Moldanubischen Kruste Nordostbayerns. In: *Geochronologische, geochemische, petrographische und mineralogische Untersuchungen im Grundgebirge Bayerns sowie kritische Betrachtungen zu Sr-Isotopenstandarts.* – *Geologica bavar.* 110, Umwelt Spezial, 170–203.
- KÖHLER, H. – PROPACH, G. – TROLL, G. (1989): Exkursion zur Geologie, Petrographie und Geochronologie des NE-bayrischen Grundgebirges. – *Ber. Dtsch. Mineral. Gesell.* 1, 1–84.
- KOLLER, F. (1994): The South Bohemian Pluton – A complex batholith with a multiple intrusion history. – *Mitt. Österr. mineral. Gesell.* 139, 28, 258–313.
- KOLLER, F. – HÖGELSBERGER, H. – KOEBERL, C. (1992): Fluid-rock interaction in the Mo-bearing greisen complex Nebelstein, Bohemian Massif (Austria). – *Mineral. Petrology* 45, 261–276.
- KRAUS, G. (1962): Gefüge, Kristallgrößen und Genese des Kristallgranites I im Vorderen Bayerischen Wald. – *Neu. Jb. Mineral., Abh.* 97, 357–434.
- KRUPIČKA, J. (1950): Předběžná zpráva o petrografickém výzkumu popovického hybridního komplexu a přilehlých částí středočeského plutonu (Votice-Vlašim). – *Věst. Ústí. Úst. geol.* 25, 134–137.

- LIEW, T. C. – FINGER, F. – HÖCK, V. (1989): The Moldanubian granitoid plutons of Austria: Chemical and isotopic studies bearing on their environmental setting. – *Chem. Geol. (Amsterdam)* 76, 41–55.
- NĚMEC, D. (1982): Randaplite des Massifs Třebíč-Meziříčí (Westmähren). – *Chem. d. Erde* 41, 7–17.
- OHST, E. – TROLL, G. (1981): Porphyrite in der Umgebung von Waldkirchen, Bayerischer Wald. – *Aufschluss, Sonderband* 31, 125–151.
- OTT, W.-D. (1992): Geologische Karte von Bayern 1:25.000. Erläuterungen zum Blatt Nr. 7248/49 Jandelsbrunn. – 72 pp. Bayer. Geol. Landesamt, München.
- PALIVCOVÁ, M. – WALDHAUSROVÁ, J. – LEDVINKOVÁ, V. – FATKOVÁ, J. (1992): Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves. – *Krystalinikum* 21, 33–66.
- PATOČKA, F. – KACHLÍK, V. – DOSTAL, J. (2003): Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif. – *J. Czech. Geol. Soc.* 48, 100–101.
- PATOČKA, F. – KACHLÍK, V. – DOSTAL, J. – FRÁNA, J. (2003): Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif, Moldanubicum: protolith derived from melting of Archean crust? – *J. Czech Geol. Soc.* 48, 100–101.
- PELC, Z. (1988): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25,000, list 32-411, 32-413 Přední Výtoň. – 56 pp. MS Czech Geol. Surv., Prague.
- POVONDRA, P. – PIVEC, E. – ČECH, F. – LANG, M. – NOVÁK, F. – PRACHAŘ, I. – ULRYCH, J. (1987): Příbyslavice peraluminous granite. – *Acta Univ. Carol., Geol.* 41, 183–283.
- POVONDRA, P. – VRÁNA, S. (1996): Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia. – *J. Czech Geol. Soc.* 41, 191–200.
- PROPACH, G. (1977): Variscan granitization in the Regesburger Wald, West Germany. – *Neu. Jb. Mineral., Mh.* 1977, 97–111.
- PROPACH, G. – BAUMANN, A. – SCHULZ-SCHMALSCHLÄGER, M. – GRAUERT, B. (2000): Zircon and monazite U-Pb ages of Variscan granitoid rocks and gneisses in the Moldanubian zone of eastern Bavaria, Germany. – *Neu. Jb. Geol. Paläont., Mh.* 6, 345–377.
- PROPACH, G. – BAYER, B. – CHEN, F. – FRANK, C. – HÖLZL, S. – HOFMANN, B. – KÖHLER, H. – SIEBEL, W. – TROLL, G. (2008): Geochemistry and petrology of late Variscan magmatic dykes of the Bavarian Forest, Germany. In: *Geochronologische, geochemische, petrographische und mineralogische Untersuchungen im Grundgebirge Bayerns sowie kritische Betrachtungen zu Sr-Isotopenstandarts.* – *Geologica bavar.* 110, 304–342.
- RAJLICH, P. – PEUCAT, J. J. – KANTOR, J. – RYCHTÁR, J. (1992): Variscan shearing in the Moldanubian of the Bohemian Massif: Deformation, gravity, K-Ar and Rb-Sr data for the Choustník Pre-variscan orthogneiss. – *Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)* 135, 579–595.
- RENÉ, M. (2003): Dvojslídne granity z okolí Ořechova. – *Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce* 2002, 79–82.
- RENÉ, M. (2000a): Constrains on classification of two-mica granites in the Moldanubian Composite Batholith. – *Scripta Fac. Sci. Natur. Univ. Masaryk. Brun., Geol.* 27, 31–40.
- RENÉ, M. (2000): Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian Batholith. – *Mitt. Österr. mineral. Gesell.* 145, 21–28.

- RENÉ, M. (1999a): Radioelement distribution and heat production of two-mica monzogranites from the Moldanubian batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic). – *Acta montana* (Praha), Ser. A 14, 114, 55–66.
- RENÉ, M. – MATĚJKA, D. – KLEČKA, M. (1999b): Petrogenesis of granites of the Klenov massif. – *Acta montana* (Praha), Ser. AB 7, 113, 107–134.
- SCHARBERT, S. (1987): Rb-Sr Untersuchungen Granitoider Gesteine des Moldanubikums in Österreich. – *Mitt. Österr. mineral. Gesell.* 132, 21–37.
- SCHREYER, W. (1967): Geologie und Petrographie der Umgebung von Vilshofen/Niederbayern. In: *Führer zu geologisch-petrografischen Exkursionen im Bayerischen Wald.* – *Geologica bavar.* 58, 114–132.
- SIEBEL, W. – BREITER, K. – WENT, I. – HÖHNDORF, A. – HENJES-KUNST, F. – RENÉ, M. (1999): Petrogenesis of contrasting granitoid plutons in Western Bohemia (Czech Republic). – *Mineral. Petrology* 65, 207–235.
- SIEBEL, W. – HANN, H. P. – SHANG, C. K. (2006b): Coeval late-Variscan emplacement of granitic rocks: an example from the Regensburg Forest, NE Bavaria. – *Neu. Jb. Mineral., Abh.* 13–25.
- SIEBEL, W. – REITTER, E. – WENZEL, T. – BLAHA, U. (2005): Sr isotope systematics of Kfeldspars in plutonic rocks revealed by the Rb-Sr microdrilling technique. – *Chem. Geol. (Amsterdam)* 22, 183–199.
- SIEBEL, W. – SHANG, C. K. – RITTER, E. – ROHRMÜLLER, J. – BREITER, K. (2008): Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement constraints from geochemistry and zircon $^{207}\text{Pb}/^{206}\text{Pb}$ chronology. – *J. Petrology (Oxford)* 49, 1853–1872.
- SIEBEL, W. – THIEL, M. – CHEN, F. (2006a): Zircon geochronology and compositional record of late- to post-kinematic granitoids associated with the Bavarian Pfahl zone (Bavarian Forest). – *Mineral. Petrology* 86, 45–62.
- ŠMEJKALOVÁ, M. (1960): Petrochemie jevanské žuly. – *Sbor. Vys. Šk. chem.-technol., Ř. H 1*, 383–390.
- SLABÝ, J. (1991): Petrology and geochemistry of orthogneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia. 232 pp. – MS Postgradual thesis, Czech Geol. Surv., Prague. (In Czech)
- STEINER, L. (1972): Alkalisierung im Grundgebirge des Bayerischen Waldes. – *Neu. Jb. Mineral., Abh.* 116, 132–166.
- TEIPEL, U. – GALADI-ENRIQUEZ, E. – GLASER, S. – KROENER, E. – ROHRMÜLLER, J. – GRASSMANN, E. – RICHTMANN, T. (2008): Erdgeschichte des Bayerischen Waldes. *Geologische Karte des Bayerischen Waldes 1 : 150 000.* – Bayer. Landesamt für Umwelt.
- TOMAS, J. (1971): Geology and petrography of the Rozvadov pluton in western Bohemia. – *Sbor. geol. Věd, Geol.* 19, 99–117. (English summary)
- TONIKA, J. (1970): Geologie a petrologie hornin Jihlavského masivu. – *Sbor. geol. Věd, Geol.* 17, 105–123.
- TONIKA, J. (1978): The Mutěnin ferrodiorite ring intrusion, West Bohemia. – *Krystalinikum* 14, 195–208.
- TROLL, G. (1967): Geologische Übersichtskarte des Bayerischen Waldes 1 : 100 000. In: *Führer zu geologisch-petrografischen Exkursionen im Bayerischen Wald.* – *Geologica bavar.* 58, 108–113.
- ULRYCH, J. (1972): Leukokratní granitoidy ze styku středočeského plutonu s moldanubikem. – *Čas. Mineral. Geol.* 17, 71–84.
- VEJNAR, Z. (1974): Aplikace sdružovací analýzy při multivariační chemické klasifikaci hornin středočeského plutonu. – *Věst. Ústř. Úst. geol.* 49, 1, 29–34.

- VEJNAR, Z. (1975): Highly ferrous silicates from the Mutěnin ferrodiorite ring intrusion, West Bohemia. – *Věst. Ústř. Úst. geol.* 54, 3, 265–273.
- VEJNAR, Z. (1980): The spinel- and corundum-bearing basic intrusion of Drahotín, South-West Bohemia. – *Krystalinikum* 15, 33–54.
- VERNER, K. – ŽÁK, J. – HROUDA, F. – HOLUB, F. V. (2006): Magma emplacement during exhumation of the lower- to mid-crustal orogenic root: The Jihlava syenitoid pluton, Moldanubian Unit, Bohemian Massif. – *J. Struct. Geol.* 28, 8, 1553–1567.
- VRÁNA, S. (1990): The Pelhřimov volcanotectonic circular structure. – *Věst. Ústř. Úst. geol.* 65, 143–156.
- VRÁNA, S. (1999): Dyke swarm of highly evolved felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton. – *Věst. Čes. geol. Úst.* 74, 67–74.
- VRÁNA, S. (2004): Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzonite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths. – *Bull. Geosci.* 79, 221–229.
- VRÁNA, S. – BENDL, J. – BUZEK, F. (1993): Pyroxene microgranodiorite dykes from Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impalpable melt origin. – *J. Czech Geol. Soc.* 38, 129–148.
- VRÁNA, S. – JANOŠEK, V. (2006): Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia. – *J. Czech Geol. Soc.* 51, 231–248.
- VRÁNA, S. – SLABÝ, J. – BENDL, J. (2005): The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Composite Batholith. – *J. Czech Geol. Soc.* 50, 9–17.
- WALDHAUSROVÁ, J. – LEDVINKOVÁ, V. (2004): Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area. – *Krystalinikum* 30, 93–120.
- WENDT, I. – ACKERMANN, H. – CARL, C. – KREUZER, H. – MÜLLER, P. – STETTNER, G. (1994): Rb/Sr-Gesamtgesteins- und K/Ar-Glimmerdatierungen der Granite von Flossenbürg und Bärnau. – *Geol. Jb. E* 51, 3–29.
- WENDT, J. I. – KRÖNER, A. – FIALA, J. – TODT, W. (1993): Evidence from zircon dating for existence of approximately 2.1 Ga old crystalline basement in southern Bohemia, Czech Republic. – *Geol. Rdsch.* 82, 42–50.
- WIEGAND, J. (1995): Petrologie und Geochemie der Granite des Neunburg-Thansteiner Massif (Oberpfalz). – *Neu. Jb. Geol. Paläont., Abh.* 197, 1–35.
- ŽÁČEK, V. – SULOVSÝ, P. (2005): The dyke swarm of fractionated tourmaline-bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic. – *J. Czech Geol. Soc.* 50, 107–118.
- ŽEŽULKOVÁ, V. (1971): Ke genezi Benešovského granodioritu. – *Sbor. geol. Věd, Geol.* 21, 37–81.
- ZIKMUND, J. (1983): Reliktní granity a geneze blanických ortorul. – *Čas. Mineral. Geol.* 28, 81–87.

Saxothuringicum

- BREITER, K. (1997): The Teplice rhyolite (Krušné hory Mts., Czech Republic) – chemical evidence of a multiply exhausted stratified magma chamber. – *Věst. Čes. geol. Úst.* 72, 205–213.
- BREITER, K. (1998): The Horní Blatná granite body in western Krušné Hory Mts. and related mineralization. In: Breiter, K. (ed.): Genetic significance of phosphorus in

- fractionated granites. Project 373 – Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous systems. Int. Confer., Czech Republic, Peršlák, September 21–24, 1998. Excursion guide, 51–58. – Czech. Geol. Soc., Prague.
- BREITER, K. (2002): From explosive breccia to unidirectional solidification textures: magmatic evolution of a phosphorus- and fluorine-rich granite system (Podlesí, Krušné Hory Mts., Czech Republic). – Bull. Czech Geol. Surv. 77, 67–92.
- BREITER, K. – FRÝDA, J. – SELTMANN, R. – THOMAS, R. (1997): Mineralogical evidence for two magmatic stages in the evolution of an extremely fractionated P-rich rare-metal granite: the Podlesí Stock, Krušné hory, Czech Republic. – J. Petrology (Oxford) 38, 12, 1723–1739.
- BREITER, K. – HAKOVÁ, M. – SOKOL, A. (1987): Geochemické typy granitů v blatenském masivu v Krušných horách. – Věst. Ústř. Úst. geol. 62, 333–349.
- BREITER, K. – KRONZ, A. (2004): Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic). – Mineral. Petrology 81, 235–247.
- BREITER, K. – KVIČINSKÝ, Z. – MLČOCH, B. (1989): Výsledky vrtu HŠŠ-1 Hora Sv. Šebastiána. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 1986, 15.
- BREITER, K. – KNOTEK, M. – POKORNÝ, L. (1991a): The Nejdek Granite Massif. – Folia Mus. Rer. natur. Bohem. occident., Geol. 33, 60 pp.
- BREITER, K. – SOKOLOVÁ, M. – SOKOL, A. (1991b): Geochemical specialization of the tin-bearing granitoid massifs in NW Bohemia. – Mineralium Depos. (Berlin) 26, 298–306.
- DOLEJŠ, D. – ŠTEMPROK, M. (2001): Magmatic and hydrothermal evolution of Li-F granites: Cínovec and Krásno intrusions, Krušné hory batholith, Czech Republic. – Věst. geol. Úst. 76, 2, 77–96.
- FIALA, F. (1958): Některé zjevy migmatitizace a granitizace spojené s „horskou žulou“ Císařského Lesa. – Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 24, 1, 429–431.
- FIALA, F. (1968): Granitoids of the Slavkovský (Císařský) les Mountains. – Sbor. geol. Věd, Geol. 14, 93–159.
- FÖRSTER, H. J. – TISCHENDORF, G. – TRUMBULL, R. B. – GOTTESMANN, B. (1999): Late collisional granites in the Variscan Erzgebirge, Germany. – J. Petrology (Oxford) 40, 1613–1645.
- FÖRSTER, H.-J. – ROMER, R. L. – GOTTESMANN, B. – TISCHENDORF, G. – RHEDE, D. – SELTMANN, R. – WASTERNAACK, J. (2007): Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtland, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism. – Neu. Jb. Mineral., Abh. 183, 123–147.
- FÖRSTER, H.-J. – ROMER, R. L. – GOTTESMANN, B. – TISCHENDORF, G. – RHEDE, D. (2009): Are the granites of the Aue-Schwarzenberg (Erzgebirge, Germany) a major source metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study. – Neu. Jb. Mineral., Abh. 186, 2, 163–184.
- FRITZSCHE, E. (1928): Beitrag zur geochemischen Kenntniss der erzgebirgischen Granitmassive. – Neu. Jb. Mineral., Abh. A 58, 253–302.
- HÖSEL, G. – FRITSCH, E. – JOSIGER, U. – WOLF, P. (1996): Das Lagerstättengebiet Geyer. – Bergb. in Sachsen 4, 112 pp.
- HÖSEL, G. – HOTH, K. – JUNG, D. – LEONHARD, D. et al. (1994): Das Zinnerz-lagerstättengebiet Ehrenfriedersdorf (Erzgebirge). – Bergb. in Sachsen 1, 196 pp.
- JARCHOVSKÝ, T. (1994): Inner structure of tin-tungsten bearing cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts.). In: Seltmann, R. – Kämpfe, H. – Möller, P. (eds): Metallogeny of Collisional Orogens, 61–69. – Czech Geol. Surv., Prague.

- KLOMÍNSKÝ, J. – ABSOLONOVÁ, E. (1974): Geochemistry of the Karlovy Vary Granite Massif. In: Štemprok, M. (ed.): Metallization Associated with Acid Magmatism 1, 188–196. – Ústř. úst. geol., Praha.
- NOVÁK, J. K. – REICHMANN, F. – SATTRAN, V. (1981): Charakter žul krušnohorského plutonu mezi Flájemí, Moldavou a Vápenicí ve východních Krušných horách. – Čas. Mineral. Geol. 26, 1, 7–19.
- PROPACH, G. – KLING, M. – LINHARDT, E. – ROHRMÜLLER, J. (2008): Reste eines Inselbogens in der Moldanubischen Zone. In: Geochronologische, geochemische, petrographische und mineralogische Untersuchungen im Grundgebirge Bayerns. – Geologica bavar. 110, Umwelt Spezial, 343–377.
- RENÉ, M. (1998): Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton). – Acta Univ. Carol., Geol. 42, 103–109.
- RENÉ, M. (2002): Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts. – Acta montana (Praha), Ser. A 21, 1–16.
- RICHTER, P. – STETTNER, G. (1979): Geochemische und petrographische Untersuchungen der Fichtelgebirgsgranite. – Geologica bavar. 78, 144 pp.
- RÖSSLER, H.-J. – PILOT, J. – STARKE, R. – SCHREITER, E. (1990): Die Vererzungen im Granit von Niederbobritzsch bei Freiberg. – Abh. Staatl. Mus. Mineral. Geol. Dresden 37, 103–123.
- SATTRAN, V. (1982): Geochemie flájského žulového tělesa. – Sbor. geol. Věd, Geol. 37, 159–181.
- SELTSMANN, R. (1995): Tin mineralization in the Sadisdorf District. In: Breiter, K. – Seltmann, R. (eds): Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge), Excursion Guide, 93–102. – Čes. geol. služba, Praha.
- SELTSMANN, R. – SCHILKA, W. (1995): The Altenberg tin deposit – geology, mineralization and mining history. In: Breiter, K. – Seltmann, R. (eds): Ore mineralization of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge), Excursion Guide, 85–91. – Čes. geol. služba, Praha.
- ŠTEMPROK, M. (1992): Geochemistry of the Czechoslovak part of the Smrčiny-Fichtelgebirge granite pluton. – Čas. Mineral. Geol. 37, 1, 1–19.
- ŠTEMPROK, M. – HOLUB, F. V. – NOVÁK, J. K. (2003): Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné Hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents. – Bull. Geosci. 78, 3, 277–296.
- ŠTEMPROK, M. – NOVÁK, J. K. – DAVID, J. (1994): The association between granites and tin-tungsten mineralization in the eastern Krušné hory (Erzgebirge) Mts., Czech Republic. – Monogr. Ser. miner. Deposits 31, 97–129.
- VEJNAR, Z. (1960): Der tschechoslowakische Teil des fichtelgebirgischen Granitmassivs. – Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 26, 1, 217–285.

Lugicum

- ADAMOVIČ, M. – OPLETAL, M. (2001): New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications. – Z. geol. Wiss. 29, 5/6, 445–453.
- BACHLINSKI, R. (2007): Kudowa-Olešnice granitoid massif. – Arch. mineral. (Warszawa), Monograph 1, 275–286.
- BORKOWSKA, M. – HAMEURT, J. – VIDAL, P. (1980): Origin and age of Izera gneisses and Rumburk granites in the Western Sudetes. – Acta geol. pol. 30, 121–145.
- BORKOWSKA, M. (1966): Petrografia granitów Karkonoszy. – Geologica sudetica 2, 7–108.

- BURIÁNEK, D. – NĚMEČKOVÁ, M. – HANŽL, P. (2003): Petrology nad geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif). – Bull. Czech Geol. Surv. 78, 9–22.
- DOMEČKA, K. (1970): Předvariské granitoidy Západních Sudet. – Sbor. geol. Věd, Geol. 18, 161–191.
- DOMANSKA-SIUDA, J. (2007): The granitoid Variscan Strzegom-Sobotka massif. In: Kozłowski, A. – Wiszniewska, J. (eds): Granitoids in Poland. – Arch. mineral. (Warszawa), Monogr. 1, 179–191.
- DOMEČKA, K. – OPLETAL, M. (1974): Granitoidy západní části orlicko-kladské klenby. – Acta. Univ. Carol., Geol. 1, 75–109.
- EIDAM, J. – HAMMER, J. – KORICH, D. – BIELICKI, K. H. (1995): Amphibole-bearing granites in the Lusatian Anticlinal Zone: Variscan I-type magmatism at the northern margin of the Bohemian Massif. – Neu. Jb. Mineral., Abh. 168, 3, 259–281.
- HAMMER, J. (1996): Geochemie und Petrogenese der cadomischen und spätvariszischen Granitoide der Lausitz. – Freiberg. Forsch.-H., R. C 463, 107 pp.
- HAMMER, J. – EIDAM, J. – RÖBER, B. – EHLING, B. D. (1999): Prävariszischer und variszischer granitoider Magmatismus am NE-Rand des Böhmisches Massivs – Geochemie und Petrogenese. – Z. geol. Wiss. 27, 5/6, 401–415.
- KLOMÍNSKÝ, J. (1969): Krkonoško-jizerský granitoidní masiv. – Sbor. geol. Věd, Geol. 15, 7–133.
- KLOMÍNSKÝ, J. et al. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 03-323 Jablonec. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003, 112–114.
- KOZŁOWSKA-KOCH, M. (1961): The granite gneisses of Izera Highland. – Arch. mineral. (Warszawa) 25, 1–2, 123–259.
- KRÖNER, A. – JAECKEL, P. – HEGNER, E. – OPLETAL, M. (2001): Single zircon ages and whole rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše Mountains and Orlice-Sněžník Complex). – Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.) 90, 304–324.
- LORENC, M. – OLSZYNSKI, W. – WISZNIEWSKA, J. (1998): Distribution of phosphorus in granites and pegmatites of the Sudetes Mts. and rapakivi granites from Mazury Complex (NE Poland). – Acta Univ. Carol., Geol. 42, 69–72.
- MAJEROWICZ, A. (1972): Masyw granitowy Strzegom-Sobótka. Studium petrologiczne. – Geologica sudetica 6, 7–26.
- MIKULSKI, S. Z. (2007): Metal ore potential of the parent magma of granite – the Karkonosze massif example. In: Kozłowski, A. – Wiszniewska, J. (eds): Granitoids in Poland. – Arch. mineral. (Warszawa), Monogr. 1, 111–122.
- MRÁZOVÁ, Š. et al. (2001): Vysvětlivky k základní mapě ČR 1 : 25 000, list 03-323 Tanvald. – Čes. geol. služba, Praha.
- MUSZYŃSKI, A. – MACHOWIAK, K. (2000): Geochemistry of igneous rocks in the area of Żeleźniak Hill (The Kaczawa Mountains). – Pol. Tow. Mineral. Prace Spec. 17, 212–214.
- MUSZYŃSKI, A. – MACHOWIAK, K. – KRYZA, R. – AMSTRONG, R. (2002): SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Late-Variscan żeleźniak rhyolite intrusion, Polish Sudetes. – Mineral. Soc. Pol. Spec. Pap. 20, 156–158.
- NĚMEC, D. (1951): Petrografie javornického masivu a žilných hornin s ním sdružených I. – Přírodověd. Sbor. Ostrav. Kraje 12, 289–304.
- NĚMEC, D. (1954): Petrografie javornického masivu a žilných hornin s ním sdružených II. – Sbor. Ústř. Úst. geol., Odd. geol. 21, 2, 7–65.

- OBERC-DZIEDZIC, T. – PIN, C. – KRYZA, R. (2005): Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes. – *Int. J. Earth Sci.* 94, 354–368.
- OPLETAL, M. et al. (1980): *Geologie Orlických hor. Oblastní regionální geologie ČSR.* – 202 pp. Ústř. úst. geol., ČSAV, Praha.
- OPLETAL, M. – DOMEČKA, K. – VAVŘÍN, I. (1983): Granitoidy lužického masivu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení. – *Sbor. geol. Věd., Geol.* 38, 141–175.
- PUZIEWITZ, J. (1992): Origin of the Kozmice granodiorite (Niemcza zone, Lower Silesia). – *Arch. mineral. (Warszawa)* 47, 95–146. (In Polish)
- SLABY, E. – MARTIN, H. (2008): Mafic and acid magma interaction in granites: The Hercynian Karkonosze Pluton (Sudetes, Bohemian Massif). – *J. Petrology (Oxford)* (in print).
- SMULIKOWSKI, K. (1958): Lupky mikowe i granitognejsy na polnocnych zboczach Pasma Kamenického w Sudetach zachodnich. – *Biuletyn (Państw. Inst. geol.)* 127, 5–31.
- WENZEL, T. – OBERHÄNSLI, R. – MEZGER, K. (1994a): Basische und intermediäre Gesteine des Meissener Massifs (Elbe Zone): Magmenquellen und geotektonische Stellung. – *Ber. Dtsch. mineral. Gesell.* 1, 307.
- WENZEL, T. – OBERHÄNSLI, R. – MEZGER, K. (1994b): K-rich plutonic rocks and lamprophyres from the Meissen Massif (northern Bohemian Massif): Geochemical evidence for variably enriched lithospheric mantle sources. – *Neu. Jb. Mineral., Abh.* 175, 249–293.
- WIERZCHOŁOWSKI, B. (1996): Bielice granitoids in Sudetes and their metamorphic mantle. – *Arch. mineral. (Warszawa)* 26, 589–649.

Brunovistulicum/Moravosilesicum

- BATÍK, P. (1984): Geologická stavba moravika mezi bitešskou rulou a dyjským masívem. – *Věst. Ústř. Úst. geol.* 59, 322–330.
- BATÍK, P. (1999): Moravikum dyjské klenby – kadomské předpolí variského orogénu. – *Věst. Čes. geol. Úst.* 74, 363–370.
- BURIÁNEK, D. – NĚMEČKOVÁ, M. – HANŽL, P. (2003): Petrology and geochemistry of plutonic rocks from the Polička and Zábřeh crystalline units (NE Bohemian Massif). – *Bull. Czech Geol. Surv.* 78, 9–22.
- DUDEK, A. (1980): The Crystalline basement block of the Outer Carpathians in Moravia: Bruno-Vistulicum. – *Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd* 90, 8, 3–83.
- FINGER, F. – FRASL, G. – HÖCK, V. – STEYRER, H. P. (1989): The Granitoids of the Moravian Zone of Northeast Austria: products of a Cadomian active continental margin? – *Precamb. Res.* 45, 234–245.
- HANŽL, P. (1994): The correlation between Neclava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno Massif. – *Bull. Czech Geol. Surv.* 69, 73–80.
- HANŽL, P. – JANOUŠEK, V. – ŽÁČEK, V. – WILIMSKÝ, D. – AICHLER, J. – ERBAN, V. – PUDILOVÁ, M. – CHLUPÁČOVÁ, M. – BURIÁNKOVÁ, K. – MIXA, P. – PECINA, V. (2007): Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic). – *Mineral. Petrology* 89, 45–75.
- HANŽL, P. – MELICHAR, R. (1997): The Brno Massif: Variscan reactivation of a Cadomian active continental margin. – *J. Czech Geol. Soc.* 42, 56.
- JEDLIČKA, J. (1992): Přehled dosavadních znalostí o žulovském masivu ve Slezsku, list 14-24 Javorník. – *Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992*, 45–56.

- JELÍNEK, E. – DUDEK, A. (1993): Geochemistry of subsurface Precambrian plutonic rocks from the Brunovistulian complex in the Bohemian massif, Czechoslovakia. – *Precambr. Res.* 62, 103–125.
- LEICHMANN, J. – HÖCK, V. (2008): The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif. – *J. Geosci.* 53, 281–305.
- OBERC-DZIEDZIC, T. (2007): Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland. In: Kozłowski, A. – Wiszniewska, J. (eds): *Granitoids in Poland*. – *Arch. mineral. (Warszawa)*, Monogr. 1, 217–229.
- PRECLIK, H. (1934): Zur Kenntniss der chemischen Zusammensetzung der moravischen Erstarrungsgesteine. – *Mineral. petrogr. Mitt.* 45, 269–332.
- ROZKOŠNÝ, J. (1989): Contribution to the petrology of the Žulová Massif mantle. – *Acta Univ. Carol., Geol.* 2, 165–197.
- ŠITAVANC, D. – SOUČEK, J. (1988): Geochemie hornin keprnické klenby. – *Čas. Mineral. Geol.* 33, 149–170.
- ŠTELCL, J. – WEISS, J. (1986): *Brněnský masiv*. – 255 pp. Univ. J. E. Purkyně, Brno.
- WIESENER, J. – FREILINGER, G. – KITTLER, G. – TSAMBOURAKIS, G. (1976): Der kristalline Untergrund der Nordalpen in Österreich. – *Geol. Rdsch.* 65, 512–526.
- ŽÁČEK, V. et al. (2000): *Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 14-421 Velké Losiny*. – 75 pp. MS Czech Geol. Surv., Prague.

Atlas of plutonic rocks and orthogneisses in the Bohemian Massif
Classification diagrams and chemical data

J. Klomínský, T. Jarchovský, G. S. Rajpoot

Published by the Czech Geological Survey
Prague 2016
First edition
Printed in the Czech Republic

03/9 446-408-16
ISBN 978-80-7075-908-0